

**«Социально-правовые
аспекты управления:
проблемы теории и
практики»**

*материалы II Республиканской
научной интернет-конференции*

8 ноября 2018г.

г. Донецк

УДК 330.872(043.2)

ББК С823я431

С 69

«Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики»: материалы II Республиканской науч. интернет-конф. 8 ноября 2018г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». - .Донецк: ДонАУиГС,2018 – 565с.

Содержание

Секция «Социология управления: методология, теория и практика»	
Акопова А.Г., Головлева Е. В. Вина как социальное чувство в структуре самоконтроля поведения личности	10
Арушанян М. Р. «Ненасильственные действия», как инструмент влияния в политике на постсоветском пространстве.	13
Бабенко Д.А., Данилова С.В. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования	22
Баркалова И.Н. Гендерные стереотипы в трудовой карьере современной студенческой молодёжи: историография проблемы	26
Барков Д.В., Струченков А.В. Институциональный подход к анализу рынка	40
Барок Д.О., Самотаева Э.А. К проблеме успешной социальной адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях интернатных учреждений	45
Бойко В.А. Технологии управления малыми группами	49
Зырина Я.А., Булгакова А.А. Социально-психологические основания проблемы трудовой занятости молодых женщин	52
Головлева Е.В. Клевета, слухи и сплетни как санкционные механизмы в системе межличностных отношений.	57
Зырина Я.А., Грабовская И.В. Социальный контроль как фактор, сдерживающий преступность	61
Данилова С.В. О важности изучения каузальной атрибуции	67
Дарнопук Е.Ю., Данилова С.В. Семейная психологическая реабилитация участников боевых действий	71
Денисова Э.С., Головлева Е.В. Эффективность методов поощрения и наказания в социальной структуре семьи	75
Дергунов Ю.В. «Неоклассическая социология» в исследованиях постсоциалистических социальных трансформаций	79
Духанина В.Ю., Самотаева Э.А. К проблеме инноваций в системе управления социальной защитой населения	83
Емец И.А. Механизм влияния общественного мнения на деятельность государственной власти и органов местного самоуправления	89
Ерёмина Е.А., Головлева Е.В. Потенциал социально-психологических санкций в современном обществе	95
Задорожная М.О., Зырина Я.А. Технологии повышения доверия к сми как индикатору изучения общественного мнения	100
Зайцева А.А., Самотаева Э.А. Специфика процесса социализации выпускников интернатных учреждений в системе социальной работы	104
Зырин Д.Г. Дифференциация понятий «риск» и «опасность»	110
Кабаченко Л. С. Идеологические основы практики социальной работы	114
Каленюк О.О., Данилова С.В. Личностные качества социального работника	119
Киселёва А.С., Головлева Е.В. Взаимосвязь внешних и внутренних	123

санкций личности	
Коваль Д.С. Социальная политика в отношении безработной молодежи донецкой народной республики	127
Ковтуненко В.Э., Струченков А.В. Отношение жителей донецкой народной республики к приватизации собственности на средства производства	130
Ковырзина К.Д., Зырина Я.А. Доверие респондентов к результатам социологических исследований	135
Комлякова Ю.Ю. Социологический аспект управления в урегулировании водноэнергетических проблем стран Центральной Азии и участие USAID в их решении	138
Кубанцева Е.В., Зырина Я.А. Политический имиджмейкинг как технология манипулирования в цветных революциях	143
Куликов Е.П. Социальная защита детей-сирот как направление социальной политики	149
Легусова А.С., Самотаева Э.А. Повышения профессионального мастерства социального работника на примере работы с инвалидами по слуху	153
Мангасаров Г.О. Медиация как способ разрешения социальных конфликтов	158
Марманова Е.В., Самотаева Э.А. Волонтерство как актуальное направление социальной работы с молодежью	163
Миклауш Н.В. Социальное сиротство и беспризорность как социально-экономическая и педагогическая проблема	167
Мяло А.О., Данилова С.В. Социальный характер и правовое регулирование чрезвычайных ситуаций	171
Первякова Р. Н. Влияние СМИ на формирование гражданского общества	175
Плехова А.А., Струченков А.В. Социология инноваций как новое направление теоретизирования и прикладных исследований	181
Рюмина А.Г., Самотаева Э.А. Жизненные стратегии молодой семьи	186
Самотаева Э.А. Качество брака как предмет современных социальных исследований	189
Сворцов Ю.А. Применение эссенциалистской концепции к анализу региональной идентичности	192
Струченков А.В. Бедность в восприятии жителей донецкой народной республики	199
Тесунова Ю.А., Дергунов Ю.В. Теоретические подходы к изучению политической культуры как социального феномена	202
Федорова А.В. Внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности образовательной организации	208
Федорченко В.В., Головлева Е. В. Социальные санкции в профилактике девиантного поведения	214
Филатова И. Ю. Государственной социальной политики повышение роли органов управления и местного самоуправления в формировании	219

и реализации

Яковлева Я.Е., Данилова С. В. Профессиограмма социального работника 225

Секция «Философско-психологические аспекты эффективного управления в современных условиях»

Арефьева Т.В., Старовойтова И.Ю. Общественная и общественно-профессиональная аккредитация как форма взаимодействия общества и государства в сфере образования 231

Байдала Т. А., Сабирзянова И.В. Философия управления: предмет, место в системе наук 238

Гаврилова Е.В. Трудности в общении у будущих менеджеров 242

Гижа А.В. Методология исследования процессов социального управления 245

Головко А. В., Чугрина О.Р. Философия управления в условиях современной научной парадигмы 250

Гулевская Т.М., Сабирзянова И.В. Социально-правовые аспекты связанные с заключением договоров цессии 252

Даниленко Г.Э. Управление историей: к проблеме качественной атрибуции субъекта исторического процесса 255

Денисенко О.А., Осадченко Д.В. гражданское воспитание как основа становления нравственной культуры молодежи 260

Ким Я.Г., Чугрина О.Р. Социально-психологические аспекты управления персоналом 263

Кожевников В.М. Конфликтологическая компетентность в управленческой деятельности руководителей 267

Кошечкина К. А., Чугрина О.Р. Этическая ответственность маркетолога за недобросовестную рекламу и маркировку продукции 270

Куликовская Е.А. Психологические факторы, влияющие на эффективное управление организацией 273

Литвиненко А.С., Сабирзянова И.В. Психология управления в системе социально-гуманитарного знания 277

Мерхелевич Г.В. Повышение степени интеграции индивида с международным культурно-профессиональным информационным пространством: проблемы и пути решения 283

Микк Е.Ю. Методологические аспекты проблемы социализации личности в педагогике 292

Огородник В.И., Огородник И.С. Эффективность государственного управления в экстремальных условиях 298

Петряева Н.А., Чугрина О.Р. Проблема соотношения религии и науки в процессе познания 301

Полозкова Е. В., Чугрина О.Р. Лидерство в системе управления: типология и современные теории 304

Приходченко Е.И., Маркова Е.А. Управление эффективностью реализации положительного имиджа образовательного учреждения 307

Приходченко Е.И. Управление аттитюдом как социальной установкой 310

к действию

Смирнова А.А., Гаврилова Е.В. Влияние личностных особенностей человека на отношение к социальной справедливости	318
Соловьёва А. Д., Чугрина О.Р. Философское познание власти в повышении эффективности публичного администрирования	322
Ступакова Ю. Н., Чугрина О.Р. Роль мотивации в профессиональной деятельности юриста	327
Фёдорова А.А. Тайм-менеджмент в работе проектной команды образовательной организации профессионального образования	331
Фоменко А.А., Сабирзянова И.В. Понятие и виды объектов государственной собственности	335
Хархардина К.В., Сабирзянова И.В. Социально-гуманитарные аспекты управления	338
Хейлик М.С., Чугрина О.Р. Психологическое влияние рекламы на потребителя: негативные эффекты	344
Чеботарев Р.И., Сабирзянова И.В. Социальное сопровождение защиты прав военнослужащих	348
Чегоненко Ю.В., Сабирзянова И.В. Философское осмысление девиации (на примере анализа преступления)	352
Чугрина О. Р. Основные тенденции и методологические подходы в изучении этнополитических проблем	356
Щирская А. Э., Чугрина О.Р. Теоретико-методологические основания маркетинговых исследований	360
Юсеф Ю.В., Алиев А.Ю. Коммуникативная культура специалиста в сфере управления	363
Яруничев А.И., Чугрина О.Р. Социально-психологические аспекты повышения эффективности управления организацией	367
Секция «Правовые аспекты государственного и народнохозяйственного управления в условиях политико-экономической нестабильности»	
Абралава Н.Т., Лобова Ю.К. Современные особенности классификации гражданско-правовых договоров	374
Байдала Т.А., Матушайтис Н.В. Меры по улучшению взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел	377
Бочкарева Е.Н., Егорова Ю.В. Объявление физического лица умершим как гражданско-правовая категория	381
Егорова Ю.В., Григорян С.Л. Историко-философская мысль о проблеме принуждения	384
Гутров А.И., Матюшайтис Н.В. Правовой анализ проблем управления в современных условиях	387
Дианов Д.С., Саенко Б.Е. Гарантии прав государственного исполнителя в исполнительном производстве	390
Кондрашина К.С., Смирнов А.А. Проблемы уголовно-правовой квалификации мошенничества	394
Кривонос В.В., Смирнов А.А. Сущность правового мониторинга	398

нормативных актов

- Пожидаева И.В., Шестак С.В. Проблемы организации правового государства: историко-правовой анализ 401
- Пожидаева М.В., Саенко Б.Е. Роль государственных органов в деятельности государственного аппарата 405
- Александрова А.А., Матюшайтис Н.В. Легализация документов, подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество как механизм государственного управления в сфере реализации прав на недвижимое имущество 408
- Омельченко А.А., Егорова Ю.В. Особенности прав несовершеннолетних родителей как детей 412
- Петряева Н.А., Егорова Ю.В. Тайна усыновления и проблемы правового регулирования ее соблюдения 418
- Соловьёва А.Д., Лобова Ю.К. Проблемы реализации и управления в сфере деятельности благотворительных организаций 422
- Ступакова Ю.Н., Смирнов А.А. Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности военнослужащих донецкой народной республики 426
- Великодная К.И., Лобова Ю.К. Законодательное регулирование защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан днр 429
- Куц Л.И. К вопросу о правовом обеспечении государственного регулирования хозяйственной деятельности в донецкой народной республике 432
- Мамий А.А., Черкаска Н.В. Недвижимое имущество как предмет договора дарения 435
- Панкова-Игнатенко И.В. Основания защиты прав субъектов предпринимательства в конкурентных отношениях 438
- Панова В.В. Взаимодействие законности и дисциплины в государственном управлении 442
- Паскал Ф.А., Шестак С.В. Конституционное закрепление основных прав человека в донецкой народной республике 446
- Петулька А.А., Шестак С.В. Взаимодействие адвокатуры и государства на современном этапе 450
- Чеботарев Р.И., Егорова Ю.В. Проблемы уголовно-правовой квалификации терроризма 454
- Фоменко А.А., Голос И.И. Правовая основа распоряжения имуществом государственной собственности 457
- Черкаска Н.В. К вопросу о реформировании системы органов управления публичными закупками 460
- Кушаков М.Н. Роль «Русской Правды» П.И. Пестеля в становлении российского конституционализма 465
- Гашимова Н.В. кизи, Шестак С.В. Вопросы правового регулирования залога корпоративных прав 468
- Дорофеев А.С., Саенко Б.Е. Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики 473

Токаренко Д.Н., Голос И.И. Формы участия прокурора в гражданском процессе	477
Сичкар В.А. Проблемы формирования кадрового резерва государственной службы	481
Курбан М.И., Витвицкая В.В. Правовые аспекты регистрации вещных прав на недвижимое имущество	485
Каблов Д.С., Скиданова А.С. Совершенствование нормативно-правовой регулирование организации и деятельности полиции	489
Котляр А.В. Законодательное закрепление деятельности общественных объединений	493
Трандафилова И.В. Досудебные способы защиты прав потребителей в донецкой народной республике	498
Панина Т.В., Смирнов А.А. Пенсионное обеспечение в зарубежных странах	502
Сироватко Ю.Н. Министерство юстиции как орган государственного управления в донецкой народной республике	505
Попов А.Г., Абашина Я.В. Основные модели организации местного самоуправления и возможность их адаптации в правовое поле донецкой народной республики	508
Разбейко Н.В. Проблема избегания двойного налогообложения (на опыте России и Канады)	512
Тарасов Д.А., Матюшайтис Н.В. Актуальные проблемы перехода частных нотариусов в государственные	516
Твердохлеб А.Н., Родзина А.В. Теоретико-правовой анализ судебной системы Донецкой Народной Республики	522
Сницарь А.В., Голос И.И. Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности	525
Саенко Б.Е. Хозяйственное право как инструмент социализации экономики ДНР	529
Тишаклова А.А., Голос И.И. Понятие и признаки судебной власти	533
Ткаченко М.А., Голос И.И. Система и способы обеспечения законности в государстве: сравнительный анализ	536
Цалюк А.М. Проблемы законодательного урегулирования административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства с территории донецкой народной республики	540
Ащурков О.А. Формирование системы правового обеспечения государственного управления экономикой	544
Леонов О.Л. Правовые аспекты повышения управляемости социальных систем в условиях политико-экономической нестабильности	549
Вишневская Е.Н., Хвалько А.О. К вопросу о необходимости повышения эффективности управления государственной собственностью в условиях политико-экономической нестабильности	563

Секция
«Социология
управления:
методология, теория
и практика»

Акопова А.Г
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Головлева Е. В.
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии
управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВИНА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЧУВСТВО В СТРУКТУРЕ САМОКОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Саморегуляция — это осознанное воздействие индивида на свою психику, с целью организовать и изменить её характеристики в желаемом направлении. Выделяется три типа саморегуляции: произвольная (физиологические аспекты: стресс, выброс адреналина, температура тела); установки (неосознаваемая готовность индивида действовать определенным образом посредством навыков, опыта, привычек и т.п); произвольная (текущее состояние индивида: цели, мотивы, система ценностей). [1]

Приемы саморегуляции построены на механизмах рефлексии, концентрации внимания, воображения, представления, релаксации, медитации, самовнушения и других.

Нарушение саморегуляции имеет место, чаще всего, при переживании психических травм. Самосознание человека резко ограничивается и сосредоточивается исключительно на переживании. Иногда теряется способность сравнивать свои действия с их результатами, корректировать допущенные ошибки.

С социально-когнитивной точки зрения, самоконтроль не существует исключительно в рамках только внутренних (например, сила воли) или только внешних сил. Он проявляется в тщательно спланированном взаимодействии человека с окружением. [4]

Самоконтроль является условием адекватной, целенаправленной, интегрированной психики. Самовоспитание и самосовершенствование

личности, обучение и профессиональная деятельность, поведение в обществе предполагают непрерывную включенность в них самоконтроля. Самоконтроль относится к числу обязательных признаков сознания и самосознания человека. Он выступает как условие адекватного психического отражения человеком своего внутреннего мира и окружающей его объективной реальности.

В сложных социальных системах, таких как личность, общество либо культура, существенную роль играют различные механизмы регуляции поведения человека, как на индивидуальном уровне, так и на групповом. В социологии культуры рассматриваются такие, например, социальные регуляторные механизмы как страх, вина и стыд.

При рассмотрении вины в качестве социальных регуляторов индивидуального и группового поведения человека чувство вины, угрызений совести, раскаяние возникает в момент невыполнения какой-либо социальной нормы. [3]

Вина — это результат работы сознания индивида. В этом случае вина будет переживаться личностью как конфликт с совестью, как результат невыполнения внутренних установок. Вина — это отношение человека к своему неправильному, с его точки зрения поведению, действию или бездействию, означающее осознание им недопустимости подобного, а чувство вины — реакция человека на такое действие, которое может быть совершено или только задумано. У человека, испытывающего чувство вины, появляется подсознательное стремление получить наказание за свое поведение и происходит торможение дальнейшей активности, что может проявляться в парализующем эффекте. Такую реакцию можно наблюдать у больных депрессией, вялых, заторможенных, бездействующих и обвиняющих себя в греховных поступках.

Так, Зигмунд Фрейд рассматривал вину как нравственную разновидность тревоги, как «тревогу совести». Этой же точки зрения придерживается и другой психоаналитик — Г. Мандлер, утверждающий, что

вина и тревога — это разные названия одного и того же явления. Вина — это тревога относительно реального или воображаемого промаха. Переживание этой разновидности тревоги запускает особый защитный механизм, с помощью которого человек пытается загладить или нейтрализовать ущерб, нанесенный его ошибочными действиями. [1]

Некоторые западные психологи отмечают тесную связь вины со страхом, например, О. Маурер вообще отождествляет вину со страхом перед наказанием. Такая позиция авторов объясняется тем, что они придерживаются представлений о генезисе вины с позиции теории научения, где наказание (порицание) является основным фактором. Несмотря на имеющиеся различия, с легкой руки З. Фрейда вина рассматривается многими учеными-психоаналитиками и практиками-психотерапевтами как деструктивный психологический феномен. Но, по мнению некоторых ученых, вина — самостоятельный феномен, помогающий снижать тревогу и избегать серьезных психических расстройств. С этих позиций вина играет положительную роль.

Чувство вины регулирует социальное поведения человека изнутри. В разнообразной палитре чувств человека вина играет значительную роль с универсальными механизмами. Именно поэтому, вина занимает особое значение в структуре самоконтроля и поведения личности.

Изучение феномена вины остается актуальным и в современной социологии и не только. В перспективе своего исследования мы видим изучение вины, как механизмов внутренних санкций личности.

Список использованной литературы.

1. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов М.: Изд-во МГУ, 2009. — с. 271—272.
2. Батурин Н.А. Проблема оценивания и оценки в общей психологии // Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 300.
3. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 2009. 310 с.

4. Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической теории эмоций // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2008. С. 328.
5. Выжлецов Г. П. Оценка как аксиологическая категория // Вопросы философии и социологии. Л.: Лениздат, 2010. С. 408

Арушанян М. Р.
ассистент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

«НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ», КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ В ПОЛИТИКЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Актуальность исследования обусловлена появлением новых вызовов и угроз, связанных с принудительной трансформацией политических режимов на постсоветском пространстве.

За последние десятилетия сменилось значительное количество политических режимов диктаторского и авторитарного характера. Как показала историческая практика, такие режимы оказались не способны противостоять согласованному политическому, экономическому и социальному неповиновению больших социальных групп.

Создаются важнейшие предпосылки для разрешения политических конфликтов ненасильственными средствами, мирным путем. Это достигается, путем реализации комплекса демократических прав и свобод личности, обогащением их определенным содержанием.

Термин «ненасильственные действия» употребляется в широком и узком значении. В широком значении – это любая политическая активность (или умышленная пассивность), которая исключает насилие. Она играет доминирующую роль в политической жизни общества. В узком значении понятие «ненасильственные действия» включает в себя, лишь ту ненасильственную деятельность, которая в основном ориентирована

напротив властей и связана с гражданским неповиновением, с нарушением буквы и духа законов и административных норм.

В настоящее время расширяется область применения ненасильственных способов политической деятельности, которые ориентированы на гражданское неповиновение власти и утверждение моральных заявлений, письма протеста или поддержки, стандартов взаимной терпимости. Ненасильственные действия разнообразны: публичные выступления, заявления, выдвижение лозунгов, депутации, пикетирование, голодовки, остракизм в отношении тех или иных официальных лиц, забастовки, занятие зданий, невыполнение распоряжений властей и законов, нарушение нормальной деятельности общественных и государственных служб, блокирование транспортных магистралей и т.д.

Для стратегии ненасильственных действий характерны: наличие общественно значимых целей, акцент на обеспечении социального и национального мира, следование моральным идеалам в решении конкретных политических проблем, а также признание регуливающей роли религиозных ценностей, готовность к самопожертвованию (в том числе и коллективному).

Политика ненасилия имеет глубокие религиозно-нравственные основы и длительную традицию, начиная с буддизма, конфуцианства, иудаизма и христианства. В заповедях Иисуса Христа из Нагорной проповеди сконцентрированы важнейшие идеи философии ненасилия – отрицание насилия, непротивление злу насилием. Христианство оказало решающее влияние на восприятие и развитие идей ненасилия в Европе.

Идеи ненасилия в средние века исповедовали и осуществляли некоторые монашеские ордена, особенно францисканцы, которые и в настоящее время выступают инициаторами миротворческих действий. Этими идеями в новое время руководствовались пацифистские секты (квакеры, меннониты), в России – духовные христиане (духоборы). В философских трудах принципы ненасилия и терпимости нашли отражение в работах Д.Локка, Вольтера, Ж.Ж. Руссо, в сочинениях социалистов-утопистов.

С именем создателя партии Индийский национальный Конгресс Махатмы Ганди связано Дальнейшее развитие концепции ненасилия и ее внедрение в политическую практику. Одно из важнейших понятий политической концепции Ганди – сатьяграха – означает ненасильственную борьбу за независимость. Эта борьба проявляется в двух формах – несотрудничества и гражданского неповиновения. Человек, постигший суть сатьяграхи и применяющий этот метод борьбы на практике, – это человек, понимающий силу любви. Принципиальное ненасилие означает отказ от насилия ненасилие физического, психологического, идеологического [1].

Западные ученые Дж. Шарп, М. Дж. Стефан, Р. Кроу, Л. Брумберг, К. Миллер, М. Гаррисон дали определение понятию ненасильственная борьба М. Гаррисон и многие другие. Указанные ученые рассматривали проблемы (особенности) применение ненасилия в политической борьбе в недемократических режимах, роль ненасилия в осуществлении власти общества, опыт отдельных стран по использованию ненасильственных действий. Их работы объясняли сущность, причины и динамику ненасильственного сопротивления, определяли условия, при которых ненасильственные действия являются действенными.

Дж. Шарп в своих трудах рассмотрел, как стратегически планировать ненасильственную борьбу, технику ведения конфликта, какие методы борьбы использовать, отказ от сотрудничества и вмешательство. Проводит параллели между ненасильственной и военной стратегиями [2].

Осмысление феномена ненасилия общефилософских, политических психологических и социологических концепций, образовалось большое количество зарубежных и отечественных ученых. К ним относятся труды, М.Л. Кинга, Н.Л. Толстого, Г. Торо, В.С. Соловьева, И.А. Ильина и других авторов.

Российский ученый И.В. Замай в диссертационном исследовании «Ненасилие в политических трансформациях на постсоветском пространстве» рассматривал успешность использования ненасильственных

действий в постсоветских странах, проанализировав опыт и практику совершения ненасильственных действий, автор отмечает, что «успешное использование «цветных» технологий возможно в условиях слабости политической власти и несформированности гражданского общества. Ненасилие как идея и форма борьбы оказалось весьма привлекательным для решения задач выстраивания технологий делегитимизации политического режима и осуществления политических переворотов, направленных на захват политической власти. Ведь ненасилие само по себе считается морально положительным средством политической борьбы, а это, в свою очередь, оправдывает и предполагает одобрение и поддержку субъектов «ненасильственной» политической борьбы со стороны демократического сообщества[3].

И.В. Корельский провел диссертационное исследование, посвященное проблеме разрешения конфликтов на основе зарубежного опыта Индии, Пакистана и США. Автор пришел к выводу, что «использование принципов ненасилия в качестве технологии или инструмента урегулирования спорных внешнеполитических вопросов на современной международной арене полностью оправдывает себя и является действенным механизмом сглаживания «Острых углов» в ходе переговорного процесса, а так же путем избежания эскалации конфликта до начала ведения военных действий» [4].

Многие авторы рассматривают общественные процессы, связанные с социально политическими и экономическими трансформациями странах мира, обращая основное внимание теории ненасилия, а также концепции «ненасильственных действий», как самостоятельного фактора политической борьбы. К таким исследователям можно отнести труды М.Т. Степанянца, Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова, Дж. Шарпа и ряда других авторов, которые в своих трудах формулирует и обосновывает цели, содержание и принципы концепции «ненасильственных» политических действий и процедур ее реализации.

Вместе с тем, несмотря на целый ряд работ связанных с исследованием процессов социально политических трансформаций постсоветских государствах, недостаточно анализируется роль и место современных политических технологий, которые используют в качестве теоретической основы концепцию «ненасильственных» политических действий и влияние на социально политическую стабильность общества.

Исходя из существующей историографии по проблеме, основная цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать сущность и содержание «ненасильственных действий» как средство политической борьбы, выявить роль и место технологии «ненасильственных действий» на постсоветском пространстве.

Ненасилие как феномен в современной политической действительности, является один из методов разрешения социально-политических и идеологических конфликтов в обществе стало очень популярным. Сама идея ненасилия приобрела актуальность в реальной политике.

Глобализация обнажает кризис политических режимов, их легитимность все чаще подвергается обструкции со стороны широких народных масс. В результате применения технологии цветных революций появляются новые вызовы и угрозы, связанные с принудительной трансформацией политических режимов.

Так, начиная с 1980 г. произошла смена социально экономической политической парадигмы развитие в странах бывшего социалистического лагеря. Падение политических режимов в этих странах не решила многих социально-экономических и проблем общества. В большинстве случаев это приводит к перестройке общества на основе широкой политической демократии. В течении вот уже более, чем 15 лет в государствах СНГ происходят масштабные трансформации в политической сфере, которые способствовали изменению политической системы и социальной структуры общества.

События 2003-2005 годов изменили традиционные подходы к оценке политических процессов, связанные с методами, способами и средствами осуществления борьбы за политическую власть. В ходе так называемых «революций» политическая элита осуществляла «ненасильственный» захват власти, это сопровождалась структурными изменениями в государстве. Постсоветские территории резко изменили свою траекторию развития.

Решающую роль в разрешении августовского кризиса 1991 года в Советском Союзе сыграла «ненасильственные» формы политической борьбы. Массовые оппозиционные политические движения, применявшие методы и формы гражданского неповиновения привели к смене политических режимов на Украине и в Грузии.

Вместе с тем политические трансформации и конфликты в целом таких регионах, как в Приднестровье, Южная Осетия, Ингушетия, Нагорный Карабах, Абхазия обостряют проблему соотношения ненасилия и насилия как социальных феноменов.

Ненасилие является основой современных технологий осуществления политической борьбы и завоевание политического господства, и как метод и способ завоевания политической власти нельзя оценивать и анализировать отдельно от реальной практики политической борьбы.

Политическую борьбу определяют, как вступление в конфликт с правителем, или тот, кто держит бразды правления. Она включает в себя борьбу безкровную и неэкономическую, для достижения всеобъемлющих или частичных изменений [5].

В настоящее время ненасилие как феномен современной политической действительности и один из принципов разрешения социально-политических конфликтов в обществе стало очень популярным. Широко применяются технологии цветных революций, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности современных государств, в том числе и России. В новой редакции стратегии национальной безопасности Российской

Федерации (от 31.12.2015г., п.43) цветные революции отнесены к основным угрозам государственной и общественной безопасности [6].

Начиная с 2003 года приоритетным регионам для применения технологии цветных революций, стало постсоветское пространство. Первой успешной попыткой ненасильственного свержения режима на постсоветском пространстве становится «революция роз» в Грузии. Она представляет собой ненасильственную операцию, нацеленную на смещение президента страны. Основным орудием ненасильственного государственного переворота становится пропаганда (лат. propaganda-подлежащая распространению) - распространение политических философских научных художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизация массовой практической деятельности.

Пропаганда может носить, по мнению А. Грамши деструктивный характер, цель, которой, разжигание социальной вражды с помощью информации. Технология создания «образа врага» позволяет сплотить вокруг пропагандиста навязать толпе выгодные ему стереотипы и убеждения. Позитивная Пропаганда выполняет в воспитательную и информационную функцию в обществе. Она осуществляется в интересах тех, кому адресовано и в отличие от негативной, не преследует манипулятивных целей[7].

«Ненасильственное действие», предполагает особую технику разрешения конфликта, основанную на неприменении участниками политической борьбы физического насилия. Методы, применяемые при осуществлении такого рода техники политической борьбы, включают различные специфические приемы, разделенные на три основные категории «ненасильственный протест и убеждение», «не сотрудничество» и «ненасильственная интервенция» [8].

Поскольку «ненасильственные действия» как средство политической борьбы представляют собой противостояние силе противника, то в качестве оппонента в данном случае выступает действующий политический режим

Он, как правило, обладает значительной административной, экономической, политической и военной мощью.

Политологический анализ стратегии «ненасильственных действий», с одной стороны, и ненасилия как одной из общих форм политической борьбы — с другой, показал, что идеи и опыт ненасилия используются субъектами политической борьбы при разработке комплекса специальных политических технологий, предназначенных для борьбы с политическими режимами в странах, находящихся на начальной стадии демократического развития. При этом гуманные идеи ненасилия используются для активизации и политизации общественного сознания, привлечения на сторону оппозиции как можно более широких социальных слоев.

Практика осуществления «ненасильственных» захватов власти показывает, что применение «оранжевых» технологий возможно лишь только в период зарождения и становления демократии. Государство и власть не применяют диктаторских методов, чтобы не выйти за рамки демократических процедур. Основной целью политической борьбы, становится реализация стратегии и тактики «ненасильственного захвата» власти, через делегитимизацию действующего политического режима.

Прежде всего, в качестве инструмента применяется, скандал, связанный с государственным лидером или его близким окружением. В таких условиях включаются механизмы манипуляций общественным сознанием с применением технологии «разогрева» ситуации, для утверждения в обществе представления о власти как преступной и, следовательно, незаконной. В массовое политическое сознание внедряется представление о том, что существующий механизм власти непрозрачен и нарушает основной закон государства.

Выводы поданному исследованию.

Использование принципов ненасилия, в качестве технологии и инструмента урегулирования спорных вопросов на современном уровне развития государств, становится очень популярным. Принципы ненасилия

успешно применяются в различных сферах общества и имеют универсальную и комплексную природу. Особенно на фоне растущей международной напряженности, разрешение конфликтов мирными способами приобретают актуальность. В условиях борьбы с терроризмом использование ненасилия как политической технологии разрешения конфликтов в современном мире во многом зависят от поддержки международного сообщества. Насильственные методы перестали быть эффективными, новые методы и технологии смогут развязать конфликты международного уровня и избежать новых региональных очагов национализма и терроризма в будущем. При этом гуманные идеи ненасилия используются для активизации и политизации общественного сознания, привлечения на сторону оппозиции как можно более широких социальных слоев.

Список использованной литературы:

1.История политических учений: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. А.К. Голикова, Б.А. Исаева. – 2-е изд., испр. и доп.– М: Изд-во «Юрайт», 2017. – 438

2.Шарп Дж. Ненасильственная борьба: лучшее средство решения острых политических и этических конфликтов? [Электронный ресурс]/Дж.Шарп.Режимдоступу:[http://www.nekiij.info/Links/Library/G.Sharp/Books/Nenasiljstvennaja %20borjba.html](http://www.nekiij.info/Links/Library/G.Sharp/Books/Nenasiljstvennaja%20borjba.html).

3.Замай И.В. Ненасилие в политических трансформациях на постсоветском пространстве: автореф. дис. ...канд. полит. наук: 23.00.02 / И. В. Замай. – М., 2007. – 24 с.

4.Корельский И.В. Ненасилие, как политическая технология решения конфликтов: Зарубежный опыт и традиции: дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / И.В. Корельский. – Москва, 2001. – 243 с.

5.The Political Struggle for Islam [Электронный ресурс]. – Режим доступу: <http://islamicsystem.blogspot.com/2013/02/the-political-strugglefor-islam.html>

6.См.: Указ Президента Российской Федерации. от 31 декабря 2015 № 683. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официально сетевые ресурсы Президента Российской Федерации.

7.ЦуладзеА.М.Большая манипулятивная игра. - М.: Алгоритм, 2000-С.100-101.

8.См Шарп Дж Общественная самооборона система вооружения в эпоху постмюшгаризма -Вильнюс 2002 -С 11-12

Бабенко Д.А.
магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос адаптации выпускника высшей школы на рынке труда является одним из самых актуальных в сфере образования и государственной кадровой политики Донецкой Народной Республики. Принято считать, что основным конкурентным преимуществом при трудоустройстве для выпускников высшей школы остается высшее профессиональное образование. В то же время, данное преимущество обесценивается по мере роста количества молодых специалистов, имеющих высшее образование, при дефиците рабочих мест. Таким образом, современные условия, которые повышают возможность получения высшего образования диктуют молодёжи новые правила поведения на рынке труда, заставляя формировать конкурентоспособность выпускников высшей школы.

Важнейшей особенностью современного этапа социальноэкономического развития нашего общества является рост конкуренции практически во всех сферах жизнедеятельности.

Конкурентоспособность нашей Республики напрямую зависит от конкурентоспособности каждого человека как гражданина, активно

участвующего в социально-политических процессах, в построении демократического общества, как специалиста, обеспечивающего эффективность экономической деятельности различных организаций, предприятий, отраслей народного хозяйства. Нерешенность проблем подготовки конкурентоспособной личности в системе общего и профессионального образования препятствует пониманию социумом тенденций развития страны, снижает конкурентоспособность всех сфер жизнедеятельности государства [1, с. 72].

Таким образом, конкурентоспособность личности представляется важнейшим ресурсом развития нашего общества, потенциал которого до сих пор используется не в полной мере.

Структура и содержание конкурентоспособности как качества личности изучается в рамках социологической (Дж. Равен, С.И. Розум и др.) и психологопедагогической (В.И. Андреев, Н.В. Борисова, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Ф.Р. Туктаров, А.В. Хуторской, Д.В. Чернилевский, В.И. Шаповалов и др.) проблематики. Отдельные характеристики личности, обуславливающие ее конкурентоспособность, исследовали А. Маслоу, К. Роджерс (самоактуализация, способность к самоутверждению), Р. Алберти, Е. Медибруда, В. Каппони, Т. Новак, М. Эммонс (способность к самоутверждению, самоутверждающее поведение), В.Ф. Биркенбиль (жизненная успешность), Н.Б. Стамбулова (факторы становления спортивной карьеры) и др. [2,4,5].

Вопросы развития конкурентоспособности личности в системе образования с разной степенью полноты и конкретизации отражены в педагогических работах В.С. Безруковой, Л.А. Емельяновой, И.М. Ильковской, В.А. Оганесова, Н.Н. Сидоровой, В.И. Шаповалова, А.И. Щербакова и других ученых [1, 4].

В современной науке сложились теоретические предпосылки и практическая необходимость для переосмысления целей образования,

модернизации его содержания в направлении развития конкурентоспособной личности.

Динамически конкурентоспособность личности представлена социальной и профессиональной конкурентоспособностью. Социальная конкурентоспособность личности является родовым по отношению к профессиональной конкурентоспособности конструктом: она обеспечивает личности эффективность поведения в любых ситуациях конкурентного взаимодействия, тогда как профессиональная конкурентоспособность — в отдельных сферах профессиональной деятельности.

В процессе социализации осуществляется (в контексте настоящего исследования) развитие социальной конкурентоспособности личности, причем профессионализация (как предметно-временная характеристика социализации) ориентирована на совершенствование социальной конкурентоспособности и параллельное становление профессиональной конкурентоспособности, базирующейся на социальном содержании личности [5, с.37]. Показательно, что в процессе педагогически организованной социализации личности в системе общего образования развиваются основы социальной конкурентоспособности личности.

Содержание социальной конкурентоспособности является общим для любой личности (в определенных социокультурных условиях), профессиональная конкурентоспособность относится к категории особенного и варьируется у разных специалистов [2, с.114].

В процессе профессионального образования (одной из начальных стадий профессионализации), наряду с совершенствованием социальной конкурентоспособности, происходит становление основ ее предметного компонента — профессиональной конкурентоспособности. В соответствии с современными требованиями общества конкурентоспособный выпускник вуза характеризуется способностью эффективно взаимодействовать с субъектами профессиональной деятельности и эффективно выполнять эту деятельность, конструктивным поведением на рынке труда, направленностью

на профессиональное саморазвитие, достижение успеха, на совершенствование сферы профессиональной деятельности и на повышение конкурентоспособности Донецкой Народной Республики в целом.

Специфическими для профессиональной конкурентоспособности личности являются модельные характеристики поведения, деятельности и общения в процессе социально-профессионального взаимодействия. Их достижение позволяет специалисту эффективно вести себя во время трудоустройства, эффективно осуществлять поиск работы, устанавливать конструктивные взаимоотношения с руководителями, коллегами и потребителями профессиональных услуг, а также качественно и творчески решать профессиональные задачи, демонстрировать самостоятельность, полифункциональность, готовность к построению горизонтальной и/или вертикальной карьеры [3, с. 201]. Соответствие специалиста внешним (специфическим) критериям достигается через потребительские свойства: функциональные (сложность, разнообразие решаемых задач; высокий уровень профессиональной ответственности; инновационность деятельности); эргономические (соответствие содержания и качества деятельности жизненным потребностям, интересам и возможностям потребителей); эстетические (соответствие внешнего вида, поведения требованиям профессиональной этики); надежность и безопасность (устойчивая эффективность деятельности; удовлетворенность потребителей качеством деятельности); долговечность (стабильность работы, современность знаний и умений, самостоятельное совершенствование); социальные (наличие смежных специальностей); экономические (готовность к временным трудностям; активность в компенсации трудностей) [4, с.160].

Таким образом, эффективность развития конкурентоспособной личности обеспечивается реализацией в образовательном процессе теоретической модели, отражающей содержание образовательного процесса на разных уровнях образования (общее, профессиональное образование, самообразование, высшее образование) и на этапах развития

конкурентоспособности (просветительском, ориентационном, развивающем (основном), контрольном), путем иллюстрации взаимосвязей между содержанием конкурентоспособности личности, общими и специфическими критериями конкурентоспособности; закономерностями и образовательными условиями развития конкурентоспособности личности; процессуальными характеристиками образования. Развитие структурных компонентов конкурентоспособности предполагает стадийную организацию образовательного процесса на основном этапе, базирующуюся на закономерностях и механизмах развития структурных компонентов конкурентоспособности.

Список использованной литературы.

1. Аверин В.А. Психология личности / В.А. Аверин. – СПб.: Просвещение, 2004. – 256 с.
2. Вершловский С.Г. Непрерывное образование: Историко-теоретический анализ феномена/ С.Г. Вершловский. - СПб.: СПб АППО, 2008.- 155 с.
3. Кудрявцева М.Е. Творческое развитие взрослого человека в образовательной деятельности / М.Е. Кудрявцева.- СПб.: ГОУ «Экспресс», 2006.- 271 с.
4. Осипова С.И. Педагогические условия становления успешной личности в системе непрерывного образования / С.И. Осипова. - КГАЦМиЗ, Красноярск, 2000. - 296 с.
5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. высш. уч. заведений / И.П. Подласый. – М.: Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 83.

**Баркалова И.Н.,
старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ТРУДОВОЙ КАРЬЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Учение о стереотипах впервые было предложено американским социологом У. Липпманом в его работе «Общественное мнение» в 1922 г. Он противопоставил стереотипы истинному знанию, опирающемуся на личный опыт, считая, что они всегда являются методом категоризации, продуктом предвзятого отношения, трансформирующимся при попадании в сознание человека. Автор назвал целью стереотипов защиту человека от неготовности принимать объективные изменения окружающего мира – в данном случае стереотипы выступают элементом традиционного и привычного понимания мира, приспособления к нему.

По Липпману, стереотипы упрощают реальность и приобретаются людьми из источников извне, не зависимо от личного опыта. Кроме того, приписывание посредством стереотипов конкретному человеку черт, аргументированных лишь его отношением к конкретной группе, позволяет сделать вывод об их неизменной ложности в большей или меньшей степени. Также следует отметить акцент, сделанный Липпманом, на сложности ликвидации стереотипов в обществе.

Вступая в социальное взаимодействие, человек, основываясь на устоявшихся стереотипах, имеет возможность заранее предположить ход его развития. В случае вступления полученного опыта в оппозицию со стереотипом возможны два исхода: игнорирование данного процесса или осознанная интеграция нового знания в общую картину мира. Из этого следуют и проявления человека: первый вариант поведения характеризуется детерминированностью положительных отношений с оппонентом с совпадением стереотипов, во втором случае человек предполагает, что его мнение в совокупности представляет собой лишь частичный опыт, рассматриваемый сквозь призму распространённых стереотипов, и, как

следствие, признаёт плюрализм возможных взглядов на то или иное событие или явление социальной действительности [1, с.3-4; 2, с.38-39].

В дальнейшем в рамках исследований стереотипов наряду с их отрицательной оценкой, заложенной в саму идею стереотипов У. Липпманом, стала утверждаться идея об их положительном значении, о применении стереотипов как способе упрощения оценочной деятельности людей. В таком русле были созданы теоретические разработки Г. Оллпорта, который назвал целью стереотипов восприятие и обработку информации о социальном мире с помощью их репрезентативности, созданной в сознании самого человека [3, с.2]. Г. Оллпорт рассматривал стереотип как естественное следствие процесса познания.

Проблема изучения стереотипов в социальном взаимодействии не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий. Развитие когнитивной психологии в 1960-х годах внесло изменения в понимание того, как мозг воспринимает и обрабатывает информацию. Революционное значение для изучения стереотипов имело то, что появление компьютера, функционирующего на основании обработки данных, позволило учёным сопоставить данный процесс по аналогии с функционированием человеческого мозга.

Когнитивные психологи выявили особенность человека почти автоматически классифицировать и категоризировать объекты своего окружения. Вследствие данного открытия большинство учёных согласились с вышеупомянутой точкой зрения о стереотипах, положенной в основу нового витка теоретических разработок Г. Оллпортом, как явления, которое невозможно характеризовать исключительно как отрицательное [4, с.49].

Стереотипы обладают рядом признаков, позволяющих их идентифицировать. Например, Б. Берглер и Б. Сикс называют основными характеристиками стереотипов их устойчивость, распространённость, ошибочность когнитивных формул, значимость в решении обыденных задач [3, с.3]. А. Венцель характеризует стереотипы как устойчивые представления,

имеющие вербальное выражение. П. Шрёдер относит к стереотипам формы обобщённого опыта, суждения о людях, группах людей, а также социально принятые знания об их проявлениях и деятельности [5, с.30-32]. У. Квастхофф относит к ним вербальное выражение в форме суждения, направленность на социальную группу или отдельного индивида, эмоциональную окраску, необоснованность, обобщённость, упрощённость [3, с.3].

В конце 50-х – начале 60-х годов отечественные учёные также обратились к проблематике стереотипов. В.А. Ядов первым в отечественной науке дал определение понятия «стереотип». С точки зрения учёного, стереотип является эмоционально выраженным социальным образом [6, с.107].

Советский и российский социолог, психолог, философ И.С. Кон описывает стереотип как неотъемлемый элемент обыденного сознания, способствующий ориентации и направлению поведения индивида. Следует отметить, что И.С. Кон акцентирует внимание на исключительно социальной природе стереотипов, относит их возникновение к продукту воздействия и порождения общества, что позволяет дифференцировать их от психологической природы [7].

Ольга Юрьевна Семендяева выделяет в структуре стереотипа две его составляющих: когнитивный образ, объясняющий склонность человека к восприятию информации, и инструментально-практическую установку, формирующую параметры соотношения оценки информации и готовности к дальнейшей её обработке и поступкам [8, с.15].

Современные исследования стереотипов на отечественном пространстве связаны с именами специалистов в различных отраслях науки. Отдельное внимание в работах современных авторов уделяется исследованиям явления стереотипизации. Согласно экономико-социологическому словарю Галины Николаевны Соколовой и Олега Витальевича Кобяка, эффект стереотипизации заключается в переработке

личностью внешнего воздействия, которая приводит к формированию социальных стереотипов с помощью набора средств, имеющегося в наличии у любого типа общества [9, с.609].

Исток стереотипов лежит в объективных условиях жизни людей, для которых характерно многократное повторение однообразных жизненных ситуаций. Данное разнообразие фиксируется в сознании человека в форме стандартных схем и моделей мышления. А.П. Садохин писал, что, с точки зрения психологии, возникновение стереотипов вызвано принципом экономии усилий. Данный принцип выражается в повседневном человеческом мышлении, означая сведение реакции на происходящие явления к известным упрощённым категориям вместо выражения полноты ощущений и эмоций. Кроме того, автор выделил несколько путей усвоения человеком стереотипов: в процессе социализации, в процессе общения, через ограниченные контакты и информацию, с помощью средств массовой информации [10, с.133-135].

Различаются автостереотипы – мнения о представителях своего гендера, и гетеростереотипы – мнения о представителях другого гендера [11, с.22].

В зависимости от характера объекта и его места в социальной действительности выделяют различные виды стереотипов, например, расовые, этнические, профессиональные, возрастные и другие. Особый интерес среди исследователей вызывают гендерные стереотипы. Это объясняется вниманием к проблемам неравномерного гендерно-ролевого разделения труда, распределения возможностей и перспектив мужчин и женщин, различающейся общественной «ценности» людей в зависимости от их гендерной принадлежности в современном обществе [12, с.56].

Гендер, как одна из категорий социальной жизни человека, имеет своё проявление в повседневной реальности. По причине часто возникающего отождествления понятий «пол» и «гендер» возникает необходимость теоретически разграничить данные термины.

Пол – это комплексность физиологических и биологических особенностей организма, заданных от рождения. Понятие пола также используется для описания демографических характеристик [13, с.14]. В то время как понятие гендера, будучи изъятым из лингвистического контекста, где означает грамматическую категорию рода, перенесено в исследовательское поле других наук, в частности социологии, с целью акцентировать внимание на социокультурном аспекте причин различий мужчин и женщин, в отличие от пола, затрагивающего врождённые половые различия физиологического и биологического характера [12, с.20].

Современный гендерный подход возник в социологии США и Западной Европы в 70-е годы 20 века. Интерес к проблеме гендеров был проявлен по причине активизации феминистского движения, что повлекло за собой исследования проблем гендерной стратификации, гендерного неравенства, причин возникновения данных явлений [14, с.1]. В исследовательскую практику предложение для научного сообщества в дальнейшем разграничивать данные понятия впервые было выдвинуто авторами Сьюзен Кесслер и Венли Маккеной в работе «Гендер: этнометодологический подход» (1978 г.). В своём труде С. Кесслер и В. Маккена назвали гендер методом выполнения социальных ролей, созданных индивидом, с которым согласны другие люди, включённые в социальное взаимодействие [15, с.19].

Исходя из этого, гендерные стереотипы являются упрощёнными представлениями о форматах и моделях поведения, проявлениях в социальном взаимодействии и характерах, соответствующих понятиям «мужское» и «женское» [16, с.36].

Гендерные стереотипы выполняют следующие функции:

1. объяснительная (на основании данной функции происходит интерпретация поведенческих реакций мужчин и женщин в соотношении с идеями мужественности и женственности);

2. регулятивная (согласно этой функции, стереотипно приписываемые качества выступают регуляторами поведения для окружающего социума);

3. дифференцирующая (в функции заложена идея минимизации дифференциации внутри группы и увеличения дифференциации между группами (например, деление на высоко- и низкостатусную группы));

4. ретрансляционная (данная функция отражает роль институтов и агентов социализации в формировании, трансляции, распространении и закреплении гендерно-ролевых стереотипов);

5. защитная/оправдательная (на основании функции происходит оправдание существующей в обществе дискриминации и поддержание ситуации в неизменном виде) [17, с.221].

Также следует выделить обобщённые группы гендерных стереотипов, основанные на критерии содержания.

Во-первых, это стереотипы маскулинности/феминности. Суть данной группы стереотипов заключается в приписывании маскулинных (маскулинность – социальный эталон мужественности) и феминных (феминность – социальный эталон женственности) социально-психологических качеств и свойств личности, стиля поведения мужчинам и женщинам соответственно [18, с.38]. К мужским чертам относят независимость, напористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе. К женским – уступчивость, мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к сочувствию и переживанию [19, с.248].

Во-вторых, это стереотипы о фиксировании ролей в карьере и семье в зависимости от пола. В этом случае дифференциация происходит на основании биологической способности женщин к деторождению, вследствие чего им предписывается включённость в частную сферу жизни, семью, воспитание детей, в то время как мужчина отождествляется с общественной жизнью и финансовым обеспечением жены и детей.

Третья группа стереотипов - стереотипы о различиях в содержании труда. Исходя из традиционных представлений, бытует мнение об обслуживающем характере и исполнительских проявлениях женского труда. Мужской труд, согласно стереотипам о различиях в содержании труда, подразумевает активное, руководящее, творческое начало [18, с.38].

В современном отечественном социологическом дискурсе гендерные стереотипы интенсивно исследуются с точки зрения их места и роли в трудовой карьере. Исследованию ассиметрии занятости на рынке труда посвящены работы И.И. Юкиной «Гендерный анализ как инструмент преобразования общества», М.В. Тарасовой «Гендерные стереотипы на рынке труда на рубеже веков: социологический анализ», И.О. Мальцевой и С.Ю. Рощина «Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском рынке труда» [20-22].

Вопрос влияния гендерной принадлежности на безработицу затронут в трудах Л.П. Репиной, А.В. Стогова и А.Г. Суприянович «Гендер и общество в истории», а также Г.Б. Романовского и Е.С. Тархановой «Гендерные аспекты безработицы на региональном рынке труда» [23;24].

Вопрос гендерной стереотипизации молодёжи рассмотрен в работах Т.Э. Петровой «Социология студенчества в России: этапы и закономерности становления», О.М. Здравомысловой «Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации», С.В. Явон «Молодёжь в динамике гендерного пространства в условиях трансформации российского общества» [25-27]. В своих трудах авторы высказывают мнение о приобретении гендерными стереотипами особой роли в сознании молодёжи, в дальнейшем влияющей на их трудовую социализацию.

Трудовая карьера занимает важнейшее место в жизни человека. Под трудовой карьерой понимаются субъективно осознанные собственные суждения работника о своём трудовом будущем и об удовлетворении от процесса труда. Подразумевая продвижение по однажды выбранному

трудоуому пути, трудовая карьера включает в своё содержание увеличение полномочий одного работника по сравнению с другими [28, с.59].

В период студенчества закладываются основы восприятия будущего рабочего места и карьеры, аспекты взаимоотношений с коллегами и руководством, оценка собственных возможностей потенциального карьерного роста. Молодой возраст – это период выработки и активного освоения моделей гендерно-ролевого поведения. В рамках высшего образования гендерная проблематика влияет на формирование профессиональных навыков и притязаний. Самоопределение индивида как будущего специалиста в определённой отрасли тесно связано с определением себя с точки зрения принадлежности к мужской или женской группе, а также с гендерными стереотипами, существующими в обществе [29, с.142].

Стереотипные представления, вырабатываемые и поддерживаемые студенческой молодёжью, имеют особую значимость. Молодёжь, на основании информации от других людей и из иных источников и/или имеющая личный трудовой опыт, трансформирует полученные данные, соотнося их с уже устоявшимися в обществе представлениями, и в дальнейшем распространяет стереотипные представления, а также осознанно или неосознанно следует им в процессе своей трудовой активности. Современная студенческая молодёжь, как наиболее активная и прогрессивная часть социума, является важным звеном в процессе стереотипизации в рамках трудовой карьеры.

Гендерные стереотипы в трудовой карьере касаются не только гендерной дифференциации профессий, но и отраслей трудовой деятельности в целом, разделённых на «мужские», «женские» и нейтральные. Таким образом происходит горизонтальное деление сфер труда. К «женской» отрасли чаще всего относят сферу услуг, в то время как мужчин воспринимают как занятых в сферах строительства, транспорта, тяжёлой промышленности и т.п. К нейтральной сфере относится финансовая.

Вертикальное деление сфер труда выражается в том, что руководящие должности в подавляющем большинстве занимают мужчины, при этом женщины находятся на позициях подчинённых обслуживающего характера.

Кроме того, гендерные стереотипы распространяются также на мнения о различиях в оплате и условиях труда, и непосредственном поведении мужчин и женщин на рабочем месте [30, с.113].

Татьяной Евгеньевной Ломовой в 2004 году было проведено исследование на тему: «Стереотипы в гендерных установках современной российской молодёжи». Полученные данные позволили сделать вывод о противоречивости гендерных установок в сознании современной российской молодёжи, неопределённости образа феминности в ответах респондентов по сравнению с конструированием образа маскулинности. Однако гендерные установки девушек оказались более инновационными по сравнению с установками юношей, что свидетельствует о тенденции среди девушек действовать согласно позиции эгалитаризма [31, с.22].

В 2008 году Л.А. Кравченко изучала проблематику «Гендерного неравенства в сфере занятости». Исследовательницей были сделаны выводы об активном влиянии гендерных стереотипов на поведение людей в процессах, относящихся к трудовой карьере. В частности, данные стереотипы продуцируют дискриминацию в сфере занятости, вызывают гендерную сегрегацию профессий. Люди склонны выбирать род деятельности, основываясь на предписанной гендерной роли и категориях маскулинности и феминности, тем самым избегая осуждения со стороны социума. Гендерное неравенство в сфере занятости обладает рядом последствий для общества и, в частности, для женщин, оказывающихся за пределами основного рынка труда. Это влечёт за собой такие проблемы как снижение социального статуса женщин и их уровня жизни [32, с.10-11, с.26].

Кроме практической реализации сущности гетеростереотипов, касающихся представителей другого гендера, гендерные стереотипы

оказывают влияние и на самооценку представителей внутри гендера. Согласно статусной теории Дж. Бергера, мужчина изначально воспринимается как высокостатусный индивид, женщина – как низкостатусный. Как следствие этому, мужчины оцениваются как более компетентный и влиятельный гендер.

Гендерная самооценка - глубокое чувство своей ценности, оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Рассматривается через показатели высоты, устойчивости, реалистичности, интегрированности самооценки, уверенности в себе и уровня оптимизма в достижении идеала [12, с.318; 33, с.73]. В социально-ролевой теории Э. Игли выразил мнение о конфликтности между гендерной и лидерской ролями у женщин, и об отсутствии подобного проявления у мужчин, поскольку последняя требует маскулинных проявлений [34, с.219]. Вследствие такого рода стереотипов, женщины склонны избегать стремления к работе на «мужских» профессиях и к получению руководящих постов в организационных иерархиях, что приводит к неэффективному использованию женских трудовых ресурсов [32].

Список использованных источников:

1. Общественное мнение / У. Липпман; пер. с англ. Т.В. Барчунова. – Москва: Институт фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
2. Засурский Я.Н. Техника дезинформации и обмана / Я.Н. Засурский. – Москва: Мысль, 1978. – 246 с.
3. Попков В.Д. Стереотипы и предрассудки / В.Д. Попков // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2002. - №3. – С. 178 – 191.
4. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения (проект «Психология-Best») / Т. Нельсон; пер. с англ. С. Комаров, А. Боричев. – Санкт-Петербург: «Прайм-Еврознак», 2003. – 384 с.

5. Вилинбахова Е.Л. Материалы к курсу лекций «Лингвистическое изучение стереотипов»: учебно-методическое пособие / Е.Л. Вилинбахова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2015. – 72 с.
6. Добров А.А. Социальные проблемы научно-технической революции в условиях строительства социализма / А.А. Добров. – Свердловск: Свердловский юридический институт имени Р. А. Руденко, 1973. – 234 с.
7. Кон И.С. Психология предрассудка / И. С. Кон // Новый мир. – 1961. - № 10. – С. 187-205.
8. Васильева Т.Е. Стереотипы в общественном сознании социально-философские аспекты: научно-аналитический обзор / Т.Е. Васильева, И.Л. Галинская. – Москва: Академия наук СССР, Ин-т науч. Информации по общественным наукам, 1988. – 41 с.
9. Экономико-социологический словарь / сост.: Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк, науч. ред. Г.Н. Соколова. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 615 с.: ил.
10. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие / А.П. Садохин. – Москва: КИОРУС, 2014. – 254 с.
11. Бендас Т.В. Гендерная психология / Т.В. Бендас. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 431 с.
12. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия: справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – Москва: Эксмо, 2006. – 928 с.
13. Ильин Е.П. Пол и гендер (Серия «Мастера психологии») / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 688 с.: ил.
14. Безрукова А.А. Гендерные исследования в России: проблемы становления и развития / А.А. Безрукова // Новые технологии. – 2011. - № 1. – С. 19-24.
15. Кроули С.Л. Конструирование пола и сексуальностей / С.Л. Кроули, К.Л. Бруд; пер. с англ. М. Дмитриева // Гендерные исследования. – 2010. - № 20-21. – С. 12-50.

16. Гендерная психология / под ред. И.С. Клециной. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 496 с.
17. Огурцова Ю.О. Функции гендерных стереотипов в русских и китайских фразеологических единицах / Ю.О. Огурцова // Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – 2015. - № 5. – С. 21-24.
18. Степанова Л.Г. Актуальные проблемы гендерной психологии: курс лекций / Л.Г. Степанова. – Минск: БГПУ, 2009. – 68 с.
19. Реан А.А. Психология личности (Серия «Мастера психологии») / А.А. Реан. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 288 с.: ил.
20. Юкина И.И. Гендерный анализ как инструмент преобразования общества. Учебно-метод. пособие для студентов вузов / И.И. Юкина. – Санкт-Петербург: Изд-в Невского ин-та языка и культуры, 2008. – 102 с.
21. Тарасова М.В. Гендерные стереотипы на рынке труда на рубеже веков: социологический анализ / М.В. Тарасова. – Ростов-на-Дону: ВНИИЭИН, 2008. – 194 с.
22. Мальцева И.О. Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском рынке труда / И. О. Мальцева, С. Ю. Роцин. – Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – 295 с.
23. Репина Л.П. Гендер и общество в истории / Л.П. Репина, А.В. Стогова, А.Г. Суприянович. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – 694 с.
24. Романовский Г.Б. Гендерные аспекты безработицы на региональном рынке труда / Г.Б. Романовский, Е. С. Тарханова // Общественные науки. Социология. – 2012. - № 3. – С. 103-109.
25. Петрова Т.Э. Социология студенчества в России: этапы и закономерности становления / Т.Э. Петрова. – Санкт-Петербург: Бельведер, 2000. – 241 с.
26. Здравомыслова О.М. Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации / О.М. Здравомыслова. – Москва: Едиториал УРСС, 2003. – 150 с.

27. Явон С.В. Молодёжь в динамике гендерного пространства в условиях трансформации российского общества: монография / С.В. Явон. – Москва: Дашков и К, 2010. - 333 с.

28. Шапиро С.А. Управление интеллектуальным трудом и капиталом / С.А. Шапиро. – Москва: Директ-Медиа, 2015. – 239 с.

29. Сторожева Ю.А. Проблемы гендерной идентичности студенческой молодёжи / Ю.А. Сторожева // Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы развития: сб. ст. междунауч. конф. 5-6 июня 2014 г.; под ред. В.А. Ситарова; сост. О.А. Косинова. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – С. 141-144

30. Алешина А. Гендерные стереотипы на рынке труда Москвы / А. Алешина // Дискриминация на рынке труда города Москвы: Научный семинар в магистратуре экономического факультета МГУ: Сборник статей. – Москва: МАКС Пресс, 2014. – С. 109-127.

31. Ломова Т.Е. Стереотипы в гендерных установках современной российской молодёжи: автореф. дис.... канд. культурологических наук: 24.00.01: защищена 15.09.2004 / Ломова Татьяна Евгеньевна; Дальневост. гос. техн. ун-т. – Владивосток, 2004. – 26 с.

32. Кравченко Л.А. Гендерное неравенство в сфере занятости на примере Приморского края: автореф. дис.... канд. социологических наук: 22.00.04: защищена 19.09.2008 / Кравченко Людмила Алексеевна; ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет». – Владивосток, 2008. – 32 с.

33. Шлыкова Ю.Б. Автобиографические воспоминания о супружеских отношениях и гендерная самооценка женщин / Ю.Б. Шлыкова, Л.О. Лагутова // Человек. Сообщество. Управление. – 2016. – том 17, № 3. – С. 73-91.

34. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие (Серия «Учебное пособие») / Т.В. Бендас. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 448 с.: ил.

Барков Д.В.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Струченков А.В.
доцент, канд.ист.наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЫНКА

Развитие институционального подхода и необходимость формирования научного знания о природе его возникновения, закономерностях функционирования и особенностях трансформации предопределяет актуальность темы исследования, объясняет объективную необходимость теоретического осмысления методологии исследования данного подхода.

Целью данного исследования является обоснование необходимости институционального подхода при изучении и анализе рынка. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 1) раскрыть содержание и природу социальных институтов; 2) осуществить анализ основных направлений институциональной теории; 3) выявить достоинства и недостатки институционального подхода к анализу рынков.

Признаками новой институциональной экономической теории являются

- идеи отношенческой контрактации, важную роль играет идентичность сторон;
- взаимосвязи между агентами могут иметь разное содержание и различные интерпретации;
- наличие множества «порядков обоснования ценности».

В своем исходном определении институты понимаются как правила поведения в повседневной деятельности и способы поддержания этих правил. Сами же правила трактуются как регулятивные принципы, подкрепленные легитимными правовыми или социальными нормами,

которые либо разрешают какой-то способ рыночного обмена как возможный, либо предписывают его как желательный, либо, наоборот, запрещают его, считая неприемлемым. Таким образом, институты одновременно ограничивают и стимулируют повседневные действия участников рынка. Они не устраняют добровольности обмена, но скорее экономят издержки поиска нужного варианта, предлагают готовые схемы действий, позволяют совершать выбор и предсказывать действия других участников. Институты включают и определенный культурный элемент — вырабатываемые общие понимания, позволяющие более или менее однозначно интерпретировать правила поведения и, следовательно, эффективно координировать свои действия с другими участниками рынка.

Течение нового институционализма в социологии возникло в США и было тесно связано с теорией организации. Появление этой разновидности нового институционализма относят к моменту опубликования статей Дж. Мейера в конце 1970-х годов [1]. В полной мере оно заявило о себе в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В числе ведущих исследователей здесь следует отметить У. Бейкера, Н. Биггарт [2], П. Димаджио, В. Ни. Обобщенным выражением достижений нового институционализма можно считать книгу Н. Флигстина «Архитектура рынков» [3].

Данное направление развивается в отчетливо выраженной связи с более ранним течением — новой институциональной экономической теорией, заимствуя у нее многие термины и концептуальные схемы. Прежде всего, речь идет о концепциях прав собственности и трансакционных издержек принимается идея неполной и асимметричной информации, затрудняющей заключение всеобъемлющих контрактов. Кроме того, используется заимствованная у Г. Саймона предпосылка ограниченной рациональности хозяйственных агентов, обращается внимание на важную роль оппортунизма в их поведении, выражаемого в обмане и воровстве, сокрытии или искажении информации. С явной симпатией относятся неинституционалисты к идее отношенческой контрактации, где важную роль играет идентичность сторон.

Она позволяет поддерживать долгосрочные деловые контакты и периодически согласовывать контрактные и внеконтрактные условия без обращения в суд и к помощи прочих посредников.

Эмпирические исследования хозяйственных институтов начинались с изучения сектора некоммерческих организаций и поставщиков общественных благ в сфере образования, здравоохранения и т.п., а затем были распространены на основные рыночные сектора хозяйства. Сегодня здесь можно встретить фактически любую отрасль — от легкой промышленности до финансовых рынков. От анализа отдельных рынков на национальном уровне неинституционалисты перешли к все более активным международным сопоставлениям и компаративным исследованиям «институциональных логик» организации рынка. Причем, наиболее популярным стало сравнение США и западноевропейских стран с Японией и растущими «тиграми» Юго-Восточной Азии. Вслед за «открытием» Азии появился и более явный интерес к странам Латинской Америки [4].

Наряду с американским течением все большую известность получает новый французский институционализм, более известный как экономическая теория конвенций. Сторонники и последователи данной концепции представляют собой более или менее сплоченную группу, к которой принадлежат А. Орлеан, Р. Сале, Л. Тевено, О. Фавро, Ф. Эмар-Дюверне.

Суть экономической теории конвенций состоит в том, что взаимосвязи между агентами могут иметь разное содержание и подвергаться различным интерпретациям. Существует множество «порядков обоснования ценности», за которыми скрываются свои миры — фундаментальные режимы вовлеченности и связи. Каждому такому порядку соответствуют свои способы координации действий. Рыночный способ представляет лишь один из возможных миров [5].

В мире рынка в качестве основной формы ценности выступает денежная оценка, информация распространяется через цены, ключевым типом отношений является обмен, а квалификация агента оценивается по его

покупательной способности или способности продать товар. Этот рыночный способ координации постоянно вступает в противоречие с другими мирами:

- индустриальный мир, основанный на технологиях, инвестициях и перспективном планировании;
- домашний мир, базирующийся на традиционных и личных взаимосвязях, родстве и локальности, где основной формой ценности является репутация;
- гражданский мир, построенный на коллективных интересах и соблюдении демократических прав, где ценностью является коллективное благо.

Нередки случаи, когда один из агентов начинает рассуждать в терминах рыночной эффективности, а другой переистолковывает его рассуждения в индустриальных или гражданских терминах. И при согласовании разных позиций далеко не всегда рыночная аргументация одерживает верх. При этом рыночный порядок активно претендует на универсальность. Но на деле рыночный порядок оказывается лишь одним из способов координации хозяйственных взаимодействий. Более того, он существует благодаря достижению компромисса с другими, нерыночными порядками. Причем, подобная множественность оценок имеющихся и потенциальных ресурсов не становится препятствием для успешного развития фирмы. Сама неоднозначность этих оценок, позволяющая манипулировать ресурсами и переопределять их, становится важнейшим элементом предпринимательской деятельности. В результате серьезное преимущество получает тот, кто в состоянии задействовать весь арсенал способов координации в разворачивающихся на рынках властных играх.

Квинтэссенцией институционального подхода выступает идея взаимосвязи между агентами, которая может иметь разное содержание и подвергаться различным интерпретациям. Существует множество «порядков обоснования ценности» за которыми скрываются свои миры —

фундаментальные режимы вовлеченности и связи. Каждому такому порядку соответствуют свои способы координации действий. Рыночный способ является лишь одним из возможных миров, ему противостоят также индустриальный, домашний, гражданский и другие миры.

Понимание рынка как совокупности институтов позволяет строить предположения о стимуляции повседневных действий участников рынка, об экономии издержек поиска нужного варианта, о формировании готовых схем действий, позволяющие совершать выбор и предсказывать действия других участников. Рыночные институты включают культурный элемент – вырабатываемые общие понимания, позволяющие более или менее однозначно интерпретировать правила поведения и, следовательно, эффективно координировать свои действия с другими участниками рынка.

Однако рынок как институты не являются сферой абсолютной свободы. Правила могут запрещать некоторые способы рыночного обмена, считая их неприемлемыми. Таким образом, институты могут не только стимулировать, но и ограничивать повседневные действия участников.

Список использованной литературы.

1. Meyer J., Rowan B. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony // *The New Institutionalism in Organizational Analysis* / Ed. by W. Powell, P. DiMaggio. – Chicago: University of Chicago Press, 1991. – P.41-62.
2. Биггарт Н. Интервью / Н. Биггарт // *Экономическая социология*. – 2002. - №3. – С.6-11.
3. Флигстин Н. Интервью / Н. Флигстин // *Экономическая социология*. – 2002. - №3. – С.12-19.
4. Биггарт Н., Гиллен М. Выявление различий: социальная организация и формирование автомобильных производств в Южной Корее, Тайване, Испании и Аргентине / Н. Биггарт, М. Гиллен // *Экономическая социология*. – 2006. - №2. – С.23-55.

5. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности / Л. Болтански, Л. Тевено // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. - № 3. – С.66-83.

Барок Д.О.,
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Самотаева Э.А.
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ПРОБЛЕМЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни и успешной социальной адаптации в условиях интернатных учреждений является актуальной проблемой в современных условиях.

Отрицательное воздействие на процесс формирования и становления механизмов социальной адаптации оказывают определенные социальные, психологические, педагогические и медицинские особенности детей-сирот, среди которых ученые более часто выделяют следующие: феномен «мы», невысокий уровень социального разума, иждивенческая позиция, проблемы в общении, недостаток навыков социальных контактов с людьми, позиция «психологического капсулирования», невысокая социальная активность, предрасположенность к отклоняющему, саморазрушающему поведению, несформированность волевой сферы, плохое самочувствие. Все эти качества в совокупности мешают эффективной адаптации и интеграции воспитанников интернатных учреждений в постинтернатный период [1].

Характерной чертой детей-сирот считается завышенная враждебность. О данном говорят возникающие конфликты, раздоры, как правило, бывает непросто мотивировать детей на учебные занятия.

Другое характерное отличие детей-сирот состоит в том, что они желают проявить себя социально правильными. Выраженность социально правильных качеств таких как аккуратность, послушание приветствуется в заведениях интернатного типа, и дети стремятся проявить их наличие у себя, несмотря на то, что на самом деле многие не считаются такими опрятными и послушными[2].

В целом, факторы, мешающие эффективной социализации воспитанников интернатных учреждений, можно соединить в следующие категории:

1. Неясность социального статуса. Дети-сироты лишены семьи, а в последствии ухода из детского дома они лишаются и «принадлежности» к собственному учреждению.

2. Самочувствие воспитанников. Большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют значительные отклонения в состоянии здоровья и психического развития. Отставание в физическом и умственном развитии данных детей зачастую осложняется нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении.

3. Особенности психического развития. Согласно суждению многочисленных экспертов, особенности психического развития воспитанников интернатных учреждений, особенно в подростковом возрасте, проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми. Искажения в общении с взрослыми лишают детей-сирот значимого для их психологического благополучия переживания собственной важности и ценности для других и одновременно переживания ценности другого человека, глубокой привязанности к нему.

4. Формирование личности. Существенное значение для формирования личности воспитанников интернатных учреждений имеют стремления, желания, надежды, то есть отношение к своему будущему.

Впрочем, как показывает практика, для них свойственно жить сегодняшним днем, значимы ближайшие конкретные планы, а не далёкое будущее. Если же перспективные планы и намечаются, то они не заполнены реальным содержанием. Неуверенность в себе, низкая самооценка приводят к тому, что подростки - воспитанники интернатных учреждений не ориентированы на совершенствование собственного образовательного уровня, на приобретение профессии, часто понятия не имеют, что для этого нужно делать. Они рассчитывают на общество, государство и других попечителей. В результате у выпускников интернатных учреждений формируется страх внешнего мира, недоверие к нему [3].

5. Усвоение норм и ценностей. Чтобы молодой человек успешно вошел в жизнь, ему необходимо знать и усвоить соответствующие нормы и ценности, иметь соответствующие навыки общения и стремиться войти в окружающий его внешний мир.

Таким образом, условия проживания ребенка в заведении интернатного типа не дают ему возможности самостоятельно регулировать ритм и частоту контактов со средой в соответствии с динамикой личных нужд[3].

Это может приводить к затруднениям в формировании способностей к осознанию личных актуальных состояний. Такой ребенок с трудом будет отвечать на подобные значимые для развития самоопределения вопросы, как: «чего я сейчас хочу?», «какой я сейчас?». В качестве компенсаторного механизма в данном случае будет функционировать психологическое слияние со средой («Я хочу того, чего хотят от меня другие»), что ведет к утрате границ собственного «Я».

Вместе с тем, отмечается, что критериями необходимого уровня социальной адаптации воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни являются сформированность профессиональных

намерений, социально-бытовых умений и навыков, культуры межличностных и социальных отношений, навыков здорового образа жизни и самопринятия [2].

Таким образом подготовка воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни - тяжёлый, многогранный процесс, для преодоления трудностей которого нужно создание и реализация структурно-функциональной модели социальной деятельности по повышению уровня социальной адаптации воспитанников.

В рамках реализации данной задачи нами разрабатывается программа социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Данная программа ориентирована на подготовку выпускников интернатных учреждений и лиц, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни. Реализация программы даст возможность сформировать навыки, необходимые для дальнейшей успешной самостоятельной жизни детей-сирот и лиц из их числа:

- Умение управлять своим эмоциональным состоянием.
- Овладение подростками навыков самопознания и самопринятия.
- Выработка навыков коммуникативной культуры.

Список использованной литературы

1. Заводилкина О.В. Особенности адаптации ребенка в приемной семье (По письмам родителей-воспитателей семейных детских домов) / О.В. Заводилкина // Семья в России. – 2006. - № 1. – С. 63-70.
2. Ослон В. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья / В. Ослон. – М.: Генезис, 2006. – 263 с.
3. Сульдин А.М. Опыт социального, психологического и педагогического решения проблем социального сиротства / А.М. Сульдин, П.П. Балашов, Б.А. Казаковцев // Российский психиатрический журнал. – 2006. - № 5. – С. 52-56.

Бойко В.А.,

**ассистент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ГРУППАМИ

Пристальное внимание и значительная популярность в массах психологии управления, техник и практик, позволяющих управлять людьми и социальными группами, свидетельствует о возрастающей важности антропоцентричного подхода к любому виду человеческой деятельности. Ситуация на рынке труда отражает данную тенденцию. Работодатели пользуются услугами рекрутинговых агентств, которые, подбирая персонал, учитывают, наряду с профессиональными навыками, коммуникативные. Умение работать в команде, уверенно держать себя в коллективе, быть стрессоустойчивым – приоритетные качества ценного сотрудника. От эффективности работы команды зависит количество и качество продукта любого производства.

Особенностям функционирования малых групп, а также основам их управления посвящено немало исследований. В отечественной литературе теоретические основы социальных производственных групп исследовались Г.Е. Зборовским, Г.М. Андреевой, А.Г. Гладышевым, В.Н. Ковалевым, Н.Б. Костиной, В.В. Касьяновым, М.Н. Симаковым и т.д. Особенности управленческих команд исследовались в работах Ю.Г. Волкова, И.К. Ларионова, Л.А. Бургановой, В.Н. Иванова и других. Методология и реализация стратегического управления производственными организациями освещены в трудах А.В. Райченко, Д.Н. Егорычева, Л.Н. Лукичевой, Э.М. Короткова, Г.Р. Латфуллина, В.М. Мишина и других.

«Малая группа – это немногочисленная по составу, хорошо организованная, самостоятельная единица социальной структуры общества,

члены которой объединены общей целью, совместной деятельностью и находятся в непосредственном личном контакте (общении) и эмоциональном взаимодействии продолжительное время» [1, с. 106]. В статье М.Б. Поповой описаны особенности малых групп, причины их возникновения, структура группы и теория жизненного цикла. Сформировал понятие о психотипах, благодаря которому существует теория управления малыми группами, еще К.Г. Юнг в работе «Психологические типы». Причины, по которым люди объединяются в группы, продиктованы удовлетворением потребностей в общении, получении статуса, власти, достижении целей, безопасности и т.д. [1, с. 107]. При классификации групп учитывают следующие признаки:

- предназначение (лабораторные и естественные);
- характер коммуникаций между членами группы (формальные и неформальные, первичные и вторичные);
- время существования: стабильные и временные;
- степень развития (слаборазвитые и высокоразвитые) и т.д. [1, с. 107]

Структура группы представлена Р. Шиндлером: α – альфа (лидер), β – бета (эксперт), γ – гамма (рядовой), ω – омега (аутсайдер, отвергаемый), Р (противник) [1, с. 107]. Стадии психологического взаимодействия группы описаны в модели М. Вудкока и Д. Фрэнсиса и заключаются в пяти позициях: «притирка», «ближний бой», «экспериментирование», «эффективность», «зрелость» [1, с. 108]. Теории, подобные вышеописанным, очень важны для управления малыми производственными группами. Эффективность работы группы напрямую зависит от психологического климата в ней, от того, как взаимодействуют между собой члены коллектива.

Создание малых групп с учетом их структурных закономерностей и особенностей жизненного цикла является одним из методов управления персоналом. Технологии управления в группах сводятся преимущественно к умению эффективно мотивировать коллектив в противоположность силовым воздействиям и запретам. Одной из таких технологий является повышение организационной культуры. В понятие организационной культуры входят

различные виды деятельности, которые члены коллектива могут осуществлять совместно. Согласно трактовке Ф. Харриса и Ф. Моррана, организационная культура включает десять характеристик: осознание сопричастности к организации, коммуникационная система, внешний вид, привычки и традиции в питании, временной распорядок, степень формализации отношений, ценности и нормы, идея, обучение, трудовая этика и мотивирование [2, с. 63-64].

К психологическим методам управления коллективом относится также мотивация. Профессиональная деятельность осуществляется во многом благодаря побуждению. Существуют различные методы создания мотивации. Это убеждение, внушение, подражание, вовлечение, оказание доверия, принуждение [3, с. 120]. Мощным средством мотивации является удовлетворение за счет работы в организации различных потребностей. Выше уже говорилось о том, что удовлетворение потребностей становится причиной того, что люди объединяются в коллективы. Чем больше потребностей разного уровня удовлетворяет вознаграждение за труд, тем качественней и эффективней работа сотрудника и группы. При этом именно групповая работа должна удовлетворять эти потребности в противоположность работе в одиночку. К примеру, потребности в общении, в безопасности, в признании, принятии, самоактуализации и т.д. Важность мотивации невозможно переоценить, тем не менее нужно учитывать и противодействующие тенденции, описанные в законе Йеркса-Додсона. Иными словами, одна из тактик управления заключается в определении оптимальной меры мотивации для каждого вида деятельности, учитывая индивидуальные возможности работника и его статус в малой группе.

Надындивидуальный характер деятельности малой группы, знание законов ее функционирования способствуют управлению поведением ее членов. Задача менеджера в том, чтобы создать нужную модель поведения сотрудников, создать систему мотивирующих средств и подкреплений данной модели.

Качественная мотивация зависит как от знания общих законов функционирования малых групп, так и от ее особенностей, а также от устранения демотивирующих факторов. Поэтому основной целью работы организации должна быть не мотивация сотрудников, а результат их деятельности.

Таким образом, для малой производственной группы главной характеристикой является организованная деятельность. Исходя из данного качества, малая группа подвержена определенным законам функционирования, которые позволяют прогнозировать ее деятельность и управлять ею. Наиболее эффективным механизмом управления малой группой является формирование мотивации в ее оптимальной степени с учетом вида деятельности и особенностей группы.

Список использованной литературы:

1. Попова М.Б. Некоторые отличительные особенности в управлении малыми группами // Вестник ЮУрГУ. – Сер. Экономика и менеджмент. – 2013., т. 7, № 4. – С. 106-109
2. Бурганова Л. А. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2009. — 153 с.
3. Шипилова Е. И., Приз Т.Ф. Психологические методы управления персоналом // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.humjournal.rzgmu.ru / E-mail: humjournal@rzgmu.ru

Зырина Я.А.

кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Булгакова А.А.

маркетолог-аналитик ФЛП Камышев А.А., магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Трудовая занятость и безработица являются одними из важнейших социальных вопросов в современном обществе. Трудоустройство молодых женщин является особенно проблемным и связано с рядом причин: предвзятым отношением работодателей, массовым незнанием женщинами нормативно-правовой базы в данной сфере, нестабильным влиянием социальной политики государства и другими формальными и неформальными проблемами.

Рост женской безработицы начался после перехода государств бывшего Советского Союза от плановой экономики к рыночной и продолжается и сейчас. Это выражается в росте скрытой безработицы, увеличении количества женщин, обращающихся в центры занятости за помощью в трудоустройстве, а также проявляющих интерес и готовность принимать участие в обучающих тренингах, семинарах и других подобных мероприятиях.

В условиях социальной напряжённости особую актуальность приобретают вопросы, связанные с социально-психологическими основаниями проблемы трудовой занятости молодых женщин. Эти основания являются начальной точкой дальнейших исследований данной проблемы и поиска практических направлений их решения.

Негативное отношение к трудовой занятости женщин за рубежом активно проявляли ещё сторонники фрейдизма. Так, представители направления в конце 80-х г.г. 20 века высказывали мнение, что женщины, стремящиеся к трудовой активности, являются обладателями нездоровой гендерной идентичности, и должны рассматриваться как неполноценные, завидующие мужчинам. В научном дискурсе на отечественном пространстве интерес к проблеме женского трудоустройства возник в 90-е г.г. 20 века, в частности, в трудах философа и социолога Л.В. Бабаевой «Женщины в

России в условиях социального перелома: работа, политика, повседневная жизнь» и социолога Т.А. Гурко «Социология пола и гендерных отношений» [1;2]. Психологический контекст проблемы женского трудоустройства отражён в трудах таких авторов как Т.В. Бендас, Л. Пельцина, Т. Безыленко. Среди авторов, занимающихся изучением положения современных женщин в сфере занятости с точки зрения их социальных прав и гарантий, стоит отметить З.А. Хоткину, И.Н. Тартаковскую и других. В то же время, научные исследования в рамках данной проблематики отличаются некоторой фрагментарностью. Исследованию социально-психологических оснований проблемы женской трудовой занятости, на наш взгляд, не уделено должного внимания.

Главная причина выделения женщин в отдельную группу, нуждающуюся в особой социальной поддержке в процессе трудоустройства, связана с противоречием между необходимостью выполнения молодыми женщинами репродуктивной функции и отсутствием необходимых для этого социальных гарантий государства, влияющих на поддержку женщин как субъектов рынка труда, ограждающих их от дискриминации, потери социальных и трудовых связей, дисквалификации, ухудшения материального положения. Для нашего региона традиционно характерна высокая вовлечённость женщин в сферу общественного производства, так как для поддержания приемлемого уровня жизнеобеспечения семьи необходимы заработки как мужчины, так и женщины, а высокая стоимость жилья, продуктовой корзины, бытового обслуживания и прочего обуславливают необходимость трудовой занятости женщин [3]. Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации – одна из приоритетных задач государства, однако при этом женщины оказываются за пределами основного рынка труда и в целом сферы социально-трудовых отношений. Также к причинам низкой конкурентоспособности женщин в современных условиях следует отнести следующие: возможность работодателей манипулировать системой социальных гарантий; более

распространённые, чем у мужчин, случаи трудоустройства не по формальному образованию; несоответствие получаемого образования реальным потребностям рынка труда; социальные предубеждения и стереотипы относительно «места» женщины в обществе [4].

Молодые женщины могут столкнуться с проблемой, связанной с трудоустройством, при любом семейном статусе: как в случае отсутствия семьи и детей, так и при желании/необходимости совмещать семейную жизнь и трудовую карьеру. Отдельно следует выделить многодетных молодых матерей, матерей-одиночек, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, выпускниц профессиональных образовательных учреждений без опыта работы, жён военнослужащих – вышеперечисленные группы, помимо типичных, общевыраженных трудностей, обладают рядом специфических черт [7].

Таким образом, решение социальных проблем в условиях нарастания социальной напряжённости, преимущественно происходит за счёт женщин, что является нарушением положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г., вступившей в силу в сентябре 1981 г. и действующей на сегодняшний день, а также нарушением нормативно-правовой базы, обеспечивающей равенство мужчин и женщин и соблюдение их конституционных прав [3].

Социально-экономический фон вопроса трудовой занятости молодых женщин не только имеет тенденцию к преобладанию негативных проявлений, набирающих силу с каждым годом, но и является почвой для морально-психологического кризиса женщин в трудовой сфере, обосновывает психологические основания проблемы. Такие условия ведут к снижению стартовых возможностей женщин, формируют социальное иждивенчество и неспособность отстаивать свои интересы.

Прежде всего это отражается на гендерной самооценке молодых женщин. Самооценка представляет собой глубокое чувство своей ценности,

она является индикатором, который даёт представление о том, насколько противоречиво или комфортно для человека происходит адаптация к новой жизненной ситуации [5]. Ранее проведённое нами исследование (2018 г.) по изучению проблемы гендерной самооценки в трудовой карьере студенческой молодёжи подтверждает влияние социальной ситуации на гендерную самооценку: опрошенные девушки в восемь раз чаще юношей выражали мнение о том, что их пол является препятствием на пути их карьерного роста. Опрошенные девушки, вне зависимости от наличия опыта работы, поясняли свои ответы тем, что мужчинам легче строить карьеру и тем, что они не уверены в собственных возможностях [6].

Психологические установки молодых женщин оказываются скорее негативными, а такие присущие женщинам черты, как устойчивость в нравственных ориентациях и женский консерватизм, являющийся, скорее, позитивным явлением, не учитываются работодателями как позитивные. Вследствие этого сами женщины также неспособны учитывать свои скрытые преимущества, не могут эффективно презентовать себя как специалиста [7].

Подводя итог, следует сказать, что решение вопроса трудовой занятости молодых женщин должно быть основано, прежде всего, на изучении социально-психологических оснований проблем трудоустройства и безработицы. Необходимо применение не только мер государственного регулирования, но и курсов, тренингов, семинаров, способствующих преодолению у женщин гендерных установок, предрассудков и стереотипов, повышению самооценки и развитию необходимых качеств, умений и навыков, способствующих увеличению конкурентоспособности молодых женщин на рынке труда.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что любые научные разработки характеризуются определённой долей неточности в связи со стремительно меняющейся социальной картиной мира. Следовательно, необходимы дальнейшее изучение и анализ вопроса социально-психологических оснований проблемы трудовой занятости молодых женщин для ее решения.

Список использованной литературы.

1. Бабаева, Л. В. Женщины в России в условиях социального перелома: работа, политика, повседневная жизнь / Л. В. Бабаева. – Москва: Российский общественный научный фонд, 1996. – 204 с.
2. Гурко, Т. А. Социология пола и гендерных отношений / Т. А. Гурко // Социология в России; под ред. В. А. Ядова. Изд 2-е, перераб. и доп. – Москва: Институт социологии РАН, 1998. – С. 173-195.
3. Женская безработица в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://soc-work.ru/article/297> (дата обращения: 13.10.2018)
4. Социальная защита интересов женщин [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://soc-work.ru/article/376> (дата обращения: 13.10.2018)
5. Малкина-Пых, И. Г. Гендерная терапия: справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.
6. Булгакова А. А. Гендерная самооценка в трудовой карьере как следствие стереотипных представлений студенческой молодёжи / А. А. Булгакова // Опыт внедрения инноваций в социологическую практику и практику социальной работы: материалы междунар. студенч. науч.-практ. конф. 20 марта 2018 г. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 42-51.
7. Кузнецова О. И. Особенности и причины женской безработицы в современной России. Социально-психологический аспект / О. И. Кузнецова // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. IV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2011. – С. 69-72.

Головлева Е.В.

**Доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии
управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

КЛЕВЕТА, СЛУХИ И СПЛЕТНИ КАК САНКЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Современное общество невозможно представить без системы поощрений и наказаний. Те или иные институты каждодневно осуществляют контроль, корректировку и организацию социальных связей.

Любое предприятие или организация стремятся создать максимально комфортные условия для реализации рабочего потенциала своих подчинённых, используя те или иные методы регулирования социальных связей. Однако, в любом трудовом коллективе, как социальной группе, существуют и свои внутренние механизмы регуляции поведения личности. Зачастую они проявляются в неких приемах, которые в психологии принято называть неформальными социальными санкциями.

К таким санкциям мы можем отнести, например, клевету, слухи и сплетни, благодаря которым можно повлиять на человека, заставить прекратить осуществлять какие-либо действия или, наоборот, побуждая что-либо сделать, при этом не привлекая к себе внимания и не называя себя. В большинстве случаев к такой форме регуляции поведения индивида прибегают тогда, когда напрямую воздействовать невозможно.

Клевета, слухи и сплетни как форма социальных санкций являются одним из подвидов моральных наказаний, к которым можно привлечь человека. Моральные санкции могут реализовываться непосредственно и самой социальной группой через разнообразные формы поведения и отношения к индивиду.

Клевета – это заведомо ложная информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию [1].

Клевета появилась когда человек понял, что в борьбе за существование возможно использовать не только грубую физическую силу, но и вербальную. Используя клевету, можно влиять как на конкурентов, так и на

мнение других людей, тем самым клевета может выступать как определённое средство манипулирования и управления.

Слухи так же, на наш взгляд, следует отнести к негативным неформальным санкциям, поскольку провоцируют проявление таких общественных явлений, как лишение уважения со стороны общества, лишение каких-либо выгод, которые необходимы «нарушителю», общественное порицание, неуважение и неодобрение.

Исследователи в области слухов указывают на то обстоятельство, что их появление становится возможным благодаря многомерности, многоплановости событий, неравенству реальности самой себе, наличию у нее как бы второго дна, когда она делится на близкую и далекую, видимую и подлинную [2].

Сплетня - это слух, основанный на неточных или заведомо ложных сведениях о ком-то. Целью сплетен является посеять недоверие, злобу, зависть к тому или иному человеку. Как правило, сплетни распространяются во времени и пространстве очень быстро, если не будут вовремя остановлены. Для сплетни характерно сочетание лжи и правды, небылицы и были. Это делает ее сначала робкой, немощной, но затем она безостановочно растет, обрастая новыми домыслами. С.И. Ожегов в своем знаменитом словаре определял сплетню как «слух о ком или чем-нибудь, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях» [3].

Нами было проведено исследование, в ходе которого были выявлены причины возникновения и распространения клеветы, слухов и сплетен, а также их влияние на повседневную жизнь респондентов.

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных понимают под клеветой распространение заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство человека (27%), а также идентифицируют её с такого рода негативными явлениями как наговор, навет, поклёп (21%). Практически каждый десятый опрошенный соотносит клевету с уголовно-наказуемой категорией и понимает, что это является

нарушением закона. Тожественными клевете понятиями респонденты считают ложь, лжесвидетельство, враньё (20%).

У большинства респондентов существует представление о клевете как негативном явлении, причиной которого чаще всего выступает зависть (43%), месть (24%) и страх перед более сильным (21%).

Наиболее известными каналами распространения клеветы выступили «сарафанное радио» (39%), СМИ(33%) и соцсети, интернет (28%).

Практически каждый третий мужчина (29%) и каждая третья женщина (27%) считают, что слухи – это информация, требующая подтверждения фактами. То есть многие из опрошенных нуждаются в доказательствах, подтверждениях каких-либо фактов, которые именуется слухами.

Каждый десятый мужчина указал, что слухи являются ложной информацией, и 15% женщин согласились с этим. Практически каждая десятая женщина и каждый десятый мужчина не разграничивают такие как понятия, как «слухи» и «сплетни».

Что касается сплетен то результаты исследования показали, что большинство опрошенных мужчин определяет сплетни, как ложь или наговор, в свою очередь среди женщин наиболее популярным стал такой ответ как «обсуждение кого-либо в его отсутствие».

Отвечая на вопрос о частоте встречаемости сплетен, 52% мужчин отметили, что они иногда сталкиваются с этим явлением, тогда как 60% женщин утверждают, что со слухами сталкиваются довольно часто. Поясняя ответ на предыдущий вопрос, респонденты рассказали где именно чаще всего сталкиваются с проявлениями сплетен, как женщины, так и мужчины чаще всего сталкиваются со сплетнями на работе или учёбе (68%), среди друзей и знакомых (53%), и в различных СМИ (40%).

Большинство (72%) мужчин считает, что сплетни возникают из-за зависти, а женщины (58%) считают, что сплетни возникают из-за желания отомстить за нанесённую обиду.

Отвечая на вопрос, какую роль играют сплетни в их повседневной жизни, большинство мужчин (54%) и женщин (40%) отметило, что сплетни распускают для получения личных преимуществ наряду с другими людьми или в ущерб им, так же треть (30%) опрошенных женщин указала, что сплетни играют роль поддержания единства и ценностей.

Заключительный вопрос помог нам разобраться благодаря каким каналам зачастую распространяются сплетни, здесь наиболее популярным вариантом ответа среди обеих полов и всех возрастных категорий стал «сарафанное радио».

Таким образом, мы можем констатировать, что клевета, слухи и сплетни являются достаточно распространенными явлениями в системе межличностных отношений. Они выполняют несколько функций, основными из которых являются регулирующая, сигнальная и санкционная. Каждая из этих функций неразрывно связаны между собой. Результаты исследования так же показали, что используются такие механизмы воздействия в ситуациях, когда невозможно по каким-либо причинам действовать напрямую.

Список использованной литературы.

1. Иванов, В.Н. Основы социального управления / В. Н. Иванов [Электронный ресурс]: учебник. – Электронные данные. – М., 2001. - Режим доступа: <http://www.iu.ru/biblioteka/archivedownloads/socupr/16.aspx> (дата обращения: 19.03.2018)
2. Гидденс Э. Социология./ Э.Гидденс – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704с.
3. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2004. – 224 с.

Зырина Я.А.
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой
социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Грабовская И.В.

магистрант, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР, СДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЕСТУПНОСТЬ

Любой социальный институт складывается и поддерживается благодаря действию механизмов социального контроля. Социальные институты в системе социальных связей — наиболее крепкие «канаты», которые в решающей степени определяют ее будничную жизнеспособность. Одни формы контроля существуют лишь в рамках частных институтов, другие можно признать универсальными. Если определить преступность как социальный институт, из этого следует и необходимость применения к ней всего арсенала средств воздействия, выработанных социальной практикой. На сегодняшний же день акцент делается в основном на репрессивные, карательные меры, опуская на второй план такой вид профилактики и сдерживания роста преступлений как социальный контроль [1].

В периоды реформ и социальных трансформаций социальный контроль гораздо чаще становится либо чрезмерным, либо недостаточным в своем карающем и профилактическом воздействии на преступность. Поэтому изучение социального контроля над преступностью в Донецкой Народной Республике будет способствовать выделению его в особую сферу нормативного регулирования – ювенальную юстицию.

Проблематика социального контроля представляет сегодня большой научный и практический интерес. Это обусловлено широким распространением различных форм девиантного и делинквентного поведения на постсоветском пространстве. Необходимость решения целого ряда практических проблем требует совершенствования теории и методологии социального контроля.

В современной социологической литературе под социальным контролем понимается «практика всех видов социальных групп по предписанию и поощрению конформности и применению санкций к поведению, нарушающему принятые нормы» [2]. Деятельность системы социального контроля предполагает использование широкого комплекса мер (санкций) как позитивной, так и негативной направленности. Эта деятельность осуществляется субъектами социального контроля.

Так, П. Бергер выделяет несколько субъектов, акторов социального контроля: государство и правоохранительные органы; социальные нормы; профессиональная среда и семья; специализированные учреждения: интернаты, больницы, пансионаты, специальные школы [3]. Профилактика преступлений невозможна без социального контроля. Социальный контроль – контроль общества над личностью, контроль государства над гражданином. Именно поэтому человек с одной стороны и общество с другой, должны рассматриваться как исходные взаимодействующие элементы системы обеспечения безопасности граждан. Как отмечает А.В. Боков, социальный контроль можно определить и как одну из форм управления деятельностью по обеспечению безопасности граждан от криминальных угроз и защиты человека от преступных посягательств.

Тема социального контроля традиционно связывается с преступностью, но при этом имеет гораздо более широкое, общесоциологическое значение. Проблемы контроля поднимались в работах таких ученых, как Д. Блэк, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Н. Луман, Ф. Макклиток, Р. Мертон, Р. Парк, Т. Парсонс, Э. Росс, У. Самнер, Г. Спенсер, Г. Тард, Л. Хулсман и других. Значительный интерес в этом смысле представляют работы П. Сорокина [4].

Современная отечественная и зарубежная социально-правовая наука предлагает неоднозначное понимание социального контроля над преступностью.

Из юридического понимания преступности следует, что социальный контроль – это уголовный контроль (Н.И. Ветров, Ю.И. Ляпунов). В

социологии девиантного поведения преступность рассматривается как наиболее опасное отклонение от социальных норм (законов). Преступность определяют как относительно массовое, исторически изменчивое социально-правовое явление общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в данном сообществе в определенный период времени.

В послевоенные годы тема социального контроля разрабатывалась не только в криминологической литературе. Специалисты в области социального управления рассматривали социальный контроль в широком смысле, в качестве одного из важнейших звеньев управленческого процесса.

Анализируя социальный контроль в СССР, А.В. Краснов приводит несколько определений социального контроля, принадлежащих различным авторам и характерных для системного подхода. С одной стороны, социальный контроль рассматривается как совокупность процессов, обеспечивающих устойчивость системы и возможность управления ею. С другой стороны, это целостная система различных регуляторов поведения: государственных и общественных институтов, норм права, морали, обычаев, традиций, установок [5].

В 60-80-е годы в СССР большая роль отводилась такому средству социального контроля как профилактика противоправного поведения. По определению Ю.Д. Блувштейна, «профилактика преступлений — это особый вид социального управления, призванный обеспечить безопасность правоохраняемых ценностей. Профилактика заключается в разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и устранению причин преступлений, условий, способствующих их совершению, а также оказанию предупредительного воздействия на лиц, склонных к противоправному поведению» [6]. В современных работах предупреждение преступности понимается как влияние общества, институтов социального контроля на факторы преступности, ведущее к уменьшению преступности и/или к желательному изменению ее структуры и на предотвращение

потенциальных преступлений. При этом система профилактических мер состоит из четырех взаимосвязанным компонентов: социальная, криминологическая, виктимологическая и правовая профилактика.

Таким образом, социальный контроль в сфере противоправного поведения предполагает: определение оптимального соотношения общих и специальных мер предупреждения преступности; реализацию целевых программ в различных областях с учетом криминологического прогнозирования; криминологический (в т.ч. виктимологический) мониторинг; контроль адекватности мер воздействия тенденциям в структуре, состоянии и динамике общественных процессов [7].

В отечественной социологической теории тема социального контроля над преступностью наиболее продуктивно представлена в трудах П. Сорокина. Он увидел определенную динамику применения кар и наград: от интенсивного в более примитивных и антагонистических социальных структурах до минимального в развитых обществах. По мнению Сорокина, наказание тем сильнее изменяет поведение индивида, чем выше предусмотренная им степень неудовлетворенности значимой потребности. Неисправимы лишь те, у кого потребность в преступной деятельности превалирует над остальными мотивами. Социолог указал также на «дрессирующее» влияние позитивных и негативных санкций и роль наказания как фактора сглаживания внутригрупповых противоречий [8].

Разработку многих традиционных проблем социального управления, контроля над правонарушениями предлагал М.П. Чубинский. Он считал необходимым активнее использовать данные социологии, антропологии и криминологии для разработки комплексных мер контроля над уровнем преступности. Ученый указывал на то, что уголовное право как научная дисциплина часто игнорирует реальную, социальную сторону проявлений преступности, ограничиваясь их формальной, юридической стороной.

Таким образом, проблематика социального контроля над массовым социально опасным и личностно деструктивным девиантным поведением в

современном обществе – объект постоянного внимания исследователей, криминологов, социологов, психологов. Социальный контроль над такими проявлениями девиантности как преступность во всех ее проявлениях, алкоголизм, наркомания, проституция, гемблинг и суицидальное поведение приобретает статус чрезвычайно актуальной научно-практической проблемы, особенно в контексте обеспечения общественной и личностной безопасности в переходный период развития государства.

В целом только гармоничное сочетание запретительной, превентивной, реабилитационной и трансформационной функций социального контроля позволит заметно снизить масштабы распространения девиации в нашем обществе. Особенно трудно найти оптимальный баланс между запретительными и разрешительными мерами. С одной стороны, жесткие запретительные меры очень часто создают почву для коррупции и снижают поступления в бюджет, с другой – отсутствие в законодательстве жестких наказаний за ряд опасных для общества преступлений приводит к их широкому распространению. Так обстоит дело с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями, преступлениями против детей.

В период трансформаций общества необходимо наладить контакт с гражданами, тесно взаимодействовать с ними, внимательно и оперативно реагировать на каждое их обращение, на каждую обеспокоенность.

Появляется возможность создания добровольных структур в сфере охраны общественного порядка. Граждане-добровольцы способны не только реально помочь в сборе информации и выявлении сигналов от населения в связи с возможной подготовкой преступлений, но и могут стать реальным фактором борьбы с преступностью.

Список использованной литературы.

1. Эфендиев А.Г. Социальные институты: структуры повседневности // Общая социология: Учебное пособие. М., 2000. 215 с.
2. Большой толковый социологический словарь. Т. 2 (П–Я). М. : Вече ; АСТ, 2001. 756 с.

3. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива / П. Бергер. М. : Аспект пресс, 1996. 302 с.
4. Сорокин П. Законы развития наказаний с точки зрения психологической теории права Л.И.Петражицкого // Новые идеи в правоведении. Эволюция преступлений и наказаний. М., 1992. 389 с.
5. Краснов А.В. Социальный контроль в СССР. Воронеж , 1981. 297 с.
6. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. Минск, 1986. 198 с.
7. Алексеев С.В. Социальные факторы и структура преступности в современной России: Автореф. дис. канд. социол. наук. Новочеркасск, 1999. 50 с.
8. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 340 с.

Данилова С.В.
кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии
управления
ГОУ ВПО «Донецкая Академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАУЗАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ

Обращение к категории каузальной атрибуции обусловлено возросшим интересом к изучению субъективности социального восприятия и познания. В рамках рассматриваемой проблемы следует выделить два аспекта ее актуальности - теоретический и прикладной. В теоретическом плане актуальность исследования продиктована необходимостью использования атрибутивного подхода для описания и объяснения психологических феноменов, имеющих непосредственное отношение к обучению, общению и профессиональной деятельности. В практическом аспекте актуальность данного исследования связана с решением важной прикладной проблемы, связанной с повышением эффективности учебной и профессиональной деятельности.

В настоящее время изучение процесса каузальной атрибуции является одним из важных направлений социальной психологии. Начало разработки данной проблематики положил Ф. Хайдер, по его мнению, у каждого индивида существует своя теория человеческого поведения, которую он использует для объяснения различных социальных событий [1]. Однако, в поисках соответствующих атрибуций индивид мотивируется двумя основными потребностями:

- потребность сформировать логически обоснованный взгляд на мир, - потребность приобрести контроль над окружающей обстановкой.

Способность предсказать, как другие люди будут себя вести, служит в итоге удовлетворению обеих указанных потребностей. Именно такая способность позволяет самым разным людям понимать друг друга на работе, на улице, в других общественных местах. И не только понимать, но и порой успешно взаимодействовать даже с незнакомыми людьми.

Современные исследования в данной области представлены обширными данными, характеризующие взаимосвязи:

- каузальных атрибуций на мотивацию и успешность учебной деятельности (Т.О. Гордеева, М.М. Далгатов, А.М. Муталимова, и др.);

- каузальной атрибуции успехов и неудач на активность или пассивность, настойчивость или беспомощность, а также на успешность деятельности (М. Селигман, К. Двек,);

- каузальными атрибуциями субъектов деятельности и результативностью их деятельности, а также эмоциональными и мотивационными показателями имеются определенные взаимосвязи и взаимозависимости (Б. Вайнер, А.Б. Орлов, М.М. Далгатов, С.В. Данилова и др.).

Изучение сущностных характеристик процесса приписывания определенных причин поведению другого человека и самого себя — основная задача теории атрибуции, относительно новой и недостаточно разработанной области отечественной психологии. Эмпирическое изучение

стилевых характеристик атрибуции позволяет решить, как научно-теоретические, так и практико-ориентированные задачи по прогнозированию и коррекции неадаптивных поведенческих стратегий [2].

Исследования показывают, что у каждого человека есть свои «излюбленные» схемы причинности, т.е. привычные объяснения чужих действий и поведения:

1) люди с личностной атрибуцией в любой ситуации склонны находить виновника случившегося, приписывать причину произошедшего конкретному человеку;

2) в случае пристрастия к обстоятельству атрибуции люди склонны прежде всего винить обстоятельства, не утруждая себя поисками конкретного виновника;

3) при стимульной атрибуции человек видит причину случившегося в предмете, на который было направлено действие (ваза упала потому, что плохо стояла) или в самом пострадавшем (сам виноват, что попал под машину).

Реальные ситуации жизнедеятельности любого человека всегда содержат в себе ту или иную меру неопределенности. Принимая решение и совершая конкретное действие, он основывается не только на достоверно известной информации, но и на определенных предположениях, допущениях. Кроме того, даже самая точная информация должна оцениваться с точки зрения ее значения для данной ситуации. Все это порождает явления интерпретации и атрибуции, суть которых заключается в приписывании значений и смыслов различным фактам, событиям, действиям и поступкам других людей.

При изучении процесса каузальной атрибуции, кроме того, выявлены следующие причинные зависимости. Например, причину успеха люди чаще всего приписывают себе, а неудачу – обстоятельствам. Характер приписывания зависит также и от меры участия человека в обсуждаемом событии. Оценка будет различна в случаях, если он был участником

(соучастником) или наблюдателем. Общая закономерность состоит в том, что по мере роста значимости случившегося испытуемые склонны переходить от обстоятельственной и стимульной атрибуции к личностной (искать причину случившегося в осознанных действиях личности) [3].

Во многих случаях интерпретация и атрибуция оказываются адекватными, но зачастую они способствуют ошибочным решениям в результате неверной оценки происходящего, уже произошедшего или еще только планируемого. Ошибки атрибуции являются одной из важных причин, мешающих людям достигать взаимопонимания, создающих напряженность в отношениях, порождающих конфликты, ложное разочарование. Они нередко приводят к серьезным затруднениям и в предметной деятельности. В этом случае ошибочность исходных позиций ведет к неверной интерпретации ситуаций и к неверной ориентации в них, что становится причиной неудачи, неуспеха человека.

Кроме того, человек, оценивая другого, стремится построить определенную систему интерпретации его поведения, в том числе причин этого поведения. Для такой интерпретации необязательно знать истинное положение вещей. В обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают действительных причин того или иного поведения другого человека или знают их явно недостаточно. Люди просто приписывают друг другу эти причины.

Таким образом, каузальная атрибуция считается уникальным психологическим феноменом, характеризующим человеческое восприятие эмоций, мотивов и причин того или иного поведения другого человека. При отсутствии достаточного количества необходимой информации о конкретном человеке либо о ситуации, в которой он находится, у прочих людей возникает искаженная интерпретация ситуации. Такой феномен восприятия основан на приписывании неких несуществующих характеристик, особенностей, причинно-следственных связей и т.п.

Список использованной литературы.

1. Гордеева Т.О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы // Современная психология мотивации / под ред. Д.А. Леонтьева. М. : Смысл, 2002. С. 47-103.
2. Гулевич О.А. Атрибуция: общее представление направления исследований, ошибки. Реферативный обзор Текст. / О.А. Гулевич, И.К. Безменова И.К. М.: РПО - 1998. - 112 с.
3. Далгатов М.М. Влияние формирования общепознавательных действий на атрибуцию неуспеха к способности в обучении Текст.: Дис. . канд. психол. наук / М.М. Далгатов. М. - 1994.

Дарнопук Е.Ю.

Магистрант 2 курса

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
руководитель: Данилова Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Стремительное возрастание количества экстремальных ситуаций (природных катаклизмов, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов и локальных войн, террористических и других насильственных актов), сопровождающих нас в современной жизни, ставит перед психологами задачу оказания своевременной и квалифицированной социально-психологической помощи людям, испытавшим на себе воздействие различных стресс-факторов. Особенно актуальна эта проблема для военнослужащих, вся профессиональная деятельность которых, особенно в районах боевых действий, сопряжена с повышенной опасностью для их жизни и здоровья, перенапряжением психических и физических сил.

Психологические последствия воздействия стресс-факторов боевой обстановки привнесли в повседневную жизнь такие понятия, как «афганский синдром», «чеченский синдром», характеризующие трудности жизнедеятельности, общения и межличностных отношений участников боевых действий. Расширился круг жертв посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР): в их число попали не только непосредственные участники событий, но и их ближайшие друзья, сослуживцы, члены семьи, которые во время пребывания военнослужащих в районе боевых действий также находились в постоянном состоянии психотравмирующего стресса [3].

Исследования Р.А. Абдурахманова, В.Е. Попова, С.В. Захарика, И.В. Соловьева, Н.В. Тарабриной и других подтверждают крайне негативное и дестабилизирующее влияние ПТСР участника боевых действий на его семью в целом, семейную жизнедеятельность, семейное общение и межличностные отношения. В то же время именно семья, семейная стабильность выступают в качестве мощной социально-психологической поддержки, оказывая компенсирующее влияние на больного члена семьи, включающее когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющую инструментальную помощь [2].

Таким образом, беря во внимание огромную роль, которую играет семья в жизни военнослужащего, его профессиональной деятельности, личностном росте, состоянии физического и психического здоровья, задача восстановления, т.е. реабилитации гармоничных семейных отношений военнослужащих - участников боевых действий, является одним из приоритетных направлений работы не только психологической службы, но и служб социальной защиты населения.

В качестве одного из методов решения этой задачи мы предлагаем семейную психологическую реабилитацию, которая наряду с семейным психологическим просвещением, семейной психодиагностикой, семейным психологическим консультированием и семейной психотерапией является

составной частью системы семейной социально-психологической помощи военнослужащим.

Под семейной психологической реабилитацией нами понимается специализированный способ семейной психологической помощи, предусматривающий восстановление ролевой структуры, межличностных взаимоотношений и взаимодействий в семье после участия военнослужащих в боевых действиях, а также после столкновения членов семьи со стихийными бедствиями, катастрофами, после испытания тяжелых болезней, экстремальных стрессовых ситуаций [1].

Как правило, показаниями к семейной психореабилитации являются семейные нарушения, ситуации распада семьи, реже - трудные семейные отношения после воздействия на членов семьи различных сверхэкстремальных факторов. Цель семейной психореабилитации - это восстановление трудных, нарушенных семейных отношений, структуры семьи военнослужащего и ее нормального функционирования, развития на определенном этапе жизненного цикла.

Задачи, которые решаются в процессе семейной психореабилитации: психодиагностика актуальных семейных проблем, возникших после экстремальных стрессовых состояний; выявление представлений о прошлых семейных отношениях, общении и взаимодействии; обучение членов семьи методам саморегуляции и взаимной помощи; коррекция самосознания, самооценки и самочувствия членов семьи, создание условий для их личностного роста; преодоление у ветерана состояния депрессии, эмоциональной и социальной отчужденности; восстановление нарушенных семейных отношений и конструирование новых - зрелых семейных отношений; приспособление к реальной жизнедеятельности восстановленной семьи.

Предлагаемая модель семейной психореабилитации включает следующие виды психологической помощи [3]:

- *самореабилитация* - это оказание помощи самому себе любым взрослым членом семьи психологическими методами и средствами;
- *совместная психореабилитация* - это вид психореабилитации, во время которого взаимно с супругой (-ом) происходит преодоление семейных трудностей, нарушений с применением доступных понятных обоим психологических форм и методов;
- *специализированная семейная психореабилитация* - проводимая семейным психологом-специалистом по психореабилитации.

Основными способами специализированной психореабилитации семье являются семейное психологическое просвещение, семейная психодиагностика, семейное психологическое консультирование, семейная психотерапия. Специализированная психореабилитация может проводиться индивидуально с каждым из супругов, с супружеской парой, с семьей, в психотерапевтической группе, состоящей из семейных пар.

Предлагаемая модель семейной психореабилитации включает 4 основных этапа:

- 1) диагностический - выявление актуальных семейных проблем;
- 2) этап представлений (о позитивном прошлом) - характеристика прошлых межличностных отношений, взаимодействий и общения в семье, удовлетворяющих членов семьи;
- 3) восстановительный (собственно реабилитационный) - реконструкция, конструирование зрелых семейных отношений, эффективного общения и полноценной структуры на конкретном этапе жизненного цикла семьи;
- 4) адаптивный - выход из реабилитации, приспособление к новой ситуации восстановленных семейных отношений, общения, структуры семьи.

В данной модели семейной психореабилитации реализуются такие технические методики, как психоаналитическое интервью, тестовые методики, проективные методы, методики свободных ассоциаций, дневники, диалоги, наблюдения, воспоминания о конструктивном прошлом, техники

семейной психодинамической, основанной на опыте и нарративной психотерапии, семейного консультирования.

Включение семейной психореабилитации в систему реабилитационных мероприятий, проводимых с ветеранами боевых действий, на наш взгляд, значительно повысит в целом эффективность психологической помощи, существенно ускорит процесс преодоления военнослужащими личностных и семейных психологических проблем, будет способствовать развитию семейных отношений участников боевых действий, повышению эффективности их профессиональной деятельности.

Список использованной литературы.

1. Страхова П.А. Социальная адаптация к мирной жизни воинов, принимавших участие в вооружённых конфликтах // Социальная работа: теория и практика (Материалы круглого стола). Информационно-аналитический бюллетень. №1. Ярославль, 1997. - С 123.

2. Караяни А.Г., Караяни Ю.М. Социально-психологическая реадаптация участников боевых действий // Вестник Южно-уральского государственного университета. Екатеринбург. Серия: Психология. 2014. Т. 7.

№ 4. - С. 59-66.

3. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чишихина и др.; Под ред. Т.В. Зозули. М.: Академия, 2005. 304 с.

Денисова Э.С.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Головлева Е.В.
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии
управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПОощРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЕМЬИ

Семье и браку в настоящее время уделяют большое внимание ученые самых разных отраслей знания. Есть тема, которая остается непроницаемой как для социологического, так и для психологического исследований – система поощрения и наказания в социальной структуре семьи. С одной стороны, очевидно присутствие этих воспитательных методов в каждой ячейке общества. Традиционно для формирования тех или иных социально приемлемых, но ограничивающих свободу личности навыков используются «кнут» и «пряник», поощрение и наказание, причем повсюду, где есть социальная среда. С другой стороны, взаимоотношения в семейных и супружеских отношениях полностью отдано на откуп семье, и государство включается в его рассмотрение лишь тогда, когда обнаруживается факт грубого нарушения прав личности. Речь в данном случае идет не только о воспитании детей как подрастающего поколения, но и о взаимоотношениях супругов [1].

Целью моей работы является выявление эффективности применения различных методов поощрения и наказания в социальной структуре семьи, изучение форм и видов поощрений и наказаний, используемых супругами в процессе супружеских отношений.

Одним из наиболее важных подходов в исследовании методов поощрения и наказания в семье, является подход Л. Г. Моргана, американского историка, этнографа и социолога, с именем которого связано появление классических эволюционных представлений о семейно-брачных отношениях. Проведя собственные исследования, и рассылая по всему миру опросные листы, он собрал значительный этнографический материал и сделал важное эмпирическое обобщение, которое заключается в том, что современные отсталые племена имеют сходные способы семейной организации, которые напрямую зависят от уровня развития общества.

Морган разделял человеческую историю на «этнические периоды», которые он обозначал, как «дикость», «варварство» и «цивилизация». Таким образом, в теории Моргана главными факторами, конституирующими семейно-брачные отношения, выступают объективные материальные причины, а их эволюция напрямую связана с процессом социально-экономического развития общества. Данная теория оказала серьезное влияние на взгляды Ф. Энгельса на происхождение семьи и частной собственности [2]. В продолжении идей Л. Г. Моргана, Ф. Энгельс указывал на зависимость семейно-родовых отношений от уровня развития производительных сил общества, содержания общественного труда и существовавших форм собственности. Дальнейшую эволюцию семьи в классовом обществе рассматривал К. Маркс. Он считал, что в ходе исторического развития семья растрчивает свое экономическое значение. Причина этого – общественное разделение труда. Таким образом, марксизм предлагает целостную объективную концепцию социальной структуры семьи.

Также, существует проблематика «семейных рычагов»,-способов давления в семье, чтобы заставить другого с тобой согласиться, чтобы было по-твоему. Данную проблематику поднял и глубоко разработал известный московский психолог и психотерапевт [А.П. Егидес](#) [3]. Перед ним стоял вопрос:- по каким причинам супруги могут выносить определенные санкции по отношению друг к другу? Прежде всего, за то, что партнер не соответствует определенным ожиданиям. Порой это оправданно, как, например, в случае с оскорблениями, явным неуважением, позицией «пользователя» и рукоприкладством. А порой неоправданно, потому что требования строятся вокруг эгоистической позиции одного из партнера. У каждого партнера свой уровень «чувствительности к несправедливости». Кто-то готов наказать супруга за необдуманную фразу, небольшое опоздание, забывчивость, и в этом случае «воспитание кнутом» становится

постоянным. Кто-то же готов реагировать лишь на какие-то значительные проступки в поведении партнера.

По нашему мнению, наиболее эффективный вариант использования наказаний – это если длительное влияние негативных санкций приводит к тому, что действия, которые сначала осуществлялись только под давлением наказания и принуждения, в дальнейшем начинают выполняться уже без влияния негативной мотивации. Механизм формирования интереса (мотивации) можно представить таким образом: сначала определенная деятельность является внешне мотивированной, побуждается стремлением избежать наказания. Позже, вследствие многократного повторения эта деятельность становится не просто привычкой, но и потребностью: для ее побуждения мотивация уже не нужна. Механизм действия наказания как метода мотивационного влияния на личность состоит в угрозе лишить человека возможности удовлетворения важных для него потребностей. Так, как личность в своей жизни стремится к удовлетворению определенных потребностей, это побуждает ее прибегнуть к некоторым действиям для предотвращения наказания. Мотивационное влияние наказания зависит от того, каких благ оно способно лишить человека, и если эти блага для него несущественны, то наказание не является достаточно эффективным.

Следовательно, чем большего числа потребностей способно лишить нас наказание (и чем более важными являются эти потребности для личности), тем большее влияние оно имеет.

Подводя итоги, можно утверждать, что семейные отношения, и конкретно супружеские взаимоотношения, являясь по сути своей социальным феноменом, подчиняются всем общечеловеческим законам социального взаимодействия. Поэтому использование санкционных мер в процессе взаимодействия партнеров – закономерный и предопределенный факт.

Список использованных источников

1. Дискуссии. Проблемы конфликтологии // Социологические исследования. - № 9. - 1993. С.52-57.
2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М.: Политиздат, 1989.
3. Егидес, Аркадий Петрович Учебник семейных отношений, или Брак без брака. 20 печатных листов. АСТ-ПРЕСС, 2006, 2008.

Дергунов Ю.В.
старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

«НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

«Неоклассическая социология» обязана своим появлением прежде всего известной книге Ивана Селеньи, Гила Эяла и Элеанор Тоунсли «Построение капитализма без капиталистов» [1], ставшей одним из самых известных исследований классовообразования на руинах обществ советского типа.

Прежде чем перейти к содержательной стороне предложенного этими авторами анализа становления капитализма в Центральной и Восточной Европе, стоит остановиться на их методологическом кредо, в котором они подробно разъяснили своей позиции и свое понимание роли критической теории в условиях современного капитализма [2]. Они отмечают, что ключевым признаком текущего момента является нехватка реалистической социалистической альтернативы капитализму, и это неизбежно порождает вопрос о перспективах критической социальной науки. По их мнению, обществоведов можно классифицировать на четыре типа: «жрецы», критикующие имеющееся общество с позиций утопической альтернативы лучшего общественного порядка; «короли-философы», которые стремятся к

идеальному общественному строю, исходя из их представлений о должном, но не имеют критической функции по имеющемуся обществу; «инженеры» или «волшебники», которые выполняют эмпирические исследования в интересах своих заказчиков; и «шуты», сочетающие приверженность эмпирическим исследованием с критическим подходом к имеющемуся обществу, проявляется в демонстрации случайности и абсурдности его якобы природных и неизменных конфигураций, однако не стремятся к его радикальному преобразованию. Методологическую позицию, соответствующую точке зрения «шута», они называют ироничным анализом: «Именно потому, что иронический аналитик не нуждается в "критической точки зрения", он или она не должны формулировать положительное утверждение о желаемом или наилучшем решении. Иронический анализ только должен убедить, что существует ряд возможных решений, и воспринимает и классифицирует эти решения как желательные. Поэтому ироничность - это противоположность серьезности. Серьезность предполагает веру в превосходство своей точки зрения. Иронический аналитик не имеет такой высоконравственной позиции и хочет убедить других, что они не имеют для нее оснований» [2, с. 9].

Эта ирония проявляется, в частности, в скепсисе по поводу распространенных представлений о гомогенизирующей силе глобализации и претензий экономической науки на способность к универсальному описанию поведения. Вместо этого они предлагают исследовательскую программу неоклассической социологии как возвращение к исследованию капитализма (что и было главным предметом классической социологии) с учетом различий между социальными институтами и классовыми отношениями в различных капиталистических обществах вследствие различий в процессах генезиса капитализма, а также с активным привлечением своеобразного классового анализа.

Классовый анализ, который используют Селеньи, Эял и Тоунсли, базируется на сочетании теорий Макса Вебера и Пьера Бурдьё – на

разграничении понятий класса и статуса и различении форм капитала (экономического, политического, культурного), влияние которых различно в разных обществах. В своем исследовании классовообразования в ЦВЕ они пытались доказать, что формирование капиталистических отношений было переходом от статусной иерархии коммунистического (sic!) общества, опиравшейся на доминирование политического капитала, к посткоммунистической классовой структуре, в которой ведущую роль играет культурный капитал. При этом ключевую роль в процессе перехода к капитализму играла «культурная буржуазия» (то есть страта интеллигенции, сознательно отождествлявшая свою роль с содействием переходу к капитализму), которую создавал альянс диссидентов-интеллектуалов и технократов-менеджеров. Результатом такой классовой конфигурации стало отсутствие значимого слоя крупной буржуазии, поэтому происходило формирование «капитализма без капиталистов»: экономический капитал здесь представлен преимущественно иностранными корпорациями. С другой стороны, вариант России и в целом СНГ они рассматривали как общество «капиталистов без капитализма», то есть сочетание крупного капитала с отсутствием базовых институтов капиталистического общества [1].

Следует отметить, что анализ, предложенный в этой книге, был сознательно ограничен, так как оценивал определенное промежуточное состояние становления капитализма. В частности, как подчеркивает в своей недавней работе Селеньи, оценивая современное состояние новых капиталистических обществ, понятие «капитализма без капиталистов» больше не пригодно для характеристики Центральной Европы из-за неуклонного становления «имущественной буржуазии», а понятие «капиталистов без капитализма» уже нельзя применить к России [3, р. 2].

Впрочем, теоретическая оптика авторов «Построения капитализма без капиталистов» имела гораздо более существенные проблемы, чем простое несоответствие описанной в книге ситуации середины девяностых годов текущему моменту:

1. Прежде всего, следует говорить о фактической подмене исследования капитализма как такового исследованием его генезиса. Поэтому в своих классических формулировках неоклассическая социология фактически ничего не говорит о характере воспроизводства капитализма и его социальные противоречия [4].

2. Неоклассическая социология не свободна от методологического национализма, потому избегает рассмотрения капитализма как глобальной системы. Это приводит к тому, что за «множественностью капитализмов» теряются различия между «ядром и периферией, развитием и неразвитостью» [4, с. 27]. Более того, само понятие «капитализма без капиталистов» запутывает больше, чем проясняет. Временное отсутствие «имущественной буржуазии» национального происхождения в ЦВЕ не является отсутствием капиталистического класса, ведь процесс классовообразования здесь носил транснациональный характер, и теоретическое содержание понятий класса и классовообразования не позволяет выносить роль иностранного капитала за скобки [5].

Именно необходимость учета второго фактора обусловила активный поворот к категории зависимости в исследованиях капитализма в странах бывшего Советского блока.

Список использованной литературы

1. Селеньи И. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьба элит в посткоммунистической Европе. / И. Селеньи, Г. Эял, Э. Тоунсли. – Киев: Институт социологии НАНУ. - 320 с.

2. Eyal G. On irony: An invitation to neo-classical sociology / G. Eyal, I. Szelényi, E. Townsley // Thesis Eleven. – 2003. – Vol. 73, № 1. – P. 5-41.

3. Szelényi I. The New Grand Bourgeoisie under Post-Communism: Central

Europe, Russia and China Compared. / I. Szelényi. – UNU-WIDER Working Paper

2010/63. [Electronic source]. Available at:
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2010/en_GB/wp201063/files/83560616904687630/default/wp2010-63.pdf.

4. Буравой М. Неоклассическая социология: От конца коммунизма к концуклассов / М. Буравой // Рубеж. – 2003. – № 18. – С. 4-28.

5. Holman O. The double transformation in Central and Eastern Europe: aheterodox international political economy perspective / O. Holman. Emecon: Employment and Economy in Central and Eastern Europe. [Electronic resource]. – Available at: <http://www.emecon.eu/current-issue/debatte/holman/>.

Самотаева Э.А.

**канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
 ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
 службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

Духанина В.Ю.

**магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
 государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

К ПРОБЛЕМЕ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ

Путь к стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которая так необходима жителям ДНР, лежит через упорядочение всех сфер жизни, наиболее важной из которых, пожалуй, является социальная сфера. Развитие социальной сферы дает возможность удовлетворения базовой потребности человека в безопасности, защищенности и надежду на улучшение качества жизни.

Поступательное движение Республики в сторону построения социального государства требует изменений в социальной сфере, в том числе создания высокоэффективной, ориентированной на ожидания общества системы целевой многопрофильной социальной защиты населения, которая

должна обеспечивать комплексное разностороннее содействие человеку в решении различных, вызывающих необходимость социальной защиты проблем на протяжении всей его жизни.

Однако, современная отрасль социальной защиты населения входит в новую социальную реальность со слабо подготовленными к инновационной деятельности кадрами, иногда с устаревшими и утратившими актуальность видами и формами социальных услуг, с недостаточно четкими подходами к предоставлению социальной помощи и поддержки определенным социально-уязвимым категориям населения.

Следовательно, практика управления системой социальной защиты населения остро нуждается в научно обоснованных подходах по разработке и внедрению новых методов, технологий и социальных механизмов, способствующих повышению эффективности управления, позволяющих на фоне политических, социальных и экономических реалий принимать управленческие решения в социальной сфере с учетом оптимального использования всех ресурсов в интересах повышения социальной защищенности граждан ДНР.

Тема управления системой социальной защиты населения в современный период (не только в ДНР, но в России, и на всем постсоветском пространстве) – одна из актуальных и мало изученных проблем в социологии. Разумеется, для решения поставленной проблемы имеется достаточно обширная теоретическая и выверенная методологическая база. Теоретические основы социального управления с акцентом на особенностях управления на предприятиях были заложены в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мейо, П. Друкера, Ч. Бернарда, Г. Саймона, С. Опнера, Р. Акоффа, М. Вебера. Особого внимания в ракурсе изучаемой проблемы заслуживают труды по социальным процессам и социальной политике Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса, К. Поланьи, Ш. Рамона, а также исследования российских авторов: Р.М. Ахмадинурова, О.С. Виханского, Н.А. Волгина, В.Д. Кондратьева, А.И. Наумова, З.П. Румянцевой.

Как отмечает К.Н. Новикова [1], значимый вклад в развитие методологии исследования проблем управления социальными процессами применительно к различным сферам социальной практики осуществлен В.И. Жуковым в его работах по проблемам модернизации социальных отношений в России.

Повышение эффективности управления социальной защиты населения посредством разрешения сложившихся в ней противоречий, изучения ее подсистем рассматривают В.Г. Афанасьев, Э.Л. Воробьева, Д.М. Гвишиани, Г.И. Осадчая, Г.Х. Попов, В.Ю. Своеволии, Ж.Т. Тощенко, Д.К. Танатова, В.Н. Якимова, А.Г. Здравомыслов, Т.И. Заславская, О.А. Уржа и др.

Теория управления социальной защитой населения нашла свое развитие в работах И.М. Ильинского, Э.Ш. Камалдиновой, В.А. Лукова, А.И. Ковалевой, В.А. Родионова, в которых дана нетривиальная интерпретация социальных явлений и понятийного аппарата социального управления.

Существенный вклад в исследование управления системой социальной защиты населения внесли ученые: И. Ансофф, И.В. Бестужев-Лада, Д.В. Валовой, В.В. и И.И. Глущенко, Н.И. Дряхлов, Ю.М.Забродин, Н.А. Носов, А.И. Пригожин, В.Н. Шаленко, С.В. Хайниш, Б.А. Суслаков – в их работах особое внимание уделено управленческим ресурсам, определению принципов, функций управления.

Опираясь на перечисленные работы, как на прочный фундамент исследований в области управления системой социальной защиты населения, тем не менее, следует констатировать, что в них отсутствует комплексный, подход к изучению исследуемой проблемы, сохраняется многозначность понятий «система социальной защиты населения», «управление системой социальной защиты населения», отсутствуют методологические подходы к определению критериев эффективности управления системой социальной защиты населения.

Поэтому, при рассмотрении вопроса о внесении инноваций в управление социальной защитой населения, немаловажным является четкое определение понятий.

Социальная защита нами рассматривается как система мероприятий и учреждений, обеспечивающих их осуществление, по гарантированию минимально достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования человека [2]. Главная особенность социального управления заключается в том, что это сложный процесс оптимизации взаимодействия системы, в которой субъектом и объектом является человек. Управление социальной защитой – это разновидность социального управления. Оба эти понятия многогранны и отражают разные стороны управления.

Управление социальной защитой – это вид профессиональной деятельности, организованный на различных уровнях и направленный на постановку целей, задач и организацию деятельности людей в области социальной защиты населения.

Управление социальной защитой происходит на разных уровнях. Мегауровень управления социальной защитой – это уровень разработки нормативно-правовой базы, основных направлений социальной защиты, формирование так называемой «генеральной линии» в социальной политике. Значительное влияние на активность и результаты управления отдельными территориями (районами) оказывает именно этот уровень, так как принимаемые законы, нормативная база, инструментарий по их применению не могут изолированно существовать на отдельно взятой территории.

Макроуровень – это управление организационной структурой по достижению тех или иных результатов.

Модернизации системы управления социальной защиты населения состоит в том, чтобы создать условия, позволяющие населению в соответствии с действующим законодательством быть социально защищенным. Это является своеобразной задачей-минимум на данном

уровне. Задачей максимум для данного уровня является создание действенной, динамичной, развивающейся управленческой системы, основанной на инновационных технологиях, методах, формах, стандартах и моделях практики социальной защиты населения, которая позволит повысить эффективность управления социальными службами.

Целью модернизации локальной (региональной, районной) системы управления социальной защиты населения является оптимизация механизмов социальной поддержки различных категорий населения, выработка инновационных форм и методов управления, соответствующих современной социальной политике и современному социально-экономическому, социально-политическому, социо-культурному состоянию общества.

Совершенствование целостной системы управления социальной защиты населения предполагает:

- во-первых, разработку основных принципов и целостной модели управления социальной защитой населения;
- во-вторых, принятие управленческих решений по поддержке различных социальных групп,
- в-третьих, решение первостепенных социальных задач, а также анализ, прогнозирование и перспективное планирование основных направлений деятельности социальных служб и развития системы социальной защиты в целом.

Анализ публикаций в ракурсе изучаемой проблемы показал, что инновационные изменения управления касаются не только обеспечения стабильно высокого качества практических управленческих действий, но также разработку и внедрение новых, более эффективных управленческих структур и технологий. Основная задача модернизации управления системой социальной защиты – повышение ее доступности, расширение социальной сферы по отношению к населению, ускорение управленческих процессов, эффективное решение задач, повышение мобильности сотрудников и их удовлетворенности трудом.

Руководители органов социальной защиты населения обязаны четко представлять себе, каких результатов необходимо добиваться при решении конкретных задач: как сделать информацию об их работе доступнее, образ действий – убедительнее, приемное время и помещения – удобнее, установки, предложения – понятнее для граждан [3].

Сегодня, как никогда ранее, управление должно быть результативным, эффективным. Этого можно добиться, если управленческие действия будут ориентированы не на процесс, а на конечные результаты. Результаты таких действий должны удовлетворять потребителей, клиентов и одновременно достигаться с минимальными управленческими затратами.

Без представлений о результатах, которых необходимо добиться, оценить социальную работу невозможно. Отсюда дальнейшая задача видится в разработке критериев, позволяющих судить о подлинных результатах управленческой деятельности.

В качестве вывода, можно отметить следующее:

- главной причиной, снижающей эффективность управления системой социальной защиты населения, по мнению специалистов, проводивших исследования данной проблемы, является недостаточная ресурсная обеспеченность, недоработанность нормативной правовой базы, кадровые проблемы, неразвитость гражданского общества, непоследовательность стратегии в области социальной политики;

- повышения эффективности управления системой социальной защиты населения большинство исследователей видят в таких основных направлениях: совершенствование системы подготовки кадров; внедрения программно-целевого подхода, ориентированного на результат; развитие межсекторного и межведомственного взаимодействия, волонтерства и благотворительности; улучшение информирования населения о социальных программах и деятельности отрасли; постоянный мониторинг социального самочувствия с целью оперативного введения изменений в организацию деятельности отрасли.

Список использованных источников:

1. Новикова К.Н. Управление системой социальной защиты населения в условиях формирования новой социально-экономической среды в России: автореф. дис... д-ра социологических наук: 22.00.08 / Клавдия Николаевна Новикова – М., 2011. – 21 с.
2. Гусякова Л.Г Социальная защита и социальное обслуживание как направления социальной работы. Учебное пособие / Л.Г. Гусякова, Л.Г, Говорухина, Ю.А. Калинина – Барнаул, 2005.
3. Оськина Н.В. Модернизация управления региональной системы социальной защитой населения / Н.В. Оськина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. –№9 – С.47-52.

Емец И.А.
старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Являясь одним из наиболее сложных по содержанию и функциям феноменов социальной реальности, общественное мнение способно отражать потребности многочисленных социальных групп и слоёв общества, выражать их отношение к весьма обширному кругу вопросов, обуславливая, таким образом, пристальное внимание специалистов различных сфер общественной жизни к его исследованию.

Происходящие в последние десятилетия события подтверждают, что в политических и социальных процессах общественное мнение приобретает все большую значимость, превращаясь в мощное оружие воздействия в ходе реализации различных политических стратегий.

В данной статье анализируется механизм влияния общественного мнения деятельность властных структур.

Со времен древней Греции философы и правители уделяли внимание проблеме значимости общественного мнения в политике и государственном управлении, хотя его роль разными авторами в разные исторические периоды рассматривалось неоднозначно: от отрицания существования общественного мнения (Пьер Бурдьё), признания его ошибочности и несоответствия государственным интересам (Сократ, Платон, Фрэнсис Бекон), двоякой оценки: как прогрессивной так и регрессивной (Карл Поппер), до необходимости учитывать общественное мнение в осуществлении государственной политики, как фактора легитимации власти (Н. Макиавелли, Томас Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и Ш. Монтескье и др) [1, 2].

Множество подходов к пониманию сущности общественного мнения как социально-политического феномена можно отразить в двух наиболее распространенных моделях его конституирования: 1-я модель, ограничивает доступ общественного мнения в политику и государственное управление, поскольку не считает его сколь-нибудь значимым институтом демократического общества. 2-я модель – допускает общественное мнение к процессу принятия управленческих решений на уровне государственного управления, поскольку её представители полагают, что общественное мнение как социальный феномен способно к компетентным, стабильным и ответственным оценкам, следовательно, может быть полноправно включено в политический процесс. Тем не менее, обе модели взаимодействия власти и общественного мнения признают объективность существования последнего как политического феномена, и его способность влиять на политику и эффективность государственного управления [3].

Тенденцией современных развитых обществ является формирование и развитие системы общественного контроля. Особое значение влиянию общественного мнения придается в современных идеях делиберативной демократии [4, 5]. Поиск путей повышения эффективности государственного

и муниципального управления нашел свое отображение в новой модели государственного управления, получившей название модели публичного управления. Данная модель отражает современные тенденции трансформации госуправления и основывается на принципах транспарентности, легитимности и демократии [6], в которых общественное мнение приобретает особый вес.

Общественное мнение «сопоставляет» результаты управления с актуальными интересами, потребностями, и ожиданиями населения. Как отмечает Д.П.Гавра, общественное мнение никогда целиком не совпадает с официальной идеологией, не является общенародным, и не бывает унитарным. Оно обусловлено различными социальными статусами инкорпорированных в общество индивидов, существенным разбросом потребностей, интересов и ценностей различных социальных групп, общественное мнение практически всегда поляризовано, неоднородно и плюралистично [7].

Проанализировав дефиниции общественного мнения, в качестве рабочего определения можем считать следующее: общественное мнение – это совокупность взглядов и убеждений различных групп людей, выражающих через те или иные каналы коммуникаций своё отношение к социально значимым событиям, фактам и явлениям окружающей действительности. Как социальное явление оно может выполнять множество функций, что придает ему большую политическую силу [8].

Поскольку искоренить общественное мнение не представляется возможным, государственные власти вынуждены ориентироваться на него в своей деятельности, что в той или иной степени обуславливает его влияние на общественно-политические процессы.

С позиции функционального анализа общественного мнения наибольший интерес представляют его институциональные функции, отражающие его возможность влиять на властные структуры. К их числу

Д.П.Гавра относит функции легитимации, оценочную, контрольную консультативную, информационную, директивную и др [7].

Общественное мнение может существовать как в явном, так и латентном состоянии. Поскольку в скрытом состоянии общественное мнение сосредоточено только в сознании людей, то возможности воздействовать на социально-политические процессы проявляются только тогда, когда оно существует в явной форме и выражается посредством голосования, СМИ, опросов общественного мнения и т.д.

Проблемы влияния общественного мнения на различные социальные институты рассматриваются исследователями в различных направлениях: выделяются различные объекты его воздействия, каналы реализации влияния, механизмы реализации общественного мнения при различных политических режимах [8, 10, 11, 12] и т.д.

В нашей работе под механизмом влияния общественного мнения на деятельность государственной власти будем понимать систему каналов, форм, способов и средств выражения общественного мнения и их воздействие на деятельность властных структур.

Анализ указанных работ дает основание определить в качестве основных каналов влияния общественного мнения на деятельность государственной власти пять основных:

1. Канал народных акций (шествия различного характера, митинги, демонстрации, и пр.) (самый активный способ влияния общественного мнения) часто выражает право на самоопределение и оппозицию народа по отношению к власти.

2. Канал демократических выборов и референдумов (влияние общественного мнения носит активный характер). Данный канал позволяет общественному мнению реализовать директивную функцию, поскольку в данном случае оно является законом, и поэтому является самым эффективным каналом.

3. Канал институтов гражданского общества (общественное мнение выступает в качестве партнера государственной власти) – выражение общественного мнения посредством политических партий, движений, организаций, объединений, негосударственных СМИ, некоммерческих организаций и др.

4. Канал опросов общественного мнения (влияние общественного мнения носит пассивный характер). Позволяет властным структурам отследить реакцию и отношение жителей к различным процессам, явлениям и фактам действительности и скорректировать свою деятельность.

5. Канал социальных сетей Интернет. Развитие Интернет-коммуникаций способствует формированию новой информационной реальности. Посредством Интернет-ресурсов общественное мнение получает возможность непосредственного взаимодействия с институтами власти.

С точки зрения активности общественного мнения канал Интернет занимает отдельное место, поскольку предоставляет широкие возможности выражения общественного мнения, позволяя реализовывать различные формы влияния общественного мнения на социально-политические процессы в обществе (от пассивных – интернет-опросы, до активных - оппозиционные блоги, объединения, организации отдельных акций и мероприятий как в виртуальном пространстве так и в реальном и т.д.)

Таким образом, общественное мнение, непрерывно оценивая различные политические, деловые, морально-психологические, профессиональные и пр. качества политических деятелей, выражая отношение к различным явлениям, событиям и процессам в сфере деятельности государственной власти посредством вышеперечисленных каналов может различными способами и формами оказывать влияние на социально-политическую среду.

Потенциал влияния общественного мнения на подготовку и принятие управленческих решений заключается, прежде всего, в возможности выражать настроения широких слоев общественности, осуществляя поддержку либо

вступая в оппозицию действующей власти. Поэтому в демократических государствах, власти заинтересованы во всестороннем изучении общественного мнения и включении его в управленческие процессы.

Изучение общественного мнения помогает субъектам государственной власти повысить эффективность деятельности, на основе оптимизации принимаемых решений и достижения консенсуса с влиятельными социальными группами.

Осуществленный анализ позволяет сделать выводы, что общественное мнение обладает значительной силой политического воздействия. Однако необходимо учитывать манипулятивные возможности его формирования. Поэтому перспективой исследования влияния общественного мнения на управленческие процессы должно быть определение аутентичности и компетентности общественного мнения, основных направлений и путей оптимизации его влияния в современных условиях.

Список литературы.

1. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. – М.: Феникс, 1992.
2. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция (руководитель проекта Г.Ю. Семигин). 1997. – М.: Мысль, 832 с.
3. Гавра, Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия [текст] /Д.П.Гавра. // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. - Том 1. -№ 4. – С.53 – 77
4. Волков, Л., Крашенинников, Ф. Облачная демократия. [текст] / Л.Волков, Ф.Крашенинников. - М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013. - 240 с.
5. Зайцев, А. В. Институционализация диалога государства и гражданского общества: компаративный анализ. [текст] / А.В.Зайцев. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. - 446 с.
6. Халилова, М.А. Эффективность публичного управления в российской федерации [электронный ресурс] / М.А.Халилова // Управление

экономическими системами: электронный научный журнал, 2014 - режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-publichnogo-upravleniya-v-rossiyskoy-federatsii>

7. Гавра, Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт. [текст] / Д.П.Гавра. - СПб.: ИСЭП РАН, 1995. - 350 с.

8. Веснин А. В. Общественное мнение и проблемы его влияния на обеспечение национальной безопасности современной России: дис. ... канд. полит. наук. – М., 2018

9. Брянцев И.И. Влияние общественного мнения на управленческую деятельность органов исполнительной власти: дис. ... канд. социол. наук. – Саратов, 2003;

10. Висханова П.Г. Влияние общественного мнения на деятельность государственного и муниципального управления в субъекте Российской Федерации: дис. ... канд. социол. наук. – М., 2005.

11. Камалов Н.Б. Общественное мнение как фактор военной безопасности: дис. ... канд. филос. наук. - М., 2001.

Ерёмина Е.А

Магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Головлева Е.В.

доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В сегодняшнем, современном мире большинство индивидов сплочены в сообщества. Сообщество - это совокупность связей между людьми, имеющими общие цели, интересы, взгляды, занятия, хобби, место

жительства, пол, национальность, проблемы, обстоятельства. Основой любого сообщества, безусловно, является общение между людьми.

Нет такого современного общества, которое может функционировать без разработанной системы правил и норм, предписывающих выполнение каждым индивидом требования обязанностей, необходимых для общества.

Отдельные аспекты, в том числе дискуссионные, санкции получили отражение в работах таких авторов, как: П.М. Рабинович, В.П. Сальников, В.А. Сапун, Б.М. Сейнароев, В.М. Сырых, Г.В. Хныкин, И.В. Чевычелов, А.Г. Чернявский, Ф.Н. Фаткуллин и др.

Существующие в сообществе санкции формируют у индивида мотивацию для корректировки собственного поведения в соответствии с принятыми нормами. Санкции эффективны, во-первых, в силу того, что индивид хочет получить одобрение или избежать неодобрения со стороны своих товарищей, получить предусмотренное обществом вознаграждение или избежать такого наказания, которым общество угрожает. А во-вторых, они эффективны потому, что индивид привыкает реагировать на различные типы поведения, высказывая одобрительные или порицающие суждения, точно также, как и его товарищи, его близкие и окружение в целом.

Сам термин происходит от латинского *sanctio* (строжайшее постановление). В праве санкция рассматривается как элемент правовой нормы, который предусматривает негативные последствия для лица, нарушившего правила, установленные в такой норме. Понятие социальных санкций имеет схожее значение. Когда речь идет о социальной санкции, то, соответственно, подразумевается нарушение социальной нормы [3].

Социальные нормы - это предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего общественно одобряемого поведения. Нормы суть некие идеальные шаблоны, предписывающие то, про что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях.

Социальные нормы находятся в сложных отношениях с действиями. Реальное поведение далеко не всегда соответствует нормам, а социальные

нормы - это далеко не всегда наиболее типичный и часто встречающийся способ поведения. Норма предполагает ожидание правильного поведения, а следовательно, не может существовать без согласия и более или менее сильного принуждения. Причем социальные нормы можно разделить на два типа [1].

Первый тип - это нормы, которые возникают и существуют только в малых группах (молодежных тусовках, компаниях друзей, семье, рабочих бригадах, спортивных командах).

Второй тип – это нормы, которые возникают и существуют в больших группах или в обществе в целом. Это обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения.

Таким образом, нормы защищены с двух сторон - со стороны ценностей и со стороны санкций.

Социальные санкции - разветвленная система вознаграждений за выполнение норм, т.е. за конформизм (согласие с ними), и наказаний за отклонение от них, т. е. за девиантность.

Конформизм представляет собой внешнее согласие с общепринятым порядком, поскольку внутренне индивид может оставаться несогласным с ним, не ставя никого в известность об этом. Конформизм - цель социального контроля, но не цель социализации, ибо последняя предполагает внутреннее согласие, «принятие» общепринятых норм.

Четыре группы санкций помогают определить, какое поведение индивида можно считать полезным для группы:

- правовые - система наказаний за действия предусмотренные законом.
- этические - система порицаний, замечаний, вытекающих из моральных принципов,
- сатирические - насмешки, пренебрежения, ухмылки и т.д.,
- религиозные санкции [4].

Внешний контроль является сочетанием механизмов и институтов, контролирующей деятельность людей и обеспечивающих следование

социальным нормам. Его подразделяют на формальный и неформальный. Формальный контроль заключается в положительной или негативной реакции со стороны официальных органов. В его основе лежат акты, имеющие юридическую и административную силу: законы, указы, постановления. Его действие распространяется на всех граждан страны. Неформальный контроль основан на реакциях окружающих: одобрении или неодобрении. Он не закреплен в официальной форме и не является эффективным в большой группе [2].

Внешний контроль может включать в себя изоляцию (содержание в тюрьме), обособление (неполную изоляцию, содержание в колонии, больнице), реабилитацию (помощь в возвращении к нормальной жизни).

Позитивные санкции оказывают большее влияние, чем негативные. Одновременно с этим неформальные санкции являются наиболее действенными, по сравнению с формальными. Для человека личные отношения, признание, стыд и боязнь осуждения являются большими стимулами, чем штрафы и награды. Если в социальной группе, обществе, есть согласие относительно применения санкций, они постоянны и неизменны и существуют достаточно продолжительное время, то они наиболее эффективны. Однако существование такой вещи, как социальная санкция, - это не гарантия эффективности социального контроля. Во многом она зависит от особенностей конкретного человека и от того, стремится ли он к признанию и безопасности.

Санкциям подвергаются люди, чье поведение признается обществом или социальной группой как отклоняющееся от норм и неприемлемое. Вид применяемых санкций и приемлемость их использования в определенной ситуации зависят от характера отклонения от социальных норм и от степени социального и психологического развития группы.

Неформальные негативные санкции могут быть использованы совершенно любым количеством людей и также оказывают на нарушителя огромное влияние. Даже если индивид не приемлет обычаи и традиции той

группы, в которой он находится, ему неприятна враждебность. После определенного сопротивления ситуация может разрешиться двумя способами: уход из данного общества или согласие с его социальными нормами. В последнем случае значение имеют все существующие санкции: позитивные, негативные, формальные, неформальные.

Когда социальные нормы внедрены глубоко в подсознание, необходимость применения внешнего наказания значительно ослабевает, так как индивид развивает способность самостоятельно контролировать свое поведение. Психология личности – это раздел науки (психологии), занимающийся исследованием различных индивидуальных процессов. Довольно много внимания она уделяет изучению самоконтроля.

Суть этого явления в том, что человек сам сопоставляет свои поступки с общепринятыми нормами, этикетом и обычаями. Когда он замечает отклонение, то способен сам определить тяжесть проступка. Как правило, следствием таких нарушений становятся угрызения совести и мучительное чувство вины. Они свидетельствуют об успешной социализации индивида, а также о его согласии с требованиями общественной морали и нормами поведения

Таким образом негативные неформальные санкции позволяют более мягче контролировать социальные отношения не прибегая к более жестким мерам контроля. Ответственность отражает одно из качеств поведения человека - психологическое восприятие им окружающей действительности. Каждый человек оценивает изменение окружающей среды с позиций опасности его жизнедеятельности. Он оценивает возможные отрицательные последствия и старается их избежать. Видение таких последствий находит свое отражение в понимании ответственности, которая ограничивает или направляет его деятельность. В некоторых случаях она характеризует риск, на который может пойти человек, учитывая цели своей деятельности. Снижение ответственности или безответственность часто способствует принятию таких решений, которые могут быть опасными для человека и

привести к отрицательным последствиям. Таким образом, ответственность характеризует мотивы, ограничения и риск деятельности человека. Учет этих факторов зависит от характера человека, его психологии, опыта, знаний, социального положения.

Список использованной литературы

1. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения/ Ю.А. Клейберг – М.: Наука, 1997 – 189с.
2. Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы социального контроля: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. - 18 с.
3. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность /А.Н. Леонтьев.- М.: Наука, 1982.- 211 с
4. Макарова Е.А. Функции социального контроля [Электронный ресурс] / Функции социального контроля – Режим доступа: <http://fb.ru/article/42173/sotsialnyiukontrol> (дата обращения: 25.10.2018)

Зырина Я.А.

кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Задорожная М.О.

специалист по маркетингу ГП «КОМТЕЛ», магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К СМИ КАК ИНДИКАТОРУ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В наше время картина мира формируется у людей, в первую очередь, за счёт информации, получаемой из СМИ (не важно, будь то аудиовизуальные медиа, печатные или электронные издания). Виной тому ускорение темпа жизни, глобализация, с одной стороны, и переизбыток источников информации – с другой. В любом случае огромный вклад в наше видение

окружающей действительности вносят именно СМИ. При этом, следует отметить существование манипулятивного воздействия СМИ на общественное сознание, что приводит к снижению степени доверия к ним, что, в свою очередь, на сегодняшний день является актуальной проблемой.

Под **доверием к СМИ**мы понимаем рационально обусловленные и эмоционально подкрепленные позитивные, опирающиеся на внутреннюю мотивацию, а не на страх и принуждение, психологические трансакции между аудиторией и СМИ [1].

Так, по данным аналитического центра Ю.Левады «Левада-центр» (российская негосударственная исследовательская организация) россияне стали меньше доверять как телевидению, так и другим источникам СМИ. Телевидение, радио и газеты «что-то недоговаривают» по мнению каждого второго опрошенного (47%). Каждый третий опрошенный (35%) считает, что телевидение, газеты и радио зачастую дают ложную информацию о происходящем (данные на конец 2015 года) [2].

Доверие к СМИ падает и в Украине. Согласно опросу, который проводился с 20 мая по 2 июня 2015 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), большинство украинцев «успешно противостоит российской пропаганде» и критически оценивает новости украинских СМИ. Социологический опрос был проведен среди совершеннолетнего населения и охватил все области Украины. Ограничение в Киеве ретрансляции российских телеканалов привело к тому, что информацию о происходящем украинцы узнают преимущественно из украинских телеканалов. У 60% уровень доверия снизился, а еще у 28% остался прежним. По итогам исследования, украинские СМИ тоже теряют доверие аудитории по всей Украине, кроме ее западной части. На юге, востоке и в центре страны отношение к украинским СМИ в целом ухудшилось [3].

Таким образом, мы можем отметить тенденцию к снижению падению уровня доверия к СМИ.

Доверие – феномен междисциплинарной области научного знания является предметом изучения таких наук, как философия, социология, политология, экономика и другие.

Так, например, по мнению С. Даймонда, большая часть экономических проблем возникает по причине того, что операционные расходы на ведение бизнеса весьма высоки из-за крайне низкого уровня доверия между людьми. С другой стороны, доверие является основой нравственно-моральных поведенческих стандартов, независимо от экономических показателей. Другие подходы признают, что СМИ играют определенную роль в создании морально-нравственных поведенческих стандартов в поддержании доверия [4]. По мнению С. Браун, Е.Ю. Байковой, А.Б. Купрейченко именно средства массовой информации и реклама уделяют особое внимание процессу создания и трансформации доверия [5].

Но как же все-таки сохранить аудиторию и повысить ее доверие к различным источникам информации и непосредственно к СМИ? Существуют различные способы повышения доверия, разработанные психологами. Так, И.П. Ильин говорит о некоторых из них:

1. *Аргументация говорящего*: чем основательнее аргументация, тем большее общественное значение она имеет для людей, тем большее доверие их к информации.

2. *Манера речи*: доверие зависит от манеры коммуникатора разговаривать. Люди больше доверяют коммуникатору, когда уверены, что у него нет намерения убедить их в чем-либо. Правдивыми кажутся и те люди, которые защищают то, что идет вразрез с их интересами. Доверие к коммуникатору и убежденность в его искренности возрастают, если коммуникатор говорит быстро. Быстрая речь, кроме того, лишает слушателей возможности найти контраргументы.

3. Еще один способ вызвать к себе доверие — *говорить уверенно*.

4. *Внешний вид*: привлекательность коммуникатора влияет на эффективность его убеждающих высказываний [1].

Данные приемы повышения доверия относятся непосредственно к ситуации доверия к личности.

Если говорить о приемах, методах способах повышения доверия к СМИ как таковым, то по мнению З.Аласания, для того, чтобы повысить и возобновить доверие аудитории к СМИ необходимо: не лгать; не дженсить (плохой тон); не писать бред; уважать своего читателя/слушателя.

Также есть и другие подходы к изучению и повышению уровня доверия к СМИ: необходимо учитывать особенности аудитории и потребности аудитории; не называть людей жаргонными высказывания, если дело касается каких-либо политических, этнических, религиозных конфликтов и т.д., наоборот стараться больше «хвалить»; информация должна быть простой и понятной, если она непонятна, то у аудитории идет ее отторжение [5].

Все вышерассмотренные методы повышения доверия как к личности, так и к СМИ на практике можно комбинировать и, таким образом, обеспечивать большую эффективность и процент доверия аудитории к СМИ.

Однако, проблема повышения доверия к СМИ на сегодняшний день все же остается малоизученной, что дает нам основания для дальнейших исследований в системе координат социологического знания.

Список использованной литературы.

1. Ильин И.П. Психология доверия / И.П. Ильин – СПб.: Питер, 2013. – 288 с.
2. Доверие к СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2015/10/23/doverie-k-smi/>, свободный. – (дата обращения 30.10.2018).
3. Ставлення населення до ЗМІ, пропаганди та медіа реформ в період конфлікту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kiis.com.ua/index.php?lang=ukr&cat=news&page=27>, свободный. – (дата обращения 30.10.2018).

4. Гуриева Д.С., Борисова М.М. Доверие как социально-психологическое явление // [Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Социология](https://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-sotsialno-psihologicheskoe-yavlenie). 2014 г. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-sotsialno-psihologicheskoe-yavlenie> (дата обращения 30.10.2018).

5. Байкова Е. Ю., Купрейченко А. Б. Психологическая эффективность рекламного воздействия // Проблемы экономической психологии. – М.: Институт психологии РАН, 2015. – с. 368–398.

Зайцева А.А.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Самотаева Э.А.
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Преобразования, происходящие последние несколько лет в общественной жизни нашей Республики, существенно меняют объективные условия социализации подрастающего поколения, и в особенности, оказывают влияние на процесс социализации такой категории как, выпускники интернатных учреждений. Исходя из этого, необходим учет новых условий в выборе методов социальной работы при работе с выпускниками интернатных учреждений. Следовательно, проблема социализации выпускников домов-интернатов становится одной из приоритетных в современных исследованиях социальной работы.

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом.

Выпуск из школы-интерната – ответственный, сложный момент для молодого человека. Выпускники школы-интерната, после долгих лет, проведенных на полном государственном обеспечении, часто оказываются неготовыми к самостоятельной жизни. Они неспособны принимать ответственные решения и добиваться поставленных целей. После окончания школы-интерната молодые люди лишаются привычного, более или менее безопасного окружения, четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они сталкиваются с проблемами, связанными с получением жилья, поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением семьи [1].

Исследованием процесса социализации детей-сирот занимаются как зарубежные, так и отечественные педагоги и психологи. Процесс становления ребенка в качестве полноправного участника современных ему общественных отношений всегда находил свое отражение в педагогике, а также исследованиях по социальной психологии, социологии воспитания и социальной педагогике.

Общепризнанным теоретиком социализации в современной западной социологии является Т. Парсонс, обобщивший классические положения Э. Дюркгейма, Дж. Мида, З. Фрейда, и рассматривающий её как механизм сохранения социального порядка: индивиды приходят к согласию относительно основных социальных ценностей и норм и соответственно строят своё поведение.

Влияние социальной среды на формирование личности ребёнка занимало центральное место в работах Г. Андреевой, С. Беличевой, Ю. Мануйлова, И. Федониной, А. Щербаковой. Анализу процесса дивергенции социальной среды, сокращающей шансы сироты на эффективную адаптацию в обществе, посвящены исследования И. Дементьевой, Т. Сафоновой. Выводы исследований М. Айнсворз, Й. Лангмейера, З. Матейчека, М. Мид, М. Лисиной, В. Мухиной, А. Рузской

заложили почву для аргументации в пользу семейных форм замещающей заботы с детьми-сиротами.

Основоположником направления изучения влияния отсутствия родителей на развитие ребенка является английский психолог Дж. Боулби. Отечественный опыт разработки теоретических и практических аспектов, связанных с проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принадлежит таким ученым как Г.В. Семья, И.Ю. Дементьевой, Е.И. Морозовой, Л.В. Бадя проводившим большую работу по анализу исторического опыта социальной работы в России. В.В. Беляков изучал проблемы детей-сирот в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на значительный теоретический багаж и объём эмпирических исследований, процессы социализации выпускников интернатных учреждений требуют нового осмысления с учётом продолжающихся социальных трансформаций и изменений социальной политики в отношении данной группы граждан. Проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличаются особой сложностью. Для включения последних в нормальную жизнь, для их приобщения к социальным ценностям и нормам необходимо изменить сам образ жизни этих детей, их отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в целом [2].

Зачастую состояние воспитанников интернатных учреждений, стоящих на пороге выпуска, можно охарактеризовать как растерянность перед самостоятельной жизнью. Перед ними формально множество возможностей и различных жизненных путей. В то же время, реализация этого выбора затруднена и ограничена. Перед ними стоят две первоочередные насущные задачи: перейти практически на самостоятельное жизнеобеспечение и обозначить границы своего нового пространства. В первый год после выхода из интернатного учреждения выпускники нуждаются в поддержке, желают, чтобы с ними был кто-то рядом, иначе возникает чувство беспомощности. Они надеются на покровительство и не сразу готовы опираться на

собственные ресурсы. Поэтому особенно важно оказывать поддержку детям-сиротам в первые годы после выпуска из детских домов.

Распространенными формами сопровождения выпускников интернатных учреждений в социальной работе являются: наставничество, переписка, телефонные звонки, правовое консультирование, профориентационное консультирование, психологическая помощь, материальная помощь, оказание помощи в трудоустройстве, обучении, посещение социальными работниками и волонтерами выпускников, создание центров постинтернатной адаптации [3].

Безусловно, выявленные трудности свидетельствуют о необходимости создания комплексной непрерывной системы сопровождения выпускников детских домов. Идея непрерывности выражается в осуществлении плавного перехода ребёнка-сироты из статуса воспитанника интернатного учреждения в статус учащегося учреждения образования, в постепенном принятии новых социальных ролей. Особенно важна в первый год обучения ребёнка-сироты в учебном заведении совместная деятельность специалистов интернатного учреждения, в котором проживал воспитанник и социального педагога, мастера, куратора учреждения образования. Подобное сотрудничество будет способствовать более успешной адаптации выпускника детского дома к новому этапу жизни [4].

Эффективным средством помощи выпускникам интернатных учреждений нами видится осуществление программы социализации, с целью формирования у выпускников интернатных учреждений качеств, способствующих успешной социальной адаптации. К основным идеям программы относятся: формирование процесса эффективного социально-психолого-педагогического сопровождения выпускников интернатных учреждений; информационно-консультативное и организационное обеспечение деятельности специалистов, работающих с выпускниками интернатных учреждений, по повышению их уровня социальной адаптации.

Программа может быть реализована социальными работниками, социальными педагогами, психологами учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; специалистами служб психологической помощи; а также при участии волонтерских (в том числе студенческих) групп. Программа рассчитана на оказание социально-психологической поддержки выпускникам интернатных учреждений в течении их выпускного года, а также в первый год обучения в образовательном учреждении. Она предусматривает проведение групповых систематических встреч и состоит из трёх этапов. На первом этапе осуществляется набор группы, проводятся беседы, диагностическое обследование. На втором этапе проводится групповая работа, включающая в себя три блока занятий:

1. Система занятий, направленных на профилактику и коррекцию социальных трудностей.
2. Система занятий, направленных на профилактику и коррекцию эмоциональных трудностей.
3. Система занятий, направленных на профилактику и коррекцию личностных трудностей.

На третьем (заключительном) этапе проходит оценка эффективности работы, включающая в себя экспертные опросы педагогов, воспитателя, самого учащегося; повторное диагностическое обследование, сравнительный анализ полученных результатов. Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у выпускников качеств, необходимых для успешной социальной адаптации. Фокус групповой работы направлен на формирование эмоциональных качеств (способность к эмпатии, эмоциональная устойчивость, позитивное отношение к себе и окружающим), социальных (общие коммуникативные навыки, способность нести ответственность за свои поступки, способность заботиться о родных и близких, социальная гибкость в различных жизненных обстоятельствах) и

личностных качеств (адекватная самооценка, способность к рефлексии, способность к самоопределению, адекватные ценностные ориентации) [5].

Подводя итог, следует отметить, что воспитанники интернатных учреждений уступают детям, воспитывающимся в семьях по всем основным параметрам социальной адаптации: по способности к приобретению профессии и трудоустройству, по способности избежать кризисных и криминальных ситуаций в жизни, по способности образовать собственную семью и успешно выполнять родительские воспитательные функции. Поэтому, наиболее эффективная адаптация людей, окончивших школу-интернат к социуму, возможна только при обеспечении формирования у них положительной «Я» - концепции, адекватной самооценки и активной жизненной позиции, а также профессиональной ориентированности, целеустремленности и активности, что позволит им самостоятельно, наравне с другими членами общества, решать и преодолевать возникающие перед ними задачи и трудности, успешно реализовывать себя в жизни.

Список использованной литературы:

1. Прихожан А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – СПб.: Питер, 2007. – 84с.
2. Лебедев О.Е. Социализация и образование социальных сирот / О.Е. Лебедев [и др.] – М., 2002. – 208 с.
3. Лаврёнова Т.И. Социальное сопровождение и поддержка детей в трудной жизненной ситуации/ Т.И. Лаврёнова, М.А. Лыгина. – М.: Социосфера, 2011. – 32с.
4. Никольская И.М. Психологическая защита у детей / И.М. Никольская, Р.М. Грановская. – СПб.: Речь, 2000. – 507с.
5. Семья Г.В. Система социально-профессиональной адаптации выпускников интернатных учреждений при первичном трудоустройстве – М., 2006. – 104с.

Зырин Д.Г.
Преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ «РИСК» И «ОПАСНОСТЬ»

Люди сталкиваются с различными неблагоприятными исходами во всех сферах жизнедеятельности и все их называют либо «риском», либо «опасностью». В речи слово «риск» может заменять слова «опасность», «угроза». Если раньше чаще употребляли слово «опасность», то теперь используют вошедшее в моду слово «риск». Подобную трактовку дают и словари. Так понятие «риск» трактуется как «возможность опасности, неудачи» [1]. Во многих научных определениях риск связывается с опасностью неблагоприятного исхода действия, поступка, жизнедеятельности.

Но такая синонимизация понятий «риск» и «опасность» не дает понимания, какие неблагоприятные исходы следует относить к опасности, а какие к риску. Если следовать рационалистической традиции, в соответствии с которой ущерб следует по возможности избегать, то такой подход сильно ограничивает возможности действий и не объясняет, какие неблагоприятные исходы следует избегать, а какими можно управлять.

Попытки обозначить различие между риском и опасностью предпринимались рядом авторов. Согласно Н. Левитову, переживание опасности инициируется внешней угрозой, тогда как риск – это внутреннее состояние человека, который, рискуя, может одержать победу, а может и проиграть [2, с.127]. Ряд ученых - П. Словик, С. Лихтенштейн, Б. Фишхофф и др. - также предлагают изучение риска с точки зрения его восприятия респондентами. «Опасности – это угрозы, которые люди принимают во внимание и оценивают, а риски - количественные измерения последствий опасности, которые могут быть выражены как условные вероятности предотвращения вреда» [3, с.529]. Ошибочность отождествления риска с

опасностью доказывает Н. Луман. Ученый вообще определяет риск путем его дифференциации с понятием «опасность». Так, если причины ущерба (любого, не обязательно материального) вменяют окружающему миру, то имеется в виду опасность. О риске же, полагает Н. Луман, говорят тогда, когда принято решение, без которого ущерб (неблагоприятный исход) мог и не возникнуть. Однако, ученый отмечает, что остается открытым вопрос, о том, рассматривается ли нечто как риск или как опасность. В принципе, всякого ущерба можно избежать посредством решения и тем самым зачислить этот ущерб в разряд риска [4, с.150].

Мы констатируем, что попытка Н. Лумана дифференцировать понятия «риск» и «опасность» является верным подходом. Однако, ученый рассматривает только внешнее различие и не видит внутреннее различие как переход в «свое иное» состояние, так как основывается на метафизическом, рассудочном способе мышления. При этом Н. Луман верно описал, что опасность (ущерб) можно избежать посредством решения, но данный подход срабатывает только в системе координат опасности, которая преодолевает все, что оказывает ей сопротивление и поэтому её необходимо избегать. Ученый не замечает различие в отношении человека к опасности между «избегать» и «преодолевать», а это не одно и то же.

Избегание опасности не меняет её качества, она не становится от этого риском. Нет никакой разницы, приехал человек в опасную зону или уехал из неё, с опасностью ничего не происходит. Здесь достаточно изменить одно слово и все становится на свои места. Тогда ущерб, который преодолевается посредством решения (волевыми усилиями) можно зачислить в разряд риска, а мера освоения опасности волей и есть тот количественный переход, который изменяет качество «опасность» в «свое иное» состояние «риск».

В контексте закона перехода количественных изменений в качественные опасность представляет собой меру ее внутренней определенности. По одну ее сторону, когда она «еще не опасность», можно обнаружить нечто иное по своей внутренней определенности. По другую

сторону, когда она «уже не опасность», также проявится новая ее определенность, которая потенциально содержится во всех ее предыдущих состояниях [5, с.21].

Прежде чем опасность становится реальной, действительной, она существует в недрах своего непосредственно предшествующего явления в виде возможности. Понятие «возможность» характеризует предпосылку того или иного явления, его потенциальное существование. Говоря иначе, возможность есть объективная тенденция становления объекта, выражающаяся в наличии условий для его возникновения. В определенных условиях возможность превращается в действительность, что означает возникновение опасности из угрозы.

«Еще не опасность» – это только угроза, которая содержит в себе потенциальный характер опасности. Опасность в угрозе подобна абстрактной возможности – она скрыта, отложена «на потом». Угроза как абстрактная возможность противостоит невозможности наступления нежелательного исхода события и, вместе с тем, не может непосредственно превратиться в действительность, ибо для этого нет необходимых условий. Стало быть, каждая существующая опасность, есть так или иначе реализованная угроза. Угроза проявляется и как нечто существующее, ибо в ней есть предпосылка развертывания настоящего в будущем, и как нечто не существующее, потому что реально будущего нет в настоящем.

Изменения совокупности условий создают предпосылки для перехода угрозы как абстрактной возможности в реальную возможность опасности и превращения последней в неприглядную действительность. Чем больше создается условий для реализации угрозы в неблагоприятный исход, тем труднее их преодолевать. Если совокупность этих условий наберет «критическую массу», то они станут непреодолимыми для воли и должны называться «опасность». Управляемые волей человека неблагоприятные исходы имеют по отношению к нему качество, отличное от не управляемых и должны называться «риск».

Пока нет полного набора необходимых условий, угроза может быть преодолена волевыми усилиями. Рисковать – значит принять меры для того, чтобы нейтрализовать возможность нанесения ущерба/ наступления неблагоприятного исхода развития события. Людям подвластно создавать такие условия, при которых реализуются одни возможности и не реализуются другие. Угроза является преодолимой, пока человек имеет возможность создавать такие условия, в которых утрачивали бы свою силу нежелательные возможности опасности, а желательные приобретали реальный характер и превращались в действительность.

Когда все условия сложились, необходимость неблагоприятного исхода не может быть преодолена волевыми усилиями, так как такое настоящее есть следствие прошлого, и поэтому в нем изменить ничего нельзя. С другой стороны, поздно изменять что-либо, когда оно проявилось уже в настоящем, являясь результатом заложенных ранее причин, и продолжает разворачиваться в будущее. Можно еще как-то смягчить проявление следствий, но изменить закономерность причинно-следственной связи нельзя. Поэтому опасность можно только избежать.

В заключение следует отметить, что риском можно называть только те действия по изменению условий, которые осуществляются при переходе угрозы в опасность. Если пытаться устранить даже угрозу, то такое действие будет являться псевдориском, в котором нет опасности. Попытки преодолеть опасность, используя чрезмерные усилия, приведут к произволу по отношению к себе или окружающим – еще большей опасности, чем было до этого.

Список использованной литературы.

1. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова Т.3. М.,1939. С.1360; Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / под ред. Ю.С. Гамбарова и др. Т.36. Ч. II. С.578.

2. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. М., 1964.С.127.

3. Словик П., Фишхофф Б., Лихтенштейн С. Факты против страха: понимание воспринимаемого риска // Принятие решений в неопределенности / под ред. Д. Канемана, П. Словика и А. Тверски. – Харьков, 2005. С.529.

4. Луман Н. Понятие риска // THESIS. 1994. вып. 5. С.150.

5. Зырин Д.Г. Опасность как форма неблагоприятного исхода развития событий / Вестник Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР. ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. 2016. вып. 2. С. 21.

Кабаченко Л. С.
преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая Академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Социальная работа, как вид практической деятельности по оказанию помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, зависит от мировоззрения и убеждений непосредственных исполнителей. Общество, в котором царит низкий уровень социальной толерантности содержит равнодушие, подозрительность и предвзятое отношение к уязвимым слоям населения, нетерпимость набирает крайних форм национализма и группового эгоизма, в частности экономического и политического. Проявления их возможны в виде таких социальных атрибуций:

1) конформизм — покорение внешнему авторитету и подавление личной автономии для поддержки и оправдания коллективной организации общества. В этом случае происходит абсолютизация устоявшихся форм социальной структуры и принятие самоограничения личности. Отдельные элементы общества сливаются в безликую массу, которой легко управлять. С этой точки зрения управление процессом предоставления

социальных услуг сводится к подавлению автономии личности ради «поддержания единства» и «социальной гармонии», которые понимаются с точки зрения иерархичности. Уникальные особенности и многогранность общественного бытия вуалируются, общество становится убогим по смыслу и не свободным по форме;

2) нонконформизм — отрицание имеющейся социально-политической структуры ради автономии. Структура общества отрицается как не имеющая значимости, а личность самоутверждается в противостоянии традиционным коллективным нормам, принятым в общественных структурах. Результат — девиантность или самоизоляция отдельных элементов (эскапизм) [1, с.4].

В обоих случаях допускается ошибка-абсолютизация главных составляющих: либо отдельного индивида, либо общества. Обе концепции правы в том, что они утверждают самостоятельность и самодостаточность личности, но не правы в том, что отрицают необходимость тесной связи между людьми, без которой общество невозможно. Только взаимное дополнение этих первооснов — общинности (коллективизма) и индивидуализма (эгоизма) создает почву для нормального толерантного общества, в котором «индивидуальное» должно максимально сближаться с «общественным». Именно через понятие толерантности решается противоречие между «индивидуалистами», которые постулируют самодостаточность отдельной личности и считают связи с обществом лишними, и «коллективистами», которые занижают роль личности и готовы принести её в жертву ради абсолютного блага. Следует отметить, что общество, состоящее из нравственных нулей в виде «стандартизированных личностей» невозможно, а отдельная личность, лишённая связей с обществом, деградирует.

Исходя из того, какую точку зрения поддерживает специалист, зависит выбор его определенной политической ориентации, следовательно, и понимания и восприятия социальной политики, реализуемой через средства социальной работы. В нашем обществе сейчас легко заметить две крайние

точки зрения — ортодоксальной буржуазной политэкономии и не менее ортодоксального марксизма. Первая отделяет хозяйственную сферу от морального и абсолютизирует ценность частной собственности, конкуренцию и разделение труда. Все эти факторы морально нейтральны, но на практике приводят к эксплуатации, обнищанию подавляющего большинства населения и беспощадной экономической борьбе, то есть к аморальным результатам. В свою очередь, левые партии смешивают хозяйственную и нравственную сферы до их полного отождествления. Они справедливо возражают против аморальных результатов реформ, направленных на развитие рыночных отношений, но при этом отрицают и исходные факторы, считая, саму собственность аморальной.

Представители полярных позиций допускают одинаковую ошибку — подмену типов базисных отношений в обществе: на место нравственных отношений ставятся экономические, или же экономическим отношениям приписываются нравственные функции. В то же время, правые реформаторы и их левые оппоненты рассматривают экономическую структуру, капиталистическую или социалистическую экономические организации производства и налогообложения уже содержащие в себе моральные или аморальные принципы. Роль абсолютного блага приписывается видимому материальному богатству. В результате экономическая функция оказания социальной помощи и поддержки превращается в основную, а моральные принципы и социальные интересы человека приносятся жертву. Тем временем, зарубежный опыт показывает, что экономическая структура общества определяется его моральной структурой. К этой сфере выдвигаются следующие основные моральные требования:

- производство и накопление капитала не должны осуществляться за счет человеческого достоинства граждан;
- граждане не должны быть только орудием производства — каждый должен иметь средства для достойного существования;

- экономическая деятельность не должна отделяться (выходить из-под общественного контроля) и функционировать как отдельная.

Современная социальная политика в государстве призвана способствовать снижению основных рисков современности, а толерантность — это, прежде всего внимательное отношение к актуальным социальным проблемам, анализ и синтез новой информации об ожиданиях потенциальных клиентов социальной работы.

Граждане платят налоги в бюджет с ожиданием снижения социальных рисков: экономического (бедность — социальное страхование и обеспечение), экологического (загрязнение окружающей среды, катастрофы), политического (войны, в частности информационная и экономическая), социального (преступность, образование, доступ к социально важной информации, СМИ), психологического (моральные основы общества) [2, с.6].

Открытое общество — это всегда общество, которое одновременно является и рациональным (предсказуемым, прогнозируемым), и моральным, речь идет об обществе толерантном. Социальный работник, который с презрением относится к своим клиентам, не может понять причин, предупредить последствия, следовательно, помочь. Социальная работа часто содержит принудительные начала «мягкого» социального контроля. Задача специалиста по социальной работе заключается не в том, чтобы преобразовать мир на некий идеальный рай и довести клиента до совершенства человеческого начала, а способствовать, пусть даже и принудительно, осуществлению того минимума толерантности, без которого невозможно функционирование общества. Необходимо, чтобы основы принуждения не превышали необходимого минимума [3, с. 5]. Другими словами, вмешательство в жизнь клиента должно быть толерантным. Если без принудительного закона обществу грозит равнодушие, разрушение солидарности и анархия, то принуждение, что превышает необходимый минимум, перерастает в надругательство над личностью и деспотизм. Выполняя социальный заказ общества, социальный работник должен

придерживаться императива толерантности — избегать поступков, которые приводят к непоправимым последствиям.

Работая в общественной сфере, сотрудничая с разными людьми и учреждениями, специалисты должны знать «закон олигархии», установленный немецким социологом Робертом Михельсом (1876-1936) в начале прошлого столетия. Закон утверждает, что в любой добровольной организации со временем образуется олигархия. Олигархия захватывает власть в организации и остается в ней пожизненно. Олигархия занимается только личными интересами, а организацию использует для удовлетворения именно этих интересов. Укреплению олигархии в социальной организации всегда предшествует возникновение определенного типа отношений внутри организации, принятие отдельных идей и поощрение социальной ориентации сотрудников и клиентов согласно выгодной для руководства позиции [4, с.7].

Если некое предположение принимается руководством, то с практической точки зрения оно становится абсолютной истиной, защита которой является безусловной ценностью. Альтернативы часто отвергаются, потому что абсолютная истина не совместима с другими вариантами. Это приводит к потере реальных шансов и возможностей — нарушается информационный обмен и обратная связь. Любые, даже хорошо обоснованные аргументы не воспринимаются. В результате страдают сотрудники, клиенты и партнеры организации. Такая ситуация впоследствии приводит к конфликту мировоззрений, а иногда и к откровенно враждебным акциям саботажа. Деятельность постепенно становится формальной, работа перестает вдохновлять персонал, а организация в целом попадает в состояние аномии.

Список использованной литературы

1. Вязовик Т.П. Нормативно-символические структуры и идеологическая интегративность [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.politex.info/content/view/320/30/> (дата обращения 12.10.2018)

2. Князев Ю. Регулирующая деятельность современного государства в сфере экономики, или все хорошо в меру // Общество и экономика. 2008. № 6.
3. Сурина И.А. Ценностные ориентации // Знание. Понимание. Умение. 2005 № 4.
4. Хорина Г.П. Идеология как элемент системы культуры [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://tourism.mosgu.ru/o_fakultete/kafedra/cultural/Nayka/Horina.htm (дата обращения 21.10.2018).

**Каленюк О.О. магистрант 1 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Оценка качества подготовки специалиста ставит задачу изучения индивидуальных особенностей личности работников социальной сферы, которое имеет научное и практическое значение. Социально обусловленный заказ заключается в изучении личностных характеристик, психологических закономерностей становления личности работника социальной сферы, способного к реализации своих возможностей в быстро меняющемся мире, а также качественному выполнению профессиональных обязанностей. Это позволяет определить параметры и критерии личностно - профессиональных свойств, характеристик, соответствующих потребностям общества, различных социальных групп. Обозначенная проблема в настоящее время, мало исследована.

Анализируя психолого-педагогическую литературу были выявлены зарубежные и отечественные исследования: проблем будущих работников социальной сферы (Д. Дьюи, А. Маслоу, Э. Фромм и др.); профессиональных качеств специалистов (Б.Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер, В.Л. Марищук, К.К.

Платонов, и др.), профессионализма специалистов социальных сфер (А.Л. Асмолов, В.Г. Бочарова, Н.С. Данекин, П.Д. Павленок, Е.И. Холостова, и др.).

Анализ исследований, посвященных проблеме личностных качеств социального работника, можно сказать, что в отечественной специальной литературе наиболее целостное воплощение данная проблема получила в работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и других ученых, позволяющего осуществлять анализ разнообразных аспектов профессиональной деятельности и вузовской подготовки будущих специалистов.

Большой вклад в изучение и разработку профессионально-личностных качеств социального работника внесли работы С.А. Беличевой, В.И. Бочаровой, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусяковой и других отечественных ученых.

В исследованиях по рассматриваемой проблеме представлены разные позиции относительно требований к профессиональным и личностным качествам социального работника:

- компетентность по широкому кругу значимых проблем;
- высокий уровень общего образования и культуры;
- доброта, любовь к людям, душевность, эмпатия;
- общительность;
- умение правильно понять человека;
- способность поддержать другого и стимулировать его на развитие собственных сил;
- гибкость в принятии решений и их последующем выполнении; - организационные способности.

Позиция практиков обобщена научным коллективом под руководством В.Н. Келасьева, наиболее важные личностные качества социальных работников сведены ими в следующие три группы [1]:

1) профессиональные качества личности - это высокий профессионализм, компетентность в решении разнообразных социальных проблем, высокий уровень образования, владение смежными специальностями и знаниями по педагогике, психологии, юриспруденции;

2) гуманистические качества личности - это доброта, любовь к людям, душевность, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, милосердие, человечность, эмпатия;

3) социальные качества личности - они включают коммуникабельность, умение правильно понять человека и поставить себя на его место, гибкость и деликатность, тактичность в общении, умение слушать, способность поддерживать другого и стимулировать его на развитие собственных сил, умение вызывать к себе доверительное отношение, организационные способности.

Особый акцент сделаем на профессионально-личностные качества специалиста, связанные с культурой профессионального общения. У профессионалов, обладающих культурой профессионального общения, существует внутренняя система личностной регуляции профессиональной деятельности, личностного поведения, профессиональных отношений с клиентами и коллегами [2].

Личностные качества социального работника можно подразделять на три группы. К первой группе относятся психофизиологические характеристики, от которых зависят способности к данному виду деятельности; ко второй психологические качества, характеризующие социального работника как личность; к третьей - психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния.

Качества первой группы отражают требования к психическим процессам (ощущение, восприятие, память, воображение, мышление, внимание), психическим состояниям (усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), эмоциональным и волевым проявлениям (сдержанность, индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность).

Ко второй группе качеств относятся такие психологические качества, как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков, а также стрессоустойчивые качества - физическая тренированность, самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями.

К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность (умение быстро устанавливать контакт с людьми); эмпатичность (улавливание настроения людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание их нуждам); красноречие (умение внушать и убеждать словом).

По мнению Е.И. Холостовой, при определении профессионально личностных качеств социального работника следует выделять следующие их группы: психофизиологические; психологические; психолого-педагогические.

Важнейшей составляющей готовности к профессиональной деятельности являются профессиональные умения, которые выражаются через способы реализации знаний. Среди них выделяют следующие умения:

- вычленение проблем клиента;
- их диагностирование;
- определение характера требуемой психологической и иной помощи;
- установка равно партнерских отношений с клиентом;
- формирование у клиента новых социальных ролей [3].

Таким образом, изучение работ, посвящённых анализу личностных качеств социальных работников довольно актуален, поскольку эффективность и качество выполнения ими своей работы напрямую зависит от того, каким спектром качеств они обладают.

Список использованной литературы:

1. Курилович Н.В. Закономерности формирования культуры профессионального общения будущих социальных работников в условиях вуза / Н.В. Курилович. – М., 2011. – 136-145 с.

2.Курилович Н.В. Методологические основы формирования культуры профессионального общения будущих социальных работников / Н.В. Курилович. – М., 2010. – 121-131 с.

3.Холостова Е.И. Социальная работа / Е.И. Холостова. - М., 2012. – 72 с.

Киселёва А. С.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Головлева Е. В.
доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ САНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ

Социальные санкции – система методов поощрений и наказаний, способствующих соблюдению социальных норм и общественного порядка. На ряду с социальными нормами они являются инструментом социального контроля. Однако, санкции играют весомую роль не только в формировании общества, но и в становлении и развитии личности. Можно сказать, что социальные санкции отражают реакцию группы на поведение отдельно взятого индивида в социально значимых условиях их взаимодействия.

Феномен социальных санкций ещё не так всесторонне изучен, как того требуют реалии сегодняшнего времени, но определённый фундамент для их изучения уже создан. Так можно выделить ряд учёных, которые посвятили свои работы изучению санкций. В философии – Э. Дюркгейм, А. Пионтковский; в социологии – Р. Фрейджер, Е. Андриенко; в психологии – К. Роджерс, Э. Эйдемиллер.

Вариации санкций достаточно велики. Так, например, в работах В. Ю. Бельского, В. Д. Плахова, П.И. Сорокина, И.П. Подласова и др. приведены подходы и принципы классификации санкций.

Так как социальный контроль может быть внешним (представляет собой совокупность институтов и средств, гарантирующих соблюдение общепринятых норм) и внутренним (индивид самостоятельно регулирует своё поведение, согласовывая его с общественными нормами), то и социальные санкции имеют такое же деление.

В полной мере сущность внешних социальных санкций раскрыл в своём подходе В. Ю. Бельский. Он рассматривает санкции как отдельный и специфичный способ влияния окружающих на поведение субъекта общества в определенном виде и который способствует соблюдению социальных норм. Автор выделяет четыре типа санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. Формальные и неформальные могут дать четыре типа сочетаний:

1) формальные негативные санкции – наказания, предусмотренные законами, правительственными постановлениями, инструкциями, уставами. К ним относятся арест, увольнение, штраф, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, низложение с престола, смертная казнь и отлучение от церкви;

2) формальные позитивные санкции – публичное одобрение официальных организаций: вручение правительственных наград, государственных премий и стипендий, пожалование титулов, присуждение ученых степеней и званий, сооружение памятников, вручение почетных грамот, допуск к высоким должностям и почетным функциям;

3) неформальные негативные санкции - наказания, не предусмотренные официальными инстанциями. Это может быть насмешка, издевка, злая шутка, унижительная кличка, пренебрежение, отказ подать руку или поддерживать отношения, недоброжелательный отзыв;

4) неформальные позитивные санкции – одобрение членов коллектива,

членов группы и др. [1]

Внутренние санкции личности – наказание или поощрение за выполнение своей социальной роли, исходящее из самого индивида. Канадский психолог А. Бандура писал, что «внутренние санкции (*internalized self-sanctions*) предотвращают действия несогласные с личными стандартами с помощью как *выборочного включения (selective activation)*, так и *отключения внутреннего контроля (disengagement of internal control)*... люди обычно не допускают предосудительного поведения до тех пор, пока не оправдают для себя моральную сторону своих действий. У человека нет автоматического внутреннего контролирующего агента, такого как сознание или суперэго. Саморегуляторные (*self-regulatory*) функции действуют не автоматически, а только когда они включены. Когда мы встречаемся с двусмысленной ситуацией не входящей прямо в противоречие с нашими личными стандартами, но и не очень-то им соответствующей, то мы можем отделить в своем сознании наше поведение от его негативных последствий. Отключение внутреннего контроля, как и выборочное включение, позволяют нам предпринимать действия, предосудительные с точки зрения общества и морали, сохраняя при этом свои моральные стандарты. Такое поведение выгодно для самого человека, но приносит вред остальным.» [2].

Взаимосвязь внешних и внутренних санкций можно проследить на примере чувства стыда.

Каждый человек за свою жизнь переживает чувство стыда. Стыд - одно из тех универсальных и простых чувств, которое испытывает человек. Способность испытывать и переживать стыд обуславливает необходимую включённость человека в социальное взаимодействие, ведь ранний опыт переживания устыжения в детском и юношеском возрасте лежит в основе склонности переживать эти же эмоции в сознательной жизни.

Существует негласное разделение феномена стыда на группы, а именно: стыд за себя и стыд за другого. Обе группы выражают внутриличностное переживание, что свидетельствует о принадлежности

человека к какому-либо обществу, путём соответствия или несоответствия тем моральным и социальным нормам, которые в нём установлены.

Б. Спиноза определял стыд сквозь призму печали, вызванную осуждением со стороны других. Более поздние авторы, например, В. Лейбин описывает чувство стыда как аффективное проявление, сопровождающееся замешательством, смущением, беспокойством и являющееся защитой от непристойных желаний, аморальных побуждений, асоциальных форм поведения [3], а Ф. Перлз рассматривает стыд как «предателя» организма, неспособного выносить неприятные ситуации [4].

В процессе интериоризации все внешние нормы нами усваиваются и в результате вырабатываются внутриличностный план контроля за собственными действиями и, как следствие, внутренняя система санкций, отражающаяся в таких чувствах, как вина, стыд, страх, гордость и т.д.

Таким образом мы видим, что когда человек ясно понимает, что какие-то действия не соответствуют его стандартам самооценки или могут нанести вред другим людям, он выбирает другой способ поведения и так продолжается до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный путь действий.

Список использованных источников:

1. Плахов В. Д. Наказание: к вопросу о классификации // Социологические исследования. 2010. № 10. С. 41–48.
2. Роберт Фрейджер, Джеймс Фэйдимен Теории личности и личностный рост // Фрейджер Р., Фэйдимен Д. / - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. - 1512 с.
3. Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу / В. М. Лейбин. – М.: Москва, 2010 г. – 65 с.
4. Перлз Ф. Эго, голод и агрессия / Пер. с англ. под ред. Д. Н. Хломова. – М.: «Смысл», 2000. – 358 с.

**Коваль Д.С.
магистрант 1 курса**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников высшей школы, наиболее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Для людей зрелого возраста не является проблемой поиск работы, т.к. они обладают необходимым стажем, который требуется работодателем при приеме на работу. Однако, таким стажем не может обладать только что вышедший выпускник, стремящийся проявить навыки на практике. Отсутствие стажа, в большинстве случаев, является основной причиной отказа в приеме на работу молодых специалистов.

Большую роль в решении проблемы трудоустройства молодежи играют республиканские и городские службы занятости. Работа государственных служб занятости имеет много направлений, связанных с трудоустройством и социальной поддержкой граждан, ищущих работу (содействие занятости молодежи, профессиональной подготовке, создание рабочих мест для молодежи, привлечение к общественным работам и другие). Социальные работники занимаются преимущественно устранением социальных и личных последствий безработицы. Так, консультанты помогают молодому безработному получить соответствующее пособие, выплатить долги; медики и социальные работники решают эмоциональные, межличностные и семейные проблемы. Усилия социальных работников направлены на то, чтобы вовлечь молодых безработных в общественные проекты, полезные и дающие моральную поддержку [1].

Вопрос об эффективности государственной молодежной политики остается актуальным. Государству пока слабо удается мобилизовать молодежную инициативу в общественных интересах. В решении вопросов молодежной политики необходимо добиться также более четкого разграничения полномочий и ответственности окружных органов и органов местного самоуправления.

Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма и реактивности, является еще более глубокой проблемой. Молодые специалисты – это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической безопасности и социальной стабильности республики [2].

Важное значение имеют также публикации, в которых рассматриваются социально-экономические проблемы молодежного рынка труда, а также вопросы регулирования этого рынка с помощью использования механизмов профориентации, профессионального самоопределения, трудовой мобильности. Среди них работы В.Е. Гимпельсона, Н.С. Глуханюк, Ю.М. Забродина, С.П. Иваненкова, Т. Клипенштейна, М. Вражновой.

Безработица среди молодого населения усугубляет криминогенную обстановку в стране: увеличивается количество экономических и уголовных преступлений, расцветает алкоголизм и наркомания, увеличивается количество венерических и прочих заболеваний, сокращается уровень продолжительности жизни, увеличивается смертность.

Среди эмоциональных последствий безработицы называют «низкую самооценку, депрессию, самоубийство и необходимость психиатрического лечения в стационаре. Среди медицинских проблем - нарушение здоровья, вызванное стрессами (в частности, болезни сердца и почек, алкоголизм и

цирроз печени). У работников, которые до объявления об увольнении имели нормальное артериальное давление, сразу же после известия об увольнении она повышалась и оставалась высоким до тех пор, пока они вновь не находили работу [4].

Таким образом, молодежь на рынке труда представляет собой достаточно уязвимую категорию граждан, вопросы контролирования и помощи которой являются вопросами государственной политики. Позитивно оценивая вклад ученых в разработку теории и практики безработицы молодежи необходимо отметить, что в целом проблема управления процессом занятости молодежи пока не стала темой специального социологического исследования [3]. Снижение интеллектуального потенциала страны, ухудшение положения молодежи различных возрастных групп и различной степени профессиональной подготовки, потеря значительной частью молодежи понимания значимости труда как важнейшей жизненной ценности грозят дальнейшим углублением негативных тенденций в социально-экономической, социальной и культурной сферах общества.

Осуществление защитных мероприятий по отношению к студенческому возрасту имеет особую значимость, поскольку в полной мере может способствовать более успешному профессиональному становлению будущих специалистов. Очень важно своевременно отслеживать и реагировать на изменения, происходящие в условиях жизни студентов, молодых специалистов их социальной защищенности, а также выявлять положительные и отрицательные тенденции [5]. Дело в том, что зачастую различные мероприятия по социальной защите, как молодежи, так и в целом не имеют обратной связи. Другими словами, нет достаточных сведений об оценке своей социальной защищенности молодых людей. Как было уже сказано, молодежь является важнейшей социальной группой. Именно молодое поколение самое активное и социальной и экономической сфере, так же в этот период молодые люди создают семьи, таким образом, от того насколько социально защищены молодые люди, зависит, как состояние

разных сфер общества, так и генофонд нации. Выпускники вуза должны не только быть ориентированы на будущую профессию, но и знать ситуацию с государственным заказом в настоящее время для повышения квалификации в нужном направлении или получения дополнительной специальности. Со стороны учебного заведения необходимо уделять большое внимание развитию целевой подготовки специалистов, обеспечению социального партнерства между системой образования и службой занятости.

Список использованной литературы.

1. Калибеков Д.В. Современные проблемы молодежи // «Вопросы экономики», 2000, №8, С.18-25.
2. Лещинская Г.С. «Молодежный рынок труда» // «Экономист», №8, 1996г., 64 с.
4. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: учебное пособие [Текст] / П.Д. Павленок – М.: ИНФРАМ, 2010 г.- 249 с.
5. Чукреев П.А. Занятость населения и её регулирования: учебное пособие [Текст] / Чукреев П.А. Е.В. Корытова – Улан – Удэ: ВСГТУ, 2010 – 212 с.

Ковтуненко В.Э.
магистрант специальности «Социология» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Струченков А.В.
канд.ист.наук, доцент, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ К ПРИВАТИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ НА
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА**

Частная собственность является одним из базовых социально-экономических институтов современного общества и неотъемлемым атрибутом и обязательного условия развития разнообразных хозяйственных систем. Социологический подход к анализу частной собственности предполагает её рассмотрение как структуры, которая, с одной стороны, удовлетворяет потребности индивидов, групп и социума в целом, а с другой стороны, организует и упорядочивает их жизнь.

Историко-социологические исследования подтверждают точку зрения видного представителя «новой экономической социологии» Марка Грановеттера, который указывал на глубокую социальную детерминированность и структурную укоренённость хозяйственных институтов и практик, в т.ч. и частной собственности, в культуре общества. В связи с этим можно сделать вывод, что развитие частной собственности и основанных на ней форм хозяйствования будет успешным лишь в том случае, когда они будут иметь поддержку общества, т.е. будут обладать социокультурной легитимностью.

На постсоветском пространстве ученые неоднократно обращались к анализу частной собственности. Моральные и религиозные основы данного института изучали Т. Коваль [1], Г. Солодова [2]. Развитие социально-философских интерпретаций частной собственности представлено в работах В. Иноземцева, М. Домашенко, В. Рубаника, Г. Родиной [3]. Однако указанные исследователи рассматривали частную собственность в русле других научных проблем, и в первую очередь в теоретических контекстах экономической и юридической наук. Отдельные социологические трактовки собственности в контексте классических и современных социологических теорий представлены в работе Р. Арона.

Определенный интерес к проблеме социокультурной легитимности частной собственности возник на рубеже 1990-2000-х годов в связи с оценкой промежуточных итогов либеральных рыночных реформ на постсоветском пространстве. В частности, данная проблема была затронута в

работах А. Горбачика, В. Пилипенко, Т. Петрушиной [4]. Отдельного внимания заслуживает монография В. Резника [5], в которой осуществлен глубокий и всесторонний анализ социокультурной легитимности частной собственности в Украине. Однако социально-экономические и политические события последних лет в Донбассе требуют комплексного исследования социокультурной легитимности частной собственности в регионе.

Целью представленной статьи является анализ одного из аспектов социокультурной легитимности частной собственности, а именно: отношение жителей Донецкой Народной Республики к приватизации собственности на средства производства. Достижение данной цели предполагает реализацию следующих задач: 1) определить степень научной разработанности проблемы; 2) выявить отношение жителей ДНР к приватизации предприятий (в зависимости от их размера) и земли; 3) проанализировать влияние различных социальных характеристик респондентов на их отношение к приватизации.

В марте-апреле 2017 года среди жителей Донецка, Макеевки, Горловки и Амвросиевки было проведено социологическое исследование, в ходе которого была выдвинута следующая гипотеза: «Большинство жителей ДНР осуждает приватизацию крупных предприятий и земли». Ответы респондентов позволяют верифицировать данное предположение.

В первую очередь, следует отметить, что отношение жителей ДНР к приватизации собственности на средства производства существенно отличается в зависимости от типа и размеров собственности. В частности, более половины опрошенных поддержали приватизацию мелких предприятий (54%) и земли (57%). В то же время относительно приватизации крупных предприятий (заводов, шахт) нет единого мнения – 47% респондентов в той или иной мере позитивно оценили этот процесс и почти столько же (41%) осудили.

Респондент как таковой является носителем множества социальных статусов и ролей, которые, в конечном счете, влияют на восприятие им

социальной реальности. Анализ ответов респондентов осуществлялся с учетом таких их социальных характеристик, как пол, возраст, профессиональный статус, уровень доходов. Как правило, женщины в большей степени, чем мужчины поддерживают приватизацию бывшей государственной и коллективной собственности, особенно когда она касается земли и мелких предприятий. Исключение составляет лишь приватизация крупных предприятий. За передачу их в частные руки в большей степени высказывались мужчины, а не женщины.

Процессы приватизации и появления частной собственности на средства производства стали результатом неолиберальных экономических реформ, начавшихся в Донбассе не менее 30 лет назад. Молодежь прошла социализацию в условиях становления и институционализации рыночных отношений, тогда как старшее поколение имеет опыт жизни в реалиях командно-административной экономики. Как следствие, отношение к приватизации представителей разных возрастных групп существенно отличается. Больше всего (от 56% до 76%) приватизацию предприятий и земли считает целесообразной молодежь 18-30 лет. По мере увеличения возраста респондентов степень поддержки приватизации уменьшается. Меньше всего, приватизацию средств производства поддерживают пожилые люди старше 60 лет.

Степень вписанности индивида в доминирующие в обществе рыночные отношения является не менее значимым фактором, определяющим восприятие им приватизации. Неудивительно, что передачу предприятий и земли в частные руки поддерживают не только студенты, но также рабочие и предприниматели. Наибольшее количество противников приватизации зафиксировано среди служащих, неработающих и пенсионеров. Наряду с профессиональным статусом на отношение к приватизации влияет размер доходов респондентов. Анализ ответов позволяет утверждать, что больше всего сторонников приватизации среди респондентов, чей ежемесячный среднедушевой доход превышает 7000 рублей.

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на противоречивые последствия рыночных реформ 1990-х годов, жители Донбасса позитивно относятся к приватизации собственности на средства производства. Во-вторых, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, что большинство жителей ДНР не поддерживает приватизацию крупных предприятий и земли, не подтвердилась. В-третьих, отношение жителей ДНР к приватизации зависит от комплекса разнообразных социальных факторов. Доказанным и обоснованным, на наш взгляд, считается связь между возрастом, профессиональным статусом, уровнем дохода респондентов и степенью поддержки процессов приватизации. Наибольшей легитимностью они пользуются среди тех, кто прошел социализацию и смог вписаться в общественную систему, базис которой составляют рыночные отношения.

Список использованной литературы.

1. Коваль Т.Б. Личность и собственность. Христианство и другие религии мира / Т.Б. Коваль // Мир России. – 2003. - №2. – С.3-45.
2. Солодова Г.С. Некоторые воззрения христианства: собственность, богатство и бедность / Г.С. Солодова // ЭКО. – 2006. - №1. – С.161-178.
3. Родина Г.А. Эволюция взглядов на отношения собственности: от «старой» к «новой» экономике / Г.А. Родина // Вестник Московского ун-та. – Серия 6. Экономика. – 2006. - №4. – С.3-24.
4. Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен / Т.О. Петрушина. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2007. – 544 с.
5. Резнік В.С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії / В.С. Резнік. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2010. – 512 с.

Ковырзина К.Д.
студентка гр. С-17-м; специалист Центра сертификации деловых
способностей ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Зырина Я.А.
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой
социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОВЕРИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В последние годы внимание исследователей в различных сферах научного знания приковывает феномен доверия. Социологи не исключение. Доверие является одним из значимых условий для устойчивого мировосприятия людей, без которого оно деформируется и становится подвластным стрессам и фрустрации. Также наличие доверия дает возможность ликвидировать из личных и социальных контактов расходные механизмы обоюдного контроля и сконцентрироваться на содержании коммуникации.

Существуют две теории, объясняющие феномен доверия и раскрывающие две различные точки зрения. В рамках культурологической концепции исходят из того, что доверие к общественно-политическим институтам предопределяется внешними условиями. Предполагается, что оно возникает вне общественно-политической сферы жизни общества из основательно укоренившихся взглядов людей, культурных норм, появившихся на ранних стадиях социализации, и считается результатом того, в какой степени индивиды доверяют друг другу в целом. В свою очередь, институциональная концепция предполагает, что доверие имеет общественно-политическое происхождение, и является результатом, а не причиной успешной деятельности людей. Доверие имеет рациональные причины, оно зависит от той оценки эффективности деятельности различных социальных институтов, которую дают пользователи – население, так или иначе

попадающее в сферу деятельности социальных институтов. Это не отрицает воздействия культурных предубеждений, и в случае, если институты продолжительный период функционируют благополучно, отношение населения к ним улучшается [1].

Изучение отношения населения к социальным институтам имеет существенное значение для эффективности их функционирования и является предметом многих социологических исследований. В свою очередь, доверие респондента к результатам социологических исследований является одним из условий и критериев, значимых для понимания собственно феномена доверия. Доверие к результатам социологических исследований подразумевает под собой сложное социальное явление, которое имеет многоуровневую природу и является компонентом стабильности и устойчивости абсолютно всех общественных взаимоотношений. Доверие выступает одним из методов накопления социального капитала. Именно доверие является ориентацией, возможностью, желанием и готовностью к балансу общественных интересов, сотрудничеству, партнерству и диалогу. С целью конструктивного развития общества и процветания системы общественных отношений необходимо понимание и доверие между общественными субъектами [2].

Социологические исследования, направленные на изучение общественного мнения, могут дать достоверный результат только в том случае, если респонденты будут находиться в ситуации доверия. Но это часто напрямую зависит и от уровня доверия/недоверия респондентов к субъектам государственной власти и органам местного самоуправления.

В большинстве случаев недоверие респондентов к результатам социологических исследований проявляется именно по причине недоверия к ведущим субъектам государственной власти и политическим институтам. Рост уровня недоверия к ведущим субъектам государственного устройства нарушает сложившиеся процессы функционирования и в дальнейшем может привести к краху политической системы.

Доверие и недоверие к политическим институтам являются своего рода ресурсами, которыми управляют индивиды и делают ставки, находясь при этом в непрерывном «азарте» взаимоотношений с другими людьми. Но, когда люди формируют свое мнение, они не учитывают различные факторы, и смотрят на события или явления, происходящие в обществе, с субъективной точки зрения. Поэтому, когда их ожидания и надежды «разбиваются» люди негативно, и с недоверием относятся к результатам исследований. Это нормальная реакция человека на неэффективную работу тех или иных социальных институтов [3].

Для того чтобы человек мог доверять результатам исследований нужно, по мнению большинства социологов, чтобы система социальных правил, указывающая на достойные цели и соответствующие им средства, была хорошо разработана и представляла собой цельное, прозрачное и легитимное явление. Тогда у человека возникнет ощущение порядка, т.е. состояние экзистенциальной безопасности. Тогда появится уверенность в том, что система нормально, без сбоев будет функционировать, и это будет основанием для доверия к системе в целом, к социальным институтам и другим людям в частности. Если же наоборот – в обществе будет нормативная аномия, которая будет способствовать необдуманному поступкам и решениям индивидов [4].

Таким образом, измерение уровня доверия к окружающим людям и к социальным институтам само по себе значимо, так как подает сигналы о проблемах в обществе и отдельных его компонентах. Знание о том, как положение той или иной группы отражается на уровне доверия и какие социальные группы «менее доверчивы» и почему, поможет корректировать политику государства и направлять ресурсы на решение задач, способствующих повышению уровня доверия населения. В свою очередь, измерение институционального доверия позволяет оценить степень эффективности и сформированности институтов государства. И именно решение проблемы доверия к результатам социологических исследований

позволит говорить о качественной «обратной связи», на основе которой можно принимать взвешенные и эффективные управленческие решения.

Список использованной литературы.

1. Источники и факторы доверия граждан к институтам публичной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://naukarus.com/istochniki-i-factory-doveriya-grazhdan-k-institutam-publichnoy-vlasti>(дата обращения 31.11.18).
2. Доверие граждан к институтам власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<https://e-koncept.ru/2017/970496.htm> (дата обращения 31.11.18).
3. Купрейченко А.Б., Мерсиянова И.В. Проблема оценки уровня и содержания социального доверия // Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 564 с.
4. Кожевникова О. В. Искренность в ответах респондентов в электоральных исследованиях/ О. В. Кожевникова// Мониторинг общественного мнения. 2010. №2 (86). С. 38-44.

Комлякова Ю.Ю.
кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии
управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И УЧАСТИЕ USAID В ИХ РЕШЕНИИ

Центральная Азия всегда была регионом, страдающим от дефицита воды. На территории Центральной Азии (бассейн Аральского моря) расположены пять государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, водные ресурсы которых оцениваются в 170 км.

куб. в год. В регионе находятся реки: Амударья, Сырдарья, Зерафшан, Мургаб, Пяндж, Вахш, Чу, Иртыш, или и другие, а также озера: Аральское море, Балхаш, Иссык-Куль и другие. Основные ледовые запасы находятся в горах Казахстана и Таджикистана, и истоки основных центральноазиатских рек находятся также именно там. Большая часть водных ресурсов использовалась для орошения земель всех республик региона, и это привело к созданию взаимозависимости между государствами в этом вопросе.

Во все времена водные ресурсы региона считались основой экономики и развития социальных процессов. Страны Центральной Азии объединены водными резервами рек Амударья и Сырдарья, а также сетью гидротехнических сооружений, включающих плотины, каналы, водохранилища.

С обретением независимости проблема распределения водных ресурсов приобрела для новых независимых государств новые реалии, которые характеризовались следующими факторами: возможность возникновения дефицита воды в любой из республик Центральной Азии, что воспринималось как прямая угроза национальным интересам и безопасности; оптимизация работы речных систем, на эксплуатацию которых претендовали одновременно две отрасли экономики (ирригация и энергетика), что в случае их принадлежности к разным государствам оказывалось весьма сложной задачей [1].

Проблемной особенностью гидрографической сети Центральной Азии было неравномерное распределение ее водных объектов. Основные противоречия заключались в том, что интересы стран-потребителей водных ресурсов не совпадали: одни страны хотели использовать воду в ирригационном режиме, а другие в энергетическом, в связи с этим и возникали конфликтные ситуации. Следует отметить, что в ирригационном режиме водные ресурсы необходимо тратить летом, а в энергетическом режиме работы основное потребление воды приходится на зиму. И поскольку на территориях Казахстана, Туркменистана и Узбекистана были

расположены преимущественно земли для сельского хозяйства, то эти страны, находясь в низовьях, были заинтересованы использовать водные ресурсы в ирригационном режиме. А в сферу интересов Киргизии и Таджикистана - стран, расположенных высоко в горах, и имевших ограниченные резервы нефти и газа, входило использование водных ресурсов в энергетическом режиме [2].

Среди центральноазиатских государств Кыргызстан мог контролировать время и объем пуска воды вниз по течению, а Узбекистан и Казахстан зависели от ее получения для своих ирригационных нужд. Токтогульское водохранилище в Кыргызстане еще в советское время использовалось для наполнения ирригационной водой и поддержания баланса водоснабжения в сухие и влажные сезоны в Узбекистане и в Южном Казахстане [3].

В Центральной Азии не только региональные государства имели территориальные интересы и желания перераспределить сферы влияния в регионе, но и мировые лидеры, прежде всего, Россия и Соединенные Штаты. Дефицит водных ресурсов и неспособность правительств государств Центральной Азии договориться по вопросам трансграничного сотрудничества в области водопользования и стали весьма весомыми поводами для геополитической борьбы, которая с получением странами региона независимости остро проявлялась в попытках Таджикистана построить Рогунскую ГЭС и стремлении Узбекистана помешать этому процессу.

В августе 1990 года, будучи сенатором, политик-демократ Алан Гор посетил регион Аральского моря, а уже в должности вице-президента Соединенных Штатов сосредоточил приоритетные интересы USAID (Агентства США по международному развитию) на помощь именно этому региону. По словам заместителя госсекретаря США Стоуба Тэлботта Соединенные Штаты были заинтересованы продемонстрировать свои намерения руководителям центральноазиатских стран в развитии

регионального сотрудничества между государствами региона с целью предотвращения конфликтов из-за доступа к водным ресурсам [4].

При содействии USAID и Всемирного банка в 1998 г. было разработано и подписано рамочное соглашение между Киргизией, Узбекистаном и Казахстаном об использовании водноэнергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи. Был урегулирован вопрос совмещения интересов гидроэнергетики и орошаемого земледелия. Заложен бартерный механизм: Кыргызстан не использовал воду зимой, но взамен узбекская сторона в эквивалентном объеме поставляла ей газ, а казахская - уголь, компенсируя ей нехватку электроэнергии. В соглашении также отмечалось, что дополнительная электрическая энергия, произведенная каскадом Нарын-Сырдарьинских ГЭС, связанная с режимом пропуска воды в вегетацию и многолетним регулированием стока в Токтогульское и Кайраккумское водохранилище сверх потребностей Кыргызстана и Таджикистана, передавались Казахстану и Узбекистану поровну [5]. Заключая это соглашение, USAID руководствовались принципами соблюдения международного права и прецедентов; признания необходимости совместной работы на водоемах Нарынского каскада для совместной выработки электроэнергии и орошения; четкого определения необходимости компенсации потерь энергии; предложениями сделать эти компенсации в виде эквивалентных источников энергии, таких как электричество, газ, уголь, мазут или другие продукты, а также в виде денежной компенсации; возможности использования гарантийных механизмов, таких как кредиты и депозиты; обеспечения разрешения противоречий через арбитражные суды; рассмотрения структурных особенностей для усиления улучшения взаимного сотрудничества [6]. Однако, реализация ежегодных межправительственных соглашений по вопросам ирригации, заключенных в соответствии с новой правовой базы оказались неудовлетворительными, поскольку резервуары вновь достигли низкого уровня наполняемости.

Работы по проекту Агентства международного развития США (USAID) по поддержке ассоциации водопользователей проводились в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Главными целями этого проекта были: развитие в ассоциации водопользователей возможностей управления местными ирригационными системами, основываясь на добрососедской практике ведения бизнеса и на демократических принципах управления; содействие ассоциациям водопользователей в реализации институциональных и технических преобразований, используя программы подготовки персонала и ограничения финансовой помощи; стимулирование к улучшению правовой среды и нормативной базы для поддержки развития ассоциации водопользователей и их устойчивого долгосрочного функционирования; увеличение возможностей ассоциации водопользования выполнять дополнительные функции, такие как предоставление своим членам информации и других услуг, связанных с сельским хозяйством [7].

Международные институты и организации способствовали развитию регионального сотрудничества и выступали в качестве арбитров в сложных межгосударственных процессах регулирования водноэнергетических ресурсов региона.

Для Соединенных Штатов проблема экологической безопасности была не только чисто внутренней, а носила международный характер из-за неустойчивого состояния глобальной окружающей среды. Американские политики не теряли возможностей построить экономическое и политическое сотрудничество между противодействующими государствами Центральной Азии из-за дефицита водных ресурсов. Помощь США новым независимым странам, вставшим на путь развития демократическим путем, заключалась преимущественно в деятельности по улучшению здоровья населения и в предоставлении доступа гражданам к экологической информации.

Список использованной литературы:

1. Сидорова Л. Государства Центральной Азии: проблемы совместного использования трансграничных водных ресурсов / Л. Сидорова // Центральная Азия и Кавказ. - № 1 (55). – 2008. – С. 95.
2. Гусев Л.Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их разрешения / Л.Ю. Гусев // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. – С. 35.
3. Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: Власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. - М., 2006.- С. 214.
4. Weinthal E. State Making and Environmental Cooperation. Linking Domestic and International Politics in Central Asia / E. Weinthal / Massachusetts Institute of Technology, 2002. - P. 136.
5. Соколов В. Водные проблемы возникают из-за несоответствия верховий и низовий» / В. Соколов // Информационное агентство Фергана. – URL: <http://www.fergananews.com/article.php?id=5782> (дата посещения 2014 – 04 – 28).
6. Water Energy Nexus in Central Asia. Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin // Europe and Central Asia Region. The World Bank. – Washington DC. – January, 2004. - С.9.
7. Ситуационное исследование об основных аспектах влияния капиталовложений в устойчивое землепользование в республиках Центральной Азии, сконцентрированное на Кыргызстане // InternationalResourcesGroup. – USAID. – March, 2007. – С. 29.

Кубанцева Е.В.

**магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
специалист по маркетингу, отдел продаж массовому сегменту
государственного предприятия «Комтел»**

Зырина Я.А.

**кандидат социологических наук, заведующий кафедрой
социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖМЕЙКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ

В последнее время увеличилась значимость имиджа политического лидера и технологий его разработки в современной политике.

Одним из первых теоретиков, разрабатывающих феномен имиджа, считают Н. Макиавелли, изучающего «имиджевое мышление», то есть умение рассуждать и действовать в межличностном пространстве.

Принято считать, что понятие «имидж» появилось в США в первой половине XX века, когда возникла необходимость создать образ успешного и сильного государства, способного преодолеть трудности и невзгоды. Этот образ должен был поднять самооценку граждан на фоне глубоких экономических и социальных проблем. В ответ на эту необходимость был разработан имидж-план президента и первой леди государства. Именно тогда были разработаны первые технологии по созданию имиджа. А уже в 30-е годы XX века в газете «New-York Times» большую часть статей составляли материалы, созидающие, продвигающие и корректирующие имидж.

В 1960-х г.г. в США было определено новое направление в науке, исследующее имидж, – имиджеведение, основоположником которого стал экономист К. Болдинг. И первоначально понятие «имидж» использовалось для популяризации музыкантов.

В результате научных изысканий зарубежных (П. Берд, Л. Браун, К. Боулдинг, Д. Бурстин, К. Спенсер, Б. Сэм, Э. Сэмпсон, Дж. Честара, Дж. Ягер и др.) и отечественных (Э.А. Галумов, Г.Г. Поченцов, Е.Б. Перелыгина, А.Ю. Панасюк, И.А. Федоров, А.П. Федоркина, В.М. Шепель и др.) ученых сегодня активно развивается новая наука – имиджелогия, в рамках которой рассматриваются вопросы сущности и содержания различных видов имиджа (имиджа личности, имиджа политика, корпоративного имиджа, имиджа товара и т.д.), закономерности, принципы и механизмы его возникновения и формирования.

Объектом нашего являются технологии манипулирования в цветных революциях.

Предмет исследования – политический имиджмейкинг как технология манипулирования в цветных революциях.

Мы осуществили попытку раскрыть понятия «цветная революция», «политическое манипулирование», «политический имидж», а так же рассмотрели методики и принципы манипулирования, применяемые в политическом имиджмейкинге в процессе цветных революций.

Все большую значимость для политиков приобретает проблема создания и продвижения эффективного имиджа как средства влияния на массы. Российские политики перенмают опыт американских коллег в сфере формирования и функционирования феномена лидерства, что включает в себя работу с имиджем политических лидеров, находясь в поиске собственных методов и методик создания эффективного политического образа.

Яркими примерами методик манипулирования посредством имиджа политических лидеров является применение их во время цветных революций.

«Цветная революция» это термин, которым принято обобщенно называть ряд общественно-политических событий, произошедших в мире в конце XX – начале XXI в.в. Это серии массовых уличных протестов, происходящих на фоне парламентских или президентских выборов, которые обычно завершаются сменой политического режима государства без военного участия в том случае, если революция достигает своей цели. Также происходит смена правящих элит. Характерными чертами цветных революций являются массовые митинги, демонстрации и забастовки, которые проводит проигравшая оппозиция после оглашения результатов выборов. Цель цветных революций – это не просто смена властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а принципиальное изменение основы всей государственности [1].

На сегодняшний день в мире насчитывают около 30 цветных революций.

В свою очередь, под манипулированием человеком в большинстве случаев следует понимать своеобразное психическое воздействие на него, которое осуществляется тайно [2].

При всем многообразии трактовок понятия «политическое манипулирование» все сводится к тому, что его рассматривают как теорию и практику предвыборных технологий, и методику проведения избирательных кампаний. Общий смысл и цель политического манипулирования – получить поддержку населения. Стратегия получения власти требует решения таких тактических задач, как привлечение и удержание внимания, а также формирование благоприятного имиджа. Главной задачей политического манипулирования является создание политических стереотипов и имиджей [3].

В свою очередь под стереотипом понимают упрощенный, схематизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью. В более широком смысле под стереотипом понимается традиционный, привычный образ мыслей, восприятия и действий [4].

Сознательно сформированные средствами массовой информации политические стереотипы выступают основой ориентации различных социальных субъектов в сфере политики. Исходя из этого разрабатывается политический имидж, который, чаще всего, выступает как образ политического субъекта или политического события, созданный искусственно с целью получения необходимой манипулятору поведенческой реакции.

Существует несколько методологических направлений в манипулировании общественным сознанием. Одно из них – иррациональное направление – опирается на приоритет чувственного восприятия над рациональным. В свою очередь, стереотипное направление базируется на формировании устойчивых и крайне упрощенных представлениях об

окружающем мире. Акселеративное же направление опирается на потребность в интенсивной информации вследствие ускорения развития.

Специалисты в данной области опираются на определенные методологические принципы в манипулировании общественным сознанием.

Одним из них является принцип «60 на 40». В этом случае, для формирования у объекта информационного воздействия нужной подсознательной реакции необходимо, чтобы только 60% информации открыто «работало» на требуемый конечный результат, а 40% ее как бы «свидетельствовало против» необходимого вывода. Так достигается эффект видимой объективности информации, а значит, «ненавязанности» и самостоятельности выводов.

Так же используют принцип занимательности. В этом случае информация должна привлекать внимание, но не побуждать серьезно мыслить; политическая борьба преподносится широким массам подобно спортивному зрелищу.

В свою очередь, принцип опоры на «эффект привыкания» заключается в том, что используется то, что становится привычным, переходит из сферы сознания в сферу подсознательного и уже не отслеживается сознанием человека.

Принцип опоры на эффект «чистой доски» предполагает, что информация, получаемая впервые, крайне легко «проглатывается» и необычайно прочно «застревает» в памяти, что, в свою очередь, экспериментальным путем было выявлено психологами.

И наконец, принцип основанный на нагнетании обстановки страха и неуверенности. В состоянии страха человек нуждается в помощи и легче принимает «авторитетные мнения» [5].

Применение указанных принципов при проведении избирательных компаний предполагает подбор команды и использование различных методик манипулирования, что обеспечивает победу на выборах. Для организации избирательной кампании создается команда, в которую обычно

входят: доверенные лица, задача которых — расширить возможности кандидата в общении с избирателями, выполняя представительские функции и встречаясь с избирателями от его имени; группа поддержки кандидата, задача которой — выработать стратегию и тактику предвыборной борьбы и обеспечить ее реализацию; агитаторы, целью деятельности которых является донесение до избирателей предвыборной программы кандидата и формирование его положительного имиджа; специалисты по связям со средствами массовой информации, в задачу которых входит не только обеспечение доступа к СМИ, но и повышение эффективности их использования; спонсоры, финансирующие предвыборную кампанию [6].

В процессе избирательной кампании специалисты из группы поддержки (профессиональные политологи, социологи, психологи и т. д.) собирают и обрабатывают информацию о социальном портрете избирателей, их настроениях и предпочтениях, реальных интересах и намерениях. На основе анализа полученных данных выявляется представление о желательном образе/имидже народного избранника и выстраивается линия политического поведения кандидата, а постоянный мониторинг динамики настроений избирателей позволяет корректировать действия в ходе предвыборной борьбы. Эти действия могут быть направлены на решение весьма разнообразных задач, имеющих одну конечную цель — победить на выборах, получив необходимое количество голосов.

Таким образом, в современных условиях, когда практически каждый политический субъект имеет доступ к применению технологий манипулирования и возможность их использовать, политический имиджмейкинг приобретает особую значимость. Это происходит ввиду того, что политический имиджмейкинг обеспечивает возможность осуществления «вклада» в политическое будущее и позволяет не только достичь цели — стать «избранным» — но и приобрести сторонников и стратегию деятельности в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы.

1. «Цветные революции» // Молодёжная исследовательская группа NOTA BENE. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://nbenegroup.com/regime/regime.html>.
2. Зелинский С.А. «Манипулирование массовым сознанием с помощью СМИ». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://psyfactor.org/lib/zln1.htm>
3. Соловьев А.В. «Сущность политического манипулирования: теоретический аспект // А.В. Соловьев; «Каспийский регион: политика, экономика, культура»; Астрахань., 2013. – 299 – 301 с.
4. Пусько В.С «Политические технологии, политическое манипулирование» // В.С. Пусько Политология. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://psyera.ru/politicheskie-tehnologii-politicheskoe-manipulirovanie_8343.htm
5. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Пер. с англ. Под науч. ред. Я.Т. Засурского. М.: Мысль, 1980. – 284 с.
6. Щербатых Ю.В. Психология выборов. М.: Эксмо, 2007. – 400 с.

**Куликов Е.П. магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Процесс трансформации современного общества, происходящий в Донецкой Народной Республике, закономерно сопровождается изменением всех его институтов, в том числе и института социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим обеспечение детского благополучия является одной из актуальных задач социальной политики государства. Особенностью процесса

институционализации социальной защиты в современных условиях является особая роль государства в этом процессе.

В самом деле, государство, учитывая социально-демографические характеристики сирот (возраст, образование, будущую политическую активность), не может не принимать во внимание возможность негативного влияния данной категории граждан на современную экономическую, политическую и социальную ситуацию в обществе. Напротив, «...государство и общество заинтересованы в формировании таких социально-экономических условий, такой системы социальной защиты, которые позволили бы использовать потенциал этой категории граждан в направлении закрепления и развития демократических, рыночных реформ. Социальная защита тем самым выступает важнейшим направлением реализации социальной политики и в целом модернизации общества на государственном уровне» [1, с. 28].

Исследование социальной защиты детей-сирот, с точки зрения институционального подхода, опирается на идеи российских авторов: Заславской Т.И., Кирдиной С.Г., Носкова А.В., Олейник А.Н., Павенковой М.В., Филиповой А.Г. Ряд исследователей: Грош М., Зыкова Н.Н., Ярская-Смирнова Е.Р., рассматривают социальную защиту детей-сирот в рамках социальной политики государства и видят основную причину сиротства в несовершенстве методов работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Зайцева Н.Г. отмечает, что «рост числа детей, оставшихся без родительской опеки; признание того, что результатом проживания ребенка в условиях интернатного учреждения является его неготовность к самостоятельной жизни, к поиску работы и её сохранению в условиях безработицы, неумение организовать свой быт, досуг, создать семью; нерешаемость проблем, связанных с положением сирот в целом - всё это открыто признается сегодня и высшими должностными лицами и видными представителями общественности» [2, с. 99]. Полноценная государственная

помощь сиротам может быть обеспечена только в случае четко организованной работы по раннему выявлению потенциально опасных ситуаций для ребенка.

В современных условиях социальная защита детей-сирот представляет собой не просто совокупность учреждений социального обслуживания и свод нормативно-правовых актов, а особый социальный институт, эффективность которого зависит не только от организационно-правовых, финансовых, но и от социокультурных факторов. Для успешного функционирования этого института в условиях трансформирующегося общества необходимо выявить и описать основные препятствия, возникающие в процессе реализации политики деинституционализации, а также определить пути их преодоления с целью решения проблемы сиротства в Донецкой Народной Республике.

Как правило, социальная защита детей-сирот рассматривается через призму социальной политики, которая призвана стимулировать всестороннее развитие человеческого потенциала, рост качества жизни населения и обеспечивать поддержку социально уязвимых слоев общества. Однако в периоды глубоких социальных преобразований функции этой политики изменяются. Трансформирующимся обществам приходится не столько организовывать рост, сколько противостоять спонтанному падению человеческого потенциала, деградации социальной сферы, расширению депривированных групп. Смена государственного строя привела к изменению в модели социальной политики. Адресная помощь становится основным инструментом социальной защиты, заменяя собой универсальную схему социального обеспечения.

Говоря об институционализации социальной защиты детей-сирот, важно отметить формирование благоприятного общественного мнения - в отношении не только детей-сирот, но и мер, принятых государством для их социальной защиты. Детей-сирот жалеют, считают, что им нужно помогать (прежде всего, материально, в быту, в получении образования), но полагают, что это должны делать государственные социальные службы. Население

предпочитает дистанцироваться от существующей проблемы. Однако, социальные проблемы сиротства сами по себе не могут быть решены путем создания эффективной системы социальной защиты детей-сирот.

Таким образом, сиротство — комплексное явление, которое связано с целым рядом социальных проблем, решение которых также должно носить комплексный характер. Взятая изолированно, система социальной защиты детей-сирот в лучшем случае сможет лишь минимизировать негативные социальные последствия сиротства. В худшем же случае, - она будет по-своему способствовать воспроизводству этого социального феномена.

Анализ проблем, с которыми сталкиваются дети-сироты в кризисных ситуациях, остается вне предметным полем научных исследований социологии, что свидетельствует о настоятельной необходимости расширения спектра исследовательских вопросов в контексте изучения практик нетипичного детства и институционализации социальной защиты детей в его пространстве.

Список использованной литературы.

1. Желиготова Р.М. Адаптационные перспективы детей-сирот – выпускников государственных попечительских учреждений // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. - № 11. – С. 202-208.
2. Зайцева Н.Г. Деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в контексте социальной политики в городе Москве // Власть. – 2010. - № 12. – С. 99-104.
3. Модернизация системы профилактики социального сиротства и деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Методические материалы по межведомственному планированию программ на региональном уровне. – М.: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2011. – 110 с.
4. Павенкова М.В. Институт и институциональность как социологические категории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. – 2001. - №3. – С. 42-50.

Легусова А.С.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Самотаева Э.А.
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ ПО СЛУХУ

Квалифицированное содействие людям в решении их жизненных проблем определяется развитием профессионального мастерства социального работника. От традиционных сфер деятельности, связанных с анализом и решением человеческих проблем (психологии, социологии, педагогики, юриспруденции и т.д.), социальная работа отличается, прежде всего, своим интегральным характером. Социальный работник поступает в зависимости от случая как психолог, и как социолог, и как педагог, и как юрист. Профессионализм в социальной работе характеризуется наличием у специалиста: профессионального призвания; глубокой мотивацией к выполнению труда; духовно-нравственных качеств, склонности к работе с людьми; профессионального мастерства; профессиональных знаний, умений и навыков (ЗУН), объективно-критического отношения к своей деятельности [1, с.123].

Профессиональное мастерство – часть профессионализма. Слагаемые элементы профессионального мастерства: высокая квалификация работника; высокая компетентность и соответствие требованиям государственных стандартов в области социальной работы; максимальное использование знаний и умений в области социальной работы в сочетании с

индивидуальными способностями; надежность и ответственность; умение завоевывать доверие клиентов и коллег и т.д. [2, с.2].

Результаты практической деятельности социального работника являются основным показателем его профессионального мастерства. Трудности сольватации у социального работника могут возникнуть с любой категорией клиентов, но в основном источником недопонимания будут служить субъективные причины. Примером объективных трудностей препятствующих плодотворной работе социального работника и клиента может быть взаимодействие с инвалидами по слуху. Так как, незнание жестового языка снижает вероятность четкого и понятного донесения информации данной категории клиентов и как следствие, эффективность решения проблем клиента и его включенность в данный процесс ставятся под сомнение.

В социальной работе очень важно фокусироваться на человеке с его возможностями и условиями социального окружения. На этом принципе существует нондискриминационная практика работы с клиентами с ограниченными функциональными возможностями, в основе которой лежит идея «акцент не на болезни, а на человеке и социальных условиях» [3, с.138]. Нарушение слуха является одной из широко распространенных причин инвалидизации. Несмотря на достигнутые значительные успехи в борьбе с этим недугом число людей, страдающих тугоухостью увеличивается из года в год. Следовательно, вопрос о прямом взаимодействии социальных работников и инвалидов по слуху путем применения первыми жестового языка, на сегодняшний день стоит довольно остро.

Исходя из вышесказанного, нами поставлена следующая цель: разработать программу по повышению профессионального мастерства социального работника на примере работы с инвалидами по слуху.

Теоретический анализ обозначенной проблемы позволил выявить, что существует два основных направления исследований, проведенных в данном проблемном поле. Авторы, придерживающиеся первого направления,

акцентируют свое внимание на осуществлении социальной реабилитации людей с ограниченными функциональными возможностями в обществе. Так, в работах И.А. Архип, Л.М. Кобриной, Е.Т. Логиновой, Э. Меги, В.П. Невской, Л.Ф. Сербиной представлен исторический анализ образования лиц с нарушениями в развитии, отражающих новое виденье проблемы. Отечественные ученые (В.В. Воронкова, Т.С. Зыкова, О.И. Кукушкина, В.И. Лубовский, М.Н. Перова, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.) указывали на необходимости создания специальных условий для предоставления равных возможностей студентам с проблемами в развитии.

Второе направление исследований посвящено инклюзии инвалидов по слуху. В частности, исследованием проблем социальной интеграции инвалидов занимались российские ученые Т.С. Зыкова, В.В. Коркунов, В.В. Лебединский, Е.Г. Речицкая, И.В. Цукерман, Н.Н. Малофеева. В работах Н.Н. Малофеевой рассмотрены два возможных пути развития интеграции: революционный (искусственное внедрение западных моделей интеграции без учета российской специфики) и эволюционный (постепенное развитие интеграционных процессов). М.Н. Реут изучал особенности социализации незлышащей молодежи. Б.Д. Баумгартен, С.Н. Кавокин, М.П. Левицкая, А.И. Мухлаева исследовали профессиональную ориентацию и перспективы трудоустройства студентов-инвалидов. Организацию системы профориентации и довузовской подготовки разрабатывали О.Л. Бобкова, Е.М. Кузнецова, Э.В. Миронова, В.В. Тимофеева, В.П. Смирнова, В.П. Мерзин, Ю.Н. Мануйлова, М.Н. Никитина.

Изучением положения инвалидов в современном обществе и исследованием проблем инвалидности занимались А.И. Осадчих, А.И. Лысенко, Н.В. Васильева. Образ жизни семьи, имеющей ребенка-инвалида изучался Л.К. Грачевым, А.Р. Малер, Е.Ф. Ачильдиевой, Н.Ф. Дементьевой, Г.Н. Багаевой, Т.Н. Исаевой, Е.Р. Смирновой. Проблемами формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов занимались Х.Ю. Кальмет, Ю.В. Колосов, Л.А. Викторова, М.Ю.

Кеслер, Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева, В.Н. Степанова, А.В. Сигаев, С.Ф. Траутвейн, Ю.А. Федутинов, Н.А. Шкляев.

Тем не менее, можно отметить, что, не смотря на множество работ, освещающих проблему помощи людям с ограниченными функциональными возможностями, в том числе в социальной сфере, мало освещены вопросы прямого взаимодействия социального работника с такой категорией клиентов, как, инвалиды по слуху.

Разработанность данной темы дает возможность увеличить эффективность социальной работы в целом, повысить уровень профессионального мастерства социального работника в частности, а также способствовать продуктивному решению проблем инвалидов по слуху. Последнее может быть осуществимо благодаря дополнительным языковым знаниям, которые, при работе с данной категорией клиентов, могут содействовать созданию доверительной атмосферы и повышению авторитета социального работника среди клиентов любых категорий.

В связи с этим, видится необходимость разработки программы для повышения профессионального мастерства социальных работников в работе с инвалидами по слуху. Неотъемлемым пунктом программы является изучение русского жестового языка, потому как данный язык является отправной точкой при общении с инвалидами по слуху и весь процесс беседы строится на основании языковых знаний. Значимость такого вида услуг, как перевод на язык жестов глухих, очевидна, поскольку она направлена на оказание адресной помощи конкретному человеку для решения его медицинских, профессиональных, трудовых, социальных проблем [4, с.192]. Также, знание жестового языка расширяет круг возможностей социального работника и повышает его уровень профессионального мастерства.

Следует отметить, что многие глухие, особенно молодые люди из крупных городов, не считают себя инвалидами, а относят себя к социокультурному меньшинству. Сообщество глухих, разделяя и уважая

культуру и нормы большинства («слышащего»), считает себя особой группой, у которой, как и у любой национальности, есть свой язык, культура, история, свои правила поведения и этика общения [5, с.32]. Данные обстоятельства также необходимо учитывать при разработке программы. Объясняется это тем, что для достижения продуктивного общения с инвалидами по слуху и оказания им реальной помощи применение жестового языка должно быть нераздельно со знаниями особенностей общения и этики общества глухих.

Надлежит обозначить, что глухие имеют право на услуги переводчиков жестового языка практически во всех сферах жизни. Однако сервис переводческих услуг еще недостаточно развит, квалифицированных переводчиков очень не хватает. Поэтому даже минимальные знания жестового языка со стороны социальных работников смогут облегчить инвалидам по слуху доступ к информации.

Подводя итог, стоит отметить, что ни одно развитое государство не может обойтись без социальных работников, прошедших подготовку в университетах и специальных учебных заведениях. Однако, осуществление повышения профессионального мастерства социального работника требует развитие специфических знаний, умений и навыков в работе с инвалидами по слуху, так как для данной категории клиентов необходимы дополнительные языковые знания, которые позволят расширить как личностные, так и профессиональные умения социальных работников.

Следует отметить, что статус жестового языка на сегодняшний день изменился со «средства межличностного общения» на «язык общения», то есть жестовый язык признается полноценной лингвистической системой. Данный факт определяет актуальность и значимость разработки программы по повышению профессионального мастерства социального работника на примере работы с инвалидами по слуху как для социальной работы в целом, так и для социального работника и инвалидов по слуху в частности.

Список использованной литературы:

1. Курбатов В.И. 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы: Учебное пособие / В.И. Курбатов. – М.: «КноРус», 2015. – 123с.
2. Котоманова О.В. Проектирование профессионализма социальных работников: объективные и субъективные трудности / О.В. Котоманова. – Вестник МГОУ, «Социологические науки», 2012.- 2с.
3. Базарова Т.С. Профессионально-личностное развитие социального работника / Т.С. Базарова. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2013. – 138с.
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология/ Г.Л. Зайцева.- М.: ВЛАДОС, 2000. – 192с.
5. Варинова О.А. Что вы хотели узнать о глухих: Учебное пособие/ О.А. Варинова, С.В. Елфимова.- Новосибирск: НГТУ, 2014. – 32с.

Мангасаров Г.О.
старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Независимо от того, хотим мы или нет, конфликты являются постоянными спутниками нашей жизни. Они проявляются в разных областях, иногда надолго оставляя неприятный осадок в душе. Особенно это касается социальных сфер: потребления, семейных, трудовых отношений и многих других.

Первый шаг при возникновении любого конфликта – это переговоры, попытка решить проблему мирным путем, т.е. договориться.

Но что делать, если в результате проведения таких переговоров стороны не пришли к решению конфликта, к соглашению, которое их удовлетворило бы, а затевать судебное разбирательство не хочется. Ведь

людям не нужны длительные походы в суд, потери больших сумм денег в виде госпошлин и выплат за материальный и моральный ущерб. А главное - им не нужна плохая репутация.

В таком случае, они могут обратиться за помощью к специалисту, который помог бы им найти взаимоприемлемое решение конфликта/спора, т.е. обратится к медиации.

Медиация, что в переводе с английского означает *посредничество*, это процесс разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона, называемая **медиатором** или посредником, способствует выработке добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами. Если при арбитраже или суде третья сторона (арбитр, судья), которая не участвует в конфликте и является нейтральной, собрав и заслушав информацию, представленную сторонами, принимает сама решение, обязательное для выполнения сторонами, то при медиации также нейтральное третье лицо (медиатор) помогает сторонам самим найти решение в ходе обсуждения проблемы. Медиатор облегчает процесс общения между конфликтующими сторонами, способствует пониманию позиций и мнений, акцентирует стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам совместно прийти к общему соглашению.

В процессе медиации именно стороны несут ответственность за принятие решения, для чего им необходимо четко представлять суть дела, предлагать возможные варианты решения и, в конце концов, принимать это решение. Таким образом, обязанность и ответственность за принятие соглашения лежит полностью на сторонах. Роль же медиатора в этом процессе во многом похожа на роль штурмана: зная определенные приемы и техники, он ведет стороны по процессу выработки решения и в конце подводит к совместно принимаемому ими соглашению.

Первоочередной задачей медиатора является выработка у сторон конструктивного подхода к переговорам, основанного на принципе "ПОБЕДА - ПОБЕДА".

Как правило, люди, попадающие в конфликтную ситуацию, обвиняют в возникшей проблеме противоположную сторону, поэтому часто они видят основную проблему именно в своем оппоненте. Задача медиатора состоит в том, чтобы настроить стороны на совместный поиск решения проблемы, которую необходимо рассматривать отдельно от людей, выражающих разные точки зрения на нее. Именно медиатор настраивает стороны и помогает им работать над справедливым и удовлетворяющим всех соглашением, вместо того, чтобы заниматься поисками виновных и доказательством своей правоты.

Достаточно часто люди приходят на переговоры с единственной целью - отстоять свою точку зрения, их не интересуют проблемы противоположной стороны. Это приводит к тому, что каждая из сторон жаждет собственной победы и поражения своего оппонента. В результате переговоры строятся по принципу "победа - поражение". Например, предложение одной стороны, как справедливо решить данную проблему с ее точки зрения, может вызвать резкое сопротивление другой стороны и конфликт может только усилиться, что еще больше испортит их отношения. Медиатор же обеспечивает совместную работу сторон на основе принципа "выигрыш - выигрыш", помогает найти решения, которые учитывали бы интересы обеих сторон, были бы жизнестойкими и выполнимыми.

Для наглядности приведем классический пример.

Представьте себе апельсин, на который претендуют 2 человека, 2 стороны. Каждая сторона хочет завладеть **всем апельсином** и если его разрезать на 2 равные части - это не удовлетворит стороны. В процессе медиации выясняется, что первой стороне вовсе не нужен весь апельсин, ей нужны только кожура и цедра целого апельсина для выпечки торта, а второй стороне нужен только сок этого апельсина для маленького ребенка.

В отличие от судебного разбирательства, которое, как правило, занимает много времени, сил и здоровья, медиация имеет следующие преимущества:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ - созидательное решение или компромисс могут стать частью урегулирования конфликта.

ПРИВАТНОСТЬ - на процессе медиации могут присутствовать только конфликтующие стороны и их представители.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - информация, которая рассматривается в процессе медиации, не может быть разглашена где-либо, даже в суде.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ - затраты на медиацию намного ниже, чем судебные издержки.

СОХРАНЕНИЕ ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЙ - у сторон появляется реальная возможность продолжить свои деловые отношения.

Процесс медиации занимает, как правило, от нескольких часов до одного-двух дней, в зависимости от степени сложности конфликта. Соглашение, достигнутое сторонами, имеет такую же силу, как и любой другой договор между сторонами.

Преимущество такого метода разрешения конфликта может иллюстрировать пример из практики успешной медиации в суде:

Гражданин В. приобрел в специализированном магазине свечи для автомобиля «Нисан». Через 3 дня мотор начал «стучать». В. поехал на станцию техобслуживания, где выяснил, что свечи с дефектом, после чего обратился в магазин, где ему в грубой форме отказали заменить дефектные свечи. Гр. В. предъявил письменную претензию на имя директора магазина, но ответ не получил и обратился в суд. На заседание суда явился медиатор и предложил сторонам медиацию. Суд и стороны согласились на такой вариант. В результате успешной медиации стороны пришли к следующему соглашению: В. возвращает свечи магазину, магазин выплачивает В. стоимость свечей плюс сумму морального ущерба в размере 1000 руб.. В результате все стороны, включая суд, остались удовлетворенными: суд

избавился от волокиты, В. получил деньги на приобретение новых свечей и сэкономил свое время и нервы, магазин отделался «малой кровью» (при судебном разбирательстве В. предъявлял моральный ущерб в размере 50000 руб.).

В настоящее время медиация получила широкое распространение по всему миру, во многих странах приняты Законы «О медиации». В России, например, такой Закон был принят в 2010 году, в Республике Казахстан – в 2011 году. С помощью медиации успешно разрешаются различные конфликты в США, Европе, Австралии, Китае и других странах.

Список использованной литературы:

1. Альтернативные способы разрешения конфликтов. Медиация (посредничество). Методические рекомендации. Составитель Г,О. Мангасаров. Донецкий центр переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти. Донецк, 2011, 41с.

2. Медиация. Посредничество в конфликтах / БесемерХристоф / Перевод снем. Н. В. Маловой — Калуга: Духовное познание, 2004. — 176 с.

3. Медиация как метод внесудебного разрешения споров / ШамликашвилиЦисана — М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2006. — 86 с.
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5988720021>

4. Медиация — искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями / Составители: Г.Мета, Г.Похмелкина / Перевод с немецкого Г.Похмелкиной. — Москва.: Издательство Verte, 2004. — 320 с.
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5948660028>

Марманова Е.В.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Самотаева Э.А.
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВОЛОНТЁРСТВО КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

В современных социальных реалиях в ДНР в молодежной, а особенно в студенческой среде, активизировалось волонтерское движение. Это вызвано тем, что количество социально незащищенных граждан, которым по разным причинам близкие люди не оказывают помощь, увеличивается.

Волонтерская деятельность является инструментом социального, культурного, экологического и экономического развития и, осуществляясь в рамках разного рода ассоциаций, способствует реализации основных нравственных потребностей. Таким образом, волонтерство является добровольным выбором, отражающим личные взгляды и позиции человека [1].

Волонтером может быть любой человек, готовый посвятить своё свободное время добровольному труду.

В словаре С.И. Ожёгова волонтерство трактуется как добровольное выполнение определённых обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольного патронажа над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации[2].

Волонтеры по собственному желанию делятся своим временем, знаниями, энергией для того, чтобы помочь другим людям или окружающей среде без какой-либо материальной выгоды.

Молодёжное добровольчество является одним из наиболее эффективных способов стабилизации социальной ситуации в обществе и

является наиболее эффективным педагогическим ресурсом в воспитательной области [3].

Молодёжь – самая динамичная социальная группа. Потенциал использования молодёжной волонтерской деятельности выражается как минимум в двух аспектах: влияние молодёжного волонтерства на конкретную жизненную ситуацию, сложившуюся в обществе; влияние волонтерства на развитие личности молодого человека, включённого в эту деятельность.

Поэтому грамотным ходом в сфере развития социальной политики является включение студенческой молодежи различных специальностей в развитии волонтерской деятельности. Среди студенческой молодежи возникают и развиваются волонтерские отряды, организации и движения. В силу своих возрастных и психологических особенностей молодое поколение тяготеет к разнообразию видов деятельности и мобильны по отношению к новым профессиям. Активная позиция студентов, которая оказывает социализирующее влияние на субъект деятельности и осуществляется без какого-либо принуждения, является основой развития молодёжного волонтерства[4].

Вопрос о потенциале развития молодёжной волонтерской деятельности может рассматриваться как минимум в двух аспектах: влияние молодёжного волонтерства на конкретно - историческую ситуацию, которая складывается в обществе; влияние волонтерства на личность молодого человека, который включился в благотворительную деятельность.

Волонтерская деятельность является гражданской и несёт в себе функцию нравственного воспитания. Она способствует возрождению в молодёжной среде таких важных фундаментальных ценностей, как гражданственность, милосердие, чувство справедливости, «чувство локтя», человеколюбие, отзывчивость, гуманность.

Основными направлениями волонтерской деятельности в ДНР могут быть: социальная защита, экология, благоустройство, профилактика

алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового образа жизни, образовательная и правозащитная деятельность, сохранение исторического и культурного наследия, содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, содействие в сфере культуры, искусства, науки[5].

Волонтёрское движение среди молодёжи имеет следующие особенности:

- волонтёрская деятельность относится к непрофессиональному уровню социальной работы;
- она является исключительно добровольной, когда молодой человек осуществляет социально значимую деятельность по своей воле.

Необходимыми условиями для развития волонтёрской деятельности среди молодёжи являются:

- наличие группы единомышленников, выступающими инициаторами и координаторами волонтёрской деятельности;
- наличие конкретной организации, поддерживающей волонтёрскую деятельность;
- наличие мотивации для участия в волонтёрской деятельности;
- стремление избежать бюрократических отношений в волонтёрской деятельности;
- наличие благоприятного «морального климата»;
- наличие чувства важности и престижности, повышение уровня своего социального статуса.

С началом военных действий на Донбассе, для жителей ДНР, меняется содержательная линия волонтёрства и поэтому в настоящее время волонтёры оказывают неоценимую помощь всем нуждающимся жителям ДНР, а особенно пострадавшим от войны в зоне конфликта. Направление деятельности волонтёров самое разное: раздача еды, тёплых вещей, медикаментов, восстановление разрушенного жилья, помощь бездомным животным. Также были созданы целевые волонтёрские организации, куда можно обратиться с

конкретной проблемой. На данный момент такой волонтерской организацией является «Донецкий городской волонтерский центр», который занимается восстановлением зданий и сооружений, передачей гуманитарной помощи нуждающимся, помощь в лечении больных и поиске пропавших людей.

Таким образом, волонтерская деятельность имеет довольно обширную область деятельности, а социально активная молодежь является её основой. Также волонтерство способствует изменению мировоззрения молодежи. Парни и девушки приобретают и развивают новые практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, получая благодарность за свой труд. Волонтерская деятельность помогает самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества

Список использованной литературы

1. Бодренкова Г.И. Добровольчество / Г.И. Бодренкова // Социальная работа. – 2006. - № 1. – 194 с.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова - Рос. АН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры. М. : Азъ, 1992 – 944 с.
3. Ахметгалеев Э.Д. Студенческое волонтерское движение как фактор социального сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином образовательном пространстве / Э.Д. Ахметгалеев // Мониторинг качества образования и творческого саморазвития личности: материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: ИПП ПО РАО, 2007. – 215 с.
4. Бархаев А.Б. Имидж общественной организации как фактор вовлечений студенческой молодежи в волонтерскую деятельность/А.Б. Бархаев // ЛЕФ. – 2005. - №25. – 263 с.

5. Левдер И.А. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания / И.А. Левдер // Социальная работа. – 2006. – № 2. – С. 35–38.

Миклауш Н.В.
Магистрант 2 курса обучения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
руководитель: Данилова Светлана Владимировна, кандидат
психологических наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО И БЕСПРИЗОРНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, характеризуется такими общими для разных стран чертами, как усиление социальной отчужденности среди молодежи, все большее распространение в детской среде саморазрушающего поведения, что приводит к росту преступности, проституции, наркомании, алкоголизма и других негативных явлений. Все более ощутимым становится разрушение института семьи. Семья не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для жизни и развития детей.

Социальные сироты и беспризорные дети являются основным источником пополнения криминальных структур, роста детской и подростковой проституции. Проблема детской беспризорности становится проблемой национальной безопасности не только настоящего времени, но и будущего и может иметь далеко идущие неблагоприятные последствия. А именно: рост доли асоциальной прослойки детей и подростков; формирование социально проблемной молодежи; резкое ухудшение

физического и психического здоровья населения; снижение прослойки образованного населения, интеллектуального, трудового и профессиональных потенциалов нации в целом.

К наиболее весомым категориям роста безнадзорности и риска беспризорности детей можно отнести материальное положение семьи и населения в целом. Этот факт в своих работах отметили П.А. Абрахамсон и В.В. Фалько. Проблема детской безнадзорности особенно сильно проявила себя в нашем обществе, учитывая все более нарастающие экономические проблемы современной семьи и снижения уровня влияния образовательной системы на воспитание детей.

По понятным причинам, материальное положение населения зависит, в первую очередь, от государства и его политики. Так, например, в своей статье Г.И. Климантовой и Т.А. Федотовской в Аналитическом вестнике за 2002г. № 20, посвященной профилактике детской беспризорности и безнадзорности пишут: «Основной причиной возникновения и роста беспризорности и безнадзорности является разрушение государственной инфраструктуры социализации и общественного воспитания детей без формирования новой эффективной структуры социализации и досуга детей в условиях рыночных отношений...» [4, с. 24].

Кроме того, весомым фактором, послужившим, формированию проблем безнадзорности является, неподготовленность будущих родителей к рождению, воспитанию и обеспечению своих будущих детей. Осознанное выполнение родителями своих функций и обязанностей по отношению к детям предполагает наличие у них знаний, умений и навыков реализации воспитательного процесса, а также, выработанное на их основе, собственное отношение к проблемам воспитания и развития личности ребенка.

Осознанное родительство определяется нами как осознание себя в роли родителя, а также теоретическая и практическая готовность к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Пережитый опыт более старшего поколения в правильном уходе и воспитании ребенка.

Дети учатся нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через своих родителей. Именно в семье человек получает свой первый социальный опыт, усваивает правила и нормы поведения. Родители являются первой социальной средой развития ребенка, которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в том числе потребности в любви и привязанности, в безопасности и защите.

Снижение роли семьи в формировании личности, ухудшение условий жизни и воспитания детей в родном доме - это факты, имеющие место в нашей действительности. Неопытные родители отвергают знания и помощь своих родителей, пытаются самостоятельно воспитывать детей. Многие родители признают недостаточность своих психолого-педагогических знаний, наличие проблем в общении с детьми. В процессе семейного воспитания имеют место неумение родителей управлять собой, скрытый родительский авторитаризм, ведущий к неуважению личности ребенка, формированию комплекса родительской неполноценности по отношению к детям. Ребенок старается избегать взаимодействия с родителями, считает нужным просто уйти из дома, ищет способ, чтобы разрешить конфликт в семье - на улице.

К сожалению, о проблеме безнадзорности и беспризорности детей многие государства вспоминают не часто. Периодически возникающий интерес к проблемам семьи и детства зачастую обусловлен снижением рождаемости, повышением смертности, сокращением численности несовершеннолетних, в общей совокупности численности населения и рядом других причин. В результате падения авторитета норм морали и нравственности происходит дезорганизация социальных отношений, снижается уровень социального контроля и самоконтроль. Следствием этого становятся разрушение семейно-брачных отношений, преступность несовершеннолетних, массовая беспризорность, увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, и иные негативные социальные явления. В этих условиях особую тревогу вызывает подрастающее

поколение, формирование их жизненных принципов и создание достойных условий для существования и их развития. Один из основных факторов этой социальной проблемы - рост бедности, ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей.

Таким образом, опасность беспризорности состоит в том, что она способствует формированию личности, не приспособленной к нормальной общественной жизни на основе присущих обществу ценностей, норм и форм поведения. Будучи предоставленной, самой себе, выживая за счет средств, полученных, как правило, незаконным путем, значительная часть молодого поколения совершение преступлений будет считать нормой и образом жизни, что негативно отразится на всем обществе. Нахождение подростка длительное время в беспризорной и криминальной среде фактически предопределяет его жизненный путь.

Однако можно предположить, что даже после преодоления экономического кризиса проблемы, связанные с беспризорностью, все-таки останутся. Это долговременная проблема. Для ее решения потребуются кропотливая совместная работа властных, правоохранительных, общественных, учебно-воспитательных и других структур. И главное, нужно не только повышать уровень жизни подростков, но и подкреплять их духовно-идеологическими составляющими.

Список использованной литературы.

1. Абрахамсон П.А. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки. – 2001. – №2. – С.158-166.
2. Васильева Т.А. Опыт и перспективы взаимодействия неправительственных организаций и Правительства Москвы по оптимизации деятельности социальных учреждений // Первый Всероссийский научнопедагогический конгресс: Материалы выступлений. Т.1. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2002. - С. 188-199.

3. Карпухина Т.В. Профилактика безнадзорности и правонарушений детей // Социальная работа: опыт и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, 17- 18 ноября 2000 г.- М.: Социально-технологический институт МГСУ, 2001. - С. 239-250.

4. Климантова Г. И., Федотовская Т. А. О профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации // Аналитический вестник. Сер. № 46 «Основные проблемы социального развития России», 2002. № 20 (176). С. 24.

5. Фалько В.В. Низкопороговый клуб, как форма работы с беспризорными детьми в учреждении дополнительного образования. Всероссийская научно-практическая конференция педагогических работников образовательных учреждений. Воспитательные приоритеты образования на современном этапе его реформирования. // Тюмень: ТОГИРРО, 2006. С. 24-26.

6. Фалько В.В. Социально-психологические особенности современного ребенка-беспризорника. Межрегиональная научнопрактическая конференция «Уличная социальная работа: теория и практика». // Тюмень: Вектор Бук, 2004. С. 276-279.

Мяло А.О.

Магистрант 1 курса обучения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Данилова С.В.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В процессе жизни, то есть создания условий для своего существования и развития, люди постоянно сталкиваются с опасностями. Любая

практическая деятельность человека связана с окружающей средой и социальной реальностью и потенциально опасна. Потенциальная опасность скрыта и проявляется при определенных, часто трудно прогнозируемых условиях. Они укрепляют его и превращают в крайнюю опасность. Если эта опасность локализована или не стабилизировать, она превратится в чрезвычайной ситуации (ЧС).

Опасности и чрезвычайные ситуации имеют различный характер. Чаще всего они основаны на:

- природные явления, вызывающие стихийные бедствия,
- экологические, связанные с дисбалансом в деятельности человека и окружающей среды,
- биологические, проявляющиеся в эпидемиях, эпизоотии, эпифитотии и др.,
- социальные, связанные с противоречиями в общественных отношениях.

Анализ последних ЧС показывает, что в 75-80% случаев их возникновение связано с деятельностью человека и обусловлено социальными причинами.

С философской точки зрения опасность-это не что иное, как образное, эмоционально окрашенное выражение того, что обычно обозначается приближением системы к кризисному состоянию. В связи с этим опасность можно определить как понятие, фиксирующее увеличение в жизни человека или его сообщества таких противоречий, дальнейшее развитие которых грозит гибелью людей. Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов подготовки и действий, направленных на уничтожение, подчинение и т. д. объектов безопасности [3]

Таким образом, социальные угрозы и опасности-результат имеющихся и формирующихся в самом обществе, в межгосударственных отношениях противоречий, и без их выявления и устранения, безопасность может быть обеспечена.

Помимо социальных (социальных) опасностей в широком смысле существуют, как уже отмечалось, социальные опасности в узком понимании, то есть опасностей, которые получили широкое распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью большого количества людей. Их носителями являются люди с разными поведенческими характеристиками, объединенные в разные социальные группы. Причины социальных опасностей кроются в социально-экономических процессах, происходящих в обществе.

Так же чрезвычайные ситуации регулируются правовыми нормами.

Нормативные акты, регулирующие деятельность по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, можно разделить на две группы:

- частный;
- общие (общесистемные) акты.

В общесистемных правовых актах сформулированы основные понятийный аппарат, принципы, цели, задачи и основные направления государственной политики в этой области. К таким актам относится Конституция, закрепляющая право граждан на жизнь, здоровье и собственность, а также благоприятную окружающую среду, защита которой, в том числе снижение риска для жизни, здоровья и имущества граждан, является целью государственной политики в этой области [1].

Помимо Конституции в общесистемные акты, регулирующие основы снижения рисков, включен ряд других законов.

Среди частных нормативных актов можно выделить две основные подгруппы. Один из них объединяет законы и нормативные акты, касающиеся конкретных видов опасностей. Например, в России, проблемы радиационного риска и радиационной безопасности регулируются Федеральным законом «об атомной энергии». Еще одна из двух подгрупп частных правовых актов, о которых идет речь, объединяет законы и нормативные акты «функционального» характера, регулирующие конкретные функции или деятельность конкретных органов. В эту подгруппу

входят, например, законы «О пожарной безопасности», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «о полиции», а также ряд постановлений правительства и указов президента

Необходимо подчеркнуть наличие практически всех этих групп частных нормативных актов, а также в общесистемном законодательстве страны многочисленных статей и положений, регулирующих предотвращение чрезвычайных ситуаций. Суть этих статей и положений заключается в стимулировании регулятивных мер к раннему выявлению и минимизации риска для здоровья и жизни граждан, социально-экономического благополучия общества и его окружающей среды [5].

Среди правовых актов, регулирующих вопросы снижения риска чрезвычайных ситуаций, особое место занимает страховое законодательство. Как отмечалось ранее, в принципе, это законодательство носит комплексный характер, юридически обеспечивая не только снижение ожидаемого вреда от этих НС, стимулируя осуществление мер по обеспечению безопасности населения и предприятий в процессе страхования от несчастных случаев и т.д., но и компенсации пострадавшим [4].

За рубежом нормальная практика снижения комплексного риска в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций является принятие федерального или регионального закона, который устанавливает особый правовой режим аварийного восстановления, порядок выплаты компенсации, источники финансирования и т. д.

О необходимости и целесообразности разработки и реализации новых правовых и организационных мер свидетельствует мировой опыт. Это, наверное, самое интересное для России, учитывая размеры территории, численность населения и некоторые природные и социально-экономические особенности.

Список использованных источников:

1. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности / О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – СПб.: Лань, 2001. – 448 с.

2. Сергеев В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / В.С. Сергеев. – М.: Академ. проект, 2003. – 432 с.
3. Социальная и медицинская помощь населению после катастрофы: учеб. пособие / сост. В.А. Фокин. – Тула: Изд-во Тул. пед. ун-та, 2003. – 315 с.
4. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности / А.Н. Сухов. – М.: Академия, 2002. – 256 с.
5. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – М.: Политиздат, 1989. – 304 с.

Первякова Р. Н.
аспирант кафедры «Социологии управления» ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В настоящих условиях в формировании общественного мнения играют решающую роль средства массовой информации (СМИ). Массовые коммуникации стали серьезным инструментарием современной политики. Донецкая Народная Республика (ДНР) находится в стадии становления, а гражданское общество в стадии формирования. Особенно в этот переходный период просто необходимы независимые и свободные СМИ. Развитие СМИ как свободных и независимых понимается различными институтами по-своему. Государственные органы, в силу закрепления и удержания власти, стремятся напрямую или косвенно оказывать влияние на любые масс-медия с целью политического манипулирования. Благодаря обладанию монополией на информацию СМИ определяют приоритеты информационных новостей. Коммерческий сектор стремится участвовать в СМИ с целью получения прибыли, и чем активнее будет использоваться тот или иной информативный

ресурс, тем больше желание рекламодателей участвовать именно в этом ресурсе. Люди же в свою очередь имеют потребность в свободных и независимых СМИ для становления и развития демократии. Эдвин Бейкер считает, что без свободной прессы демократия невозможна. По крайней мере, так говорят судьи и толкователи законов[1].

СМИ, являясь «четвертой властью», правят миром. Как выглядит мир в глазах гражданского общества, зависит, в том числе и от того, как СМИ нам его преподнесут. Намеренное искажение реального положения дел, замалчивание одних фактов и выпячивание в ключевые новости других, публикация несуществующих фактов («вброс фейковых новостей») – все эти приемы направлены на манипулирование общественным сознанием и создание определенного психологического настроения у общества. Происходит своего рода «зомбирование» аудитории, что связано с возрастающей ролью общественного мнения в настоящих условиях, в формировании которого СМИ играют не последнюю роль.

Как утверждает Шакирова Л.И., формирование гражданского общества представляет собой сложный, перманентный процесс взаимодействия государства и общества. Построить гражданское общество вне правового государства невозможно, ввиду того, что оно формируется и развивается благодаря определенным гарантиям со стороны государства, в тоже время напрямую или косвенно оказывая влияния на само государство [6].

В демократическом обществе средства массовой информации должны выступать органом контроля и умеренной критики государственной власти, выявлять интересы граждан, доводить их проблемы и пожелания до сведения высших органов власти, аккумулировать и формировать общественное мнение относительно действий властей. Из СМИ человек получает от государства и общества значительную часть той информации, того необходимого познавательного материала, который нужен ему для становления как гражданина, развития гражданского общества [2].

На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью СМИ, как и во многих странах мира, так и в Республике.

1. СМИ предоставляют возможность человеку получить информацию в кратчайшие сроки из любой части света, но существует угроза недобросовестных журналистов выдающих неправдивую информацию, тем самым манипулируя общественным мнением. Как это происходит на фоне информационной войны между Украиной и ДНР, Россией, США и Россией и др. Сравнительный анализ информационной войны, проведенный Е.В. Мурюкиной, показал, что украинская пресса постоянно обвиняет Россию во вводе своих вооружённых сил на территории ДНР и ЛНР. В статье «Война России против Украины», опубликованной в интернет-издании автор (аноним) пишет: «Аннексировав Крым, Россия продолжила антиукраинскую агрессию на территории Донбасса. ... Президент Порошенко заявляет о вводе российских войск в Украину». В издании «Joinfo.ua» 18 апреля 2015 года опубликовано, что Президент Российской Федерации В. В. Путин «не хочет быть партнером США и «врет русскому народу» относительно пребывания российских военных в Украине. Об этом заявил замглавы Пентагона Роберт Уорк в ходе совещания с генералами европейского командования США в немецком Штутгарте». В статье упомянуто, что американским военным ведомством будут обнародованы данные о количестве российских военнослужащих в области АТО. По словам Р. Уорка, «будет интересно послушать объяснения Путина, когда будут представлены явные доказательства того, что в Украине находятся российские военные»[4]. Однако конкретных фактов так никто и не предоставил. Решение проблемы подачи неправдивой информации возможно только в рамках международного правового законодательства, привлечения внимания со стороны международных общественных организаций, на примере ежегодного совещания ОБСЕ на тему «Соблюдения прав и свобод человека».

Выступления 11 сентября 2018 года были посвящены вопросам «Свободы слова», участвовали представители 57 стран мира.

2. Вторая проблема выходит из предыдущей, но имеет политический характер. Ни для кого не секрет, что большинство СМИ находятся в частной или государственной собственности, преподнося соответствующую информацию, воздействуют на политическое сознание граждан. А.У. Мухаммадиев считает, что при помощи грамотного PR политические партии и их лидеры способны в значительной мере повлиять на ход и результат общенародного голосования [5]. Соответственно границы допустимой критики более широки, когда она касается именно политического деятеля, а не рядового гражданина. В отличие от последнего политик неминуемо и сознательно открывается для придирчивого анализа каждого своего слова и поступка со стороны, как журналистов, так и широкой общественности. Должностные лица должны смириться и согласиться стать объектом общественного контроля и критики в отношении выполнения ими своих обязанностей.

3. Еще одна проблема проявляется в недостаточном уровне информированности населения о взаимодействии гражданского общества, СМИ и власти. Возникает ряд вопросов:

- в случае объединения граждан в общественную организацию эффект может быть гораздо выше чем единоличное обращение. К сожалению, многие граждане не владеют информацией о том, какая именно должна быть организация, какими они бывают, как к ним присоединяться и т.д.;

- как донести до власти информацию о проблемных ситуациях в то время, когда СМИ не особо стремятся освещать положительные моменты работы общественных активистов, затрагивающих негативные стороны в работе государственных органов.

Обладая определенным влиянием на СМИ, власть пытается казаться открытой, публикуя всякого рода отчеты и выступления на собственных сайтах, но журналисты подвластных телеканалов не задают в интервью

важные, но неприятные чиновникам вопросы. Поэтому в таких СМИ жизнь города, государства, общественности освещается только с положительной стороны, а показать проблемы, неприятные моменты – это уже работа независимых СМИ.

Для агитации власти к открытости перед гражданским обществом необходимо организовать тандем общественников и независимых СМИ. Используя постоянный контроль общественности за каждым решением чиновников, последним будет куда сложнее скрыть свои действия, а значит навредить [3]. Чтобы сделать СМИ независимыми от государственных структур необходимо наличие их экономической независимости, но и не только. Независимые СМИ могут оставаться таковыми в случае наличия в обществе независимых институтов гражданского общества, к которым СМИ могут обратиться за поддержкой. Такими институтами могут выступать организации гражданского общества (ОГО): общественные некоммерческие, негосударственные организации (НКО, НГО).

В противовес классическим телевидению и печатным изданиям популярность стало набирать направление размещения определенного рода информации на YouTube каналах. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей, с ним вынуждено считаться и телевидение. Многие медиакомпании создают официальные [аккаунты](#) на YouTube, осуществляя продвижение своей продукции через сервис. Но наиболее важным этот сайт стал для независимых журналистов и блоггеров, т.к. он позволил освещать события без цензуры со стороны правящих структур.

Примерами могут послужить каналы политических блоггеров: Анатолия Шария (журналист, блоггер, медиаэксперт), Aleksandr Semchenko (блоггер, доктор политических наук, бывший работник государственных органов Украины), Karabas Channel (блоггер).

С каждым годом увеличивается количество людей, которые вынуждены искать альтернативные источники информации, отличные от традиционного телевидения и печатных изданий, т.к. разочарованы качеством предоставляемой продукции. В современном мире, в построении гражданского общества значение влияния информации, а особенно СМИ являются важнейшим инструментом формирования мнения и имеют огромное количество орудий воздействия на общественное сознание граждан.

Таким образом, перспективы формирования гражданского общества зависят от развития общественных независимых СМИ и квалифицированных общественных организаций и их всяческой поддержке со стороны государства.

Список используемой литературы

1. Буравлева А.С. Роль СМИ в формировании гражданского общества / А.С. Буравлева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 2010 – № 5 с. 156-157 [Электронный ресурс]. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-smi-v-formirovanii-grazhdanskogo-obschestva> (дата обращения 17.10.2018).
2. Гриб В.В. СМИ как институт гражданского общества / В.В. Гриб // Информационное право. – 2014. – №10.[Электронный ресурс]. URL: <http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=7&art=481> (дата обращения 18.10.2018).
3. Луганский Е. Влияние СМИ и социальных сетей на гражданское общество / Е. Луганский // Трибун общественно-политический обозреватель. – 3 апреля 2015– [Электронный ресурс]. URL: <https://tribun.com.ua/24981> (дата обращения 18.10.2018).
4. Мурюкина Е.В. Информационная война на страницах российской и украинской прессы: сравнительный анализ / Е.В. Мурюкина // Международный информационно-политический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык». – 2015. – № 3 (06).

[Электронный ресурс]. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-voyna-na-stranitsah-rossiyskoy-i-ukrainskoy-pressy-sravnitelnyy-analiz> (дата обращения 18.10.2018).

5. Мухаммадиев А. У. Роль и значение информации в построении гражданского общества // Молодой ученый. – 2012. – №12. – С. 386-388. – [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/47/5882/> (дата обращения: 18.10.2018).

6. Шакирова Л.И. Средства массовой информации как институт гражданского общества / Л.И. Шакирова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 2-6. С. 165-166 [Электронный ресурс]. URL:<http://publikacia.net/archive/2016/6/2/47> (дата обращения 18.10.2018 г.)

Плехова А.А.
магистрант специальности «Социология» ГОУ ВПО»
Струченков А.В.
канд.ист.наук, доцент, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На данный момент социологические исследования охватывают все стороны и аспекты общественных отношений. Многие из таких исследований давно уже выделились в самостоятельные отрасли научного знания: социология семьи, образования, досуга, индустриальная социология, социология политики, культуры, управления, предпринимательства. Все они, продолжая развиваться, подготавливают почву для более глубокой дифференциации социологического знания и институционализации его новых направлений [1].

Весь накопленный багаж знания, совокупность разнообразных методологических подходов, методик, технических приемов и процедур конкретных социологических исследований давно стал достоянием мировой социологической науки, обретя почетный статус классической социологии. Вместе с тем существует также реальная, но пока мало еще исследованная область социальных отношений, а точнее одно из фундаментальных свойств проявления социальной жизни - это инновационные явления, или социальные нововведения. Исследование этой уникальной области может быть вполне оправдано, отнесено к новому, еще не сформировавшемуся, но уже заявившему о себе направлению под названием социологии инноваций или инновационной социологии.

Целью данного исследования является всесторонний комплексный анализ социологии инноваций как нового направления в теоретизировании и в прикладных исследованиях. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 1) изучить специфику инноваций как объекта социологического анализа; 2) определить содержание проблемного поля социологии инноваций; 3) раскрыть ключевые понятия социологии инноваций.

Принято считать, что первые попытки изучения инноваций впервые были предприняты пионерами американской социологии Г. Эмерсоном, Ф. Тейлором, Э. Мейо в начале XX века [2]. Эти попытки связаны, прежде всего, с задачей преодоления психологического сопротивления людей нововведениям в сфере организации труда. Однако каких-либо особых принципов или методических подходов, не тем более целостной концепции изучения инновационного социального пространства американской школой выдвинуто не было. В методологическом аспекте большой вклад в социологическую интерпретацию феномена социальных нововведений сделали П. Лавров и Н. Михайловский в 1860-х годах.

Социология инноваций исходит из представления об инновации как закономерном проявлении функционирования механизма общественной

координации в условиях полноценного функционирования основных социально-экономических законов: разделения труда, перемены труда и конкуренции при их органичном взаимодействии [3]. Воплощаясь в ходе инновационного поведения социальных субъектов, инновация выступает способом развития индивидов, коллективов, социальных сообществ и, наконец, общества в целом. Поэтому специфика подхода социологии инноваций к изучению своего объекта заключается в рассмотрении инновации как способа существования социальных систем [4].

Названные методологические основания социологии инноваций тесным образом связывают ее с другими специальными социологическими теориями, занимающимися исследованием основных условий и форм жизнедеятельности общества, среди них: социология бизнеса, социология менеджмента, социология предпринимательства, социология труда, экономическая социология. Это обуславливает близость категориальных аппаратов названных теорий с системой категорий социологии инноваций. Внутри специфической группы основных понятий социологии инноваций выделяются следующие: инновационный образ мышления, инновационная культура, инновационное поведение, социальные и культурные инновации.

Сущность инновационного образа мышления заключается в ориентации его носителей на осуществление перманентных нововведений в сферах своей деятельности. Инновационный образ мышления является, с одной стороны, предпосылкой формирования инновационной культуры социального субъекта, а с другой стороны, он сам развивается на основе содержащихся в культуре норм и правил организации нововведений [5].

Внешним проявлением мыслительных процессов по поводу осуществления инноваций выступает инновационное поведение индивидуальных или коллективных социальных субъектов, связанное с обновлением способов либо преобразованием объектов их деятельности.

При помощи разработанной системы категорий социология инноваций описывает и объясняет в рамках своего предмета исследования

специфические способности социальных механизмов регулировать инновационный цикл от зарождения либо привнесения в социальную систему идеи нововведения до ее внедрения и далее – до состояния интеграции, трансформирующей с течением времени инновацию в традицию.

Полный инновационный цикл насчитывает пять этапов: зарождение (привнесение); апробация (селекция); адаптация; интеграция; утилизация. При этом, с одной стороны, на каждом из этапов на протекание инновационного процесса значительное влияние оказывают социальные характеристики (объективные и субъективные) носителей инновационного образа мышления, воплощающих на практике инновационный тип поведения. С другой стороны, сама инновация способна оказывать заметное влияние на изменяемые характеристики социальных субъектов.

Социология инноваций определяет социальный механизм регулирования инновационных процессов как устойчивую структуру взаимодействий социальных субъектов по поводу реализации конкретных нововведений, порождающую особую систему видов инновационного поведения этих субъектов. Качественное своеобразие результатов внедрения идентичных нововведений в разных социумах обуславливает цель социологии инноваций, которая состоит в оптимизации функционирования социальных механизмов, регулирующих протекание инновационных процессов в различных обществах. Данная цель предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, среди которых основными являются социологическая экспертиза социальной эффективности планируемых инноваций; социологическое прогнозирование динамики осуществляемых нововведений; разработка, в случае необходимости, компенсаторных социальных механизмов минимизации негативных последствий внедрения инноваций.

Решая названные задачи, социология инноваций приобретает статус специальной теории, обеспечивающей социологическое сопровождение нововведений в различных сферах жизни общества.

Социальная инновация представляет собой процесс преобразования нововведений в социально-культурные нормы и образцы, обеспечивающий их институциональное оформление и закрепление в сфере духовной и материальной культуры общества, а также результат творческой деятельности, получивший широкое применение и послуживший основанием для значимых социальных изменений. Именно инновационность является неотъемлемым атрибутом трансформирующегося общества, ее уровень и направленность определяют характер социального развития.

Проблематика социальной инновации стала одной из ведущих в современной науке в связи с необходимостью трансформации общества. Такая трансформация позволит перейти к инновационному этапу развития, отвечающему требованиям времени.

Предметом социологии инноваций являются социальные механизмы, регулирующие процессы зарождения, разработки, внедрения, адаптации и интеграции инноваций в различных сферах жизни общества – социальной, экономической, политической, культурной.

Список использованных источников

1. Кучко Е.Е. Методы социологического изучения нововведений: особенности, возможности и перспективы использования / Е.Е. Кучко // Философия и социальные науки. – 2008. - № 1. – С.43-46.
2. Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических исследований / Е.С. Балабанова // Социс. – 2002. - №10. – С.11-16.
3. Брабандер Л. де. Забытая сторона перемен: искусство создания инноваций / Л. Де Брабандер. – М.: Претекст, 2008. – 203 с.
4. Кучко Е.Е. Эвристические методы социологического изучения инновационной практики / Е.Е. Кучко // Философия и социальные науки. – 2008. - №4. – С.56-59.
5. Надуткина И.Э., Конев И.В. Стратегия информационной поддержки инновационных процессов в регионе / И.Э. Надуткина,

И.В. Конев // Научные ведомости. Серия Философия, Социология, Право.
– 2010. - №2. – Выпуск 11. – С.77-83.

Рюмина А.Г.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Самотаева Э.А.
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Жизненные стратегии относятся к числу самых сложных и интересных явлений человеческой жизни. Это своеобразная форма активного осознания и организации будущего человека, которая отражает умение выбирать приоритеты, определять способы решения жизненных задач на основе восприятия и оценки социокультурных процессов.

Опираясь на определение, данное Т.Е. Резник, стратегия жизни – это динамическая система перспективных ориентаций личности и возможности их реализации в данном социокультурном контексте ее жизни [1]. Касаясь проблем жизненного ориентирования, следует отметить работы, которые посвящены проблемам жизненных стратегий: Л.К. Абульханова-Славская, Н.Ф. Наумова, Е.Л. Омельченко, Т.Е. Резник, Ю.М. Резник, М.Н. Руткевич и др.[2], и которые являются методологической основой исследований в данном проблемном поле.

Что касается жизненной стратегии молодой семьи, то под ней понимается система перспективных ориентаций молодых супругов, реализация которых в социокультурном контексте их жизни позволит молодой семье достичь поставленных целей в профессиональной деятельности, своем собственном образовании и образовании своих детей,

осуществлении репродуктивной функции, достижении планируемого благосостояния и качества жизни.

Анализ жизненных стратегий молодой семьи определяет, в качестве критериев их классификации, объективные условия жизни, а также систему социальных представлений, ожиданий и потребностей общества в отношении молодых семей. В соответствии с этим, можно выделить следующие модели жизненных стратегий молодой семьи:

- 1) модель стратегии потребительского поведения молодой семьи;
- 2) модель воспитательной стратегии молодой семьи;
- 3) модель репродуктивной стратегии молодой семьи [3].

Стратегия потребительского поведения молодой семьи представляет собой систему приоритетов, правил и способов осуществления деятельности, реализуемых в связи с выбором, получением и использованием продукта. В этой стратегии отражены разнообразные составляющие повседневной деятельности, исполняемые членами семейных домохозяйств. Прежде всего, это цели, которые семья преследует в стремлении отразить определенные модели жизнедеятельности, и средства, которые она применяет для достижения этих целей.

Модель воспитательной стратегии молодой семьи выражает собой своеобразную конструкцию жизнедеятельности и поведения семьи относительно детей, которой отвечают те или иные средства и ресурсы. Семья, в ее воспитательной стратегии, затрачивает большое количество жизненных усилий, включая вложение материальных ресурсов в обучение, создание благоприятных условий для жизни и проведения свободного времени детьми и т. д. Результаты подобных вложений, в конечном счете, выражаются в сформированном семейном поведении и совместном с детьми проведении свободного времени, становясь своеобразным итогом и вознаграждением.

Репродуктивная стратегия молодой семьи выражается в системе приоритетов и способов деятельности молодой семьи, обращенных на

удовлетворение потребности в детях и биологическом воспроизводстве. При анализе модели репродуктивной стратегии молодой семьи значение придается составу и структуре семьи, уровню и качеству жизни, специфике региона и соответствующим особенностям экономического и демографического поведения (иногда это также национальные особенности и вероисповедание). В изменяющемся обществе вырабатывается особая система репродуктивной стратегии, ориентированная на принятие решения о количестве детей главным образом самими супругами. Одной из важнейших трансформаций, характеризующей стратегию репродуктивного поведения, является увеличение количества незарегистрированных браков, а также рост числа детей, рожденных вне брака [4].

Каждая конкретная молодая семья сама выбирает какой стратегии она будет следовать. Однако, на наш взгляд, из приведённых выше стратегий, наиболее предпочтительной является модель воспитательной стратегии, т.е. стратегия которая в большей степени ориентирована на создание благоприятных условий для жизни и воспитания детей. Именно в семье происходит первичная социализация личности и именно от её результатов зависит как ребёнок адаптируется к окружающему социуму.

Общество заинтересовано в том, чтобы каждое следующее поколение было, по крайней мере, не малочисленнее, чем предыдущее. Наибольший вклад в удовлетворение этой потребности вносят именно молодые семьи. При этом важно, чтобы дети были физически и психически здоровыми и впоследствии имели способности к обучению и социализации.

Развитие и адаптация перечисленных моделей жизненных стратегий молодой семьи, которые отражают новые социальные и экономические изменения в обществе, а также поддержка молодежи значимыми социальными институтами (такими, как родительская семья), не снимает в повестки дня задачу усиления социальной политики государства в отношении семьи. Подготовка и внедрение новых социальных программ, ориентированных на поддержку молодых семей, создание комплекса

социального консультирования, формирующего системы жизненного ориентирования, являются способами укрепления адаптационных возможностей молодой семьи, расширяют ее доступ к общественным ресурсам.

Список использованной литературы.

1. Акунина Ю.А. Технология личного брендинга в процессе подготовки современных специалистов социально-культурной сферы / Ю.А. Акунина, О.В. Ванина // Приоритеты социально-культурного образования в условиях модернизации российского общества / Научн.ред. Н.Н. Ярошенко, Г.Н. Новикова, Е.В. Чижикова. – М.: МГУКИ, 2009. – С. 129-136.

2. Ангел О.Ю. Карьера в структуре жизненных стратегий российской молодой семьи / О.Ю. Ангел, Я.В. Сердюченко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017.– № 12.– С. 1-21

3. Сорокина Е.С. Жизненные стратегии молодой семьи: социологический анализ: Автореф. дисс. канд. социол. наук. М., 2007. 21 с.

4. Кузина И.Г., Прокофьева А.С. Жизненные стратегии российской молодой семьи в изменяющемся обществе / И.Г. Кузина, А.С. Прокофьева // Жизнь на чемоданах: мобильность семьи и социальное благополучие:/ отв. ред. И.Г. Кузина, А.В. Винокурова. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2018. – 198 с.

**Самотаева Э.А.,
канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

КАЧЕСТВО БРАКА КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В современном мире изменились роли мужчин и женщин: в производственной сфере, в семье; изменилась структура половой стратификации, а также характер социализации мужчин и женщин.

Разрушение прежних, традиционных представлений о семейном укладе, размытость и неопределенность новых представлений, тяжелое материальное положение, отсутствие устойчивых нравственных ценностей приводит к тому, что семьи легко распадаются. В этих условиях возрастает роль супружеского взаимодействия, так как многие проблемы семьи должны решаться на микроуровне – в рамках личных отношений домочадцев.

Супружеские отношения влияют на характер равновесия всей семейной системы и представляют собой стержень для формирования прочих отношений в семье. В свою очередь, выполнение семьей её функций имеет значение не только для её членов, но и для общества в целом.

В связи с изменением семейных функций в современном обществе центральной проблемой при исследовании семьи и при оказании социальной помощи и поддержки семье становится проблема качества брака. Вместе с тем, в научных публикациях по проблемам семьи существует некоторая размытость в терминологии, в частности, в дефиниции устойчивости брака. В работах, посвященных этой проблематике, можно встретить такие понятия, как стабильность, устойчивость, качество брака, благополучие семейных отношений супружеское счастье и т. д.

Стабильность и удовлетворенность браком – взаимосвязанные понятия, но их нужно различать, причем различия связаны с разделением подходов к изучению качества брака на социологический и психологический.

В русле социологического подхода достаточным показателем успешности супружеских отношений является сам факт сохранности брака, то есть отсутствие развода. Собственно, это и является основной характеристикой стабильности брака. Данная характеристика широко используется в различных демографических, социологических и других исследованиях.

Эта характеристика имеет много преимуществ. В частности, здесь практически отсутствует проблема измерения, достаточно лишь знать, разведены супруги или нет, благодаря чему в исследовании может быть проанализирована фактически любой величины выборка респондентов. Но есть и свои недостатки, самый существенный из которых состоит в том, что факт сохранности брака практически ничего не говорит о том, как супруги оценивают свои взаимоотношения, насколько они счастливы в браке [1]. Кроме того, юридическая сохранность брака не всегда означает, что супруги действительно живут друг с другом и ведут совместное хозяйство.

В психологическом исследовании основной акцент делается на изучении удовлетворенности браком. Большинство специалистов определяют ее как внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к собственному браку.

Стабильность семьи и удовлетворенность браком не взаимоисключающие понятия, они имеют много общего, но не однозначного: прочные, стабильные браки не всегда характеризуются высоким уровнем удовлетворенности браком (например, для традиционных семей вполне обычен стабильный брак при полной неудовлетворенности супругов своими отношениями, а в современной семье подобная неудовлетворенность может привести к быстрому разрыву, даже наличие детей при этом не станет препятствием) [2].

Изучением характеристик, влияющих на удовлетворенность браком, занимались многие исследователи. В наиболее систематизированном виде они представлены Р.А. Левисом и Дж.Б. Спэниером, которые на основании вторичного анализа исследований, посвященных проблемам семьи и брака, выделили важнейшие признаки супружеского успеха. Различные характеристики, описывающие удачные и неудачные браки, они объединили под понятием «качества брака» [3]. Основной детерминантой качества брака при этом выступила согласованность ролевого поведения супругов.

В условиях существования разных норм и образцов ролевого поведения (традиционного, эгалитарно, смешанного), процесс согласования ролевого поведения супругов тесно связан с их межличностными

отношениями и установками по отношению друг к другу и по отношению к семье в целом, в частности, установкой на семейное долголетие [4].

Все сказанное выше необходимо учитывать, как при организации и проведении социологических исследований в проблемном поле качества брака, так и при организации взаимодействия с конкретными семьями в ракурсе оказания им социальной или психологической помощи.

Список использованной литературы:

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю.Е. Алешина. – М. : Класс; 2004. – 106 с.
2. Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А. Сысенко. - М.: Мысль, 1993. – 175с.
3. Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие / Т.В. Андреева. - С.Пб.: Речь, 2004. – 248 с.
4. Эйдемиллер Э.Г., Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, – В. Юстицкис. - СПб.: Питер, 2002. – 651с.

Сворцов Ю.А.
старший преподаватель кафедры политологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
аспирант кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ ЭССЕНЦИАЛИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ К АНАЛИЗУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Концепция идентичности все чаще подвергается пересмотру в современной науке, но в тоже время она становится все более значимой для анализа процессов, происходящих как в развитых, так и в трансформирующихся обществах. Процессы глобализации, фрагментации социокультурного, политического и экономического пространства ведут к росту неопределенности в ходе приспособления индивидов и различных

групп к меняющейся действительности.

В отечественной науке существуют различные подходы к анализу феномена идентичности, но чаще всего используются два методологических подхода: эссенциализм и конструктивизм.

В данной статье мы постараемся рассмотреть подход эссенциализма как один из методов анализа региональной идентичности. Эссенциалистская, или субстанционалистская концепция идентичности фокусируется на сущностных качествах и особенностях сообщества, постоянности и продолжительности стойких, стабильных идентичностей на индивидуальном и коллективном уровнях. Идентичность определяется как феномен, который глубоко укоренен в объективную реальность, выражающий на самом деле существующую разницу между различными сообществами. Приверженцы данного подхода утверждают, что характеристики обуславливают восприятие себя как отдельного, специфического сообщества с набором определенных атрибутов, общих для всех ее членов, укоренены в физиологических и психологических качествах, в особенностях места проживания в подобии их жизненной и классовой ситуации, положения в социальной структуре. В этом смысле атрибутивные свойства идентичности являются «природными», заданными одинаковыми параметрами общественного опыта, моделью социализации, на основе чего и формируется общая коллективная идентичность. [1, с.112]

Рассмотрим более подробнее основные положения данной теории. Социальная идентичность (одним из измерений которой является региональная идентичность), согласно теории Т. Парсонса, является ядром общества. Осознание себя частью какого-либо сообщества и принятие этого факта означает готовность разделять если не все, то большинство норм, правил, ценностей, принятых в этом сообществе и занятие определенного места в его статусно - ролевой структуре.

Идентичность существует в определенных границах, которые, как правило, символически опосредованы. Через усвоение ценностей «своей»

группы и обретение лояльности к ней (интегрирующая функция) происходит рефлексия «других» групп и, как следствие, обозначение разделений между группами (дифференцирующая функция).

За счет сочетания дифференцирующей и интегрирующей функций идентичности межгрупповые отношения связываются в систему и упорядочиваются. Сложившаяся система внутри- и межгрупповых взаимодействий формирует определенный уровень социального участия и активизма. Таким образом, идентичность (как осознаваемая, так и неосознанная или невыбранная) способствует тому, что индивид, как член определенной группы, ведет себя исходя из определенного набора предварительных требований. Практическое проявление идентичности можно описать через концепт «поступка». В социологической теории практик именно поступок – конечное этическое действие – обозначает границу перехода от определения (провозглашения) идентичности к ее проявлению [2, с.58].

По определению Э.Д. Смита, национальная идентичность есть «поддержание и постоянное воспроизводство определенного склада, набора ценностей, символов, воспоминаний, мифов и традиций, которые составляют отличительное культурное наследие нации, а также идентификацию отдельных индивидуумов с этим отличительным наследием, набором ценностей, символов, воспоминаний, мифов и традиций» [3, с.30].

А. Тэшфел и Дж. Тернер, авторы теории социальной идентичности, базируются на идее о том, что каждый индивид имеет определенные социальные характеристики, которые демонстрируют его или ее членство в группе, или категории, с одной стороны, и персональными или индивидуальными характеристиками, которые более специфичны, уникальны, с другой стороны.

Изучая различные социальные общности и анализируя особенности поведения человека в них, Тэшфел пришел к понятию «межличностный - межгрупповой континуум», в котором располагаются все поведенческие

реакции человека. Важно подчеркнуть, что деление поведения на межличностное и межгрупповое не есть деление между индивидом и чем-то другим: и в том и в другом случае действует человек как некоторая целостность. Это, скорее, расстановка акцентов: индивид - сам по себе или индивид - часть группы. В одном случае человек действует как более или менее независимое существо, принимающее решение на основе каких-то собственных критериев, во втором – как член группы, выполняющий соответствующие требования группы [4, с. 22].

Теория социальной идентичности обращает внимание на тесно связанные между собой понятия, которые обеспечивают процесс функционирования идентичности: категоризация (самокатегоризация) и социальное сравнение.

Социальная идентичность связана, прежде всего, с категоризацией, поскольку благодаря последней устанавливается различие между собой и другими. Тэшфели Тернер показали, что приобретение данных различий – это ранняя и необходимая часть социализации. Чувство себя и знание, "кто я такой", способность "отражать" и осознавать себя – все это формируется в социальном взаимодействии. Этот процесс связан с нравственными канонами, воспитанными в семье и транслируемыми в обществе [4, с.24].

Исходное положение теории социальной идентичности заключается в следующем: позитивная дифференциация между Я внутри и Я вне группы достигается: через социальное сравнение между собой и членами своей группы (ingroup), а также людьми вне этой группы (outgroup).

Тэшфел делает вывод о том, что поскольку членство в группах связано с позитивной или негативной социальной оценкой, то и сама социальная идентичность человека может быть позитивной или негативной. Он исходит из того, что у каждого человека есть стремление к положительному, «хорошему» образу себя, соответственно одной из основных закономерностей в динамике социальной идентичности будет стремление

человека к достижению или сохранению позитивной социальной идентичности [4, с.26].

В рамках бихевиоризма главный интерес исследователей сосредоточился на изучении роли ситуации в развитии межгрупповых процессов. Социальная идентичность является следствием осознания человеком своей причастности к какой-то группе, которое происходит под влиянием реальных межгрупповых действий. Участники эксперимента отождествляли себя с другими, уподоблялись им, они также должны были встать на точку зрения другого и определить свое групповое членство [4, с.16].

М. Шериф понятие идентичность использовал для того, чтобы определить групповую принадлежность. Он считал, что межгрупповое поведение как психологический феномен возникает тогда, когда индивиды, принадлежащие к одной группе, взаимодействуют с другой группой или ее членами (индивидуально или коллективно) в терминах их групповых идентичностей [4, с.17]. Его исследование проводилось в рамках классической бихевиористической формулы "стимул - реакция". Стимулами были различные манипуляции с группами (включение их в различные виды деятельности, разделение на отдельные структуры и т.д.), а реакциями – взаимоотношения между группами и конкретными людьми. Личностная компонента практически исключалась из объяснительных принципов. В своих уже ставшими классическими экспериментах, проведенных на мальчиках в летнем лагере, он показал, что под влиянием извне введенного фактора-соревнование (конкуренция) в условиях ограниченных ресурсов, можно изменить взаимодействие между группами. Программа его эксперимента предполагала изучение процесса возникновения межгрупповых отношений и соответственно влияние различных факторов, таких как соревнование, изменение целей, совместная деятельность и т.д. [4, с.18].

Шериф и его коллеги на основе анализа своих экспериментов показали, что человеку в принципе не важно, как развивалась его личностная история. Включенный в определенные межгрупповые отношения, он принимает конкретное групповое членство и действует сообразно групповым нормам, большую роль в его поведении начинают играть социальные, а не личностные факторы.

Важно отметить, что социальная идентичность является следствием реальных межгрупповых отношений, в частности, межгрупповых конфликтов, а поскольку конфликт возникает из-за конкуренции в борьбе за реальные блага, а не по причине эмоциональных или личностных факторов, конкуренция усиливает социальную идентичность и делает ее более осознанной; межгрупповое поведение и социальная идентичность являются коллективным феноменом, а не статическим объединением похожих индивидуальных действий [2, с.20].

Эссенциализм, и его представители, например, Майкл Китинг [5, с. 93] в частности, выделяют три компонента региональной идентичности: когнитивный, аффективный и поведенческий.

Когнитивный компонент идентичности включает в себя суждения оценочного характера, мнения об объекте. На основе этих мнений сообществу приписываются качества полезности-вредности, желательности-нежелательности, приемлемости-неприемлемости и т. д. Когнитивный компонент опирается на процесс установления познавательных отношений через сопоставление и соизмерение признаков объекта с целями человека, что характерно для ценностных суждений субъекта. Это значит, что когнитивный компонент информирует индивида о способе жизни сообщества, к которому он принадлежит, о его традициях, истории, о типичных характеристиках представителей этого сообщества, о своем месте в нем. На этом основании у индивида конструируется оценочное суждение о своем сообществе и его самоидентификация с ним.

Эмоциональный компонент включает в себя чувства, эмоции, настроения относительно своей принадлежности к региональному сообществу: удовольствие - неудовольствие; симпатия - антипатия; любовь - ненависть и т. д. Важным элементом эмоционального характера выступает уровень доверия к землякам, чувство поддержки.

Конативный или поведенческий компонент означает готовность к действию и включает в себя тенденции готовности к поведению относительно своего сообщества. Это совокупность определенных мотиваций к действию, сформированных на основании когнитивно-эмоционального восприятия себя представителем регионального сообщества. В поведенческом компоненте заложен опыт предыдущих действий, которые тесно связаны и с когнитивным, и с эмоциональным компонентами [1, с. 111].

Проведенный обзор данного методологического подхода позволил сделать вывод, что региональная идентичность представляет собой ценностно-эмоциональное ощущение принадлежности к региональному сообществу, содержащее информацию об исторических, экономических, культурных и прочих ее составляющих. При такой трактовке также замечается, что идентичность складывается естественным образом и зависит от объективных факторов. Но необходимо отметить, что данному подходу характерны однозначные решения дилеммы «объективизм – субъективизм», относительно природы идентичности, приводят к односторонности подхода. Это в свою очередь будет затруднять всестороннюю оценку региональной идентичности.

Список использованной литературы.

1. Коржов Г. О. Регіональні ідентичності та перспективи інтеграції українського суспільства / Г. О. Коржов // Наукова студія Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології» : [зб. наук. пр.] – Львів, 2009. – С. 109-115.

2. Волков В. Слова и поступки / В. Волков // Социологическое обозрение. – 2009. – №1. – С. 58-60.
3. Смит Э. Д. Национализм и модернизм: Краткий обзор современных теорий наций и национализма / Э. Д. Смит ; [пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, И. Окуневой]. – М. : Праксис, 2004. – 464 с.
4. Иванова Н. Л. Социальная идентичность и профессиональный опыт личности: монография / Н. Л. Иванова, Е. В. Конева. – Яр. : ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. – 132 с.
5. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе / М. Китинг // Логос. – 2003. – №6(40) – С. 67-116.

Струченков А.В.

**канд.ист.наук, доцент, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

БЕДНОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Среди глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на рубеже XX и XXI веков, едва ли самой острой является бедность. Несмотря на многочисленные технологические прорывы и бурный рост мировой экономики на протяжении последних десятилетий, количество нуждающихся во всех регионах мира лишь возрастает. В связи с этим еще в 2000 году на Саммите Тысячелетия главы стран-членов ООН провозгласили борьбу с бедностью первоочередной глобальной целью. Курс на борьбу с бедностью получил своё отражение в программах «Цели развития тысячелетия» (2001-2015 годы) и «Цели устойчивого развития» (2015-2030 годы). Благодаря их реализации уже в 2015 году доля жителей планеты, живущих в крайней нищете (доход менее 1,25 доллара США в день) сократилась вдвое – с 1751 до 836 млн. человек [1].

Бедность является не просто социально-экономический феномен, а представляет собой социальную проблему. Последняя определяется как объективное противоречие, приводящее к нарушению пропорций социального функционирования и развития и на этой основе к дисбалансу интересов различных социальных групп. Под воздействием социальной проблемы изменяются существенные свойства социума и возникает угроза его нормальной жизнедеятельности.

Можно согласиться с мнением Л.Т. Волчковой, что проблема бедности возникает в результате нарушения объективно обусловленных пропорций социального воспроизводства:

- пропорций деятельности – соотношение социально неоднородных видов труда, соотношение занятого и незанятого в общественном производстве населения;
- пропорций состояния – дифференциация населения по уровню обеспеченности материальными, духовными и социальными благами, соотношение между элементами благосостояния и фазами его воспроизводства;
- пропорций отношений – отношения человек – природа – общество, человек – социальная группа – класс – общество [2, с.54].

В апреле 2018 года среди жителей Донецка было проведено социологическое исследование с целью выявить их восприятие и отношение к социальной проблеме бедности. Было опрошено 400 респондентов. Данная выборка репрезентативна по таким критериям, как пол, возраст, социально-профессиональный статус. Кроме того, при осуществлении двумерного анализа использовались независимые переменные «размер среднедушевого дохода» и «самооценка уровня материального благосостояния».

Анализ полученных данных позволяет сделать определенные выводы и обобщения. Боевые действия, которые ведутся в Донбассе в течение последних четырех лет, привели к увеличению как масштабов, так и глубины бедности жителей региона. Несмотря на увеличение средней зарплаты в ДНР

в 2015-2017 годах в 1,5 раза – с 6782 до 10130 рублей [3, с.91-92], об ухудшении своего материального положения заявили 62% опрошенных. Исходя из полученных ответов, среднедушевой доход 80% жителей ДНР не превышает 10000 рублей, т.е. ниже черты абсолютной бедности в 150 долларов США, определенной для стран Центральной и Восточной Европы.

Падение уровня жизни населения сопровождается усилением всех форм отчуждения: экономического, политического, социального идеологического. Последнее, как известно, состоит в формировании ложного сознания, которое искривляет объективную реальность, легитимизирует существующий порядок вещей. В данном контексте идеологическое отчуждение проявляется в следующих аспектах. Во-первых, зафиксирован высокий уровень статусной неконсистентности по признаку имущественной самоидентификации. Лишь треть опрошенных признала себя бедными или крайне нуждающимися. Остальные склонны идентифицировать себя как «не бедные, но и не средний класс», «люди среднего достатка». Много респондентов стыдятся отождествлять себя с непрестижной и стигматизированной категорией бедных людей. Кроме того, жизнь в бедности заставила многих из них обходиться минимумом благ, благодаря чему они не ощущают материальных и духовных деприваций.

Во-вторых, идеологическое отчуждение проявляется в формировании конформного отношения к бедности. Только четверть жителей ДНР считает, что деление общества на богатых и бедных является патологией, которую следует ликвидировать. В-третьих, среди отдельных категорий населения (молодежь, лица с высоким уровнем дохода) распространены представления о личной ответственности индивида за своё материальное положение. Как следствие, наряду с такими факторами бедности, как безработица, война, низкий уровень зарплат и социальных трансфертов, респонденты также указывали лень и аддиктивное поведение.

Однако искажение массового сознания в восприятии ситуации бедности не является тотальным. Респонденты проявляют способность к

критическому осмыслению отдельных сторон данной проблемы. В частности, абсолютное большинство из них полагает, что монетарным эквивалентом черты бедности должен быть среднедушевой доход не менее 8000 рублей. Кроме того, по мнению опрошенных, основную массу бедных составляют лица, которые по разным причинам не только лишены основных видов капитала, но и не имеют возможности продавать собственный труд – пенсионеры, неработающие, студенты.

Несмотря на нейтральное и даже сочувственное отношение к бедным, уровень доверия к ним остается невысоким. Менее половины опрошенных (45,5%) в той или иной мере доверяет бедным людям, тогда как более трети (38%) выразили им недоверие. С одной стороны, такая ситуация обусловлена отличием в уровне доверия бедным среди имущих и неимущих групп респондентов. С другой стороны, она отображает состояние общей эрозии социального доверия в обществе.

Список использованной литературы.

1. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf> (дата обращения: 30.10.2018).

2. Волчкова Л.Т., Минина В.Н. Стратегии социологического исследования бедности / Л.Т. Волчкова, В.Н. Минина // Социс. – 1999. - №1. – С.49-56.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / Под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – Ч.1. – 124 с.

Тесунова Ю.А.,
Студентка ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Дергунов Ю.В.
старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА

«Культура является общественным фактом постольку, поскольку она производит идеи, значения и ценности, которые действительны в силу их фактического признания. Она охватывает все верования, представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное поведение посредством того, что они либо активно разделяются людьми, либо пользуются пассивным признанием» [1, с. 39]. Данное определение культуры Ф. Тенбрука можно экстраполировать и на политическую культуру, ограничив рамки составляющих её элементов до политической сферы, потому что политическая система общества существует, функционирует и развивается в пределах определённого культурного образца.

Политическая культура стала объектом множества исследований зарубежных и отечественных учёных. Первым, кто использовал понятие «политическая культура» стал И.Г. Гердер. Классиками изучения политической культуры считаются Г. Алмонд и С. Верба, которые в середине XX столетия проводили исследования в США, Великобритании, Германии, Италии и Мексике, в результате которых выделили три типа политической культуры: патриархальную, подданическую и активистскую. Изучаемому социальному феномену посвятили свои работы также американские социологи Л. Пай, У. Розенбаум, Р. Инглхарт, немецкий теоретик К. фон Бейме, французские исследователи М. Дюверже, Р.Ж. Шварценберг. Российские учёные Д.В. Гудименко, С.В. Кулешов, А.Н. Медушевский, В.Ф. Пеньков, Ю.С. Пивоваров совершили попытку вычленения базовых характеристик российской политической культуры.

«Определить, что такое политическая культура – всё равно, что прибить желе гвоздями к стене», – так охарактеризовал изучаемое явление Р.П. Формизано [2, с. 112] Действительно, сформировать точное

представление о политической культуре практически невозможно в силу того, что исследователи придерживаются порой антагонистических мнений и исследуют социальное явление, исходя из разных предпосылок. Так, Г. Алмонд и С. Верба под политической культурой понимали совокупность личных позиций и ориентаций членов конкретной политической системы, субъективную сферу, создающую первооснову политический действий или придающую им смысл. В структуре политической культуры они выделили когнитивную, аффективную и оценочную ориентации. Когнитивная ориентация содержит в себе те знания и убеждения, которые носит политическая система, осведомлённость о её ролях и тех лицах, на которые они возложены, а также о том, что у данной политической системы есть на «входе» и на «выходе». «Вход» и «выход» в концепции Алмонда и Вербы означают базовый набор функций политической системы. «Вход» включает в себя четыре функции: политическую социализацию и привлечение людей к участию в политической жизни, формирование требований, которые отвечают реальным или выдуманым интересам (артикуляцию), сочетание интересов (агрегирование) и политическую коммуникацию. «Выход» заключается в разработке политических норм, их применении и контроле их соблюдения. Первый набор функций осуществляют негосударственные социальные институты – политические партии, средства массовой информации, в то время как функции «выхода» выполняются исключительно государственными формированиями – законодательной, исполнительной и судебной властью [3, с. 31]. Эмоциональная ориентация – это чувства и ощущения по отношению к действующей политической системе, её ролям, исполнителям и качеству обслуживания. Оценочная ориентация состоит из суждений и мнений о политических объектах, сочетающие в себе ценностные стандарты и критерии, информацию и чувства [3, с. 30]. Стоит указать, что Алмонд считал политическую культуру не теорией, а лишь набором переменных, облегчающих работу исследователей по многим направлениям политологии.

Другой взгляд на определение политической культуры имел сторонник более широкой трактовки изучаемого явления У. Розенбаум. Он говорил о том, что политическая культура – концептуальное обозначение чувств, мыслей и поведения, которые мы выводим, наблюдая за людьми, живущими своей повседневной жизнью. Он выделил «компоненты ядра» политической культуры, которые, по его мнению, играют главенствующую роль в её формировании. Эти компоненты он дифференцировал на три группы: ориентации относительно государства (отношение к действующему политическому режиму, правителям, символам и нормам), чувство принадлежности человека к определённым политическим единицам, политическое доверие и понимание «правил игры», а также участие индивида в политической жизни общества, его ощущение возможности оказать влияние на политический процесс [3, с. 27-28]. Розенбаум выделил две противоположные модели общества по критерию консенсуса между его членами. Так, фрагментарная модель характеризует общество с отсутствующим единым мнением о политическом устройстве государства, нестабильным положением правительства, низким доверием между социальными группами и неспособностью улаживать социальные конфликты. Интегрированное общество представляет собой систему непротиворечивых и согласованных политических идентификаций, отличается высоким уровнем доверия между общественными группами, лояльностью по отношению к правящей элите, способностью регулировать социальные конфликты и низким уровнем политического насилия. Интегрированная модель присуща государствам, где преобладает высокий уровень образованности и материального достатка граждан [5, с. 18].

Рональд Инглхарт рассматривал политическую культуру в контексте постмодерна с присущими ему трансформирующимися ценностями и меняющимися обществами. Уровень жизни, а соответственно, и тип политической культуры Инглхарт разделил на две составляющие: материализм и постматериализм. Первому соответствуют традиционно-

религиозные ценности, направленные на выживание. Находясь в материалистическом поле данной системы координат люди подозрительны вследствие низкого уровня личного благосостояния, невысоких показателей здоровья, отсутствия межличностного доверия, ярковыраженной нетерпимости к инакомыслящим. Данному типу политической культуры сопутствует безразличие к проблеме равенства полов, повышенный интерес к материальным аспектам жизни, игнорирование экологической угрозы, готовность поддержать авторитарные режимы и высокий уровень религиозности. Постматериалисты, имея высокий уровень достатка и здравоохранения, нацелены на самовыражение. Они активно участвуют в программах по защите прав женщин, улучшению экологического состояния, выступают за тотальную демократизацию, имеют высокий уровень доверия, как на межличностном уровне, так и к правительственным органам [5, с. 101-102]. Интересно заметить, что вера в могущество науки и техники присуща модели выживания, в то время как обладатели светско-рациональных ценностей нацелены на достижение свободы выбора. Это объясняется тем, что экономическое развитие люди приравнивают к прогрессу, произошедшему благодаря науке и технике. Имея низкий уровень материального благосостояния, индивиды стремятся к приумножению финансов, тогда как те, кто в этом не нуждается, защищают в большей степени свои и чужие права и свободы [6, с. 4]

Существует подход определения политической культуры сквозь призму изучения деловой культуры. Представителем данного подхода является Г. Хофстеде. Он говорит о том, что национальные деловые культуры имеют непосредственное влияние на политическую культуру в силу тесной взаимосвязи деловых и политических элит, а также вследствие определения политики как составляющей части деловых отношений. Хофстеде выделил четыре базовых критерия, по которым отличаются деловые культуры: масштаб власти (PDI), снижение неопределённости (UIA), индивидуализм-коллективизм и женственность-мужественность. Низкий PDI

характеризуется антиавторитарным воспитанием, принятием решений при обсуждении с подчинённым, негативной оценкой жёсткого контроля, плюрализмом и децентрализацией, а также небольшими различиями в статусах. Высокий PDI имеет противоположные показатели по всем признакам. Что касается уровня неопределённости, низкий UIA отличается готовностью жить, не думая о завтрашнем дне, мобильностью, мотивацией к достижению успеха, готовностью рисковать, избеганием агрессивности, признанием различий во мнениях, слабой регламентацией и ритуализмом, гибкостью и разнообразием стилей. Соответственно, высокий уровень неопределённости несёт в себе страх перед будущим, с сопутствующими ему другими показателями, в корне отличающимися от вышеперечисленных. Индивидуализм и коллективизм отвечают за уровень эмоциональной независимости от фирмы, способность самостоятельно принимать решения, разнообразие мнений, стремление к переменам, степень самоопределения и зависимость роста от достигнутых результатов, где индивидуалисты полагаются на себя, а коллективисты ограничены командным мнением. Признаки мужественности и женственности также, если не антагонистичны по отношению друг к другу, то значительно отличаются. Мужественные индивиды стремятся к заслугам и признанию, они требовательны, самостоятельно принимают решения, имеют высокую мотивацию к достижениям, ориентированы на деньги и материальные ценности, а также живут для того, чтобы работать. Женственность же проявляется в поиске контактов с начальником, стремлении к приятной рабочей атмосфере, групповым принятием решений, низкой мотивацией и ориентацией на взаимоотношения. Они работают для того, чтобы жить [5, с. 33-39]. Так, изучив показатели деловой культуры, можно понять, каким образом человек ведёт себя в политической жизни и какими ценностями он движим, формируя ту или иную политическую установку.

Для формирования наиболее точной характеристики политической культуры конкретного общества необходимо комбинировать существующие

подходы к её изучению. Проанализировав, как люди относятся к политическому режиму, какие эмоции испытывают по отношению к политике в целом, установив их ценности и мотивы повседневной жизни и решения деловых вопросов, можно воссоздать наиболее достоверный образ политической культуры исследуемой социальной группы.

Список использованных источников

1. Ионин, Л. Г. Социология культуры / Л.Г. Ионин. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с.
2. Формизано Р.П. Понятие политической культуры / Р.П. Формизано // Pro et contra. Т. 7.— № 3. — Лето. — 2002. — С. 111–146.
3. Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд, С. Верба; пер. с англ. Е. Генделя. — М: Мысль, 2014. — 500 с.
4. Баталов, Э.Я. Политическая культура современного американского общества. / Э.Я. Баталов. — М.: Наука, 1990. — 256 с.
5. Тульчинский Г.Л. Российская политическая культура: особенности и перспективы / Г.Л. Тульчинский. — СПб.: Алетейя, 2014. — 176 с.
6. Инглхарт Р. Посмодерн: меняющиеся ценности и меняющиеся общества / Р. Инглхарт // Полис. — 1997. — № 4. — С. 6-32.

Федорова А.В.

ассистент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В современных условиях, когда внешняя среда характеризуется динамичным развитием, изменчивостью и нестабильностью составляющих ее

факторов, необходимо формирование конкурентных преимуществ государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Конкурентное превосходство позволит государственной образовательной организации эффективно выполнять свои функции в долгосрочной перспективе. Успешной деятельности организации способствует стратегическое управление. Эффективное стратегическое управление образовательной организацией реализуется, в том числе, максимально быстрой адаптацией к факторам внешней среды. Для этого образовательной организации необходимо обеспечивать эффективную деятельность путем активного воздействия на внешние условия, формируя позитивное общественное мнение и создавая новые конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг.

Современное положение рыночной конъюнктуры требует комплексного исследования внешней среды на основе интеграционного взаимодействия разнообразных социально-политических, экономических, правовых, а также технологических аспектов.

Так, одним из процессов, оказывающих в значительной степени влияние на **различные области общественной жизни, включая международные и политические отношения, экономическое и культурное развитие, образование и многое другое**, является глобализация [1]. При этом, данное явление носит неоднозначный характер и имеет как положительные, так и отрицательные черты.

Экономическая среда государства и региона, в частности, имеет влияние на спрос и предложение на рынке образовательных услуг. Деятельность образовательной организации как генератора интеллектуального капитала влияет на развитие не только наукоемких предприятий, но и на экономику в целом.

Мировые и региональные политические процессы оказывают воздействие на образовательные организации, распространяя свое опосредованное влияние на другие сферы жизни общества, в частности, от

изменчивости политической ситуации зависит стабильность в экономической и социальной сфере.

Изменение демографических показателей отображает ситуацию, при которой в долгосрочном периоде произойдет снижение доли трудоспособного населения влияющей на структуру и количество потребителей образовательных услуг.

Преобразование нормативно-правовой базы оказывает влияние посредством законов и нормативных актов, регулирующих деятельность образовательных организаций. Вместе с тем, реализация закладываемых в законах возможностей напрямую зависит от экономической ситуации и общественно-политической обстановки в стране, а так же реальной политики исполнительной власти в секторе образования.

Применение телекоммуникационных и информационных технологий дает возможность создания качественно новой информационной образовательной среды.

Использование инновационных технологии обучения формируют профессиональные качества будущего специалиста, позволяя отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным.

На глобальном уровне социально-культурная среда образовательной организации испытывает влияние общемировых тенденций и процессов развития культуры и образования. Влияние на такую среду регионального уровня имеют: образовательная политика, культура, система образования, жизнедеятельность людей, средства массовой коммуникации и другое, в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями и традициями данного региона [2].

Внешняя информационная среда образовательной организации является одним из наиболее динамично развивающихся элементов. В настоящее время получение и влияние информации на жизнь общества приобретает глобальный характер. Развитие сети Интернет, трансформация способов сбора, хранения, обработки и передачи информации оказывают влияние на качество и методы

предоставления необходимой и полной информации потребителям услуг образовательных организаций.

Первостепенное значение среди потребителей услуг образовательной организации имеют абитуриенты. Так же в перечень потребителей попадают: выпускники образовательных организаций, получившие полное высшее образование и желающие продолжить обучение по программам образования следующего уровня или получить второе и последующее высшее образование; желающие повысить уровень профессиональной квалификации или пройти переподготовку, переквалификацию и т.д. Расширяется список потребителей услуг образовательной организации за счет других, осуществляемых образовательной организации видов деятельности.

К прямым внешним потребителям интеллектуального продукта можно отнести образовательные системы дополнительного профессионального образовательного уровня, к наиболее распространенным из которых относятся повышение квалификации, стажировка и переподготовка, а так же производственные системы.

В современных условиях деятельности образовательной организации к категории клиентов можно отнести родителей абитуриентов и студентов. Происходит это в связи с необходимостью оплаты образования, в случае, зачисления на контрактную форму обучения. А так же обеспечение пребывания студентов в общежитии и приобретения дополнительных источников информации.

Посредническими структурами образовательной организации являются различного рода организации и фирмы. Такие как: биржи труда, рекрутинговые агентства и службы занятости; фонды, поддерживающие образование и науку; ассоциации образовательных учреждений и предприятий; специализированные учебные и образовательные центры и др. Все перечисленные агентства, учреждения и подобные им организации способствуют эффективному продвижению услуг, предоставляемых образовательной организацией на рынке.

В новых социально-экономических условиях образование и образовательная организация становятся частью рыночной системы. Конкуренция на этом рынке складывается за счет появления новых образовательных организаций различных форм собственности и типов, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг [3]. При всем при этом потенциальными конкурентами можно считать образовательные организации, выпускающие специалистов по схожим направлениям обучения.

В роли партнеров образовательных организаций могут выступать как организации, так и частные лица, оказывающие то или иное содействие в ее деятельности. Рассматривая понятие партнерства по отношению к образовательным организациям, необходимо отметить, что в данном случае оно предполагает форму сотрудничества преимущественно с юридическими лицами [4].

В процессе осуществления своей деятельности образовательная организация взаимодействует с системой органов государственной власти: Министерство образования и науки, служба по надзору в сфере образования и науки, ведомственные и региональные органы управления образованием, муниципальные органы власти, органы исполнительной власти, прокуратура, судебные органы и др.

Основным механизмом взаимодействия образовательных организаций и исполнительных органов власти является законодательная база, которая представлена различного рода документами, такими как: указы, законы, нормативные акты, приказы управляющих государственных органов, целевые программы, которые создают основу взаимодействия всех структур и очерчивают правовое поле для ее развития [5].

Таким образом, внешняя среда, в которой существует организация, достаточно неопределенна. Это обуславливается непрерывным процессом возникновения новых факторов, зачастую непредсказуемых, и их последующей трансформацией. Вариативность воздействующих факторов и

подвижность внешней среды указывает на быстроту изменения факторов. В настоящее время подвижность среды во многом зависит от свойств, присущих рынку, на котором функционирует организация, от состояния экономики, от положения государства на мировой арене.

Факторы внешней среды оказывают одно из существенных воздействий на функционирование организации. Следовательно, осуществление своевременного анализа факторов способствует формированию устойчивости и эффективной деятельности образовательной организации.

Список использованной литературы:

1. Кузнецов Е.А. Международная глобализация и высшее образование / Е.А. Кузнецов Вестник КазНПУ, 2011. 112 с.
2. Фишман Б.Е. Социально-культурная среда вуза: сущность, смыслы, возможности / Б.Е. Фишман, И.Л. Пицюк // «Ученые заметки ТОГУ». 2015, Том 6, С. 99.
3. Ширяев И.М. Экономическое значение образования в контексте теорий социального капитала и групп интересов / И.М. Ширяев // «Вопросы регулирования экономики». Ростов-на-Дону. Том 6. №2. 2014. С. 55.
4. Абсалямова, Г.А. Бородин, В.А. Влияние внешней среды на систему управления вузом / Г.А. Абсалямова, В.А. Бородин // Вестник алтайской науки. №3. 2015. 95с.
5. Малышева М.Н. Правовые основы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с высшими учебными заведениями / М.Н. Малышева // Молодой ученый. №10. 2009. 251 с.

Федорченко В.В.

**магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

Головлева Е. В.

**доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры социологии
управления**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В любом обществе существуют определенные правила, которые регламентируют поведение индивидов каждого конкретного общества. Такие способы поведения можно назвать нормами поведения. За любой подобной нормой стоит авторитет общества. Некоторые из них санкционированы, а некоторые нет. Санкция — это реакция определенной части общества или большего числа его представителей на тот или иной способ поведения: реакция одобрения (позитивная санкция) или неодобрения (негативная санкция). Существенным является тот факт, что в любом человеческом обществе негативные санкции определены лучше, чем позитивные. Общественные обязанности могут быть определены правилами поведения, несоблюдение которых влечет за собой эти или иные санкции.

Существующие в сообществе санкции формируют у индивида мотивацию для корректировки собственного поведения в соответствии с принятыми нормами. Санкции эффективны, во-первых, в силу того, что индивид хочет получить одобрение или избежать неодобрения со стороны своих товарищей, получить предусмотренное обществом вознаграждение или избежать такого наказания, которым общество угрожает. А во-вторых, они эффективны потому, что индивид привыкает реагировать на различные типы поведения, высказывая одобрительные или порицающие суждения, точно также, как и его товарищи. А, следовательно, он оценивает собственные действия, как в перспективе, так и в ретроспективе, по меркам, более или

менее близким к стандартам, преобладающим в сообществе, к которому он принадлежит.

Возможность действия социальных санкций обусловлена существованием социального контроля в любом обществе. Социальный контроль - особый механизм социальной регуляции поведения людей и поддержания общественного порядка. Кроме того, социальный контроль включает в себя совокупность материальных и символических ресурсов, которыми располагает общество для поддержания конформного поведения всех членов в рамках предписанных норм и санкций.

Определение «социальный контроль», т. е. совокупность средств, с помощью которых сообщество гарантирует конформное поведение его членов по отношению к ролевым требованиям и ожиданиям, был введен в научный оборот французским ученым Г. Тардом и означал в его первоначальной трактовке как средство возвращения правонарушителя (преступника) к нормальной жизни [1]. Затем сам Г. Тард стал рассматривать социальный контроль как фактор социализации личности. Находясь под влиянием идей Тарда, представители Чикагской социологической школы, прежде всего Р. Парк, характеризовали социальный контроль как целенаправленное влияние общества на индивида в целях создания и обеспечения в обществе социального порядка[2]. В свою очередь, под влиянием работ Чикагской школы, идеи социального контроля очень быстро распространились и в американской, и в европейской науке. Социальный контроль существует во всех сферах жизни человека, мы рассматриваем его в системе профилактики девиантного поведения взрослых.

Актуальность и необходимость исследования темы девиантного поведения определяется тем, что современное общество нуждается в физически и психически здоровых гармонически развитых людях, имеющих определенную цель в жизни, способных ее достигать. Исследование становится особенно актуальным в настоящее время, в переломный период развития нашего общества. Различные трудности, возникающие в процессе

адаптации представителей тех или иных социальных групп к современной экономической ситуации, порождают деформацию межличностных связей, разобщение поколений, утрату традиций. Современный человек живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования. Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая создает массу «шумов», глубинно воздействующих на человека. В-третьих, с экологическими и экономическими кризисами, поразившими наше общество, что вызывает чувства безнадежности и раздражения.

Отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного психосоциального развития и нарушений процесса социализации, что выражается в различных формах подростковой дезадаптации уже в достаточно раннем возрасте. Я.И. Гилинский ввел в употребление термин «девиантное поведение», который в настоящее время употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение» в отечественной психологии [3].

Определение девиантного поведения ученые формулируют по-разному. Так, например, социологический словарь дает такое определение: девиантное поведение - форма дезорганизации поведения индивида в группе или категории лиц в обществе, обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым требованиям общества.

В дальнейшем мы будем использовать определение, которое дал Ю. А. Клейнберг: девиантное поведение - это специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством ценностного отношения к ним [4].

Для профилактики девиантного поведения возможно использование любых социальных санкций. Но большое количество исследований показывают большую эффективность от применения негативных.

Неформальными негативными санкциями становятся виды наказаний, не закрепленные на официальном уровне. Применение тех или иных негативных санкций обусловлено тяжестью социально неодобряемого проступка и жесткостью норм. В современном обществе чаще всего используют:

- Наказания.
- Порицания.

Первые выражаются в том, что на нарушителя может быть наложен штраф, административное взыскание или ему ограничивают доступ к социально ценным ресурсам [5].

Неформальные негативные санкции в форме порицаний становятся реакцией членов социума на проявления нечестности, грубости или хамства со стороны индивида. В таком случае участники общины (группы, коллектива, семьи) могут перестать поддерживать отношения с человеком, выражают ему общественное неодобрение и указывают на особенности поведения. Конечно, есть любители читать нотации по поводу и без него, но это уже совсем другая категория людей.

Также к неформальным негативным санкциям относятся: насмешки, презрение, устные выговоры, недоброжелательные отзывы, порицание, замечание, издевка, отказ подать руку, жалоба, замечания и другие. Такие санкции могут быть использованы совершенно любым количеством людей и также оказывают на нарушителя огромное влияние. Даже если индивид не приемлет обычаи и традиции той группы, в которой он находится, ему неприятна враждебность. После определенного сопротивления ситуация может разрешиться двумя способами: уход из данного общества или согласие с его социальными нормами. В последнем случае значение имеют все существующие санкции: позитивные, негативные, формальные, неформальные.

Все существующие виды санкций разделяют на репрессивные и превентивные. Первые применяют после того, как индивид уже совершил

действие. Размер такого наказания или поощрения зависит от общественных убеждений, которые определяют вредность или полезность поступка.

Вторые (превентивные) санкции предназначены для предотвращения совершения конкретных действий. То есть их цель – склонить индивида к тому поведению, который считается нормальным. Например, неформальные позитивные санкции в школьной системе образования призваны выработать у детей привычку «поступать правильно».

Социальные санкции, как формальные, так и неформальные, являются эффективным средством регулирования поведения в обществе. Учитывая существования проблемы девиантного поведения, имеет смысл рассматривать влияние санкций именно в этом направлении. Применяя различные меры позитивных и негативных санкций, можно воспитать такую систему убеждений и ценностей, которая будет препятствовать проявлению девиантного поведения.

Список использованных источников:

1. Волков М.В. Современная социология/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. - СПб.: Питер, 2015.- 155 с.
2. Коробкин, М.В. Современная социология/ М.В. Коробкин [и др.] - СПб.: Питер, 2014.- 325 с.
3. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения и социального контроля: краткий очерк/ Я.И. Гилинский. – М.: Академия, 2003. – 240 с.
4. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение / Ю.А. Клейберг – М.: Наука, 2008 – 89с.
5. Девиантное поведение. Профилактика, коррекция, реабилитация / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова — Москва, Владос, 2010 г.- 288 с.

Филатова И. Ю.
преподаватель кафедры социологии управления ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Управление, как одно из средств и методов прогрессивного развития государства, является особым видом деятельности, социальным институтом в жизни общества. Роль управления таким образом все более возрастает в разрезе построения государственности.

Для развития государства необходимо не только обладать ресурсами для развития, но и иметь эффективную систему управления. Именно управленческие ресурсы, как интеллектуальная основа, становятся потенциалом государства в его прогрессивном развитии. Неполное использование ресурсов управления приведёт к торможению общественного развития. От качественного управления во многом зависят вопросы безопасности как личной, так и общества в целом.

Экономическая система государства на современном этапе развития требует решения ряда задач: увеличение экономического роста, конкурентоспособность на рынке, восстановления производственно-технологических комплексов, восстановления процесса реструктуризации предприятий, установление новых экономических связей при реализации государственных программ и т.д. Особенно актуально звучат задачи обеспечения совокупного государственного регулирования экономики и рыночных механизмов регулирования, правового обоснования распределения полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления.[1]

Указанные задачи требуют комплексного механизма реализации государственной экономической политики в конкретных условиях,

направленных на сохранение единого политико-экономического пространства. Но опыт децентрализации власти показал, что определенные возможности по влиянию на экономическую политику оказались утеряны. Так, процесс децентрализации привел к необходимости функционирования определенной вертикали власти, которая бы положительно воздействовала на экономическую политику государства.

Так, развитие направлений экономической политики требует более четкого взаимодействия не только горизонтальных ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной), но и местной власти. Указанные ветви власти различны по позициям принятия и реализации решений, полномочиям и уровнем взаимодействия между ними.

Таким образом, развитие экономической политики опирается не только на усиление представителей ветвей власти, но и на реформирование субъектов местного самоуправления. Ведь формирование и выражение непосредственных экономических потребностей населения выражается прежде всего через взаимодействие человека, как индивидуального экономического субъекта, и органов местного самоуправления.

Особенность местного самоуправления заключается в том, что как властные, так и организационные процессы направлены снизу-вверх. Это позволяет подключить такие механизмы политико-правового и экономического регулирования, которые реализуют максимально интересы населения данной территориальной общности.

Государство, проводя демократические реформы как на государственном, так и на местном уровнях в обществе, может рассчитывать на их эффективность только при взаимодействии и тесном сотрудничестве с населением.

Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, благосостояния населения, доступность основных материальных и духовных благ.

Именно социальный аспект политики государства наиболее интересен, так как особенно актуальна необходимость социальной защиты и поддержки населения государством. [2,с.638]

А непосредственно уровень экономического развития государства и будет определять результаты деятельности государственных органов в социальной политике, экономические возможности реализации социальной направленности государства. [2,с.639]

Органы местного самоуправления могут выступать не только как представители структуры публичной власти в государстве, но и как институт самоорганизации представителей гражданского общества, что позволит существенно повысить гражданскую самореализацию граждан.

Необходимо отметить, что возрастает интерес к проблемным вопросам работы органов местной власти как со стороны представителей государственных структур, так и со стороны представителей населения.

Направления усовершенствования работы органов местного самоуправления как отдельной структуры формирования, развития и реализации социальной активности граждан предусматривают целый комплексный ряд практических целевых действий нормативно-правового, практического характера местного значения. [3]

Изменяются приоритетные задачи и функции местных органов самоуправления в процессе непосредственного общения и взаимодействия с представителями населения. Ведь насущные и повседневные потребности представителей населения требуют постоянного внимания местной власти.

Так, местные органы власти и оказываются той структурой управленческой власти, которая на своем уровне наиболее полно, эффективно и быстро сможет оказать необходимую помощь.

Действительно, намного больше возможностей учесть в пределах конкретного местного образования значительно объемного перечня проблем, каких-либо конкретных жизненных ситуаций людей, оказания им непосредственной адресной социальной помощи, а также направлений

рационального использования финансовых, кадровых, социальных ресурсов местного уровня.

Таким образом, обобщая и мировую практику, местное самоуправление выступает той организационно-правовой формой, формой управления, которая наиболее полно отвечает насущным потребностям социальной защиты и социальной помощи гражданам.

Можно отметить, что конституционные нормы о местном самоуправлении, которое носит скорее формальный характер, не реализованы в полной мере.

Комплекс преобразований, которые происходят, в обществе, требует все большего участия и расширения направлений участия представителей населения в процессах, происходящих на местном уровне. [4]

Так одной из задач формирования социального государства в целом является возможность укрепления системы органов местного самоуправления. Ведь многие социальные обязательства оказались делегированы на муниципальный уровень. Практика такого делегирования показала, что необходимы определённые условия, как финансовые, так и экономические для выполнения социальных программ, реализуемых на уровне местного значения.

Во-первых, государству необходимо согласовать реально существующие экономические возможности с расходами социальной направленности. Во-вторых, система социальных институтов должна развиваться и качество оказываемых услуг повышаться. Адресность социальной поддержки должна быть обеспечена через строго целевое использование экономических ресурсов государства.

Таким образом, одной из тенденций осуществления социальной политики, развития системы социальной защиты и социальной помощи в действующих экономических условиях является тенденции к их децентрализации, в частности, к муниципализации. Это означает, что основные действия по оказанию социальной помощи, обеспечению

социальной защищённости граждан в первую очередь должны производиться органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления являются той структурой управления, которая может оказать необходимую социальную поддержку наиболее полно.

Это связано с возможностями учёта в пределах данного муниципального образования значительно большего количества проблемных или тяжелых жизненных ситуаций для людей, оказания индивидуальной социальной помощи, более рационального использования различного рода ресурсов на местном уровне: финансовых, материальных, кадровых, социальных ресурсов. Практика показывает, что наблюдается устойчивая тенденция расширения организационных, правовых и финансовых форм социальной поддержки, обеспечения должного качества и содержания социальных услуг, соответствующих запросам граждан, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Таким образом, приоритетными направлениями развития экономической политики государства должны стать формирование соответствующей законодательной базы и развитие органов местного самоуправления как экономической основы построения социального государства.

В любом процессе управления системой важной составляющей выступает контроль. И государство со своей стороны не исключает реализацию контрольных функций, несмотря на возможность самостоятельного принятия решений органами местного самоуправления в рассмотрении вопросов местного значения.

Для выявления наиболее уязвимых слоев населения, насущных проблем всех граждан сообщества, их ценностных ориентаций необходимо проведение мониторинговых социологических исследований в целях оценки эффективности деятельности по повышению общественной активности

граждан, изучения социального обеспечения граждан, их удовлетворенности качеством жизни. [5]

Список использованных источников

1. Власова А.А. Современные теории социального благополучия: [Текст]: учебно-методическое пособие / А. А. Власова, Е. В. Дворникова, А. В. Кошелева.-Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 48 с.

2. Селиверстова Н.И. Социальные установки в реализации современной государственной политики// Стратегическое антикризисное управление: глобальные вызовы и роль государства: Сборник VI Международной научно-практической конференции — М. Издательство Перо, 2016. — 659

3. Гальченко В.В. Роль местного самоуправления в развитии социальной активности населения муниципального образования // Научный журнал «Сервис Плюс», 2012 / №4. - с. 48-52.

4. Гальченко В.В. Актуальные аспекты социологического анализа проблемы развития социальной активности населения на местном уровне // Качество жизни как критерий социальной политики государства и эффективности управления: Сборник научных докладов и статей / Под общ. ред. В.И. Патрушева. - М.: ООО «Издательство Проспект», 2011.-с. 52-68.

5. Грик Н. А. Современные теории социального благополучия: [Текст]: учеб. пособие /Н.А.Грик.- М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013.- 110с.

6. Короткое Э.М., Беляев А.А. Управление экономической безопасностью общества // Менеджмент в России и за рубежом. 2001 . - №6. — С. 24-29.

7. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с.

8. Лысак И.В. Особенности самоидентификации человека в условиях современного общества [Текст]: / И.В. Лысак. - М: Гуманитарные и социально-экономические науки, 2008. № 6. С. 37–42.

9. Сорокин П.А., Мертон Р.К.. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

10. Потрубач Н.Н., Борисевич А.Н. Социально-экономическая безопасность социума // Социально-гуманитарные знания. 2001. - №3. - С. 17-14.

Яковлева Я.Е.
магистрант 2 курса обучения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
руководитель: Данилова С. В., кандидат психологических наук,
доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОФЕССИОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

«Социальная работа» - принятое во всём мире выражение, которое обозначает проявление гуманного отношения человека к человеку.

Социальная работа - это ещё и систематические мероприятия, направленные на то, чтобы облегчить неудачное приспособление человека к обществу, помочь в решении его проблем.

Современный специалист по социальной работе - это профессионал, который хорошо разбирается в вопросах социальных отношений, в правовых аспектах граждан, тонко улавливающий нравственно-психологические проблемы жизнедеятельности людей и способный грамотно оказать им соответствующую обстоятельствам помощь.

Помимо теоретических знаний, социальная работа требует глубокой практической подготовки, которая выражается в наличии навыков в области социально-психологического и ситуационного анализа, организованной диагностики условий жизнедеятельности людей, прогнозирования и выявления тенденций развития социальных процессов, грамотного выбора инструментария.

Соответственно, социальному работнику необходимо знать о конкретных объектах, уметь и быть способным действовать с требуемыми объектами, иметь к ним определенное ценностное отношение. Уровень компетенции социального работника от степени овладения им объектами профессионального труда. Совокупность объектов профессионального труда может быть определена при описании профессии и составлении такого документа, как профессиограмма, в которой отражается свод требований к профессии, её модель, содержание и особенности [4].

Социальный работник взаимодействует с большим количеством источников информации, причем не какой-то конкретной одной отрасли, а многих: получает юридическую информацию, экономическую, медицинскую, социальную, педагогическую.

Он должен владеть профессиональными знаниями по психологии, социологии, психиатрии, знать законодательство, правовые аспекты социальной защиты, теории и методы социальной работы, имеющиеся ресурсы и методы их использования; уметь общаться и предоставлять информацию, оценивать потребности и представлять интересы человека, повышать ее возможности и способствовать развитию, создавать «сеть помощи» и управлять процессом помощи [3].

Если перейти к должностным обязанностям, то специалист по социальной работе наделен разнообразными должностными обязанностями. Основные из них:

- 1) владеть основами пенсионного дела, социальной защиты семей с детьми, инвалидов, одиноких и других социально незащищенных граждан;
- 2) выявлять на предприятиях, в микрорайонах, селах семьи отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической, психологопедагогической, материальной и другой помощи, охрану нравственного, физического и психического здоровья;

3) устанавливать причины возникающих у них проблем, конфликтных ситуаций, в т.ч. по месту работы, учебы и т.д., помогать им в решении существующих проблем, трудоустройстве, социальной защите;

4) проводить психолого-педагогические и юридические консультации по вопросам семьи и брака, воспитательную работу среди детей, склонных к правонарушениям;

5) выявлять и оказывать поддержку детям и взрослым, которым нужна опека и попечительство, устройства в лечебные и учебно-воспитательные заведения, материальная, социально-бытовая и другая помощь;

6) способствовать созданию и деятельности центров социальных служб для молодежи, помощи семье (усыновление, опекунов, попечительство).

7) участвовать в работе по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы, решении других острых социальных проблем [2].

Различные профессиональные требования к специалисту по социальной работе вытекают из таких его основных функций: диагностическая, прогностическая, правозащитная, организационная, профилактическая, социально-медицинская, социально-педагогическая, технологическая, социально-бытовая и коммуникативная. Кратко поясню суть каждой [2].

Первая функция социального работника состоит в изучении особенностей семьи, группы людей, степени и направленности воздействия на них микросреды и постановке соответствующего «социального диагноза». С его учетом прогнозируется развитие событий, процессов, модели социального поведения. В случае необходимости используются законы и правовые акты с целью оказания помощи и поддержки людей, их защиты.

Большое внимание он уделяет предупреждению и профилактике негативных явлений, приводя в действие различные механизмы

(юридические, психологические, медицинские, педагогические и др.), организуя соответствующую помощь лицам крайне нуждающимся. Социально-медицинская функция работника социальных служб заключается в организации работы по профилактике здоровья, усвоении навыков первой медицинской помощи, подготовке молодежи к семейной жизни.

Социально-педагогическая функция выявляет интересы и потребности людей в различных видах деятельности (культурно-образовательный, спортивно-оздоровительной, научно-технической) и привлекает к работе с ними соответствующие учреждения, творческие союзы, ассоциации и др. Суть психологической функции - применение различных видов консультирования и коррекции межличностных отношений, содействие социальной адаптации индивида, помощь в социальной реабилитации нуждающихся.

Видное место в деятельности социального работника занимает социально-бытовая функция, которая заключается в предоставлении необходимой помощи и поддержки различным категориям населения (инвалидам, престарелым, вновь семьям и т.д.) в улучшении их жилищных условий, обустройстве, ведении домашнего хозяйства и т.д. Наконец, коммуникативная функция предполагает установление контактов с клиентами, организацию обмена информацией, формирование единой стратегии взаимодействия восприятия и понимания другого человека.

Главное для будущих специалистов по социальной работе - мыслить системно, видеть всегда клиента со всех сторон, а не симптомы или отдельные признаки его недомогания и потери опоры в семье, на работе, в быту, в обществе [5]. Совокупность личностных качеств воплощается в стиле поведения социального работника и системе отношений, которые он формирует. Некоторые из них свободно чувствуют себя в конфликтных ситуациях, другие отдают предпочтение сотрудничеству и взаимопомощи коллег. Одни умеют общаться с говорящими клиентами, другие быстрее находят общий язык с немногословными и молчаливыми.

Одни более чувствительны к детям, другие к старикам. Некоторые выдерживают и агрессивное отношение, а некоторые воспринимают больно наименьшее недоверие к себе. Подобные примеры можно долго продолжать. И они только подтверждают одно: большую роль индивидуальные качества социального работника играют в его профессиональной деятельности.

Среди них следует выделить такие: гуманистическая направленность, личная и социальная ответственность, обостренное чувство к справедливости, собственное достоинство и уважение достоинства другого человека, терпение, вежливость, порядочность, эмпатия, готовность понять клиента и прийти ему на помощь, сдержанность, адекватность самооценки, искренность, щедрость, социальная адаптация [1].

Этот перечень требований, конечно, далеко не полный. Они конкретно изложены в профессиограмме, должностных инструкциях и других документах, регулирующих исполнение служебных обязанностей. Следует подчеркнуть, наконец, такие далеко не банальные истины, как преданность своему делу, честность, правдивость, обостренное восприятие человеческого горя, жертвенность, благородство. Социальный работник должен четко отличать заявления и действия, сделанные им как частным лицом, так и представителем социальной работы как профессии.

Список использованной литературы:

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы / Г.П. Медведева.- М., 2005.- 205 с.
2. Основы социальной работы / Под ред. Н.Ф. Басова.- М., 2007.-288 с.
3. Профессиональный имидж социальной работы: информационноаналитический отчёт / Под ред. Ю.Р. Вишневого. - Екатеринбург, 2009.- 100 с.
4. Скопылатов И.А. Управление персоналом / И.А. Скопылатов.- Волгоград, 2006.- 95 с.
5. Холостова Е.И. Социальная работа / Е.И. Холостова. - М., 2012. – 72 с.

Секция

«Философско-

психологические аспекты

эффективного управления в

современных условиях»

Арефьева Т.В.

**главный специалист отдела лицензирования и аккредитации
образовательной деятельности Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики**

Старовойтова И.Ю.

**к.х.н., главный специалист отдела лицензирования и аккредитации
образовательной деятельности Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики**

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В современном обществе проблемы общественного развития принято связывать с неэффективностью и низким качеством управленческого взаимодействия в сфере образования. Возрастающая роль образования в жизни общества и переориентация на воспроизводство новых приоритетов социально-экономического развития требуют налаживания устойчивых и гибких связей государства и социума с целью воспроизводства интеллектуального, социокультурного и экономического потенциала. Управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения, носит государственно-общественный характер и не может основываться исключительно на деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования определены в Законе Донецкой Народной Республики «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании»). Согласно ч. 13 ст. 3 Закона «Об образовании» отношения в сфере образования строятся на принципах демократического управления

образованием, обеспечения прав педагогических и научно-педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.

Согласно действующему законодательству формы, в которых общественность сегодня принимает участие в управлении, ограничены уровнем образовательной организации и предполагают создание попечительских советов, управленческих советов, советов родительской общественности и др.

Реализация принципа демократии в системе образования через общественно-государственное управление образованием обусловлено рядом факторов: усиление открытости образовательных систем; уменьшение степени централизации управления образованием; повышение роли инноваций в системе образования; растущие потребности общественности в управлении системой образования; развитие общественных инициатив в сфере образования; востребованность «социального заказа» на качество образования.

Общественно-государственное управление в литературе рассматривается как деятельность, осуществляемая заинтересованными добровольно-общественными структурами: объединениями, ассоциациями и организациями граждан, на демократических началах самоуправления и соуправления, а также возможность общественного контроля качества образования [1, с.112].

Наряду с государственной аккредитацией образовательной деятельности Законом «Об образовании» предусмотрены общественная аккредитация образовательных организаций и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ в государственных, иностранных и международных организациях. В мировой практике такие формы аккредитации широко распространены для общественной оценки деятельности образовательных организаций и носят добровольный характер.

В странах Европы государственный и общественный контроль признан эффективным при определении качества и востребованности образовательных услуг [3].

В Донецкой Народной Республики государственная аккредитация образовательной деятельности является обязательной для всех организаций, которые реализуют основные образовательные программы, поскольку она дает право на выдачу выпускникам документов об образовании государственного образца. В 2018 году государственную аккредитацию прошли 9 организаций высшего профессионального образования по 239 образовательным программам, 13 организаций среднего профессионального образования по 56 образовательным программам, одна организация высшего профессионального образования прошла аккредитацию в Российской Федерации. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ на сегодня не получили широкого распространения в Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является изучение возможных моделей общественной и профессионально-общественной аккредитаций, анализ факторов, сдерживающих их применение, а также определение перспективных направлений развития и совершенствования механизма общественной и профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ.

Согласно действующему законодательству общественные организации и работодатели должны разработать для ее проведения собственные критерии, порядок проведения, формы и методы оценки деятельности аккредитуемых организаций. Деятельность организаций, проводящих аккредитацию, может также включать экспертизу учебных планов и стандартов с точки зрения их соответствия требованиям, предъявляемым к специалистам конкретным предприятием. На них также возлагаются определенные обязанности, например, обеспечить открытость и доступность

информации о порядке проведения общественной аккредитации. В основу профессионально-общественной аккредитации положены такие оценочные инструменты, как профессиональные стандарты и требования рынка труда, которые определяют сами организации, осуществляющие аккредитацию.

Для этого общественные организации и работодатели должны быть заинтересованы в подготовке специалистов определенной отрасли или с определенными сформированными компетенциями, в том числе социальными. Права, предоставляемые организациям, которые проходят общественно-профессиональную аккредитацию, регламентируются нормативными актами, принимаемыми самими аккредитующими организациями.

Так, Ассоциация инженерного образования России проводит профессионально-общественную аккредитацию инженерных образовательных программ с 1997 года в соответствии с международными требованиями, за последние годы провела аккредитацию 222 образовательных программ в 33 организациях профессионального образования России и 7 организациях Казахстана [2]. В Российской Федерации общественную аккредитацию проводит ряд организаций, такие как Ассоциация «Эра России» (Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики), Ассоциация юристов России и многие другие [3].

Актуальность проведения работы по совершенствованию системы профессионально-общественной аккредитации вызвана необходимостью повышения конкурентоспособности профессионального образования.

На современном этапе развития образовательной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике нет сложившейся системы общественной и общественно-профессиональной аккредитации. Как следствие, отдельные работодатели не имеют достаточной информации о своих возможностях, о перспективах проведения и использования результатов такой аккредитации. Например, государственный заказ на специалистов из разных отраслей

формируется из потребности предприятий практически без конкуренции. Общественно-профессиональную аккредитацию могли бы проводить отраслевые объединения работодателей с целью оценки уровня подготовки специалистов отрасли. Результаты такой аккредитации представляют интерес для формирования государственного заказа специалистов при распределении контрольных цифр приема за счет средств государственного бюджета.

Крупные работодатели, такие как Государственное предприятие «Донецкая угольная энергетическая компания», объединяющий угледобывающие предприятия Донбасса, могут быть заинтересованы в проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ инженерных направлений подготовки и специальностей, разработав критерии наибольшего соответствия условиям работы для угольных предприятий Донбасса, и, как следствие, получить специалистов, имеющих необходимые профессиональные компетенции для работы в отрасли.

Общественная и профессионально-общественная аккредитация проводится на добровольной основе. Принуждение к получению данной аккредитации не допускается и не может повлечь со стороны государства какие-либо санкции или предоставления каких-либо преференций для образовательных организаций.

С этой целью, как отмечают авторы ряда научных исследований, необходима выработка единых критериев и единого подхода к порядку и проведению общественной и общественно-профессиональной аккредитации на государственном уровне [3,4].

Исходя из специфики профессионально-общественной аккредитации возможно ее проведение и без непосредственного участия организации, осуществляющей образовательную деятельность, то есть на основе сведений о реализуемой профессиональной образовательной программе, качестве и уровне подготовки выпускников, поступающих из информационных и статистических источников.

Таким образом, процесс создания условий для практического использования общественной и общественно-профессиональной аккредитации в образовательной сфере невозможен без построения отношений социального партнерства с общественностью, через призму реализации государственно-общественного заказа, в котором учтены интересы всех целевых групп социальной сферы.

Авторы работ [4, 5] справедливо отмечают недостаточный опыт практической деятельности и уровень профессионализма управленческих кадров по использованию механизмов, обеспечивающих расширение общественного участия в управлении образованием. Вместе с тем, общественная составляющая является источником информации об образовательном спросе населения, предоставлении инвестиций в образование, участии в деятельности общественных органов управления и определяет перспективы развития образовательной инфраструктуры.

Результаты общественной и общественно-профессиональной аккредитации ответственны за формирование общественного мнения об образовательных организациях и реализуемых ими образовательных программах. Поэтому необходимо учитывать возможность наступления правовых последствий процедуры общественной аккредитации и потребность в ее правовом регулировании, установлении единых норм и правил, уточнении критериев и ключевых параметров. Кроме того, такой единый подход устранил формальность процедуры и повысит значимость ее оценки в рейтинге образовательных организаций.

Одним из путей реализации экономических и образовательных интересов всех участников процесса – механизмы социального партнерства, которые широко реализуется во многих странах мира [5]. Таким образом, может быть сформирована система общественной оценки деятельности образовательных организаций, которая будет способствовать информированности общества о состоянии образовательной системы в целом и отдельных образовательных организаций, действительному участию социума

в развитии и регулировании образовательной инфраструктуры и созданию правовой основы общественной и общественно-профессиональной аккредитации.

Список использованной литературы.

1. Правовое регулирование сферы образования в Российской Федерации: типовой научно-методический комплекс для государственных и муниципальных служащих / Н.В.Путило, Е.В.Пуляева, Н.С.Волкова, и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М., 2015. – 320 с.

2. Рекомендации общественных слушаний «Профессионально-общественная аккредитация инженерных образовательных программ» / г. Санкт-Петербург 28 мая 2013г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aeer.ru/files/io/m12/recom_hearing.pdf

3. Александров, А.Ю. Правовые проблемы соотношения государственного и общественного контроля в сфере высшего образования / А.Ю.Александров, С.Б.Верещак, О.А.Иванова // Актуальные проблемы экономики и права. Теория и история права и государства. 2015. № 2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-sootnosheniya-gosudarstvennogo>

4. Рогач, О.В. Предпосылки становления государственно-общественного управления образованием в России / О.В.Рогач // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-stanovleniya-gosudarstvenno>

5. Оверчук, Л.А. Социальное партнерство как способ межсекторного взаимодействия в условиях модернизации высшего образования /Л.А.Оверчук // Власть. 2017. Т.23. № 13. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/view/5543>

Байдала Т. А.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Сабирзянова И.В.,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ: ПРЕДМЕТ, МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК

Управление, как деятельность человека неразрывно связано с самой сутью человеческого бытия и существует с тех пор, как возникла необходимость в совместных действиях. Управление в широком смысле можно определить как работу группы людей, объединяющихся вместе для достижения общих целей.

Основной тенденцией в развитии управленческой мысли является стремление превратить управление в науку, в связи с этим идет непрерывная дискуссия о том, возможно ли это на самом деле. Современная теория управления может быть описана как наука о принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами. Одной из выдающихся наук XX века, созданной в процессе исследований в области теории управления, является кибернетика [1, с. 10].

Динамично развивающийся на протяжении всего XX века менеджмент – раздел теории управления, изучающий практику управления организационными системами – обусловил появление к началу XXI века философии управления. Именно в это время стали появляться монографии, специальные исследования и статьи, сформировавшие новое направление в философии – философию управления, авторами которого, по большей части, являются профессиональные философы [2, с. 21].

Философия управления является неотъемлемой частью общей философии. Философия как одна из форм общественного сознания является важнейшим инструментом познания и преобразования управления [3, с. 196].

Историко-философский анализ проблемы показывает, что:

– глубинная суть проблем управления неизменна, изменяются лишь исторически определенные формы решения управленческих задач;

– именно философская мысль до формирования науки управления сохранила и утвердила сформировавшиеся фундаментальные идеи и теоретические выводы управленческого опыта предыдущих поколений;

– многие философы не просто фиксируют состояние управления обществом, государством и другими социальными структурами, но и ведут поиск их «лучших» форм, тем самым реализуя поисковую задачу философии как активной формы общественного сознания, способа мышления, направленного на идеалы.

Философия управления основана на глубоких связях между духовной основой существования народа и путями его хозяйствования и управления. Данное положение позволяет увидеть хозяйственную жизнь человека в целостности, уникальной индивидуальности и использовать полученные знания в практике управления [3, с. 196].

Специфика философии управления является интеллектуальной сферой, в которой пересекаются способствующие познанию процессы философии и управления. Таким образом, философский подход к исследованию управления реальных объектов действительности позволяет изучить место и роль человеческого объекта в системе управления, а также формы и способы их реализации в функционировании и развитии системы управления, понять происхождение, развитие, закономерности проявления управления в различных условиях меняющегося мира, в способах регулирования, а также в деятельности постоянно меняющегося человека и общества [4, с. 36].

Философия управления предоставляет возможность понять и разобраться в причинах и последствиях сложности, динамичности, а также

нестабильности окружающего мира, что в свою очередь оказывает существенное влияние на управление. Для того чтобы распоряжаться, управлять происходящими процессами создания и разрушения, и не ошибиться в выборе пути, нужно владеть философскими знаниями [3, с. 197].

В рамках философии управления, можно составить представление о будущем и его влиянии на настоящее. В свою очередь, это позволяет создавать адаптивные системы управления, благоприятные условия развития экономических систем. Следовательно, философия предшествует практическим знаниям и формализуется в развитии целевых ориентаций управления.

Центральной проблемой философии управления является поиск ответов на конкретные вопросы о том, что возможно, что подвержено изменениям в мире в результате деятельности человека и что находится за пределами возможностей человеческого влияния. Как должно строиться управление, если общество является многоцелевой и политической системой одновременно [3, с. 198].

Проблема управления занимает одно из центральных мест и является весьма актуальной для социальной философии, так как любая отрасль знаний, достигшая определенной стадии зрелости, требует философского осмысления собственных основ. Любая «зрелая» наука становится предметом философских исследований. Например, так появилась философия физики на стыке XIX и XX веков.

Необходимость выявления и изучения социально-философских аспектов проблемы управления также определяется следующими моментами:

1) обязательное использование социально-философской методологии: спецификация управления объектом определяет методологические особенности анализа с использованием методов исторического, системного, типологического анализа;

2) комплексный и системный характер социального управления, связанный со всеми сферами общественной жизни, с обществом (социумом)

в целом, так как именно социальное управление существует во всем богатстве общественных отношений, это и определяет его социально-философский характер;

В наше время достижением положительного управленческого результата сопряжено с преодолением многих противоречий. Совершенствование информационных технологий, компьютеризация, использование различных технологических систем изменяют характер управленческого воздействия.

Таким образом, философия управления – это система обобщающих философских суждений о предмете и методах управления, месте управления среди других наук и в системе научного знания в целом, ее познавательной и социальной роли в современном обществе.

На сегодняшний день конкретные проблемы управления продолжают оставаться предметом философского анализа. Эффективное и действенное решение проблем современного управления возможно не столько путем совершенствования технологий, сколько посредством философского анализа его глубинных основ, поскольку природа технологий определяется идеологами и идеологическими установками.

Список использованной литературы:

1. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М.: Наука, 1983. – 344 с.
2. Новиков Д.А. Методология управления/ Д.А. Новиков, Е.Ю. Русяева. – М.: Либроком, 2011. – 128 с.
3. Тихонов А.С. Философский анализ проблем управления в контексте современности // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. – 2013.– № 1 (77). – 221 с.
4. Мирзоян В.А. Управление как предмет философского анализа // Вопросы философии. – 2010. – № 4. – 35–37 с.

Гаврилова Е.В.

**старший преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Способность управлять людьми нередко сравнивают с искусством. В настоящее время появляются новые тенденции в управлении персоналом, основанные на доверии к подчиненному и предоставлении ему самостоятельности; на стремлении учитывать индивидуальные особенности работников; на сотрудничестве.

Профессиональная успешность менеджера во многом зависит от умения грамотно организовывать взаимодействие с людьми. Джон Максвелл выделяет такие коммуникативные качества, необходимые управленцам, как умение общаться, проницательность, умение слушать, уверенность, умение ладить с людьми, готовность служить другим, харизматичность. Работы А. А. Бодалева,

В. А. Лабунской, И. Н. Зотовой посвящены изучению коммуникативной компетентности человека [1]. Вместе с тем, среди студентов, которые выбрали для себя профессию менеджера, немало людей, испытывающих затруднения в общении. В дальнейшем это может негативно сказываться на их деятельности.

По мнению В.А. Лабунской, необходимо изучать влияние не только общения на личность, но и личности на общение. Особенно в таком подходе нуждается психология затрудненного общения [2]. Проблемы и трудности в общении могут быть вызваны либо недостаточной сформированностью навыков межличностного общения, либо личностными факторами. К последним можно отнести, с одной стороны, отчужденность, поверхностность, неумение раскрыться, отсутствие потребности в общении,

а с другой – снисходительность к партнеру, навязчивость в общении, неумение слушать.

Проблемы в общении могут быть вызваны такой особенностью личности, как застенчивость. По данным В.Н. Куницыной, 33% взрослого населения страны попадают в категорию застенчивых [3].

В словаре Даля происхождение слова застенчивость, рассматривается, как производное от заслониться [4].

Застенчивость субъективно переживается как психологический барьер, сужающий коммуникативные возможности человека. Застенчивость – это чувство неловкости, скованности, боязнь начать разговор в неожиданной ситуации или с людьми, вызывающими неуверенность.

Психоаналитики считают застенчивость следствием психической травмы, полученной в какой-то ситуации общения.

Р. Кэттелл рассматривает застенчивость как биологически обусловленную черту, связанную с возбудимостью нервной системы. Он утверждает, что застенчивые люди обладают повышенной чувствительностью и вследствие этого особенно уязвимы для социального стресса.

В исследованиях Ф. Зимбардо было выявлено, что застенчивые люди обладают меньшей экстравертированностью, меньшим контролем над своим поведением в ситуациях социального взаимодействия и более озабочены взаимоотношениями с окружающими, чем незастенчивые. У мужчин застенчивость коррелирует с нейротизмом, у женщин - с самокопанием [5].

И.С. Кон полагает, что застенчивость обусловлена интроверсией, пониженным самоуважением и неудачным опытом межличностных контактов.

Застенчивость может негативно сказываться на деятельности менеджера. Во-первых, застенчивость удерживает человека от того, чтобы выразить свое мнение и отстаивать свои права. Во-вторых, уделяя слишком большое внимание тому, что о них думают окружающие, они стремятся избегать людей и ситуаций, несущих в себе потенциальную угрозу любой

критики в их адрес. В-третьих, смущение застенчивых людей зачастую расценивается окружающими как замкнутость, отчужденность, высокомерие. В-четвёртых, застенчивый человек оказывается уязвимым в стрессовых ситуациях вследствие неразвитости навыков социального взаимодействия.

Проблемы в общении у будущих менеджеров могут быть связаны также с низким уровнем развития некоторых социально-перцептивных способностей. Это может проявляться в преобладании эгоцентрических тенденций; в неумении сопереживать и сочувствовать другим людям; в невозможности видеть мир глазами другого человека; в слабой психологической проницательности, что затрудняет решение проблем, возникающих в процессе общения; в неадекватности восприятия эмоциональных состояний человека.

В исследовании Ю.А. Менджерицкой [2] было выявлено, что люди, не испытывающие затруднений в общении, как правило, имеют средний уровень эмпатии, то есть способны адекватно интерпретировать эмоциональное состояние партнера. Люди же с проблемами в общении либо обладают высокой эмпатией, при этом слишком погружаясь в проблемы другого человека, либо не способны на эмоциональный отклик, сочувствие, имея низкий уровень эмпатии.

В настоящее время менеджеров готовят многие учебные заведения, поэтому важно понимать какие проблемы в общении могут снижать эффективность управленческой деятельности, чтобы уже в процессе подготовки будущих специалистов уделять внимание выявлению и последующей коррекции проблем в общении.

Список использованной литературы.

1.Зотова И. Н. Характеристика коммуникативной компетентности / И. Н. Зотова // Известия ТРГУ. Тематический выпуск «Психология и педагогика» №13 (68). — Таганрог: 2006. — С.225–227.

2.Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Лабунская,

К.А. Менджерицкая, Е. Д. Бреус. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 288 с.

3. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.: ил.

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 4. — СПб.: ОМД Групп, 2007. — 576 с.

5. Зимбардо Ф.Г. Застенчивость: что это такое и как с ней справиться. — СПб.: Питер, 1996. — 208 с.

Гижа А.В.,
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вопросы методологии играют определяющую роль в познавательной деятельности любого рода. С конца XVI столетия начинается эпоха генезиса естественнонаучного знания. Соответственно, проблема постановки эксперимента, математического моделирования природных процессов, измерительная практика (метрология) так или иначе с самого начала были в центре внимания основоположников научного знания — Галилея, Декарта, Ньютона, Лейбница, Бэкона. На основе развитой измерительной процедуры осуществляется приборостроение и постепенно растет как точность получаемых экспериментальных данных, так и концептуально-теоретическая их обработка, выраженная, прежде всего, в операциях правильной представленности изучаемых факторов, их логического обобщения и сравнения.

Социально-гуманитарные дисциплины также содержат в своем эвристическом блоке комплекс определенных методик, базовых интерпретаций и терминологически оформленных понятий. Тем не менее,

можно констатировать, что в настоящее время, несмотря на почти двухвековое развитие культурологических и политико-экономических знаний проблема общезначимой методологической практики в их сфере стоит весьма остро. Здесь правильнее говорить о наличии лишь частично выполненной методологической работе, в которой тормозящими моментами служат политико-идеологическая пристрастность исследователя, также важную роль играет его мировоззренческое кредо. Иными словами, вся та произвольная субъективность, которая в точных науках сознательно ограничивается и даже вообще устраняется, здесь оказывается существенным фактором формирования направления исследований и выделенного интерпретирующего моделирования социальных процессов. Вопрос о критерии истинности в социо-гуманитарных предметных областях отягощен их непредметным статусом символических означаемых. В сфере исторических, экзистенциальных, культурологических и социально-экономических интересов мы имеем дело с системами иного типа по сравнению с природной организацией. Они не только носят принципиально открытый характер и связаны с информационно-культурным и материальным взаимодействием цивилизационно различающихся регионов, но, вдобавок, им присуща внутренняя генерация знаков и символов, дискурсивных кодов, которые в состоянии менять фактическую историческую действительность путем её переинтерпретации, значимостного переобозначения её фактического наполнения. Таким образом, исследования в этих областях сопряжены с повышенным требованием к корректности формулировок, различного рода априорных допущений, логико-содержательным обобщениям и выводам.

Соответственно, возникает желание обратиться к развитой методологической практике естественных наук и почерпнуть отсюда некоторый исследовательский инструментарий, перенести из учений о природе на изучение общества определенные типовые закономерности, представляющиеся универсальными. Однако, правомерность такого действия

всегда проблематична и требуется специальное рассмотрение относительно обоснования характера такого переноса.

Обязательным и необходимым условием истинностного социогуманитарного исследования, касается ли это его непосредственно или речь идет о выработке и использовании того или иного методологического принципа или соображения, является опора на достижения предшествующей традиции, прежде всего, философского мышления в его систематичности, концептуальной продуманности и конкретности.

Вершиной философской мысли западной философии является её диалектическая форма в редакции Гегеля и Маркса. Её основные положения в одном и другом случае полностью идентичны. К ним относятся принципы конкретности истины, развития и противоречивости бытия. Покажем, как легко происходит девальвация этих основоположений в попытках обобщенных рассуждений на весьма непростую тематику социальной методологии.

Одна из сравнительно недавних статей на тему социального управления озаглавлена достаточно многообещающе – «Новые методологические подходы к управлению сложными социальными системами» [1]. Попутно отметим, что все социальные системы являются сложными в силу указанного выше их принципиального различия с природными процессами и соответствующими формами движения.

С первых же строк мы встречаемся с апологетически благостной картиной состояния современного общества в априорной данности его как «динамично развивающегося»: «В современном динамично изменяющемся обществе возрастает сложность и институционализация новых форм социальной организации, сокращаются масштабы исторического времени, ускоряется его ход, вследствие чего увеличиваются неопределенности и риски. Мир, в котором мы живем, является нелинейным, причем возрастающая сложность социальной реальности означает одновременно и

увеличивающуюся нелинейность, а в нелинейном мире возрастает вероятность свершения даже маловероятных событий» [там же, с. 40].

В реальности по всем затронутым в этом фрагменте пунктам дело обстоит ровно противоположным образом: во-первых, сейчас присутствует ситуация «постсовременности», а это не просто красивый термин, а фиксация состояния исторического времени; во-вторых, общество изменяется не «динамично, а кризисно и антагонистически противоречиво, с выделенными ретроградными явлениями; в-третьих, положения о «сложности» и «новизне» форм социальной организации требуют доказательства. Как мы указали, налицо архаизирующие и ретроградные изменения в обществе, никак не отличающиеся новизной и сложностью. Декаданс не сложен и не нов, он есть историко-культурное нисхождение духа в исторически данных формах его манифестации, сопровождающееся экономическим падением. Далее, общим местом является риторика относительно «ускорения исторического времени» с чем произвольно связываются некие «риски» и «неопределенности». Системные кризисы нынешнего мира никакого отношения не имеют к метафоре ускорения времени. Их причина известна, она заключена в характере частнособственнических отношений на средства производства и придумывать здесь ничего не надо. Заключительный пассаж о «маловероятных событиях» нужен для привлечения идей неравновесной термодинамики в лице модной лет тридцать назад синергетики.

Статья выдержана в духе универсализации синергетического описания диссипативных систем, распространенного на социальную среду. Это не что иное как вариация физикализма, в свое время принимавшего форму механицизма, далее – энергетизма Маха, Оствальда и Авенариуса, а вот теперь в моде синергетика как эвристическая панацея от всех проблем онтологического и познавательного характера.

Отчасти извиняющим автора рассматриваемой статьи обстоятельством служит то, что перед нами аспирант. Однако именно отчасти, т.к. за аспиранта несет ответственность остепененный научный руководитель.

Кроме необоснованных абстракций физикалистского плана к работам по социальному управлению относятся еще два типа изложения – схоластическое банальное мудрствование в общих и весьма неконкретных терминах «за все хорошее» и видимость научности в претенциозном придумывании новых словечек, долженствующих, видимо, указать научному сообществу некий новый путь исследований. В качестве иллюстрации последнего приведем название статьи «Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационно-эволюционная транспарадигматика и транспараметрика, трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового мироустройства». Здесь уже синергетики оказалось недостаточно и в ход пошла транссинергетика, а все мироустройство записано почему-то как «единосмысловое». Хотелось бы, конечно, внимательно ознакомиться с таким эпохальными новациями, с единым смыслом мироустройства, но доступ к полному тексту этого труда, как и прочих авторских изысканий с подобными полуфантастическими названиями, закрыт. Очень жаль, т.к. у автора весьма неплохой индекс Хирша (10) и впечатляющее количество статей в ваковских журналах (62).

Список использованной литературы:

1. Ламажапова Л Я. Новые методологические подходы к управлению сложными социальными системами // ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 6. 2011. – с. 40-44.

Головко А. В.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Управление с точки зрения классической философии – многофункциональный феномен, включающий в себя социологию, экономику и психологию. Считается, что управление человеческими ресурсами – это проявление власти. Однако современная философия отходит от подобного трактования, выделяет этот вопрос в проблему, которая подлежит решению.

Многие постнеклассические философы отходили от традиционных парадигм, рассматривали проблему управляемости и прогнозирования социальных процессов в широком социально-культурном аспекте. В.С Диев отмечал, что «основной тенденцией развития управленческой мысли является стремление превратить управление в науку» [1, с. 47]. В современном же мире управленец – это не диктатор и властелин, а менеджер, который должен мотивировать и контролировать кадры.

Философия управления нашла отражение в постнеклассической теории и учении о синергетике. В контексте постнеклассической рациональности под управлением понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» – создание условий для их развития. В саморазвивающихся системах имеет место система онтологий, в которой находят место различные механизмы социальных воздействий: управление (в

контексте классической и неклассической науке), организация, модерирование, медиация, поддержка, стимулирование и др.

Ядром современного менеджмента, по мнению многих авторов, является синергетика. Это новое междисциплинарное направление, ставящее своей стратегической целью открытие закономерностей, лежащих в основе самоорганизации, изучаемых различными науками. Методологической базой синергетики являются рассмотрение физических основ формирования составляющих в объекте. Синергетика ведет изучение взаимодействий составляющих объекта, путей его развития, разрабатывает методы организации способов, характеризующихся самоуправлением. Она формирует понятие комплексности, без которого невозможно сформулировать другие базовые понятия современной философии управления.

За последние десятилетия роль управленческой деятельности была осознана. Крупнейшие мировые фирмы и организации стали выделять большие средства для подготовки профессиональных управленцев. Высококвалифицированный менеджер способен поднять рабочие показатели своих подчиненных, значительно увеличить прибыль и снизить расходы фирмы.

Правильно поставленное руководство в любой сфере деятельности ведет к рациональному решению поставленных проблем. «Концепция процедурной рациональности в принятии решений является аналогом концепции, давно утвердившейся как в науке и философии, так и в сфере производства, суть которой в том, что качество продукта определяется качеством всего процесса его производства. А решения являются важнейшим продуктом человеческой деятельности» [2, с. 164].

Современная управленческая теория не признает абсолютную определенность и жесткие рамки. Управленец должен действовать интуитивно, опираясь на свои знания и опыт. Логические основания теории

менеджмента включают понятия: неопределенность, интуитивная оценка ситуации, многозначность.

Организационные взаимодействия регулируются такими сугубо мировоззренческими категориями, как представления о взаимоотношении человека и природы, идеи справедливости, добра и зла, культуры и традиции. «Современное управление – это не только совокупность сугубо специализированных дисциплин, имеющих прикладное значение, но и некоторое мировоззренческое единство, вписанное в контекст современного мировосприятия» [3, с. 61].

Современная философия управления направлена на практическое применение, поиск новых методов и решений. Управленческая деятельность выступает в роли практической философии, которая направлена не на реализацию власти, а на решение вопросов устройства социальной жизни.

Список использованной литературы:

1. Диев В. С. Управление. Философия. Общество / В. С. Диев // Вопросы философии. – 2010. – № 8. – С. 35-43.
2. Губарев В. В. Наука ли синергетика / В. В. Губарев // Вопросы философии. – 2009. – № 10. – С. 159-165.
3. Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление / А. В. Назарчук // Вопросы философии. – 2008. – № 7. – С. 61-75.

Гулевская Т.М.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Сабирзянова И.В.,
к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой философии и
психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СВЯЗАННЫЕ С
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ЦЕССИИ

Современное состояние нормотворчества предполагает, что в правовом поле одной из самых обсуждаемых тем являются социально-правовые аспекты заключения договоров уступки права требования – цессия. Цессия является не менее важной и значимой для нас, среди других видов заключения договоров, поскольку в ней раскрываются взаимоотношения между одной стороной (цедент), передающей другой стороне (цессионарию), право требования, которое возникло между ними на основании обстоятельства. Понятие «цессии» может быть обнаружено в поле древнего римского права, где не допускалась уступка кредитором его обязательного требования другому лицу. Римское обязательство было на ранних стадиях строго личным взаимоотношением кредитора и должника. Лишь в результате длительного экономического развития появляется подвижность обязательства и становится возможной изменяемость субъектов обязательства [1].

Корни права уступчивости (цессии) берут начало от института представителя когнитора, а несколько позднее – прокурора, который использовал его для осуществления цессии, или для замены прежнего кредитора новым. Для таких целей старый кредитор (K^1) назначал нового кредитора (K^2) своим *procurator in rem suam*, т.е. таким представителем, который управомочен обратиться взыскание в свою пользу, не будучи обязан отчитываться. Можно сказать, что *procuratio in rem suam* стала по сути дела цессией; доверитель, он так же прежний кредитор, становился цедентом, т.е. лицом, уступающим свое право требования, а «доверенный в свою пользу», *procurator in rem suam*, становился новым кредитором, приобретателем прав цедента или цессионарием [1, стр.160].

Одним из первых древнеримских политических деятелей который начал изучать институт цессии является Квинт Муций Сцевóла (лат. *Quintus Mucius Scaevola*, 140 – 82 годы до н. э.) утверждавший : «Alter alteri andat actiones procuratoremque eum in rem suam tacit (D. 10. 2. 2. 5). – Один другому уступает [буквально: поручает] требования и делает его «поверенным,

действующим в свою пользу» [1, стр.161].

Договор цессии – это уступка прав требования долга в пользу третьего лица. Согласие должника на передачу материальных обязательств не требуется, но его необходимо уведомить о такой передаче прав. В наши дни уступка права требования, рассматривается как функциональный имущественный объект. Существует насущная потребность, чтобы право требования передавалось от одного лица к другому [2].

Значение цессии связано с увеличением торгового оборота, а именно с усилением его спекулятивного характера.

Проблемой является то, что кредитор уступая право требования, выбывает из данных правоотношений, и его место занимает новый кредитор к которому переходят права и обязанности первого кредитора. Общая конструкция замены кредитора имеет отдельные недостатки. В частности отсутствует единый критерий по которому определенные обстоятельства перечисленные в ст. 512 ГК Украины относятся к способам или основаниям замены стороны в обстоятельстве.

Перемена лиц в обстоятельстве – это вполне нужное явление. Наиболее часто встречается в практике гражданско-правовых отношений, как уступка права требования связанная с неустойкой. Тем самым, безусловным является факт невозможности уступить право требования без дополнительного, обеспечительного права, если такое имеет место быть.

Таким образом уступка права, обеспеченного неустойкой, право требования по неустойке как дополнительное всегда следует судьбе главного права требования. Так на основании ст.514 ГК Украины к новому кредитору переходят права на взыскание неустойки, а также права на предмет залога, которой обеспечено соответствующее право требования. Требование об уплате неустойки, которая в свою очередь дополняет основное требование, то есть требование к поручителю – это то самое требование, которое было обращено к должнику, но было удовлетворено полностью или могло быть обращено к должнику, но обращено непосредственно к поручителю [3].

Итак, автор считает, что право уступчивости является материальным благом, имеет денежную оценку, и следовательно должно быть выражено в деньгах, а его стоимость должна быть существенным условием договора о цессии. Неопределенное право не может быть предметом уступки. Также право на неустойку не может существовать в неопределенном размере, ведь момент уступки требования – это конкретный момент во времени, а на каждый определенный момент во времени размер неустойки является вычисляемым и должен быть выражен в конкретной денежной сумме. В таком случае имеет место уступка права требования в виде выплаты конкретной суммы денег (передача имущества), а также взыскание неустойки.

Список использованных источников:

1. Римское частное право/. под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – Москва, изд: Юриспруденция, 2000, Стр. 448
2. «Что такое цессия» [Электронный ресурс].–URL :<https://delatdelo.com/spravochnik/vidy-dogovorov/dogovor-cessii-eto-chto-takoe.html>
3. В. Карпова «Уступка права требования: правовые аспекты» [Электронный ресурс]. – URL: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009354

Даниленко Г.Э.
старший преподаватель кафедры философии
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»

УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЕЙ: К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВЕННОЙ АТРИБУЦИИ СУБЪЕКТА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Вначале – несколько предварительных (и небесспорных!) понятийных обобщений. Пределом *функционального обобщения* понятия «управление» можно считать следующие категории теории управления: «управление

структурой» и «управление процессом». Если под управлением структурой понимать администрирование (собственно, *administro* на латыни и означает – «управляю»), то управление процессом обычно понимают как руководство (например, «руководство к действию», «руководство производством», «руководство процессом», «политическое руководство» – как процесс управления социальными институтами и сферами жизни общества и т.д.). Пределом же *предметного обобщения* понятия «управление» будем считать «управление обществом» с одной стороны (как администрирование социальными структурами) и «управление историй» – с другой (как руководство историческим процессом).

Понятие «управление» в современной научной литературе часто подменяется термином «менеджмент» (при этом заметна тенденция использовать оба термина как эквивалентные), что представляется недопустимым в научной трактовке этих понятий в силу несоразмерности их объёмов и содержаний. В более широком смысле часто применяется термин «администрирование» («государственное управление» рассматривается также как эквивалент «административному управлению»). *Управление вообще* – деятельность, осуществляемая субъектом действия («управляющим субъектом») в отношении «объекта управления», обеспечивающая достижение поставленной цели; деятельность субъекта по изменению объекта для достижения некоторой цели. Как целенаправленная преобразующая деятельность, управление должно быть [процессом](#), включающим в себя элементы прогнозирования, планирования, организации, координации и контроля.

Объектом управления в истории может быть как сам исторический процесс, так и историческое сознание. Операционально мы можем выделить две *группы управляющих субъектов*: субъекты непрямого действия и субъекты прямого исторического действия. Первое можно наблюдать на уровне прямого исторического действия в следующих модусах: социальное действие, политическое действие, действия, осуществляемые историческими

субъектами в областях культуры, науки и пр. Также субъект истории может проявлять себя в различных модусах непрямого воздействия на исторический процесс: от различных форм социальной идеологии до художественных форм (например, литературного произведения утопического жанра).

На протяжении веков ведется спор о роли личности в истории и о том, какое объединение людей следует считать субъектом истории. В структуре большинства теорий исторического процесса можно выделить следующие традиционные *представления о субъекте истории*:

– всеобщим субъектом истории называется человечество (такая концептуализация выводится из объективной корреляции между человечеством, взятым в качестве родового субъекта и историей, как всеобщим объектом исторического процесса);

– часто субъектом исторического процесса признается государство (и в смысле определенного аппарата власти и в смысле страны-территории);

– в качестве субъектов исторического процесса фигурировали этносы, расы, нации (последние - и в конструктивистском и в примордиалистском смысле);

– также самостоятельными субъектами мировой истории объявлялись цивилизации, культуры и культурно-исторические типы;

– общество (отдельное, конкретное общество) может пониматься самостоятельной единицей исторического развития;

– нередко субъектами исторического процесса рассматривались различные политические и религиозные группы, творческое меньшинство, интеллектуальные элиты и т.п.

Подробную экспликацию темы субъекта в истории осуществил Ю. И. Семенов [см. 1, с. 10-25].

Заметим, что философско-исторические и историологические концепции как правило не содержат эксплицитной характеристики индивидуального исторического субъекта. и видовой субъекты действия)

константы исторической действительности. Можно утверждать, что даже в тех случаях, когда внимание исследователя событийной истории фокусируется на индивидуальном действии (сознательном целеполагающем или спонтанном действии индивида как компонента коллективного субъекта) за отдельной личностью обычно не признается конституирующая роль в истории как процессе.

Модусы исторического субъекта. Исторический субъект выражает свою субъектность в политико-правовом действии, социально-экономической деятельности (трудовой – в узком, собственном смысле), научном, художественном, духовном творчестве. Это те всеобщие формы субъектности, в которых осуществляется деятельность субъекта истории. Действие совершается субъектом и направленно на некий объект с целью изменения существующего положения или сохранения его status quo. *Действие вообще*, абстрактно состоит из следующих компонентов: субъекта действия (человек, общество, человечество), предмета действия (того объекта, на который субъект действия направляет свои усилия), средств действия (действие осуществляется в определенной форме и определенными способами) и, наконец, результата или продукта действия.

Конкретное же содержание действия всегда включает в себя внутренние причины и предпосылки (в форме мотивов и потребностей), заинтересованность, целеполагание и целеустремленность субъекта действия. Потребность, интерес, целеполагание, целеустремленность, предметное действие, событие (как опредмеченное действие) – такой представляется нам динамика действия и его сущностное отношение к событию. Конкретное действие всегда определяется объективными и субъективными факторами. Объективными принято называть независимые от воли и сознания людей факторы, предпосылки и условия (социального и естественного порядка), которые необходимы, но не достаточны для осуществления конкретного действия. Под субъективным фактором обычно

понимается сознательная, целеполагающая деятельность направленная на изменение, преобразование (трансформацию), или сохранение (консервацию) условий существования и развития.

Объективная сторона субъекта исторического действия проявляет себя в историческом действии. Субъективно же оно проявляется в акте выбора действия. В структуре последнего можно выделить следующие компоненты: сам факт действия, его способ, тактика реализации, внешняя структура (связи и отношения) взаимодействия с другими субъектами действия.

Важнейшим аспектом проблемы субъектности в историческом процессе является вопрос о механизме выбора действия. *Механизм выбора* объективно должен включать в себя следующие компоненты: наличие объективной необходимости изменения системы; осознание этой необходимости обществом и выработка возможных стратегий; формирование собственно субъекта выбора; наличие объективных условий для реализации.

Атрибуция субъекта исторического действия также может включать в себя следующими компонентами:

- интенциональность (направленность сознающего свою историчность субъекта истории на исторический процесс);
- историчность (способность осознавать историю как процесс и понимать историческую ситуацию);
- целепроективность (целенаправленность и планирование средств);
- активность (деятельностная включенность в процесс);
- коммунативность (историческое действие – всегда коллективное взаимодействие субъектов);
- кумулятивность (историческому действию свойственен накопительный характер).

Еще один аспект проблемы - историческая адекватность активности исторического субъекта (как один из показателей историчности субъекта) может быть выражена в следующих *формах действительности управляющего субъекта*:

- эффективное действие (действие, активизирующее развитие, интенсифицирующее процесс);
- консервативное действие (тормозящее действие, задерживающее развитие);
- рецессивное действие (реверсное, откатное действие, обращающее развитие вспять), может переходить в циклирующую стадию (временный возврат к прежнему состоянию);
- отклоняющее действие (действие девиантное и аномальное по отношению к линейному процессу).

Список использованной литературы.

1. Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). – М.: Современные тетради. 2003. – 776 с.

Денисенко О.А.
кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР
Осадченко Д.В.
студентка ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Суть гражданского воспитания — это целенаправленный, сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и управления деятельностью, формируемой личностью гражданина по изучению правового, социально-политического, экономического и морально-этического опыта демократических отношений. В отличие от общего воспитания, которое направлено на формирование культуры жизненного самоопределения личности, гражданское воспитание направлено на формирование культурного самоопределения. Основной и наиболее общей

целью гражданского воспитания в высших учебных заведениях является формирование готовности к усвоению культуры гражданского достоинства и социальной полезности у студентов. Гражданское воспитание имеет общественный и неполитический характер, который предполагает педагогически ориентированную и целенаправленную систему мер по созданию условий для адаптации и интеграции молодого поколения в обществе.

Частные цели гражданского воспитания можно разделить на три группы:

1. Цели формирования гражданского сознания личности – это мировоззренческое самоопределение человека, которое включает убежденность в справедливости и истинности демократических и гуманистических ценностей, готовность к социальному и профессиональному самоопределению, осознание необходимости заботы об окружающей среде.

2. Цели формирования эмоциональной сферы гражданина – развитие чувств преданности и верности родите, семье, уверенность в государстве как гаранту соблюдения демократических прав и свобод, чувства ответственности перед государством.

3. Цели формирования гражданского поведения – ориентированность на достижение жизненного успеха, здоровый образ жизни, противодействие злу, формирование социальной активности, законопослушность, трудолюбие.

Одним из важных средств развития гражданского сознания личности является гражданское образование, просвещение молодежи. Гражданское образование – это совокупность связанных правовых, экономических, политических, экологических и других знаний. Именно эти знания помогают человеку в роли гражданина принять решение в сложной социально-политической обстановке, устоять от соблазнов выбора простых решений в ситуациях, требующих творческого подхода и глубокого осознания.

Наиболее важным условием развития гражданского сознания личности и гражданской культуры являются:

- Понимание социумом процессов и противоречий социализации молодежи с целью выявления способов ее оптимальной интеграции в общество;
- Переход государственных, общественных институтов, семьи, школы, вуза на другую аксиому гражданского воспитания, предполагающая поиск новых средств и методов формирования культуры личности в учебно-воспитательном процессе;

Значение семьи, учебных и воспитательных учреждений заключается, прежде всего, во взаимодействии с другими социальными институтами, которые, в свою очередь, способны обеспечить необходимую функцию защиты. Успех в организации активной деятельности молодого поколения, в которой закладываются необходимые для общества направления и установки, заключается в решение общественно важной задачи – защиты современного молодого поколения от негативного воздействия и агрессии внешней среды.

Вербицкая П.В. утверждает, что «гражданское воспитание реализуется в учебно-образовательном процессе общеобразовательного учебного заведения в соответствии со сферами гражданской самоидентификации личности: «Я – человек», «Я – член семьи», «Я – ученик школы», «Я и друзья», «Я – член семьи», «Я – гражданин своего государства» и «Я – гражданин мира»» [1].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что идея интеграции воспитательных воздействий, осуществляемых социальными институтами должна быть положена в основу концептуальных подходов конструирования модели гражданского воспитания современной молодежи как открытой социально-педагогической системы.

Список использованной литературы

1. Вербицкая П.В. Теоретико-методические основы гражданского воспитания учащейся молодежи в общеобразовательных учебных заведениях /Вербицкая Полина Васильевна /диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук-Институт проблем воспитания АПН Украины-Киев. 2010 487с.

Ким Я. Г.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

На эффективность управления современными организациями влияют различные факторы – структурные изменения в экономике, демографические и технологические изменения, информатизация общества. Однако доминирующим является человеческий фактор – совокупность психологических особенностей взаимодействия человека с другими людьми, организационной структурой, техникой, условиями профессиональной деятельности и др. В связи с этим большая часть теоретических и практических проблем управления не может быть решена без опоры на психологические знания [1, с. 76].

Психология управления, как и другие отрасли научного знания, реагирует на реальные проблемы, которые существуют в управленческой деятельности. На современном этапе наметились такие перспективные проблемы психологии управления:

- содержание и форма управления (авторитарный стиль становится непригодным; уменьшение уровней управления преимущественно за счет ликвидации некоторых должностей; расширится

практика делегирования полномочий подчиненным, будет более широкая деловая свобода, произойдет переход от оплаты за должность к оплате за квалификацию и результаты труда, руководители будут уделять большее значение работе в команде);

- роль руководителя в управлении (актуальным становится фигура человека, ее психофизиологический, профессиональный, моральный потенциал, способности, стиль и культура деловых отношения, психология управления должна будет готовить руководителей к проявлению собственных способностей и возможностей, а также профессиональных и интеллектуальных качеств своих сотрудников);

- подготовка руководителя (актуализируется значение рефлексивно-психологического профессионального образования руководителя, внедрение психологического консультирования как способа повышения их психологической культуры; обучение управлению превратится в непрерывный процесс, который учитывает постоянно изменяемые запросы организации в условиях приспособления к внешним изменениям);

- решение проблем, связанных с социокультурными и этнопсихологическими особенностями управленческой деятельности (ни техника, ни организация, ни новейшие методы управления не способны существовать вне социокультурной и этнопсихологической среды. Следовательно, национальные традиции, национальный стиль общения, организационная культура непосредственно влияют на эффективность управленческой деятельности и развитие организации);

- выявление и анализ проблем, связанных с психологической готовностью руководителей к работе в условиях нововведений, стрессовых ситуаций, непредвиденных событий (при таких условиях руководитель и управляемая им организация должны быть способны к реструктуризации, преодолению психологических и других барьеров, работе в экстремальных ситуациях. Речь идет об эмоционально-психологической стойкости руководителя к влиянию стрессовых факторов);

- изучение проблем интернационализации управления, коллективного осмысления новых реальностей, которые возникают в связи с углублением международного разделения труда, созданием международных систем информации. Среди существенных факторов, которые влияют на развитие руководителей и организаций, является глобализация как предпосылка существенного повышения стандартов качества управленческой деятельности, учета ее транснациональных и международных особенностей, соблюдения этических правил в управленческой культуре и др. [2, с. 128].

Целью управления персоналом стало мотивация работников к развитию их способностей для более интенсивного и продуктивного труда. Считается, что руководитель должен не приказывать своим подчиненным, а направить их усилия, помогать выявлению их способностей, формировать вокруг себя группу единомышленников.

Важное значение получили следующие социально-психологические аспекты управления:

- стабильность служебного положения – главный стимул в работе;
- увольнение по инициативе администрации довольно редкое явление, так как связано с соблюдением большого количества разных правил;
- воспитание у работников чувства привязанности к своей фирме (издание фирменных информационных брошюр, журналов, в которых отражается деятельность и события в жизни фирмы, показ престижных видео- и кинофильмов, организация праздничных мероприятий и дней отдыха) [3].

Повышение эффективности управления персоналом достигается за счет использования таких факторов как: хорошая организация рабочих мест; рациональное планирование и использование производственных площадей; систематическая переподготовка и повышение квалификации рабочих; обеспечение стабильности занятости; разработка и реализация разных социально-экономических программ.

Обеспечение гарантий занятости для персонала делает любую организацию прибыльной и конкурентоспособной, особенно, если стратегия стабилизации состава работников используется как средство для повышения гибкости в управлении персоналом, обеспечения условий для тесного взаимодействия работников и сохранения наиболее квалифицированного их состава. Гарантии занятости и снижения текучести кадров обеспечивают значительный экономический эффект и побуждают сотрудников повышению эффективности своего труда, не опасаясь увольнения. Также предпочтительней использовать такие методы, как периодическое прекращение найма новых сотрудников, проведение программ переквалификации, досрочный выход на пенсию и т.д.

При групповом подходе к организации и управлению производством оплата труда создается на конкурентной основе, чтобы заинтересовать в конкретной работе наиболее квалифицированных работников. Таким образом, зарплата каждого члена целевой группы зависит от уровня его квалификации и числа освоенных специальностей. Создание команды подразумевает, что руководитель оказывает всяческую помощь членам команды (персоналу) в постановке задач и общих целей [4].

Эффективность любой организации в значительной мере зависит от поведения (деятельности) ее сотрудников (организационного поведения), поскольку люди – это составляющая всех организаций. Путем внедрения новых технологий влияния на поведение персонала увеличивается трудовой потенциал фирмы в целом, что является одним из факторов повышения общей эффективности деятельности компании [5].

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что организация является социальным образованием, которое, с одной стороны, является механизмом достижения общественных целей, с другой – создает необходимые условия для адаптации человека в обществе. Организационная система имеет социально-психологические компоненты (структура, роли, нормы и культура), с помощью которых происходит взаимное влияние

сотрудника и организации. Групповой подход к организации работы, создание условий для тесного взаимодействия разных групп способствуют устранению барьеров между разными категориями персонала, формированию благоприятного психологического климата в процессе совместной работы, отсутствию подчинения по иерархии одних работников другим.

Список использованной литературы:

1. Кочеткова А. И. Психологические основы современного управления персоналом / А. И. Кочеткова. – Москва: ЗЕРЦАЛО, 2012. – 384 с.
2. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В. А. Спивак. – С-Пб.: Питер, 2016. – 326 с.
3. Бочкарева И. А. Проблемы управления персоналом на российских предприятиях [Электронный ресурс] / И. А. Бочкарева, А. Ю. Бобылев // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2013. – № 4. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2013/04/2123>
4. Чернов Е. С. Основные факторы создания успешной команды в организации [Электронный ресурс] / Е. С. Чернов // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 1. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/01/3462>
5. Кудрявцева Д. А. Управление трудовым поведением персонала как фактор повышения устойчивости компании [Электронный ресурс] / Д. А. Кудрявцева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 4. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2017/04/14633>

Кожевников В.М.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ**

Современная конфликтологическая парадигма ориентирует общественное массовое сознание людей на понимание неизбежности конфликтов в различных сферах человеческой деятельности.

В этой области еще сказывается слабая конфликтологическая подготовка руководителей, неумение на практике управлять конфликтами с коллегами и работниками, находить оптимальные способы их предупреждения и преодоления, что, как правило, негативно сказывается на организации общественных и производственных процессов.

Объектом конфликтологии как науки о закономерностях возникновения, развития, завершения конфликта, а также о принципах, способах и приемах их конструктивного регулирования являются конфликты. Практические конфликтологические знания обнаружены наукой в житейском опыте каждого человека, а умения разрешать конфликты не насильственными способами сегодня становится необходимой частью социально-психологической компетентности любых специалистов.

Предметом конфликтологии являются общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов, а также принципы, способы и приемы управления ими.

В авторитарном подходе к управлению, элементы которого цепко удерживаются еще в практике руководителей, конфликты понимаются как противостояние, требующее насильственных форм воздействия на людей, способов авторитарного их разрешения со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. В демократическом подходе к управлению конфликты рассматриваются как новые возможности, инновационные направления развивающегося конструктивного взаимодействия между руководителями и подчиненными.

Конфликтология, как общая наука, исследует конфликты и способы их регулирования. В ней исходят из того, что конфликт – это ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую или

противоположную по отношению к интересам другой стороны. Помощь в разрешении подобных ситуаций призвана оказывать конфликтологическая компетентность не только руководителей, но и подчиненных.

Нам импонирует следующее определение: конфликтологическая компетентность является совокупностью теоретических знаний, практических умений и навыков, позволяющих цивилизованно выстраивать общение и выбирать достойные варианты поведения в конфликтных ситуациях (Борис Хасан).

При этом необходимо понимать, что конструктивный, ненасильственный подход возможен только в контексте толерантного подхода, переживания, сотрудничества, диалога, успеха, что рассматривается и объединяется в осознанном стремлении субъектов к конструктивному регулированию конфликтов, проявляющихся в различных нарушениях нормативного поведения и дисциплины.

Важными понятиями являются конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, инцидент. Руководителям важно понимать диалектическую связь этих понятий: конфликтная ситуация предшествует конфликту, ее составляющими выступают субъекты и объект конфликта (Битянова М.Р., Вереникина Н.М.); возникает психологическое напряжение, ослабляется рациональный контроль субъектов общения, активизируется эмоциональное восприятие сложившихся противоречий и все продвигается к инциденту как поводу для конфликта.

Таким образом, инцидент способствует переходу конфликтной ситуации в конфликтное взаимодействие. Решение конфликта представляет собой устранение полностью или частично причин, породивших конфликт, либо изменение целей участников конфликта, что требует управления конфликтами.

Кошечая К. А.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ЭТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАРКЕТОЛОГА ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ РЕКЛАМУ И МАРКИРОВКУ ПРОДУКЦИИ

Реклама в век информации проникает во все сферы жизни. За день человек может увидеть и услышать более тысячи рекламных объявлений по телевизору, радио, в интернете, на уличных вывесках и баннерах, в магазинах, на витринах и из других источников. Ни одно мероприятие, даже некоммерческое, не обходится без рекламы. Человеку приходится видеть объявления даже во время просмотра любимого фильма или сериала. Рекламные картинки формируют мировоззрение маленьких детей и подростков, вносят корректировки в жизнь взрослых людей и диктуют вкус, моду, стиль жизни, манеру поведения и прочее. Ведь люди стремятся стать такими же, как красивая девушка с обложки или брутальный парень, через копирование манер с экрана и употребление продуктов, которые они рекламируют.

Маркетологи давно осознали, что продукт сам себя не продает, а продает идея, образ, эмоция. Так, государство ряда стран запретило рекламу спиртных напитков и табачных изделий, потому что дети, стремясь почувствовать себя взрослыми, начинали употреблять рекламируемые продукты еще в несовершеннолетнем возрасте. В связи с тем, что реклама в двадцать первом веке стала основным источником информации, так важно, чтобы рекламодатели соблюдали этические принципы и социальные нормы [1].

Манипулятивные технологии, которые использует реклама, корректируют, в выгодную для производителя сторону, индивидуальные принципы человека и создают иллюзию, что любое желание исполнится моментом, стоит только купить продукт. Так, например, семья будет счастлива, если в гостиной появится телевизор с большой диагональю и функцией 3D, ведь только за ним соберутся все родственники и получится настоящий семейный уют. Статус можно показать через последнюю модель «откусанного яблока» и никому не важно, что технология недоработана и качество оставляет желать лучшего, главное, что человек смог купить его, как только он появился и по тройной цене.

Люди покупают не товар, они приобретают часть уверенности, красоты, популярности, визуализируемые методом размещения рекламы в СМИ, а рекламодатели этим пользуются.

Хотите диетический йогурт, вместо обычного? Маркетологи наклеят зелёный лист на упаковку и напишут «эко», при этом состав самого продукта может не отличаться, меняется только внешний вид, добавляется зелёный цвет и декоративные элементы.

Общество сделало абсурдный запрос «есть вредную еду без вреда фигуре и здоровью», а маркетологи удовлетворяют спрос. При этом, в продукте вместо сахара находится кукурузная патока, фруктоза, сахарин, аспартам – название другое, а эффект тот же, что и от сахара, или даже хуже. Но если потребитель не хочет употреблять сахар, производитель его уберет и напишет на упаковке «без сахара», но это не означает, что продукт полезный в том смысле, в котором имеет ввиду потребитель.

Курить было модно в прошлом веке, сейчас в моде здоровый образ жизни и «зелёные» продукты. А раз потребитель хочет здоровый продукт, производитель так и рекламирует его для повышения конкурентоспособности. На этикетках столько написано: и «без ГМО», и «без Е», и «без глютена». Качество от наличия этой маркировки всё равно не изменится – нужно

смотреть на состав. Рассмотрим подробнее, что такое экомаркировка.

Экомаркировка товаров — специальные графические символы или текст, подтверждающие соответствие товара или услуги экологическим нормам безопасности для окружающей среды и потребителя [2].

Получить экомаркировку может только та компания, которая прошла экспертизу и доказала экологическую безопасность и высокое качество своей продукции. Проверку на соответствие нормам могут осуществлять государственные структуры или экологические организации. Успешным примером работы с экомаркировкой в западных странах служит Шведское общество охраны природы (SSNC). В России, Беларуси и Украине развитой системы экомаркировки нет, но существует обязательная государственная сертификация и контроль качества выпускаемой продукции – Госстандарт. В России есть международная принятая экомаркировка «Листок жизни», а в Беларуси принят Экологический знак соответствия [3].

Не каждый зеленый лист или надпись «эко» является маркировкой, такой элемент на упаковке может быть частью дизайна для привлечения внимания и увеличения продаж. Но потребитель зачастую об этом не знает, особенно, если это ребенок или пожилой челок. Именно поэтому проблема добросовестности и правдивости рекламы стоит настолько остро.

В заключение отметим, что основной формой реализации социальной ответственности должно стать самоограничение разрабатываемой рекламы и используемых при этом инструментов. Инициаторами и контролерами подобных ограничений должно стать государство, но пока соответствующие пункты не регулируются на законодательном уровне, регулятором выступает общество и сам потребитель, который не всегда видит правду. В масштабах отдельных стран маркетологи принимают кодексы рекламной этики. Добровольное присоединение к числу сторонников соблюдения требований кодексов означает интеграцию в цивилизованное и социально-ответственное общество, но всегда найдутся те, кто будет использовать «серые»

технологии, для регулирования таких субъектов нужно повышать социальную ответственность и осознанность.

Список использованной литературы:

1. Социальная ответственность рекламы в СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rada.ru/socialnaja-otvjetstvjennost-rjeklamy-v-smi.aspx>
2. Знаки экологической сертификации товаров и услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rodovid.me/soznatelnoe-potreblenie/ekomarkirovka---znaki-ekologicheskoy-sertifikacii-tovarov-i-uslug.html>
3. Экомаркировка товара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hochu.ua/cat-fashion/longread/article-74617-kak-uznat-hto-pokupaesh-ekologichnyiy-tovar-razbiraemsya-v-ekomarkirovke>

Куликовская Е.А.
заведующий психолого-педагогической лабораторией ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В психологии управления разрабатываются психологические аспекты деятельности отдельного человека, социальных групп и организации в целом. Основная цель психологии управления – это разработка путей повышения эффективности организационных систем.

Анри Файоль стал одним из первых, кто выделил управление как самостоятельный и специфический вид деятельности человека, что способствовало возникновению новой научной отрасли – психология управления, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью общей теории управления.

При создании организации, соответствующей современным условиям, руководитель должен сформировать у персонала понимание необходимости и готовности к инновационной деятельности. Для этого, прежде всего, должна быть создана эффективная система коммуникации: персонал должен знать о перспективах работы, проблемах и путях их решения [2].

Кроме того, для достижения поставленных целей и обеспечения эффективной работы организации руководитель должен осуществлять регуляцию психологического климата. Психологический климат – (...от греч. klima – наклон) – качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе [3]. Психологические факторы активно взаимодействуют, как внутри организации, так и вне ее. Психологическое состояние коллектива оценивается исходя из удовлетворенности персонала трудовой деятельностью и ее результатами, зависит от характера и содержания самой трудовой деятельности: престижности профессии, размера вознаграждения, перспектив роста.

Бесспорно, руководитель должен развивать управленческое мышление, ориентированное не только на профессиональные задания, но и на компетентность исполнителей, определенные личностные качества, индивидуальные психологические и социальные особенности сотрудников которым предстоит эти задачи решать.

Наряду с этими факторами, определяющими поведение сотрудника, являются: мотивация; социально-психологическая среда; комплекс событий, характеризующих функционирование и развитие организации; объем, ценность и структура информации; межличностное общение и его характер; комплекс социальных и организационных нормативов; уровень культуры личности и другие [1].

В связи с этим, психология управления обращает внимание на то, что не только руководитель оценивает подчиненного, но и подчинённый оценивает индивидуальные особенности руководителя, а также правильность его управленческих решений. Уверенно можно сказать, что данная

закономерность объясняет ситуации, в основе которых лежит «человеческий фактор»: текучесть кадров, сбои в работе.

Поскольку психология управления – это особый «инструмент» в руках управленца, то для успешного управления, нужно использовать весь запас методов и средств психологии управления, корректно подбирать нужные психологические приемы, правильно их сочетать при переходе от эмоционального, иррационального к рациональному познанию управленческой среды, созданию определенных условий деятельности, и способов преодоления противоречий в процессе постановки и достижения целей.

Многочисленные психологические разработки показали, что в современном мире с постоянно меняющейся обстановкой, в череде противоречивых событий, в условиях неопределенности и риска единственным и стабильным преимуществом любой организации является персонал. В соответствии с этим, настоятельной потребностью организации оптимальной управленческой деятельности становится эффективное использование методологического потенциала психологии управления, направленного на раскрытие человеческих ресурсов, что и определяет перспективы дальнейших исследований данной проблематики.

Список использованной литературы.

1. Колпастикова Г.В. Методы мотивации и стимулирования труда./В сб.: Управление экономической и социальной сферой: вопросы теории и практики. -М.: Издательство «Перспектива», 2007.
2. Куликовская Е.А. «Психологические основы инноваций в деятельности органов государственной власти» / Е.А. Куликовская // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной науч.-практ. Конф., 06-07 июня, 2018, г.Донецк. Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические основы обеспечения социальных инноваций в

деятельности органов государственной власти / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С.343-345.

3. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psychology_pedagogy.academic.ru/ (дата обращения: 03.11.2018))

Литвиненко А.С.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Сабирзянова И.В.,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Исследование психологических аспектов управленческой деятельности связывается прежде всего с созданием эффективной системы подбора управленцев на определенные должности и системы исполнения, возложенных на них функций, и имеет целью улучшение воздействия на работников за достижения эффективности в управлении. В последнее время на Западе появилось большое количество исследовательских проектов, в которых отмечается необходимость разработки психологии управления как отдельной отрасли психологической науки, имеющей собственный объект и предмет исследования и обладает собственным понятийным аппаратом.

На сегодня существуют две точки зрения на объект психологии управления. Первая предполагает объект системы человек-техника, а вторая - человек-человек. Можно также рассматривать системы личность-группа, личность-организация, группа-группа, группа-организация, организация-организация. Все большее внимание уделяется вопросам управления в

системе человек-машина-человек, для которого характерен новый тип опосредованной взаимодействия операторов. Проблемы взаимодействия в этой системе являются граничными между инженерной психологией и социальной психологией.

Итак, психология управления является комплексной психологической наукой, которая использует положения социальной психологии, экономики, инженерной, дифференциальной, педагогической психологии относительно теории и практики управления. Следовательно, психология управления базируется на соответствующих знаниях управленческой науки, где наблюдается тесная связь между психологией управления и социологией организации.

Объектом психологии управления выступают трудовые коллективы, а предметом — социально-психологическая сторона разнообразных управленческих отношений, складывающихся между людьми в процессе управления. Известный итальянский ученый в области социальной психологии Н. Веккио такую многообразие видел в управленческих отношениях: 1) между управляющей системой и управляемой системой или отдельными ее элементами; 2) в управляющей системе и в управляемой системе. При этом в содержание психологии управления также включаются социально-психологические особенности руководителя и его деятельности (стиль) [1 с.211].

Психология управления также находится в тесной связи с семиотикой, что имеет важное значение для изучения механизмов культурного развития человека, эргономикой, раскрывающей сущность трудовой деятельности человека, и характерологией — наукой, объединяющей психологию личности с социологией и этикой, а также все сферы прикладной психологии. Вместе с тем, психология управления не является конгломератом проблем, разрабатываемых другими науками. Это самостоятельная отрасль науки, которая имеет собственную четко определенную цель — способствовать успешному решению задач в области управления.

Человек, для которого управление стало профессией, постепенно должен выработать в себе все необходимые для этой деятельности специфические психологические качества.

Вопросы эффективного управления рассматриваются теоретиками менеджмента М. Х. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури. С точки зрения проблем практической психологии интерес представляет вопрос эффективного поведения руководителей организаций как специфических субъектов деятельности, то есть их действия, поступки в различных ситуациях управления. Эти вопросы рассматриваются в теории управления Р. Блейка и Д. Моутон.

Основные типы поведения руководителя определяются в системе координат: забота о производстве — забота о подчиненных и коллегах [2 с.175].

Забота о производстве характеризует отношение руководителя к производству, которое определяется количественно-качественными аспектами относительно масштабов и эффективности принятия им решений относительно результатов, производительности, прибыли организаций. Например, говоря о деятельности университета, можно оперировать такими его показателями, как количество выпускников, количество студентов на одного преподавателя, учебная нагрузка, количество публикаций и тому подобное.

Забота о подчиненных — это предположения, которыми руководствуется управленец по отношению к подчиненным в различных ситуациях. Например, забота о подчиненных может направляться только на то, чтобы они симпатизировали руководителю. Для других руководителей главное - вовремя и качественно выполнить работу. Забота о людях может иметь разное проявление - создание приемлемых условий труда, совершенствование системы оплаты труда, обеспечение занятости в организации и тому подобное. Степень заботы о людях определяется ее характером и интенсивностью. В зависимости от этого может быть ответная

реакция подчиненных: энтузиазм-недовольство, активность-апатия, творчество-рутинность, преданность организации - индифферентность к ее проблемам, готовность к реформам-сопротивление реформированию и тому подобное.

Взаимосвязь двух основных направленностей руководителя в организации определяют основные типы поведения, признаки которых характеризуют качество руководителя как специфического субъекта деятельности.

Государственное управление — это вид деятельности государства, заключающийся в осуществлении ею управленческого, то есть организующего влияния на те сферы и области общественной жизни, которые требуют определенного вмешательства государства путем использования полномочий исполнительной власти [3 с.82].

Все возможные тонкости и особенности работы управленца в любой сфере человеческой деятельности не могут быть построены и изучены в какой-то одной универсальной дисциплине. Однако существует такая сфера накопления и развития человеческих знаний по вопросам управления, которая одновременно является и очень специфической для каждой отдельной личности и универсальной для определенного круга людей, имя которым - управленцы. Специфичность заключается в том, что любое лицо обладает неповторимым, присущим только ей набором черт, характеристик, умений, навыков, квалификаций и опыта, а универсальность - в том, что существуют определенные, проверенные годами и результатами методы и приемы, подходы и алгоритмы, процедуры и стереотипы, усвоение и использование которых кем-то из управленцев будет способствовать повышению эффективности и результативности повседневного выполнения им управленческих функций.

Искусство организации управленческой деятельности (управленческий менеджмент) - это искусство влияния на людей и через людей на другие

ресурсы организации с целью эффективного и результативного достижения целей.

Именно воздействие на людей является одним из главных инструментов управленца при реализации им следующих четырех управленческих функций:

планирование — выбор будущего направления деятельности организации в целом и ее отдельных подразделений в частности, установление запланированных целей и результатов, а также принятие решений о путях их достижения на основе сбора и анализа необходимой для этого информации.

организация — принятие решений о необходимых действиях, которые приведут к достижению установленных в процессе планирования целей, а также об обеспечении этих действий всеми видами необходимых ресурсов (человеческих, финансовых, физических и сырьевых).

мотивация или мотивирование — процесс формирования в рамках организации комплекса необходимых мотивов и мотиваторов, инициированные действия которых соответствующими воздействиями со стороны системы управления, внутренней среды или внешнего окружения организации превращает последние в волевые действия и рабочее поведение персонала организации по достижению установленных целей [4 с.113].

контроль — процесс сопоставления фактически достигнутых результатов деятельности с запланированными показателями выработки и реализация корректирующих мер с целью обеспечения достижения этих показателей.

Знания, направленные на усовершенствование своего общения в процессе работы с людьми внутренней среды Вашей организации (подчиненными, коллегами, руководством), с людьми внешнего окружения, а также эффективного воздействия на них; - знания, направленные на ликвидацию личных недостатков, развитие и совершенствование владения

определенными умениями и навыками эффективности организации личной деятельности в рамках организации.

Таблица 1 — Психологический подход к управлению персонала

Первая группа	Вторая группа
подбор работников и создание собственной команды;	установление целей и выбор приоритетов;
делегирование полномочий;	рациональное управление собственным и чужим временем;
общение с людьми и предоставление им советов;	выработка управленческих решений;
решению конфликтов;	работа с документами;
организация и проведение совещаний, собраний;	владение оргтехникой и др.
подготовка выступлений.	

Конечно, перечень выше указанных навыков и умений необходимых любому управленцу далеко не исчерпывается. Ведь жизнь продолжается и каждый день формирует и приносит новые требования к его активным участникам.

В условиях демократизации нашего общества спрос на образованных в области психологии управления руководителей будет расти, поскольку основой человеческих отношений является прежде всего умение понимать друг друга и правильно строить свои взаимоотношения.

Таким образом, повышения эффективности и результативности управленческой деятельности необходимо: тщательное изучение всех психологических аспектов; подготовка высококвалифицированных специалистов-управленцев путем самообразования, обучением в магистратуре, посещение психологических курсов, семинаров-практикумов; психологическая готовность к осуществлению управления и профессиональная трансформация личности руководителя.

А предложенные методические материалы и рекомендации в сжатом виде на основе современных научных исследований предлагают руководителям органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления пополнить свой теоретический и практический арсенал навыков в сфере организации управления государственной службой [5 с.205].

Список использованной литературы.

1. Антонова Н.В. Психология управления. М.: Изд. Дом ГУ Высшей школы экономики, 2010.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2007.
3. Журавлев А.Л., Сумарокова В.А. Доверие предпринимателей к разным видам организаций: региональные особенности // Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений. М., 1998.
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – М.:ИНФРА-М,2009
4. Урбанович А.А. Психология управления. Уч. Пособие. – Минск: Харвест, 2005.

Мерхелевич Г.В.
канд.пед.наук, доцент кафедры теории и практики перевода ФИЯ
ГОУ ВПО «ДонНУ»;
генеральный директор учебно-методического комплекса
иностраннных языков АРПИ

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ ИНДИВИДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ КУЛЬТУРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Введение. Основной предпосылкой для решения проблемы повышения степени интеграции гражданина Донбасса и Российской Федерации (далее – индивида) с международным информационным культурно-

профессиональным пространством являются следующие проблемы: проблема обеспечения смысловой адекватности восприятия иноязычной информации на языке ее изложения, то есть без перевода на родной язык; проблема качественной передачи смыслового содержания иноязычной информации средствами родного языка; проблема качественной передачи информации средствами иностранного языка.

Актуальность и социальная значимость данной проблемы обуславливается необходимостью непрерывного повышения степени информированности индивида о достижениях, изменениях, тенденциях и прогнозах возможного развития в области его персональных и профессиональных интересов, а также формированием у индивида способности передавать средствами иностранного языка информацию о собственных достижениях, проблемах и предлагаемых путях их решения.

Назначение настоящей статьи – поиск путей и формулирование принципов формирования у индивида любого возраста способности к полноценной адаптации к условиям иноязычной информационной среды без помощи родного языка.

Особенности методологического подхода. Предлагаемый в статье методологический подход предполагает достижение и последующее сохранение индивидом состояния полноценного владения иностранным языком на основе своей полной разговорной и познавательной самостоятельности. Наличие такой самостоятельности обуславливает полную полную субъективную независимость индивида от необходимости обращаться по завершении курса обучения иностранному языку за помощью к преподавателям иностранного языка, переводчикам и учебно-методическим материалам. Такая независимость формируется и в дальнейшем поддерживается за счет непрерывности процесса обращения индивида с информацией, относящейся к области интересов и увлечений, не имеющих отношения к его профессиональной деятельности.

Основной и решающей особенностью предлагаемого психолого-педагогического подхода является уникальная возможность избавления индивида от его неподготовленности к полноценному устному общению (разговорная самостоятельность) и другим формам обращения с информацией на иностранном языке.

Охватывая любые жизненные этапы личностного и профессионального развития индивида, предлагаемый подход и основанный на нем учебно-методический комплекс позволяет формировать разговорные и познавательные навыки на принципиально новом уровне и сохранять их на протяжении всего периода активной жизнедеятельности.

Основная цель (цель первого порядка): объединение усилий в содействии формированию у граждан Российской Федерации и Республик Донбасса способности к полноценной адаптации к условиям иноязычного культурно-профессионального информационного пространства с целью обмена постоянно обновляемой информацией без помощи родного языка.

Сопутствующая цель (цель второго порядка): сохранение чистоты русского языка от засорения псевдонеологизмами вследствие некачественного перевода, обусловленного непрофессионализмом переводчиков [1].

Предпосылки к исследованию и решению проблемы:

1) противоречия между:

- требованиями общества и государства к *уровню* общекультурной и профессиональной компетентности жителей стран-участниц, которая предусматривает свободное владение хотя бы одним иностранным языком, и фактическим уровнем готовности жителей к *полноценному* обмену информацией на иностранном языке;
- осознанием большинством из жителей стран-участниц проекта необходимости повышения уровня иноязычной компетентности и отсутствием у них знаний и способов деятельности как важного условия решения такой задачи;

- существованием в образовательном пространстве стран СНГ различных методик овладения иностранными языками и наличием фактов неадекватности этих методик содержанию конкретной профессиональной деятельности;

- 2) необходимость формирования у жителей стран-участниц личностных и профессиональных качеств, соответствующих международному уровню общекультурного и профессионального развития;

- 3) минимизация степени ошибочного понимания информации, воспринимаемой на иностранном языке и формируемой с его помощью для изложения (передачи) зарубежным потребителям;

- 4) предотвращения случаев засорения родного языка словами иноязычной транслитерации, являющегося следствием непрофессионализма переводчиков в областях узкой специализации и вызывающих опасность искажения содержания информации в результате некачественного перевода.

В качестве организационного ресурса, используемого для координации решения данной проблемы, предлагается формирование организации с рабочим названием «Институт проблем обмена информацией на иностранном языке» (в дальнейшем – «Организация»).

Состав Организации:

- 1) отдел разговорно-познавательной иноязычной подготовки (предусматривает содействие в опережающем развитии навыков устного общения и адекватного смыслового восприятия текстовой информации без перевода на родной язык).

ЗАДАЧИ: обеспечение содействию специалиста в:

- 1.1) формировании активного запаса конструкций прямой речи путем их механического запоминания в ассоциации с соответствующими действиями, событиями или явлениями исключительно на монолингвистической (беспереводной) основе;

- 1.2) преодолении психологического барьера при беглом общении с соответствующей интонацией;

1.3) формировании навыка смыслового восприятия (вначале упрощенного) текстовой и звуковой информации на беспереводной основе;

1.4) освоении приемов формирования двуязычного словаря фраз и словосочетаний общекультурной тематики для их последующего использования при изложении информации средствами иностранного языка.

2) отдел консультационной поддержки и переводческой подготовки (предусматривает содействие в приобретении навыков формирования информации средствами иностранного языка).

ЗАДАЧИ:

2.1) организация и проведение (в т.ч. и в качестве базового предприятия) практики (ознакомительной и производственной) для студентов переводческих специальностей языковых вузов;

2.2) организация консультационной и редакционной поддержки, в т.ч. и с привлечением носителей языка, для студентов неязыковых специальностей профильных вузов;

2.3) то же, но для специалистов, осуществляющих научную, практическую и педагогическую деятельность в различных областях знаний неязыкового профиля специализации;

3) постоянно действующий совместный семинар-практикум по анализу и устранению случаев ошибочного смыслового восприятия иноязычной информации и таковой, передаваемой на иностранном языке в результате ее перевода с родного языка, включая оформление деловой, проектной, товаросопроводительной документации, научных статей и других документов. Настоящее мероприятие имеет следующие формы проведения: конференции, семинары, вебинары, открытые методические советы;

4) отдел повышения квалификации преподавателей и методистов-филологов телекоммуникационным путем в режиме реального времени с целью содействия в освоении ими методики обучения преподаваемому языку в качестве инструмента обращения с информацией вместо его привычного изучения как учебной дисциплины.

ЗАДАЧИ: содействие специалистам языковых специальностей в повышении эффективности их педагогической деятельности, посредством выработки у преподавателей:

4.1) навыков практического применения преподаваемого ими иностранного языка в качестве рабочего инструмента посредством овладения технологией познания иноязычной информации средствами этого же (но не родного) языка. (Эта мера обусловлена необходимостью превращения имеющихся у преподавателя теоретических знаний о языке, наличие которых характеризует его как лингвиста, в востребованные доселе умения и навыки филолога, не только способного, но и стремящегося чувствовать себя комфортно в среде преподаваемого им языка, тематический мир которой ему не только интересен, но и близок по духу;

4.2) осознания ими необходимости расширения сферы своей ответственности с чисто преподавательской (передача теоретической информации о языке средствами аудиторных занятий) до педагогической, включающей развитие и воспитание обучающихся на основе и в условиях языковой среды, создаваемой и поддерживаемой вокруг обучающегося посредством его регулярной внеаудиторной иноязычной деятельности коммуникативно-познавательного характера;

4.3) субъективного профессионального видения основных требований к процессу обучения иностранному языку на основе подхода, предусматривающего основополагающую роль внеаудиторной коммуникативно-познавательной деятельности как вида занятия, прочно вошедшую в повседневную жизнь преподавателя, становящегося педагогом.

Основные направления деятельности Организации:

- международное сотрудничество в области дошкольного воспитания (обмен опытом, ассистирование в области адаптации к иноязычной культурной среде как основы успешного будущего профессионального становления личности на международном уровне (на этапах среднего, высшего и последиplomного образования);

- международное сотрудничество в области общего и специального среднего образования (обмен опытом, международные олимпиады, ассистирование в области освоения разговорного английского языка обучающимся как основы успешного будущего профессионального становления личности на международном уровне (на этапах дошкольного воспитания, среднего, высшего и последипломного образования);

- международное сотрудничество в области высшего образования (студенческий обмен, обмен молодыми учеными, международные научные симпозиумы и конференции по обмену научным, производственным и педагогическим опытом, координация совместных мероприятий, издание международных сборников научных и учебно-методических работ пр., подготовка вузов к преподаванию всех дисциплин на английском языке, т.е. на основе сочетания личностного и вузовского ресурсов. Содействие в устранении языкового барьера для более эффективной интернационализации высшего образования в странах-участницах как на личностном, так и на корпоративном уровнях, академические проекты, признанными сторонами-участниками наиболее актуальными на момент начала их реализации.

- международное сотрудничество в области *последипломного* в системе повышения квалификации на основе непрерывного образования + обмен опытом профессиональной деятельности, обмен специалистами, международные научные симпозиумы и конференции по обмену научным, производственным и педагогическим опытом, координация совместных мероприятий, издание международных сборников научных и учебно-методических работ пр., подготовка вузов к преподаванию всех неязыковых дисциплин на английском языке, то есть на основе сочетания личностного и вузовского ресурсов. Содействие в устранении языкового барьера для более эффективной интернационализации высшего образования в странах-участницах как на личностном, так и на корпоративном уровнях, академические проекты, признанными сторонами-участниками наиболее актуальными на момент начала их реализации.

Задачи Организации

1. Содействие формированию личности международного уровня на протяжении всего цикла культурно-профессионального развития.
2. Подготовка индивида к интеграции с иноязычной культурно-информационной средой.
3. Преодоление искусственной изоляции Донбасса за счет организации неформальных связей между [люди, молодежь, студенты, общественные организации, вузы и т.д.] в культуре, искусстве, образовании, спорте, социальной безопасности, всех отраслях науки и техники.
4. Повышение международной репутации славянских народов за счет более качественного информирования мировой общественности средствами международных языков.
5. Повышение интеллектуального и экономического потенциала высшей школы за счет подготовки вузов к переходу на обучение иностранных студентов средствами английского языка.

Психолого-педагогические средства реализации задач для достижения цели:

- 1) смена акцента работы кафедры иностранного языка с его преподавания путем изучения как учебной дисциплины на обучение владения языком как инструментом обращения с иноязычной информацией.

Достигается в неязыковых вузах путем:

1.1) переподготовки преподавателей иностранного языка в *педагогов* с прицелом на умение развивать у студентов навыки владения языком как практическим средством (разговорно-познавательные навыки) обмена информацией вместо типично-привычного изучения языка как учебной дисциплины [4];

1.2) консультационно-методического *сопровождения* педпроцесса по обучению языку до полной отработки степени внедрения новой концепции обучения языку [2; 3].

2) на основе пп.1,2 – формирование устойчивой тенденции на дальнейшее повышение международной репутации вуза за счет расширения ее территориального и углубления качественного компонентов;

в языковых вузах путем:

3) повышения качества подготовки филологов-переводчиков и филологов-преподавателей;

4) формирования устойчивой тенденции к повышению конкурентоспособности вуза на внутреннем (а впоследствии – и на внешнем) рынке образовательных услуг лингвистической и филологической специализации.

Результат. Полученные в ходе исследования экспериментальные данные свидетельствуют о высокой эффективности решений и подходов, изложенных в статье.

В заключении следует отметить успешное решение поставленных задач как пути достижения сформулированной цели, что свидетельствует о целесообразности расширения области применения апробированных методологических подходов до масштабов стран СНГ.

Список использованной литературы.

1. Мерхелевич, Г. В. Английский язык: как учить(ся), чтобы обучить(ся) /

Г. В. Мерхелевич. – 4-е изд., доп. – Донецк: ЧП АРПИ, 2014. – 260 с. – (Научно-техническая библиотека).

2. Мерхелевич Г.В. Двухуровневая подготовка специалиста вуза к преподаванию на английском языке/ Г.В. Мерхелевич // Современные проблемы многоуровневого образования: сб. материалов V Междунар. науч.-методического симпозиума. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2010. – С. 189 – 197.

3. Мерхелевич Г.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранному языку в профильном вузе / Г.В. Мерхелевич // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб.

матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 – 7 квітня 2012 р.: в 3 т. Т.

3. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – С. 19 – 25.

4. Мерхелевич Г.В. Система отбора и подготовки преподавателя-филолога к процессу обучения иностранному языку специалиста любого профиля / Г.В. Мерхелевич // Современные проблемы многоуровневого образования: сб. материалов IX Междунар. науч.-методического симпозиума. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2014. – С. 102 – 109, ISBN 978-5-7890-0981-9.

Микк Е.Ю.
старший преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ

Дальнейшее развитие науки о человеке, методологически верное осмысление сущности человеческой личности в современных условиях заключается в том, чтобы не стоять на месте, не культивировать отжившие взгляды и представления о человеке, а каждый раз сверять действительное содержание наших представлений с тем приращением нового знания, которое объективно рождается в новых конкретно-исторических условиях.

Фундаментальную методологию понимания сущности человеческой личности на основе деятельностного подхода в философской литературе разработал Э.В. Ильенков [1, 2]. С этой позиции мы и попытаемся рассмотреть проблему социализации личности в педагогике.

Цель статьи – на основе деятельностного подхода проанализировать некоторые аспекты процесса социокультурной детерминации сущности человеческой личности, ее формирования в ходе обучения и воспитания в современных условиях.

Человеческая личность не есть нечто данное от природы, неизменное и застывшее. Она представляет собой саморазвивающуюся социально-культурную целостность и имеет в своей основе деятельностную сущность, способную изменять не только внешний мир, но и саму себя в бесконечном процессе культурно-исторического саморазвития общества. И так как всякая человеческая личность как объективная реальность постоянно изменяется, то должно изменяться и наше знание о ней, причем с учетом не только ее специфических индивидуальных характеристик, но и всего комплекса материальных и социально-культурных отношений, влияющих на ее развитие и формирование. В этой связи, считал Э.В. Ильенков [1], саму идею описать какой-то абстрактный «образ» человеческой личности исходя из ее природных или биологических предпосылок, понимаемых в духе психофизического параллелизма как нечто раз навсегда данное, исторически не развивающееся и неизменное, диалектико-материалистическая философия и психология всегда отвергали категорически. Получить конкретно-всеобщее, а значит, конкретно-историческое определение человеческой личности становится возможным не на пути эмпирического описания ее индивидуальных психологических черт и характеристик, а лишь в ходе содержательного анализа всего того многообразного спектра культурно-исторического развития общественного бытия, внутри которого рождается и живет человеческая личность, включая весь объективный контекст конкретных факторов ее социализации.

Для познания сущности человеческой личности важен анализ становления и развития, как самого общественного бытия (социально-культурной сферы), так и всей многообразной специфически человеческой деятельности в обществе. Необходим анализ всех многообразных форм ее творческой предметно-практической самореализации в обществе. Человеческая личность всегда предстает как реальная живая целостность, совокупность всех общественных отношений, конкретное единство всеобщего, особенного и единичного представителя рода человеческого.

Только так понимаемая личность и может выступать, не как абстрактно-общее «понятие», полученное путем формально-логического обобщения в теории, а как живая, чувственно данная, конкретно-всеобщая целостность, тотальность и, одновременно, – человеческая индивидуальность.

«Человеческая индивидуальность, – пишет Э.В. Ильенков, – существует лишь там, где одно органическое тело человека находится в особом – социальном – отношении к самому себе, опосредованном через отношение к другому такому же телу с помощью искусственно созданного «органа», «внешней вещи» – с помощью орудия общения. Только внутри такой состоящей из «трех тел» системы и оказывается возможным проявление уникальной и загадочной способности человека «относится к самому себе как некоему другому», то есть возникновение личности, специфически человеческой индивидуальности. Там, где такой системы из «трех тел» нет, есть лишь биологическая индивидуальность, есть лишь естественно-природная предпосылка рождения человеческой индивидуальности, но, ни в коем случае не она сама как таковая» [1, с. 201].

Конечно же, исторические предпосылки и основания формирования и развития (социализации) человеческой индивидуальности коренятся не в ней самой, а в самой реальной жизни всего общества, в той социальной и культурной среде, внутри которой личность впервые рождается и, формируясь, сталкивается со всеми ее проблемами и противоречиями. Известно, что любая социальная система в соответствии со своими целями, задачами и идеалами (потребностями и интересами) создает определенную систему воспитания и образования, которая воспроизводит объективно именно таких людей, какие нужны данному строю общества и в соответствующих пропорциях. И когда социальная система на определенном этапе своего развития приходит в состояние кризиса, а затем и разрушения всего своего устройства (что характерно для нашего времени), то эти противоречия находят свое отражение в остром конфликте между системой воспитания и образования личности и самой жизнью. В ситуации

кардинальных социально-экономических и политических преобразований в обществе старые принципы, методы и формы воспитания (образования) и реальная жизнь начинают противоречить друг другу. В результате таких трансформаций, зачастую, жертвой оказывается именно субъект воспитания, т.е. живая, реальная человеческая личность. И если человек не сможет проявить максимальной жизненной стойкости, его личностные качества могут быть просто раздавлены новой социальной средой. Социальная система в целом (осознанно или бессознательно) детерминирует всё существо форм и методов воспитания, а также форму их преломления в понимании и практических действиях конкретного воспитателя.

В современной философской и социологической литературе достаточно распространено представление, согласно которому личность, индивидуальность уже каким-то образом в реальности существует, а затем просто наступает процесс ее социализации на определенном этапе развития. Все это, естественно, обусловлено различными факторами, о которых мы можем знать или не знать, и от чего зависит успех педагогической деятельности. Или другая, тоже крайняя точка зрения на предмет социализации личности, идущая от З. Фрейда, согласно которой социализация личности вообще завершается в детстве (в возрасте 5–6 лет) или позднее, в ранней юности. Таким образом, эмпирическое понимание процесса социализации личности сводится к следующей простой схеме. Во-первых, человеку (индивиду) противостоит природа и общество, т.е. мир человеческой культуры со сложившимися социальными связями, отношениями, социальными ролями, институтами, нравственными нормами, идеалами, которые человеку необходимо познать и усвоить. Во-вторых, в процессе воспитания и образования человеку необходимо усвоить все это и, тем самым, интегрироваться в социальную систему. В-третьих, как результат, ему предстоит стать «подлинной» человеческой личностью определенного типа, стандарт или «идеал» которой заранее уже кем-то предопределен (по образу и подобию «идеи души» у Платона).

Как следствие, такое понимание процесса становления личности приводит к механистическому пониманию роли социальных факторов и других социальных институтов, которые затем, правда непонятно каким образом (все зависит от того, как этот процесс интерпретируется с определенной «педагогической» точки зрения, но каждый раз субъективно), детерминирует весь процесс дальнейшего хода социализации личности. Согласно этой простой логике, сама социализация сводится лишь к той части процесса формирования личности, в лоне которой формируются «наиболее общие» и распространенные черты личности, проявляющиеся в социально организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества.

В этой связи уместно напомнить, что Э.В. Ильенков вообще считал понятие «социализация личности» неудачным, потому, что оно уже предполагает, что личность будто бы как-то уже существует и до начала ее «социализации». Личность возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне – той культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой жизни, к человеческой деятельности [2, с. 211].

Другой аспект этой проблемы – соотношение биологического и социального в человеке. Если человеческий индивид – это существо материальное (биологическое), а личность – продукт социальный, то где же реально рождается, осуществляется (функционирует) человеческая личность?

При ближайшем рассмотрении данного вопроса представляется, что биологическое и социальное – это такие совершенно разные основания и феномены, которые к общему знаменателю в принципе не сводимы вообще. Однако, чтобы решить эту проблему, педагогической науке все же предстоит отыскать то «третье», внутри которого эти противоположности сосуществуют в единстве и где только единственно возможно впервые и возникает человеческая личность. Этим «третьим», общим знаменателем является человеческая практика, то есть предметно-деятельностное,

творчески активное функционирование человеческого индивида в сфере материальных, социально-культурных связей и отношений в обществе. Практическая деятельность, направленная на внешний мир и на других людей – это и есть та реальность, которая одновременно выступает и как материальная, и как духовная основа человеческого бытия. Внутри этой специфической реальности и осуществляется целесообразная деятельность человеческой личности, действительное тождество идеального и реального, реальный переход одного в другое.

Под вещно-предметной, чувственно-материальной деятельностью, практикой человеческой личности мы понимаем ее взаимодействие (интериоризацию и экстериоризацию) со всем многообразным миром социально-культурного бытия (духовного и материального) общества, включая и освоение человеком самих методов воспитания, образования, нравственных, религиозных и других формообразований социума. В этом смысле, именно вещно-предметно-чувственная деятельность, идеальное и духовный мир человеческого бытия детерминируют, т.е. социализируют человеческую личность как таковую. А отсюда следует, что именно это реальное бытие, а не сама человеческую личность и нужно изменять, чтобы социализация личности была человеческой и гуманистической, а не «механической».

Человеческий индивид застает уже готовые условия жизни: общество, государство, нормы, ценности, идеалы, образование и воспитание – все то, что составляет сущность этического и общечеловеческого. Формы эти выработаны задолго до того, как человеческий индивид появляется на свет. Поэтому не конкретный индивид является носителем «цивилизации», а общество в целом, внутри которого и посредством которого и осуществляется социализация конкретной личности.

Итак, наше видение некоторых философско-методологических аспектов педагогической проблемы социализации личности заключается в следующем: сущность социализации личности состоит в овладении

человеческим индивидом способами и приемами (нормами и эталонами, заданными человеку извне) вещно-опосредованного отношения к другим людям и на этой основе формировании сознательного отношения к самому себе.

Список использованной литературы

1. Ильенков Э.В. Что же такое личность? / Э.В. Ильенков // С чего начинается личность. – М.: Политиздат, 1979. – С. 183-237.
2. Ильенков Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков. – Москва: Политиздат, 1991. – 464 с.

Огородник В.И.

**кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Огородник И.С.

**кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького»**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В экстремальных условиях важность эффективного государственного управления возрастает в разы. В настоящем республика именно в таких условиях и находится. На примере Украины и России видна значимость эффективного государственного управления для развития общества. Одна - Украина – стремительно деградирует, вторая – Россия пусть не стремительно, но стабильно развивается.

В экстремальных условиях эффективность государственного управления определяется, на наш взгляд, двумя важнейшими условиями. Первое – принцип, на основе которого будет строиться система государственного управления и, собственно, структура государственного

управления. Второй – социальный идеал, который будет предложен обществу как конечная цель развития республики.

Таким принципом в экстремальных условиях является принцип единоначалия и на его основе построение жесткой вертикальной структуры государственного управления. Ни о какой т.н. «демократии» речи быть не может. Так называемой потому, что собственно «власти народа» нигде и никогда в истории человечества не было. Была попытка построить государство «власти народа» в СССР, но она быстро выродилась во власть партийной бюрократии.

«Демократия» хороша в стабильных, обыденных условиях бытия общества, но в экстремальных она неизменно проигрывает. Проигрывает в скорости принятия управленческих решений и персональной ответственности. Не зря это поняли еще в античности. В экстремальных условиях (война, например) все разговоры о демократии прекращались и назначался единоличный правитель, по сути диктатор, который нес персональную ответственность за государство и общество. После достижения цели такие диктаторские полномочия прекращались.

Другими словами, это авторитарное управление и не надо бояться этого термина и обвинений в «недемократичности». Но тут возникают с необходимостью две проблемы, нерешенность которых фактически перечеркивает эффективность управления такой государственной системы.

Первая – это личность лидера, стоящего во главе. Это должна быть харизматическая личность, только харизматический лидер способен обеспечить эффективность управления авторитарной системы управления. Вторая – это профессионализм управленцев всех без исключения звеньев системы государственного управления. В данном случае можно использовать опыт НЭПа, когда новая власть была вынуждена призвать на службу старых царских «спецов», обеспечив им надлежащий уровень жизни.

Такая система всегда будет иметь соблазн «сорваться» в диктатуру. Что-бы этого не произошло, исполнительная власть должна быть

уравновешена властью законодательной. При этом, законодательная власть должна иметь безусловное право «вето» на решения власти исполнительной, в том числе главы республики. И отменить запрет может только она, если власть исполнительная обоснует необходимость данного решения. А что бы не было соблазна злоупотреблять данным правом, «вето» должно быть принятым только полным консенсусом и персональным голосованием законодателей.

В связи с этим и кадровый вопрос для ветвей власти должен решаться по-разному. Для исполнительной власти главным должен быть вопрос профессионализма исполнителей. Для законодательной власти – морали и нравственности депутатов, их личностные качества. Поэтому представляется разумным и необходимым проводить выборы депутатов исключительно по мажоритарной система.

Второе условие – это социальный идеал, предложенный обществу, народу как цель развития. Если социальный идеал будет поддержан обществом, то он придаст государственной власти важнейшее качество – легитимность. В экстремальных условиях – это важнейшее условие. Власть может быть объявлена незаконной со стороны внутреннего или международного законодательства, но получив массовую поддержку общества – она приобретает легитимной.

Таковым может быть, по нашему убеждению, только идеал справедливого социального государства. Это не идея «Русского мира» (при всей ее геополитической значимости и важности на данном этапе развития) и это не идея возвращения Новороссии в состав России (что само по себе, безусловно, исторически справедливо и неизбежно). Это ни что иное как возвращение к великой идее утопистов, идее коммунизма на новом витке исторического развития.

Если вместо прежних «эффективных» собственников придут новые «эффективные» собственники в общественном сознании ничего не

изменится. Но если общество увидит в государственном управлении хотя бы ростки социальной справедливости – такое государство не победить.

Более того, у нас есть исторический шанс создать социальную модель справедливого, равноправного общества и социального государства, идеи и принципы которого были бы восприняты и востребованы Россией.

В мире победит не тот у которого больше ВВП, а тот, чья социальная идея станет материальной силой, а выше идеи справедливого общества человечество не знает. Предложить миру и реализовать социальный идеал человечества может только Россия. В этом и состоит, говоря словами Н. Бердяева, историческая «судьба» России.

Петряева Н.А.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И НАУКИ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ

Опыт большинства стран мира убедительно свидетельствует, что залогом процветания любой нации является ее здоровая духовная сфера. Ведь именно высокая духовность, доминирующая роль которой принадлежит религии, и формирует человека. Лишение народа его духовности, уход от религии, уничтожение, осквернение и пренебрежение религиозных святынь и обрядов распространяет уныние, бездуховность, безнравственность, рост преступности, подлости и коварства, а также ненависти.

Религия – это связь человека с Богом. Наука – это упорядоченная система

знаний о явлениях и законах окружающей действительности. Наука пытается дать ответ на вопрос: «Что представляет собой окружающий мир?», а религия дает ответ человеку на вопрос: «Откуда взялся мир?», «Зачем он существует?». Религия и наука не отрицают друг друга, а взаимно дополняют друг друга. Наука помогает религии освободиться от предрассудков и межрелигиозной вражды, а религия предостерегает науку от абсолютизма и направляет её в русло обеспечения благосостояния и мира для человечества.

Основатель теории относительности Альберт Эйнштейн сказал: «Вера без науки слепа, а наука без веры кривая». Он также утверждал, что: «Религия, искусство и наука – это три ветви одного дерева. Все эти устремления направлены к облагораживанию жизни человека, к тому, чтобы вывести индивидуум из сферы чисто физического существования в сферу свободы» [1, с. 43].

Религия основана исключительно на вере. Наука основана на законах природы. Религия выходит за рамки науки. Хотя наука и религия по-разному объясняют мир, но их окончательные выводы о причине того или иного явления совпадают. Известный физик, основатель квантовой теории поля Макс Планк писал: «Бог для верующих стоит в начале мышления, а для физиков на конце мышления». Образно говоря, наука помогает людям двигаться вперед, а религия указывает направление движения. Религия и наука исходят из того самого источника и ведут к той самой цели. Они обе являются проявлением человеческого мышления и ощущения.

Наука и религия происходят из одного начала и ведут к одной цели. Они обе ищут правды и взаимно себя дополняют. Религия ведет к Богу прямо в поисках Творца, а наука идет к Творцу непосредственно в поисках его через творение [2, с.171]. Религия доходит до полной тайны, до последних причин всего, что существует, а наука задерживается на поверхности, открывая второстепенные причины и последовательные связи.

Наука, как и человек, нуждается для своего развития в свободе. Семьдесят лет «свободы», которую имела наша наука, трудно забыть. «Из

истории хорошо известны факты, когда громили кибернетику, генетику, космологию; когда ученых, академиков, морили в тюрьмах голодом, расстреливали (таких как Б.П.Герасимовича, директора Астрономического института в Ленинграде, Б.Н.Нумерова и много других), многие ученые, спасая жизнь себе, своим семьям, сотрудникам, были вынуждены лицемерить и клясться в своем безбожии»[3, с.38].

И в чем же заключается свобода науки?«Вольность науки лежит только в том, что она выходит из своих принципов и пользуется своими методами. Наука исходит из очевидных аксиом или от наблюдаемых фактов. Свобода лежит дальше в освобождении от неоправданных внешних ограничений, препятствующих поискам правды ...Таким образом, наука должна быть свободной от внешних ложных факторов, как от государства, партии, протекции и в такой же степени от Церкви, когда хочет понять свою цель»[4, с.130].

Отношения религии и науки сводятся к самому человеку, к его воли, искренности, потому что не сама наука ведет к вере или не верую, а личная установка людей, которые занимаются наукой. Великие ученые, которые были основателями естественных наук, были глубоко верующими. Известные физики, астрономы И. Ньютон, М. Коперник, В.Гершель, И. Кеплер, Г. Эрстед, А. Ампер, А. Вольта, А. Беккерель, Г. Миликен, А. Эдингтон, А. Эйнштейн, А. Комптон, А. Кастлер утверждали, что между религией и наукой нет противоречий, а научные исследования приводят к признанию Бога как Творца Вселенной.

Таким образом, можно сделать вывод, что религия и наука, как два способа познания мира помогают формировать интегрированное мировоззрение человека, указывают на существование сверхъестественного и материального мира, а также совместными усилиями призывают людей жить в мире, единстве, взаимоуважении и толерантности.

Список использованных источников:

1. Климишин И. А. Ученые находят Бога / И. А. Климишин. – Ивано-Франковск: Новая Заря, 2010. – 136 с.
2. Ортынский И. Верить / И. Ортынский. – Рим-Мюнхен-Фрайбург:Изд-во Салезиан, 2013. – 292 с.
3. Андрушко В. Т. Религия: проблемы и перспективы преподавания / В. Т. Андрушко, А. В. Огирко.– Львов: НЛТУ Украины, ЛНУВМБТ им. С. З. Гжицкого, 2011.– 316 с.
4. Миронова В.В. Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма, 2005. — 673 с.

Полозкова Е. В.
магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ: ТИПОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ

Создание организации, совершенствование организационного порядка, ценностно-ориентированная подструктура организационных связей, информационно-коммуникационная подструктура и управление повседневными операциями организации возможны только при активном влиянии на него и его сотрудников управляющей организации, менеджера и других менеджеров и сотрудников, участвующих в этой работе. Управленческая деятельность является специальным «рабочим инструментом», «инструментом» в руках управляющей организации.

По мнению психологов, около 80% активности менеджера сводится к управлению людьми. Его информационная подготовка позволяет рационально управлять командой. Лидер в своей работе использует

информацию, полученную как от его команды, так и от других команд. На основе этой информации он оценивает состояние объекта управления и принимает решение. Качество решений, принимаемых менеджером, во многом зависит от объективности, своевременности и определения информации. Чем выше значение управленческих решений, тем больше команда добивается успеха в решении экономических и социальных задач.

В западной социальной психологии процесс выделения менеджеров объясняется естественным биологическим неравенством, которое проявляется в различиях способностей, волевых характеристиках и ориентациях на ценности. Немецкий философ-иррационалист Ф. Ницше пытался в своей работе оправдать необходимость создания более высокого биологического типа – сверхчеловека, отвергающего обычную обывательскую мораль, которая нашла новые ценности и волю к власти. Ницше Ф. считал, что основой жизни для всех живых существ является воля жизни, которая проявляется как воля силы. Но лидеры и власть – это не те, кто физиологически сильнее, а те, кто способен сосредоточиться и сознательно использовать свою природную энергию или желание жить.

Сильная форма элиты, слабая форма массы. Функция элиты – управлять и создавать новые ценности. Роль масс состоит в том, чтобы выполнить то, что определяет элита. Французский социолог Г. Тарде, который является одним из основателей теории социализации, оказал значительное влияние на современные представления о природе лидерства. С его точки зрения, основной принцип общественной жизни – это большинству членов общества подражать людям, которые устанавливают определенные нормы и модели поведения, которые делают большие открытия и создают новые государственные институты. Без них, по словам Г. Тарде, никакого социального развития не было бы.

Типология лидеров, предложенная немецким социологом М. Вебером, широко известна и популярна. Он подразделяет лидеров в зависимости от опоры на конкретный тип легитимности. Традиционные лидеры – племенные

лидеры, монархи, священники и т.д. Их авторитет основан на силе религиозных, моральных, политических и других традиций и на бесспорных социальных нормах. Харизматические лидеры признаются субъектами как субъектами власти в силу своих особенностей, например, воли, ума, слова, ораторского дара и других.

Современные теории лидерства предпочитают избегать столь очевидного отделения элиты от масс и в основном представлены следующими понятиями:

- лидер – это тот, у кого есть набор необходимых черт, черт характера, которые дают ему способность влиять на поведение других;
- лидерство как функция ситуации. Лидер – это тот, кто психологически способен чувствовать ситуацию и использовать ее в своих интересах, подчиняя группу, организуя ее для достижения определенных целей, необходимых этой группе в этой конкретной ситуации;
- теория ингредиентов (т.е. наблюдателей). Лидер «создан» его сторонниками, сторонниками и активистами, которые ведут пропаганду в свою пользу – без их поддержки лидер не состоится;
- психологическая концепция. Психологическая концепция рассматривает лидерство как продукт индивидуальной и групповой психологии людей;
- лидерство как функция социального порядка группы. Лидер – это человек, который чувствует основные потребности группы, может ее организовывать и направлять, координировать деятельность членов группы, чтобы удовлетворить их интересы.

В реальной жизни все вышеперечисленные типы лидеров редко бывают в чистом виде. Совместная деятельность участников требует координации, и поэтому члены группы объективно заинтересованы в нахождении и выдвижении такого лидера, который обеспечил бы координацию их взаимодействия с максимальной эффективностью для достижения некоторых существенно значимых результатов. Поэтому

человек, ориентированный на достижение целостности и стабильности, создание условий для развития группы, добивается высокого качества управления и способен координировать индивидуальные интересы участников, став лидером не только из-за своих психологических характеристик, но и потому, что этого требуют социальные и психологические потребности группы.

Список использованной литературы:

1. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления / Л. Д. Столяренко.: Учебник. – 5-е изд. – Ростов н/Д, 2006. – 416 с.
2. Вересов Н. Н. Психология управления / Н. Н. Вересов.: Уч. пособие. – М.: Воронеж: МОДЭК, 2004. – 224 с.
3. Ильин Г.Л. Социология и психология управления / Г. Л. Ильин.: Уч. пособие. – М.: Изд. центр «Академия, 2005. – 192 с.
4. Урбанович А. А. Психология управления / А. А. Урбанович.: Уч. пособие. – М.: Харвест, 2005. – 640 с.

Приходченко Е.И.
Д-р пед.наук, проф., Заслуженный учитель Украины, академик
Международной академии наук педагогического образования.
Профессор кафедры социологии и политологии ГОУВПО
«ДонНТУ»
Маркова Е.А.
Ассист. кафедры социально - гуманитарных дисциплин
ГОУВПО «ДонПИ»

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг перед руководством образовательных организаций возникает проблема необходимости внесения коррекционных мероприятий в деятельность педагогического коллектива.

Сплоченный и заинтересованный в результатах собственной деятельности педколлектив является ключевой детерминантой эффективного функционирования образовательной организации, так как во многом именно человеческий фактор влияет на эффективность реализации образовательной стратегии и формирование позитивного имиджа учреждения. Поэтому одной из основных задач руководства образовательной организации является сосредоточение усилий на создании слаженного педколлектива, который можно было бы рассматривать как коллектив единомышленников.

Социально-педагогические проблемы и явления, имеющие место в управлении педагогическим коллективом, входили и входят в круг научных интересов таких исследователей, как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Е.Н. Белова, Е.С. Кузьмин, А.Г. Ковалев и др. [1-6]

Итак, понятие «коллектив» указывает на совокупность людей с общими взглядами, на осуществление между ними связующих отношений. Коллектив – это группа людей, работающих в одной организации, которых объединяют общие интересы для достижения поставленных целей и задач. Основным признаком коллектива является слаженность, синхронность, прочность и действенность рабочих отношений и ответственных зависимостей между сотрудниками.

Педагогический коллектив представляет собой объединение единомышленников, жизнедеятельность которого определяется здоровыми социальными устремлениями. В нем должным образом функционируют органы самоуправления, а межличностные отношения характеризуются высокой степенью организованности, ответственной зависимостью, стремлением к общему успеху, богатством духовных отношений и интересов, что обеспечивает слаженность всех основных направлений как единое целое. Педагогический коллектив выполняет две функции:

- учебно-воспитательную, которая выражает потребность социума;
- развивающую, удовлетворяющую, социальную, то есть отражающие личные интересы самих педагогических работников, при этом в коллективе

реализуются различные потребности каждого педагога – в труде, в определенном финансовом вознаграждении, в общественном признании, в общении и дружбе, в социальной защите [3].

На основании этого можно сделать вывод, что для создания благоприятного климата в педагогическом коллективе должны учитываться следующие условия:

- социальные, морально-психологические и материальные;
- четкое целеполагание, согласованность общей работы, взаимная поддержка;
- индивидуальная защищенность каждого члена педколлектива;
- непрерывное совершенствование знаний, умений и навыков и повышение квалификации;
- совместная учебно-методическая и креативная работа;
- коллективное принятие решений, касающихся основной деятельности педколлектива;
- взаимоуважение, постоянная поддержка доверительных отношений между сотрудниками со стороны руководства, а также профилактика и своевременные погашения конфликтов;
- взаимопонимание с обучаемыми [4].

На эффективную работу коллектива оказывает влияние не только руководитель образовательного учреждения, но и его заместители, то есть весь административный персонал, а также отдельные сотрудники. К основным задачам администрации образовательного учреждения можно отнести:

- исключить хаос в деятельности педагогического коллектива;
- организовать и направить его в полезное и нужное русло, отвечающее за достижение целей и задач управления образовательной организации [2].

Таким образом, администрирование, руководство и мастерство в коллективе – это разные формы организации совместной деятельности людей, а администратор, руководитель и лидер – это три разных вида

организатора. Главное отличие между ними заключается в источниках влияния: если лидер влияет на людей, опираясь на структуру личных отношений, то руководитель оказывает воздействие на других путем использования системы официальных и личных зависимостей. Оптимальной является такая ситуация, когда руководитель выступает не только в качестве администратора, но и лидера.

Список использованной литературы

1. Макаренко, А.С. Педагогическая поэма/А.С. Макаренко. – М.:ИТРК, 2003. – 720 с.
2. Белова, Е.Н. Формирование управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения сферы культуры: дис. канд. пед. наук. – Красноярск, 2006. – 200 с.
3. Кузьмин, Е.С. Основы социальной психологии. / Е.С. Кузьмин. - Л.: ЛГУ, 1964. - 172 с.
4. Ковалев, А. Г. Психология личности. Учебное пособие / А.Г. Ковалев. - М.: Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена, 1992. - 264 с.
5. Приходченко К.І. Освітній менеджмент: навчальний посібник / К.І. Приходченко. – Донецьк:ДУіШІ, 2011. – 481 с.

Приходченко Е.И.
д-р пед.н., проф., Заслуженный учитель Украины, академик
Международной академии наук педагогического образования,
профессор кафедры социологии и политологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

УПРАВЛЕНИЕ АТТИТЮДОМ КАК СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ К ДЕЙСТВИЮ

В западной социальной психологии для обозначения управления какими-либо установками субъект - субъектного или субъект - объектного характера используется термин «аттитюд». Первоначальные усилия теоретиков направлялись на разработку категориальных принципов, на

основе которых можно было бы классифицировать различные аттитюды. Для различения между основными «типами» аттитюдов предлагались многочисленные дихотомии, в том числе «психические/физические», «произвольные/непроизвольные», «социальные/несоциальные». Начиная с 1930-х годов, профессиональное употребление понятия «аттитюд» приобрело более очерченные рамки.

Аттитюд (от франц. Attitude - поза) - готовность к выполнению какого-либо действия. Синоним - установка, чаще – социальная установка. Это специфический образ действий, который человек реализует или хочет реализовать в конкретной ситуации; ненаблюдаемый, гипотетический конструкт, который выводится на основе измеряемых реакций на социально-психологический объект аттитюда.

Выделяются 3 категории реакций объекта аттитюда с позитивно или негативно управляемыми атрибутами:

- 1) Когнитивные реакции или убеждения (отражающие индивидуальное восприятие объекта аттитюда и знание о нем);
- 2) Аффективные реакции (оценки объекта и испытываемые к нему чувства);
- 3) Конативные реакции (поведенческие намерения, тенденции и действия в отношении объекта).

В истории исследований управления аттитюдами в западной социальной психологии выделяются четыре периода: 1) от введения термина в 1918 г. до второй мировой войны (характерная черта этого периода – бурный рост популярности проблемы и число исследований по ней); 2) 40 – 50-е гг. (характерная черта – упадок исследований по данной проблематике в связи с рядом обнаружившихся затруднений и тупиковых позиций); 3) 50 – 60-е гг. (характерная черта – возрождение интереса к проблеме, возникновения ряда новых идей, но вместе с тем признание кризисного состояния исследований); 4) 70-е гг. (характерная черта – явный застой,

связанный с обилием противоречивых и несопоставимых фактов) (Шихирев, 1979).

С момента своего возникновения в начале XX столетия социальная психология обратилась к изучению управления аттитюдами. Этот термин охватывает широкое разнообразие психологических и поведенческих предрасположенностей личности. Аттитюдом является недифференцированное понятие, подразумевающее лишь некую локализацию на определенном оценочном континууме. Предшествующий опыт, влияние информации подкрепления и мотивационные давления – все они вносят свой вклад в данный аттитюд по ходу своего возникновения. Сам итоговый аттитюд является кумулятивным приращением этих прошлых событий. Каждый элемент жизненного опыта вносит свой вклад в момент его возникновения и впоследствии оказывается иррелевантным статусу этого аттитюда. Такой недифференцированный подход часто используют теоретики, которые опираются на принципы классического обуславливания и подкрепления аттитюда. Таким же образом поступают теории, рассматривающие аттитюды в качестве результата процессов последовательной интеграции информации или процессов формирования понятий.

Следующая группа теорий рассматривает аттитюды как набор убеждений (set of beliefs) личности, которые она разделяет в отношении объекта аттитюда. В этом случае основными элементами аттитюда служат убеждения или представления данного индивидуума. Общая оценочная тенденция – лишь один из нескольких атрибутов, которыми характеризуется аттитюд. Оценочная тенденция является результатом всех убеждений, которые актуализируются в момент инициации наблюдаемой реакции. Не существует никакой единственно верной оценочной тенденции, а есть лишь некая усредненная предрасположенность, проявляющаяся в наборе разнообразных реакций. Каждая реакция имеет своим источником специфическую выборку набора убеждений; оценочная согласованность

возникает потому, что все выборки извлекаются из одной и той же совокупности убеждений.

Ещё одна группа теорий говорит о действующем на личность наборе мотивационных сил (set of motivational forces), которые релевантны объекту аттитюда и входят в ценности, потребности, внутренние побуждения (драйвы), мотивы диспозиции личности. Как правило, этот набор представлен в основном устойчивыми (а не ситуационно обусловленными) мотивационными тенденциями. Эту точку зрения иногда называют функциональным подходом, поскольку аттитюды (их формирование и изменение) рассматриваются как функционально удовлетворяющие более фундаментальные мотивационные потребности.

Четвертая группа теорий отстаивает позицию, что аттитюды не существуют (attitudes are nonexistent). В отличие от других теоретиков, согласных между собой в том, что аттитюды не доступны внешнему наблюдению. Приверженцы данного подхода рассматривают их как социальные фикции. Как не существующим, аттитюдам не следует придавать научный статус гипотетического конструкта. Эти теоретики признают, что люди могут описывать себя (и действительно описывают) как обладающих аттитюдами. Однако, по их мнению, это вовсе не означает, что для объяснения этих реакций следует привлекать понятие аттитюда. Вместо этого утверждается, что самоотчеты об аттитюдах являются результатом процессов «самовосприятия», в ходе которых люди просматривают свои собственные прошлые действия, релевантные объекту данного аттитюда, и склоняются к тому, что должно быть их аттитюдом.

Идеальная теория управления аттитюдами должна охватывать как предпосылки, так и последствия, однако большая часть теоретических усилий черпается также из внешних источников информации. Аттитюды могут выполнять функцию реактивного сопротивления (reactance): поскольку люди сопротивляются покушению на их свободу думать и чувствовать так, как они хотят, то и вырабатывают аттитюды прямо противоположные тем,

которые выражаются источником принуждения. Оценочная характеристика аттитюдов срабатывает в обслуживании этих мотивов: позитивные аттитюды возникают лишь в том случае, если базовые мотивационные потребности удовлетворяются позитивными реакциями в отношении объекта аттитюда. Наблюдаемая аттитюдная реакция будет зависеть от того, какой набор мотивов оказывается доминирующим в данный момент времени. Как и в концепции набора убеждений, при подходе с позиций «набора мотивов» предполагается, что не существует единственно «верного» аттитюда. Согласованность реакций вытекает из устойчивости, лежащей в основе аттитюда мотивационной структуры индивидуума.

Два вида последствий результатов управления аттитюдами привлекли к себе особое внимание. Большинство исследователей, разработавших теории предпосылок, использовали вербальные способы измерения аттитюда. При этом они исходили из допущения, что люди способны точно описывать свои собственные убеждения – аттитюды. Некоторые исследователи, однако, подвергли проверке обстоятельства, при которых такие вербальные реакции точно или не точно отражают лежащий в их основе аттитюд. Выявленные условия появления таких систематических ошибок в ответах использовались, в основном, для усовершенствования соответствующих методов исследования, применяемых для проверки предсказаний в отношении предпосылок возникновения аттитюдов.

Большая работа проделана, чтобы узнать, каким образом аттитюды влияют на поведение. К важным факторам относится, сформировался ли аттитюд на основе непосредственного опыта взаимодействия с объектом, и насколько актуален аттитюд в момент осуществляемого поведения. Некоторые специалисты утверждают, что общий аттитюд лишь минимально соотносится со специфическими действиями. Более важным является аттитюд, проявляемый к самому действию, поскольку включает в себя чувства в отношении к объекту, типу поведения и актуальному социальному контексту, в котором возникает данное поведение. Когда под этим

гипотетическим конструктом подразумевается больше, чем просто оценочная тенденция (в частности, при подходах: аттитюд как «набор убеждений» и «набор мотивов»), концептуальную основу для изучения последствий дополняют другие свойства аттитюдов. Внутренне согласованные аттитюды оказывают более сильное воздействие на поведение, чем несогласованные. Организованные наборы убеждений должны обладать теми же эффектами, что и когнитивная схема. Считается, что это - вовлекающие аттитюды сильнее влияют на реакции, чем менее релевантные личности аттитюды.

Было определено широкое разнообразие соотносящихся с аттитюдом функций и управление ими. Аттитюды могут выполнять функцию средства, когда они используются с целью получения вознаграждений и избегания наказаний. Люди часто открыто выражают аттитюды как один из способов управления впечатлениями, которые формируют о них другие. Аттитюды могут выполнять функцию поддержания ценности, когда они рассматриваются как производные от более фундаментальных ценностей (и обеспечивающие их поддержку), наподобие «равенства» и «финансовой защищенности». Аттитюды могут выполнять функцию знания, помогая нам эффективно справляться с потоком сложной и разнообразной информации, который непрерывно обрушивается на нас в течение жизни. Аттитюды позволяют нам упрощать эту информацию, распределяя ее по категориям, соответствующим тому или иному объекту аттитюда, и затем скрепляя позитивную или негативную тенденцию реагирования с каждой такой категорией.

Аттитюды могут выполнять функцию согласованности, поскольку люди испытывают потребность рассматривать себя здравомыслящими и последовательными в своих аттитюдах и убеждениях. Осознание возникших разногласий или противоречий вызывает дискомфорт и мотивирует индивидуума к восстановлению нарушенного когнитивного равновесия. Аттитюды могут выполнять функцию уникальности, оставляя людям

возможность вырабатывать управленческие решения, которые отличают их от других в своей социальной группе. Аттитюды могут выполнять эту защитную функцию, оберегая человека от той обнаженной правды о самом себе, которую он выводит из антисоциальных импульсов и внутренних конфликтов, а фокусируясь на предпосылках возникновения внутреннего дискомфорта. Таким образом, в отношении последствий управления процессами влияния на личность теории должны демонстрировать то, каким образом аттитюды взаимодействуют с другими теоретическими переменными в своем воздействии на наблюдаемую систему реагирования. Вместо этого, большинство теорий ограничиваются никак не детализируемым далее утверждением, что аттитюд будет оказывать непосредственное влияние (в позитивном или негативном направлении) на наблюдаемую реакцию. Лишь в редких случаях в теориях обозначаются те категории наблюдаемых реакций, с которыми должен или не должен быть связан данный аттитюд. Однако в них, как правило, не указываются обстоятельства, при которых аттитюды будут оказывать свое влияние на личность.

Подходы к разработке теории аттитюдов фокусируются на тех управленческих процессах, посредством которых аттитюды формируются и оказывают влияние на нашу жизнь. Эти теории используют разнообразные психологические процессы, которые были изучены в областях подкрепления и научения, познания и памяти, потребностей и мотивации. В теориях аттитюдов, хотя и в меньшей степени могут также использоваться данные исследования в области восприятия, физиологии и генетики. В настоящее время подчеркивается роль информации как основы для формирования аттитюдов.

Аттитюд обычно определяется как склонность реагировать благоприятным и неблагоприятным образом на некий объект, лицо, социальный институт или событие. Люди могут придерживаться аттитюдов, варьирующих по степени благоприятности в отношении самих себя и в

отношении сравнительно абстрактных объектов (свобода, честность, безопасность), которые называются ценностями. Основными детерминантами аттитюда являются убеждения, репрезентующие субъективное знание людей о самих себе, об окружающем мире. Аттитюды можно представить как оценочную тенденцию, располагающуюся на континууме «за - против». Теоретики предполагают, что аттитюды приобретаются в процессе жизненного опыта. В связи с этим важнейшей задачей становится определение предпосылок формирования и изменения аттитюда.

Таким образом, позитивные и негативные аттитюды свойственны людям всех возрастов и любых культур. Эта вездесущность аттитюдов на протяжении многих лет привлекла к себе внимание теоретиков в области социологических наук. В широком смысле, чем большее число убеждений ассоциируется с позитивными атрибутами объекта, и чем меньшее число ассоциируется с его негативными атрибутами, тем более благоприятным к этому объекту будет получившийся в результате аттитюд. Более точные формулировки достигаются при помощи моделей ожидаемой ценности или ожидаемой полезности аттитюда. Согласно этим моделям, ценность или полезность каждого атрибута вносит свой вклад в аттитюд прямо пропорционально величине субъективной вероятности (или силе убеждения) того, что данный объект обладает рассматриваемым атрибутом. Суммарное или усредненное значение таких взвешенных полезностей атрибута определяет общий аттитюд данного объекта. Понятие аттитюда отличается от других предрасположенностей ситуационно-специфического ожидания, личностных характеристик, черт или настроения наиболее заметным свойством - оценочным характером, склонностью позитивно или негативно реагировать в направлении объекта.

Список использованной литературы.

1. Безпалько, О.В. Соціальна робота в громаді /О.В. Безпалько – К.:Центр навчальної літератури, 2005 – 178 с.

2. Капська, А.Й. Соціальна робота: навчальний посібник для студентів ВНЗ/А.Й.Капська – К., 2005 – 144 с.
3. Соціальна робота в Україні: навчальний посібник для студентів ВНЗ/ За ред. І.Д. Зверєва – К., 2004 – 201 с.
4. Анцупов, А.Я. Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений /А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – М.,2000 – 307 с.
5. Давлетчина, С.Б. Конфликтология : учебное пособие по элективному курсу для студентов заочной формы обучения/ С.Б. Давлетчина – Улан-Удэ, 2005. – 349с.
6. Боратченко, С.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты /С.Л. Братченко // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии – М.,1997 – 305 с.
7. Социология /под ред. Лавриненко В.Н. – Москва:Юнитис, 2002 – 317 с.

Смирнова А.А.
магистрант группы РУМС-18м ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Гаврилова Е.В.
старший преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Явление социальной справедливости многоаспектно и весьма значимо как для всего общества, так и каждого индивида в частности. Оно заключается в мироощущении человека и связано с тем, как он осознаёт своё место в социуме. Таким образом, складывается сложная ситуация в стремлении найти единое определение социальной справедливости. Попытки осуществить это предпринимаются не одно столетие. Например, ещё древнегреческий философ Аристотель говорил о понятии «справедливость» и связывал его с «правосудностью», и в таком случае справедливым можно

было считать всё «что правильно, и что верно». В то время справедливость выступала мерой определённого знания у человека, исходя из которой, он предпринимал действия по отношению к кому-либо другому и получал равновесную обратную связь. Притом справедливые взаимоотношения выстраивались с учётом естественных и условных прав. Естественные права были неписанными, общими для всех, и часто допускали превосходство одной из сторон, поскольку взывали к природным инстинктам человека. А вот условные – напрямую зависели от законоположений. В связи с этим Аристотель видел необходимость в выделении двух типов социальной справедливости: уравнительной и распределительной. Уравнительная справедливость требует нивелировать потери и выгоды в отношениях людей, которые совершают имущественный обмен, а также говорит о необходимости эквивалентного восстановления нарушенных прав какого-либо социального субъекта. Распределительная справедливость, в свою очередь, предполагает, что блага надо делить не поровну, а по достоинству. Достойным же признаётся тот, у кого больше заслуг и кто стоит выше в социальной иерархии [1]. Отличие распределительной справедливости от уравнительной в том, что первая не универсальна, и сильно зависит от устройства общества, норм и ценностей.

В итоге создаётся возможность сформулировать значение социальной справедливости в жизни социализированного человека: справедливость – это мера воздаяния по заслугам, которая осуществляется при равных правах всех граждан. Таким образом, данное определение охватывает и уравнительную и распределительную справедливость. И при нарушении меры воздаяния всегда наступает реакция людей, когда они ощущают несправедливость.

На современном этапе исследования социальной справедливости её понимание несколько трансформировалась. Так в работах В.Н. Аргуновой социальная справедливость – это основа при достижении соглашений между людьми, которая предоставляет легитимность для социальных институтов и стабилизирует социальную систему. Если же в обществе утрачены

ориентиры социальной справедливости, или они не совсем ясны, то это негативно сказывается на социальном самочувствии граждан, порождает конфликты и нарушает функционирование подсистем социума. Поэтому стабильное общество всегда должно корректировать идеи и представления о социальной справедливости, и постоянно прикладывать их на практике, то есть в повседневной жизни людей [2].

Мир, который закладывается сейчас, стремится к высоким технологиям и глобализации, однако, в противовес этому возрастает уровень социальной и экономической зависимости людей. В результате, справедливость все чаще определяется через оценивание действий, отношений, ожиданий от поведения других людей, а не самого себя, но в то же время поддерживается связь с общечеловеческими принципами жизнедеятельности. Поэтому изучение ориентиров социальной справедливости на практике должно происходить через её ценностно-соизмерительный аспект.

Здесь важно подчеркнуть, что справедливость существует не только, как понятие, которым желательно руководствоваться. Она переросла за долгие годы в образ желаемого блага. Однако каждый индивид наделён особыми, свойственными только ему характеристиками и качествами. Из-за этого в повседневной жизни он соизмеряет своё поведение с тем «что было бы благом для всех» и что «благо только для него». И ощущение несправедливости появляется именно тогда, когда личное благо не совпадает с благом другого человека или общества. Дальнейшее поведение уже напрямую зависит от психологических качеств личности, его отношения и уважения к личной свободе, а также способности верно трактовать, как собственные действия, так и действия других людей.

По мнению О.А. Гулевича, в сознании людей существуют три различных представления о справедливости. В основе первого из них лежит представление о справедливости как о законе, которому необходимо следовать. Второе понимание справедливости связано с представлением о ней как о хорошем, непредубежденном отношении к людям. В основе

третьего представления лежит понимание справедливости как объективного знания. Эти представления подчеркивают связь справедливости с правовым и моральным сознанием. Представление же о несправедливости больше связано с межличностными отношениями. Оценивая событие как справедливое или несправедливое, человек выбирает стратегию реагирования на несправедливость.

Исследования О.А. Гулевича [3] позволили выделить следующие стратегии. Активная стратегия предполагает, что человек будет восстанавливать нарушенную справедливость различными способами: наказанием виновника, установлением истины, возмещением ущерба, стремлением предотвратить совершение несправедливости в будущем. Пассивная стратегия свидетельствует о том, что человек хотел бы восстановить справедливость, но не проявляет активности со своей стороны. Отдельно была выделена стратегия «смирение с несправедливостью», которая предполагает полный отказ от борьбы и нежелание восстанавливать справедливость.

По нашему мнению, использование определенных стратегий будет зависеть не только от вида несправедливого события, но и от личностных особенностей пострадавшего. Наиболее ярко личностные особенности проявляются в акцентуациях характера. Так, человек с застревающим типом акцентуации характера является активным борцом за справедливость. Обладая такими чертами, как честолюбие, тщеславие, целеустремленность, он всегда отстаивает свои права, если они хоть в чем-то ущемлены. Гипертим благодаря предприимчивости и находчивости легко выпутывается из самых затруднительных положений. Он легко вступает на путь упорной борьбы за свои права, и не останавливается ни перед чем. Демонстративный человек, если по отношению к нему совершена несправедливость, старается вызвать жалость к себе, стремится привлечь к решению своих проблем других людей. Тревожный человек из-за неуверенности в себе, малодушия и недостатка волевых качеств, не способен отстаивать свою позицию, готов смириться с

несправедливостью. У человека с педантичным типом акцентуации характера выражены моральные принципы, вместе с тем, нерешительность, тревожность, осторожность, мешают ему занять активную позицию в борьбе с несправедливостью. Дистим, когда по отношению к нему допущена несправедливость, занимает пассивную позицию, так как не любит преодолевать сопротивление. У эмотивного человека обостренно выражено чувство справедливости, которую он стремится воплотить во все сферы жизнедеятельности.

Подводя итог, можно сказать, что оценка справедливости какого-либо события может влиять на характер взаимоотношений с людьми, на стремление отомстить обидчику или оказать помощь пострадавшему, на желание выполнять свои профессиональные или гражданские обязанности. Выбор стратегий восстановления справедливости будет зависеть от вида несправедливого события, от общественной оценки события, от личностных особенностей пострадавшего.

Список использованной литературы:

1. Аристотель, Политика. Кн. 1 (А) 1253а. // Аристотель. Соч.: в 4т. - М.: Мысль, 1983.-Т. 4. – 830 с.
2. Аргунова В.Н. Социальная справедливость: ценностно-институциональный анализ / В.Н. Аргунова. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. – 310 с.
3. Гулевич О.А. Социальная психология справедливости. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 284 с.

Соловьёва А. Д.
магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ФИЛОСОФСКОЕ ПОЗНАНИЕ ВЛАСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Демократизация современного общества и развитие современной системы государственного управления вызывает необходимость внедрения новых ценностей и принципов публичного менеджмента в деятельность властных институтов, требует повышения результативности их функционирования и качества услуг, предоставляемых населению. Решение этих задач требует значительного улучшения организации работы органов государственного управления и местного самоуправления, обуславливает рост требований к уровню профессиональной подготовки управленческой элиты. То есть, власть является основным средством публичного администрирования.

Эффективность публичного администрирования не сводится только к успешной реализации управленческих функций, внедрению инновационных управленческих технологий и экономному использованию финансовых, технических, человеческих и других ресурсов. Оно является более широким понятием, которое воплощается в дальнейшей реализации всеми участниками управленческого процесса своего потенциала, и, как следствие, актуализирует развитие всей управленческой системы.

Согласно этим аспектам эффективность управленческой деятельности в публичном администрировании обозначена, как социально-экономическая категория, которая отражает результат осуществления управленческих действий через максимально возможную реализацию руководителем в профессиональной деятельности его личностного, социального и профессионального потенциалов при одновременном удовлетворении потребностей всех участников управленческих отношений, то есть отдельных руководителей, работников, социальных групп (коллективов), организаций и т.п.

Система философии предполагает формирование целей, функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений [1, с. 37].

Основными принципами, обеспечивающими эффективность управленческой деятельности в системе государственной службы, является научность, комплексность, гуманизация, демократизация, соответствие государственным требованиям, учет индивидуального подхода.

Среди многих задач, которые выполняет философия власти, одной из важнейших является осуществление ею методологической функции. Философия власти и методология властного познания – понятия, которые между собой очень близки и имеют немало общих содержательных характеристик. Несмотря на это, ученые и сегодня далеки от единогласия в понимании их соотношения. С одной стороны, и в наше время в исследовательской, и в учебной литературе кое-где встречается мнение, что в качестве методологии властных исследований может выступать именно и только философия власти. Особое распространение, причем в течение довольно длительного времени, подобная точка зрения получила среди представителей марксистского направления властных разработок. С другой стороны, представители, скажем, позитивистского направления в сфере властной методологии, наоборот, убеждены в том, что в роли методологии властных исследований философия власти вообще не может выступать, потому что на современном этапе даже она сама потеряла право на существование [2, с. 94]. Обоснование этой позиции доказывает, что философия власти, или властная философия, представляет собой донаучную форму осмысления сферы властной жизнедеятельности общества, которая является якобы дисциплиной не "положительной", а нормативной, которая считает своей задачей поиск якобы скрытых, а на самом деле вообще надуманных «сущностей». В качестве же такой дисциплины, которая

содержит только нормативные суждения, она вообще, по мнению представителей логического позитивизма, не имеет смысла.

Поэтому философия политики, по убеждению позитивистов, обречена на отмирание с появлением политической науки как принципиально новой, действительно аутентичной формы осмысления политической жизни людей, делает своим предметом, в отличие от философии политики, сами явления и реалии политического бытия людей, а не их сущность, которая провозглашается несуществующей фикцией.

Власть является довольно сложным социальным феноменом – возможно поэтому она стала интересной и до сих пор является постоянным объектом исследования философии. Следует считать, что тема власти принадлежит тем, кто всегда будет привлекать внимание представителей социальных и гуманитарных научных кругов [3, с. 76].

Новейшие философские исследования власти говорят о том, что в условиях постмодерна неверно рассматривать ее как нечто, что имеет четкую биполярную структуру, конкретных носителей и сугубо репрессивный характер. Философия власти интерпретирует власть, как уникальное общественное явление, необходимый и умный регулятор общественных отношений и человеческого поведения. И, действительно, философия – многогранная и открывает большие возможности для изучения любого социального явления. Развивается человечество, «умнеет» каждый человек, накапливаются знания – это меняет все общественные явления: делает их более сложными, более «изящными», незаметными для неподготовленного глаза.

Современная концепция философии управления представляет собой совокупность методологических подходов и элементов, являющихся, с одной стороны, результатом различных теоретических представлений, а с другой – продуктом исторически составленной практики управления.

Ни одна теория не способна охватить все аспекты управления; для менеджера-практика особенно важно знать ключевые элементы различных

теорий, чтобы осознанно подходить к их применению. С одной стороны, необходимо иметь представление о результатах теоретических исследований в сфере управления, а с другой – понять социально-исторический контекст, в котором формируются те или иные концепции. Каждая из концепций управления имеет ограниченный характер и охватывает лишь некоторые аспекты реальных проблем. Следовательно, управление неизбежно связано с культурой. Отсюда и разные подходы к нему.

Публичный менеджмент должен реализовать свой интерес, формируя менеджера-профессионала. Профессионал-менеджер должен преобразоваться в ключевую фигуру. Менеджерская революция возможна при условиях:

- 1) сама власть поймёт необходимость этого;
- 2) если государство подготовит таких менеджеров;
- 3) если будет сформирован механизм управления, как государством, так и конкретной организацией.

Руководителям предприятий, фирм и организаций нужно уяснить, что на сегодняшний день решающую роль играет менеджер и его способности. Необходимо, чтобы менеджер чувствовал себя как владелец и вел себя как собственник. Само же развитие отечественного менеджмента зависит от многих ресурсов – технических, исторических, материальных, организационных и человеческих.

Итак, современная философия власти интерпретирует власть, как уникальное общественное явление, представляющее собой совокупность методологических подходов и элементов, и требующее новых методов, кросс-научных исследований, более гибких инструментов и более внимательных исследователей. Менеджеру-практику особенно важно иметь представление о результатах указанных теоретических исследований в сфере управления, знать их ключевые элементы. Такой подход обеспечит эффективное управление в деятельности властных институтов, повысит

результативность их функционирования, а также качество услуг, предоставляемых населению.

Список использованной литературы:

1. Воронкова В. Г. Философия управления персоналом: Монография / Под ред. В. Г. Воронковой. – Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2005. – 472 с.
2. Киш Я. Введение. Современная политическая философия / Я. Киш. – К.: Антология, 1998. – 320 с.
3. Косич И. В. Философия и политика / И. В. Косич, Х. Аренд // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1991. – № 6. – 130 с.

Ступакова Ю. Н.
магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Профессиональная направленность юриста – особая система его побуждений к применению всех своих сил и способностей в укреплении законности и правопорядка в стране. Она характеризуется отношением сотрудника к закону как к высшей социальной и жизненной ценности, к борьбе за законность и правопорядок, как к личному жизненному призванию, к правоохранительной деятельности и профессии юриста как таковых, отвечающим основным своим особенностям и потребностям, установкам на использование законных и цивилизованных способов решения профессиональных задач, взвешенным отношением к профессиональным трудностям [1, с. 230].

Любая профессиональная направленность базируется на общей направленности личности, отражающей человеческую, гражданскую позицию, понимание человеком смысла жизни, своего места в нем, а также особенности мировоззрения, жизненные идеалы, потребности, стремления. Она служит предпосылкой развития профессиональной направленности у сотрудников правоохранительных органов, подлежит изучению и учету при профессиональном отборе и работе с ними в процессе службы.

Только высококвалифицированные специалисты, владеющие потенциальными возможностями продуктивно работать в новых условиях жизни, отличающиеся нестандартным творческим стилем решения профессиональных задач, способны изменить криминальную реальность и достичь большей эффективности в сфере правового регулирования. Высокий профессиональный уровень таких специалистов в значительной степени обусловлен развитием профессиональной готовности, профессионального самосознания и может быть результатом целенаправленной организации системы формирования самосознания юристов [2, с. 236].

Специализированные профессиональные знания имеют непосредственное прикладное значение. Эти знания в конкретной области правоохранительной деятельности, обеспечивающие осмысленное выполнение профессиональных действий и решение проблем. В этом контексте важное значение приобретает развитие личностной интуиции юриста как одной из базовых основ собственной профессиональной культуры.

Социально-мотивационные качества – первая подгруппа качеств профессиональной направленности работника, юриста. Требования к ней определяются взаимосвязью внутренней политики государства и права. Право является регулятором жизни общества, а юридическая работа – той сферой, что касается коренных вопросов внутривнутриполитического характера: защиты прав, свобод и личного достоинства граждан, законности, государственной и гражданской дисциплины, борьбы с антиобщественными

проявлениями, правового обеспечения жизни и развития общества. Это основные черты, характеризуют правоохранительную деятельность, определяют место юриста в обществе и требования к его личности. Поэтому и профессиональная направленность находится в прямой зависимости от общей направленности лица.

Стимулом в любой деятельности человека являются разные потребности. Потребность побуждает человека к постоянному поиску средств ее удовлетворения. Сотруднику правоохранительных органов должна быть присуща острая потребность личного участия в создании и укреплении правового государства, в борьбе с преступностью, потребность посвятить свою жизнь правоохранительной деятельности, получать особое удовольствие от участия в ней и достижения положительных результатов. У сотрудника, конечно, должны быть развиты и моральные, культурные, познавательные и иные цивилизованные потребности. Чрезвычайно важна потребность самосовершенствования [3, с. 195].

Уровень развития, динамика жизни и сложные проблемы современного общества требуют от каждого юриста учиться и совершенствоваться непрерывно, в течение всей жизни. Склонности, идеалы, жизненные планы и интересы определяют долговременно действующие побуждения, которые выступают и причиной выбора юридической профессии. Для развитой направленности свойственны устойчивые характеристики, долговременные планы службы и работы в правоохранительных органах – на всю жизнь, настоящий, глубокий интерес к поиску путей повышения эффективности борьбы с преступностью и защиты интересов граждан.

Побудительной силой являются также профессионально-мотивационные качества работника, юриста, которые действуют непосредственно в процессе правоохранительной деятельности, имея значительное влияние на сознание. Настоящий профессионал ориентируется не на меркантильные расчеты и собственную выгоду, а на понимание

жизненного призвания, исходя из потребности вести на тяжелом пути борьбы с преступностью.

В процессе профессиональной деятельности формируется правосознание юриста, содержащее совокупность реально имеющихся у него правовых взглядов и представлений, выражающих понимание правовой действительности, знание конкретных правовых норм и соответствующее отношение к ним. Правосознание есть у каждого гражданина, но у профессионала она должна отличаться системностью, полнотой, детальностью, зрелостью, профессионализмом, глубокой осознанностью, убежденностью, основываться на научных данных. В правосознании специалиста выражается своеобразие его мировосприятия.

Профессиональное мышление юриста является обобщенной ориентацией в конкретных профессионально-правовых ситуациях действительности, или иначе – система информационно-правовой насыщенности, сложившаяся благодаря установкам профессионального назначения. В мышлении юриста моделируются объективные основные свойства и взаимосвязи между правовыми явлениями, их существенные общие особенности, выражающиеся в форме суждений, умозаключений и понятий. Весь процесс мышления базируется на соотнесении ситуативной информации с обобщенной информацией, хранящейся в памяти индивида.

Так, в юриспруденции от судьи ожидается не только знания «буквы» закона, но и его «духа». Он должен выносить приговор не только в соответствии с заранее представленной количества доказательств, но и согласно «внутреннему убеждению».

Таким образом, изучение мотивов поведения людей, процессов мотивации деятельности имеет исключительно важное значение. С одной стороны, установление мотивов, которыми руководствовался, например, виновный, помогает правильно квалифицировать его действия, устанавливая причины и условия, способствовавшие совершению преступления, объективно оценивать полученные при расследовании

доказательства, определять даже более мягкое наказание. С другой стороны, процессы мотивации играют исключительно важную роль в профессиональной деятельности юристов, оказывают существенное влияние на результативность их труда.

Список использованных литературы:

1. Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность: учебное пособие для вузов / А. Э. Жалинский. – М.: Изд-во БЕК, 2007. – 330 с.
2. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: учебник / О. Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко. – Х.: Основа, 2009. – 304 с.
3. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности / Ю. В. Чуфаровский. – М.: Проспект, 2006. – 208 с.

Фёдорова А.А.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления
образованием и педагогики ГО ДПО «Институт развития
профессионального образования»

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В РАБОТЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное общество нуждается в активной и инициативной личности, умеющей творчески мыслить, принимать нестандартные решения, оперативно и адекватно реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию, самостоятельно организовывая и планируя свою работу. Как следствие, в условиях постоянных изменений, роста получаемой информации, усиления конкуренции на рынке труда, исключительную важность приобретает управление таким неосязаемым и невозполнимым ресурсом, как время [4].

Возрастающие внешние запросы требуют от современной личности умения самостоятельно расставлять приоритеты в условиях ограниченных временных ресурсов.

Рассматривая деятельность проектной команды образовательной организации профессионального образования следует отметить, что одной из основополагающих компетенций современного специалиста становится умение эффективно организовывать время на любом уровне – личном, командном, а также способность согласовывать (в т.ч. грамотно делегировать) свои действия с действиями окружающих для выполнения поставленных задач в рамках реализуемых проектов.

Тайм-менеджмент (time-management) в классическом понимании этого слова включает в себя всю совокупность технологий планирования, которые применяются специалистом самостоятельно для повышения эффективности использования рабочего и вне рабочего времени [3].

Говоря об управлении временем в работе проектной команды, считаем необходимым остановиться на наиболее популярных «пожирателях времени», вызывающих его непродуктивные потери в различных ситуациях жизнедеятельности (личной и командной работы). Среди них: нечеткая постановка целей; отсутствие приоритетов; попытка слишком много сделать за один раз; неполное представление о текущих задачах и путях их решения; плохое планирование трудового дня; личная неорганизованность; недостаток мотивации, лень; поиск плохо хранящейся нужной информации (адресов, телефонов); недостатки кооперации или разделения труда в рамках проектной команды; случайные (ненужные) телефонные звонки; отсутствие самодисциплины; неумение довести дело до конца; отсутствие коммуникаций или неточная обратная связь; излишняя коммуникабельность; привычка откладывать «на потом»; чрезмерная суетливость; недостаточный контроль над порученными делами, из-за чего их приходится переделывать; и пр. [1].

Наиболее эффективными техниками планирования в работе проектной команды представляются нижеперечисленные.

Техника «АБВГД» для расстановки приоритетов, предложенная президентом США Д. Эйзенхауэром. Данная техника предполагает классификацию всех дел (задач) по степени важности и срочности с последующим заполнением в соответствующие ячейки матрицы. Тот же принцип проповедует один из гуру тайм-менеджмента, Стивен Р. Кови, автор мирового бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей».

Техника «Структурирование хаоса» (по П. Ермоленко), предполагающая следующие этапы: перенос всех «вводных» на носитель; группировка дел по направлениям; формулировка чёткой цели в рамках каждой группы; декомпозиция; расстановка приоритетов (вначале приоритеты выставляются на проектах, после чего – на мероприятиях. Приоритет = Срочность на Значение); визуализация хода работ; «привязка» к календарю; аудит (новые «вводные», что сделано и не сделано и т.п.); корректировка приоритетов; «дефрагментация» карты и календаря.

Одной из значимых и наиболее эффективных техник оптимального планирования, согласования и контроля совместной деятельности во времени предложил графический способ отображения операций, получивший название «график Ганта» и его производных «карт совместных операций», которые позволяют анализировать согласованность действий нескольких людей во времени.

Техники «дерево целей» и «ментальные карты» – естественный и наиболее продуктивный путь определения целей с последовательной детализацией и уточнением исходной общей формулировки. Представляет собой графическое изображение связи между целями системы и средствами их достижения, в качестве которых выступают подцели (на нижнем уровне – задачи).

При использовании вышерассмотренных техник в рамках работы проектной команды образовательной организации профессионального

образования следует помнить о так называемых «золотых» пропорциях планирования времени. Среди которых:

- принцип 80:20 (принцип Вильфредо Парето), гласящий о том, что при эффективном планировании 20% жестко запланированных временных затрат должны обеспечивать 80% достигнутых целей. В то время как оставшиеся 80% временных затрат, которые можно жестко не планировать (или, например, использовать для этих промежутков времени более гибкое контекстное планирование), обеспечивают достижение всего 20% целей.
- принцип 60:20:20, предложенный классиком тайм-менеджмента Лотаром Зайвертом: 60% рабочего времени – планируемое выполнение основных задач и функций; 20% времени – на творчество и самоорганизацию (гибкое планирование); еще 20% времени – резервное время на неплановые траты, в том числе на помехи.
- принцип 15:20:65 – принцип, распространенный в западном тайм-менеджменте метод приоритетного планирования (так называемый метод ABC, или, в русских переводах, метод АБВ): 15% времени – жестко планируемое время выполнения главных приоритетных задач; 20% – выполнение второстепенных задач; 65% – вспомогательные задачи, помехи и т. п.

Анализ результатов экспериментальной работы по проверке использования описанных выше техник в деятельности проектной команды образовательной организации профессионального образования свидетельствуют об уровне их высокой эффективности и целесообразности использования в процессе планирования и организации работы над проектами, а также в понимании того, как успешно довести проект до конца.

Список использованной литературы.

1. Зайверт, Л. Ваше время в Ваших руках: советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время / Л. Зайверт. – М. : Интерэксперт, 1995. – 267 с.

2. Кови, С. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности / С. Кови. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 571 с.

3. Тайм-менеджмент. Полный курс / Г. Архангельский, М. Лукашенко, Т. Телегина, С. Бехтеров. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 312 с.

4. Фёдорова, А. Базовые основы эффективного тайм-менеджмента: Учебно-методическое пособие / А.А. Фёдорова. – Донецк: РИПО ИПР, 2018 – 30 с.

Сабирзянова И.В.

доцент, канд. филос. наук, заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Фоменко А.А.

магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Собственность является предметом изучения различных наук, вследствие чего можно говорить об правовом, экономическом, социологическом, философском толковании данного понятия. В социологическом и правовом понимании, собственность определяется как совокупность материальных или духовных ценностей, или денежных средств, принадлежащих определенным лицам – собственникам, которые обладают юридическим правом на владение, использование и распоряжение объектом собственности [1, с. 358].

В марксизме собственность трактуется как исторически детерминированная общественная форма присвоения материальных благ, выражающую отношения людей друг к другу в процессе общественного производства. Трактовка собственности русской философской традиции

отличаются попыткой обоснования в соответствии с нравственным отношением к действительности.

Так, В.С. Соловьев, рассматривает собственность с персоналистских позиций, усматривая основания собственности заключающиеся в сущности человеческой личности. «Уже в содержании внутреннего, психического опыта мы необходимо различаем себя от своего - все являющиеся в нас мысли, чувства и желания мы различаем как свои от того, кому они принадлежат, т.е. от себя, как мыслящего, чувствующего, желающего» [2, с. 313].

Следовательно, собственность в материальном мире есть идеальное продолжение личности в вещах или ее перенесение на вещи, реализованное посредством завладения и труда. По мнению философа, основания собственности все же нужно искать в мире идеальном, в сфере нравственности: собственность находит нравственную связь поколений.

Для Н.А. Бердяева собственность представляет собой «начало духовное, а не материальное» [3, с. 224], в ней содержится определенный нравственный смысл, раскрывающийся во взаимоотношениях с окружающим миром. Человек, передавая свою собственность близким ему людям, тем самым выражает свое духовное отношение к ним и преодолевает эмпирические границы своей жизни. Однако отношения собственности имеют противоречивую природу и склонность к разложению, и в случае обоготворения и злоупотребления «делают человека рабом призрачных благ», ведут к утрате онтологических корней. Следовательно, собственность не может быть признана абсолютным и высшим началом, а должна быть ограничена и подчинена более высоким основаниям, связанным с выходом за рамки существующего хозяйства.

Термин «собственность» зачастую употребляется в самых разнообразных контекстах. В одних случаях его используют как синоним понятий «имущество» или «вещи», говоря, например, о «передаче собственности» или о «приобретении собственности». А в других случаях

предполагается, что речь будет об экономическом отношении, а иногда, напротив, это понятие отождествляется с чисто юридической категорией - правом собственности и т.д. В конечном итоге, междисциплинарная трактовка обуславливает ошибочные представления относительно собственности как экономических отношениях.

Государственная собственность является одной из форм собственности.

Вопрос собственности - это, один из основных вопросов, определяющих существование и пути развития человеческого общества. Суть заключается еще в том, от того, как и кем, он ставится, решается и реализуется в данный момент времени зависит устойчивость и успешность любого общества, а также каждого отдельного члена нашего общества [4, с.129].

В качестве видов государственной собственности можно выделить - недра, полезные ископаемые, земли сельскохозяйственного и иного назначения, водные ресурсы, леса и лесные богатства, имущественные комплексы в виде зданий, сооружений, жилых объектов, оборудования, других имущественных ценностей, памятники истории и архитектуры, финансовые ресурсы, денежные средства, драгоценности.

Таким образом, рассматривая государственную собственность как объект управления, ссылаясь на Гражданский кодекс, можно определить право собственности через триаду полномочий собственника. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Итак, правовое понятие собственности фиксирует правомочия собственника по отношению к его вещи, дабы показать и защитить их абсолютность. Без разделения на основные виды: владение, пользование, распоряжение, очень трудно понять суть субъектно-объектных отношений. Нужно различать собственника-владельца, собственника-пользователя, собственника-распорядителя, особенно в тех случаях, когда эти элементы отношений собственности разделены между разными лицами.

Список использованных источников.

1. Бурганов А.Х. Философия и социология собственности/ А.Х.Бурганов// М.: Правда, 2000 г. – 358 с.
2. Тутов Л.Л. Философия хозяйства/ Л.Л.Тутов// М.: БГУЭП,2005. – 313 с.
3. Бердяев Н.А. Философия неравенства/ Н.А. Бердяев // М: АСТ,1990. – 224 с.
4. Брагинский М.И. Правовая культура. [текст]/ М.И.Брагинский// - М.: Фонд, 2000. – 129 с.

Хархардина К.В.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Сабирзянова И.В.,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Социальное управление - вид управления, процесс воздействия на общество, социальные группы, отдельных индивидов с целью упорядочения их деятельности, повышения уровня организованности социальной системы. Как правило обусловлено системной природой общества, общественным характером труда, необходимостью общения людей в процессе обмена продуктами материальной и духовной деятельности.

Управление как система предполагает наличие ряда подсистем: организации отношений ее элементов; режима ее функционирования в виде совокупности определенных механизмов, действующих под определенным контролем сообразно определенным нормам; развития по известной программе в направлении к какой-то цели. Система управления является важнейшей характеристикой организации. Эта система предполагает наличие

и функционирование руководителей и объектов управления, каналов для передачи командной информации и информации состояния (обратной связи), целенаправленную переработку этой информации, деятельность по подготовке и принятию управленческих решений [1, с. 105].

Управления как общественное явление - это целенаправленное влияние, необходимое для согласованного взаимодействия людей. Управление является сложным и универсальным общественным феноменом. Развитие общества, отдельных его сфер не возможно без установления и реализации определенного набора законов, правил, норм, алгоритма его поведения.

В философской традиции управление мыслится как функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их структуры, режима деятельности, способствующая реализации их программ, достижению их целей. Управление присуще лишь сложным социальным и несоциальным динамическим системам, имманентным атрибутом которых есть самоуправление, как способность к приведению в порядок системы либо к оптимизации функционирования системы [2, с. 125].

Управление осуществляется в системах, где прослеживается сеть причинно-следственных связей, способных в границах данного основного качества переходить из одного состояния в другое. Этот процесс обеспечивает стабилизацию и развитие системы, сохранение её качественной определенности, поддержания динамического взаимодействия со средой.

Тогда задача управления видится в том, чтобы по возможности целесообразно и оперативно реагировать на изменения, обеспечивающиеся своевременной перестройкой функциональной и организационной структур системы.

Общество - это целостная, сложная, динамическая самоуправляемая система, развитие которой подчинено объективно действующим законам. Как сложная система, общество, в свою очередь, состоит из подсистем разного рода (классы и нации, профессиональные, возрастные социальные

группы и прослойки, трудовые коллективы, общественные организации и т.п.) и развивается под влиянием механизмов социальной регуляции, что в свою очередь требует выявления, анализа и учета социально-гуманитарных аспектов управления [3, с. 78].

1. Экономический аспект управления. Очень большое значение для осознания сущности управления и его практического использования имеют экономические исследования. Именно усилиями прежде всего экономистов была сформулирована теория управления бизнесом, предпринимательством, производством, услугами менеджмент. Синтез экономических и технологических знаний был осуществлен Г.Фордом, Ф.Тейлором, Г.Эмерсоном, А.Файолем и другими известными специалистами. Опыт XX века доказал, что управление есть обязательная интегрирующая функция любой коллективной экономической деятельности, обусловленная специализацией и кооперацией труда, производства и обслуживания. При анализе экономических аспектов управления особое внимание уделяется вопросам функционирования и развития производственных сил, в частности, с точки зрения роста производительности труда, взаимосвязи и взаимодействию производительных сил и производственных отношений, проявлениям управления в свободной рыночной экономике, государственному программированию экономической жизни; анализ сущности и особенностей управления на различных уровнях экономической деятельности (территориальный экономический регион, национальная и транснациональная корпорация, холдинг, фирма, производственное объединение, предприятие и т. д) [4, с. 30].

2. Социологический аспект управления. Важные аспекты управления раскрыты социологической мыслью (К.Маркс, М.Вебер, Т.Веблен, Д.Бернхэм и др.), которая доказала глубокие коррелятивные зависимости между состоянием управления и уровнем упорядоченности общественных процессов: двойственный характер управления (ведение общих дел и классовая функция); концепция «идеальной» управленческой бюрократии -

общей теории административного управления; отождествление управления с автоматизированным регулированием в машинно-технологических системах, что привело к технократическим подходам к управлению и их модифицированию в представлениях об информационном или технотронном обществах; идеи о становлении класса менеджеров и многое другое. Возникло научное течение «социология управления», в рамках которой управление рассматривается в качестве сложного механизма взаимоотношений между классами, сословиями, социальными слоями и профессиональными группами, представителями разных этносов и наций. Одновременно социологические знания, отражающие социальный «срез» жизни общества, привнесены в теорию и практику управления, что позволило углубить социальные характеристики многих управленческих элементов и взаимосвязей [5, с. 145].

3. Политический аспект управления. Как правило, управление, связано с властью (в широком социологическом смысле), исходит из нее, опирается на власть, вовлекает власть в механизмы управления. Любая государственная власть реализуется в тех или иных организационных формах. Совокупность последних и составляет механизм государственного управления. Центральное место в механизме занимает государственный аппарат, включающий в себя совокупность органов государственной власти и тот особый слой людей, которых можно назвать государственными чиновниками или служащими и которые осуществляют профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов [6, с. 42].

4. Психологический аспект управления. В управлении всегда задействованы люди со своими интересами, целями, идеалами, ценностями, волей, мотивами, установками. Эти субъективные элементы зачастую играют решающую роль в управлении, определяют его содержание, форму и результативность. Акцент на психологических аспектах управления, инициированный идеями психоанализа (З.Фрейд), позволил приступить к изучению управления как сложного и актуального механизма

психологического взаимодействия людей. Были вскрыты источники и формы индивидуальной, коллективной и общей доминирующей воли, обоснованы структуры и процедуры согласования интересов и жизненных ориентации (компромисс, консенсус, конфликтология и т. д.), сформировались различные по исходным посылкам концепции (доктрины) «человеческих отношений». Началась разработка психологической теории решений (Ю.Козелецкий).

5. Исторический аспект управления. Исторический аспект управления содержит огромное теоретическое и практическое знание, ибо позволяет увидеть место и роль управления в различных типах человеческой цивилизации (А.Дж.Тойнби) и при решении самых различных социальных, религиозных и национальных проблем (Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, М.М.Михайловский). Исторический аспект более всего свидетельствует о том, что управление всегда в разные исторические эпохи и в разных национальных культурах отличалось сложным, многогранным характером [7, с. 169].

6. Философский аспект управления. В философской литературе управление анализируется с точки зрения проявления в нем сущностных самоуправляемых свойств общества. Оно признано историческим феноменом, содержащим и преломляющим в себе многие диалектические закономерности природы, общества и мышления. Положения и выводы философской мысли создают методологическую и мировоззренческую основу научного познания и практического совершенствования управления, способствуют ориентации творческих поисков.

7. Культурный аспект управления. Следует отметить также, что управление как явление культуры довольно часто характеризуется с этической, эстетической (художественной) и педагогической точек зрения. В управлении, вне сомнения, реализуются нравственные качества людей, и само оно может анализироваться и оцениваться в нравственных (моральных) категориях. Эстетическое отражает гармоничность, совершенство,

пропорциональность, оптимальное соотношение явлений, их сторон, граней, экономичность. Управление, реализуемое посредством управляющих воздействий, содержит в себе значительный педагогический потенциал: обучает и воспитывает людей, формирует их характеры и мировоззрение, обогащает их знаниями и опытом [8, с. 389].

8. Правовой аспект управления. Управление самым тесным образом взаимодействует с правом, приобретает во многих случаях правовую форму, использует силу права, осуществляется в установленных правовых процедурах. Правовые аспекты управления принципиальны для практики управления, поскольку их незнание (или игнорирование) превращает часто управленческие решения и действия в ничтожные.

Таким образом, учет выделенных нами социально-гуманитарных аспектов управления позволит нам рационально выстраивать процесс управления в организации и тем самым гарантировать принятие обоснованного управленческого решения.

Список использованной литературы:

1. Ахинов Г. А. Социальная политика. Учеб. Пособие [для вузов, рек. УМО] / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 272 с.
2. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философии науки / В.В. Мархинин ; ред. А.Л. Симанова. – Москва : Логос, 2013. – 296 с.
3. Литвак Б.Г. Государственное управление. Лучшие мировые практики / Б.Г. Литвак. – М.: МФПУ Синергия, 2013. – 624 с.
4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.
5. Волков Ю. Г. Личность и гуманизм. (Социологический аспект). 1995. – 226 с.
6. Онанко Н.А. Государственное и муниципальное управление / Н.А. Онанко. – М.: МГИУ, 2008. – 104 с.

7. Шубкин В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки. Монография. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 424 с.

8. Кравченко А. И., Тюрина И. О. Социология управления: фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2005. – 1136 с.

Хейлик М.С.
магистрант кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

На сегодняшний день реклама имеет исключительное влияние на сознание человека. Процессы восприятия и понимания рекламы, формирования положительного отношения и интереса к рекламируемому товару, появление желания приобрести его – это процессы, обусловленные определенными психологическими характеристиками людей, для которых именно реклама предназначена. Именно поэтому реклама должна быть построена с учетом этих характеристик и законов, которые управляют этими процессами [1].

На человека, как субъекта рекламной деятельности, влияние осуществляется через органы чувств. Наиболее связанными с рекламой являются зрительные и слуховые ощущения. Определенные соотношения цветов часто могут неприятно влиять на зрение, а именно повышать зрительную утомляемость. Это цвета, при смешивании которых образуется серый цвет. Также стоит учитывать оттенки, яркость и насыщенность, что

способствует оптимизации качества воздействия. То же касается и звукового ряда, то есть приятный, не резкий звук и голос вызывает положительные эмоции, соответственно повышая эффективность воздействия рекламы [2, с. 256].

Целью и результатом какого-либо влияния рекламы всегда является какое-то изменение ранее существовавшего состояния. Положительное влияние рекламы, это появление у человека новых эмоций, представлений, желаний и стремлений, связанных с рекламируемым товаром. Достаточно распространенной является модель воздействия рекламы на психику AIMDA, где: A - Attention – внимание, I - Interest – интерес, M - Motive – мотив, D - Desire - желание, A - Activity - активность.

Удерживает наше внимание лишь то, что по какой-то внутренней причине для нас являются актуальными или необходимыми. Зона интересов каждого человека весьма различна, часто получается, что наличие одних интересов исключает другие. Чтобы побудить человека к приобретению определенного товара (что и делает реклама) недостаточно только мотива: товар должен обладать определенными другими качествами, кроме тех, что удовлетворяют общую человеческую потребность. У разных по уровню обеспеченности слоев общества населения есть разные подходы по соотношению своих желаний с необходимостью покупки. Есть три фактора, влияющих на решение о покупке: степень необходимости товара; степень привлекательности цели, ради которой осуществляется покупка; возможности достижения той цели. Активность всегда индивидуальна, потому что зависит от отдельно взятого человека [3, с. 118].

Главные негативные моменты этого влияния заключаются в том, что реклама вызывает стереотипизацию мышления, а, следовательно – поведения, навязывает готовые модели и стандарты жизни. Реклама внушает человеку мысль, что если он купит ту или иную вещь, то она станет счастливее, привлекательнее, успешнее, что это будет способствовать повышению ее статуса. Люди оценивают себя и других в зависимости от

того, чем они владеют, а не от их личных качеств. Так формируется система ценностей, ориентированная исключительно на потребление. Но невозможно купить все, особенно учитывая материальное состояние подавляющего большинства. В обычной жизни обычные люди не могут выглядеть такими привлекательными и успешными, как герои рекламных роликов. Все это приводит к возникновению у многих людей, особенно молодых, комплекса неполноценности. Тем более что труд, связанный с достижением благосостояния, остаётся "вне кадра". Подобные представления нередко вызывают асоциальное поведение молодежи. Впрочем, даже у законопослушных граждан зрелого возраста рекламное давление, невозможность удовлетворить все, порой созданные искусственно самой же рекламой потребности и запросы, вызывают стресс [4].

Актуальной проблемой сегодня возникает этическая сторона интернет-рекламы. Все больше неэтичных методов продвижения используются в Интернете по разным причинам. Первым из методов выделяют спам. Спам (англ. Spam) – массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, которые не выражают желания их получать. Доля спама в мировом почтовом трафике составляет около 83%. Кроме того, получатель спама вынужден платить за получение рекламы – ведь подключение к Интернету стоит денег. Итак, спам наносит прямой материальный ущерб его получателям, не говоря уже о времени, потраченном на его удаление [5].

Неудобства для пользователей составляют также чрезмерная навязчивость баннеров, спамерских сообщений и т. д. Еще одной важной этической проблемой выделяют недостоверность информации, распространение рекламы построенной на пропаганде жестокости, использовании порнографии и т.д. Однако пользователи Интернета научились противостоять и игнорировать подобные методы рекламы, что приводит к снижению распространенности подобных объявлений.

Реклама уже давно перестала быть просто источником информации о товарах и услугах. Сегодня главной целью рекламы является стремление как можно скорее и дороже продать товар. Поэтому реклама сейчас превратилась в средство манипулирования сознанием потребителей, что побуждает их к приобретению рекламируемых товаров или услуг. В целом реклама даже негативно влияет на психику человека. Просмотр рекламы во многих случаях вызывает у людей негативные, разрушительные эмоции, повышает их раздражительность, истощая нервную систему, что пагубно влияет на здоровье человека в целом.

Итак, секрет действия рекламы кроется в использовании тончайших особенностей человеческой психологии. В условиях интенсивного развития рекламы нужно научиться «защищаться» от негативной рекламы, поднимая уровень собственного сознания и осмысливая информацию, представленную в рекламе выборочно, давая реальную оценку увиденному и услышанному. Наиболее эффективной является реклама, в которой учтены потребности и интересы людей, которая будет уместной и неназойливой. Рекламодателям необходимо иметь основательное представление о мотивах потенциальных покупателей, чтобы знать не только какие товары и какие условия, но и какая реклама приведёт к покупке.

Список использованной литературы:

1. Психология рекламы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mirznanii.com/a/140175/psikhologiya-reklami>
2. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: Учебник для вузов / Л. Н. Федотова. – М.: Оникс, 2007. – 560 с.
3. Власов П. К. Психология в рекламе / Под ред. П. К. Власова. – Х.: Гуманитарный центр, 2007. – 320 с.
4. Набока И. Психологическое влияние рекламы / И. Набока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aratta.org.ua/news_ua.php?id=265

5. Гуров Ф. Н. Продвижение бизнеса в Интернет: все о рекламе в сети / Ф. Н. Гуров. – М.: Вершина, 2008. – 136с.

Сабирзянова И.В.
доцент, канд. филос. наук, заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Чеботарев Р.И.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащий – лицо, исполняющее обязанности, связанные с прохождением военной службы, призванное решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим обладающее специальным правовым статусом.

Войны между людьми начали происходить с самого первого дня появления человеческого рода, но в давние времена никто не придавал должного внимания социальной защите военнослужащих, военнопленных и лиц, которые тем или иным образом участвовали в военных столкновениях.

История свидетельствует, что к раненым военнослужащим и лицам непригодным (по тем или иным причинам) к ведению боя относились не самым лучшим образом, а точнее считали их обузой для тех, кто ведет войну, существовало понимание, что раненым и пострадавшим необходим уход, помощь и некая благодарность за принесённую ими жертву.

Возникает один простой вопрос: «Почему раньше не оказывалась социальная поддержка военнослужащим, военнопленным и тем лицам, которые принимали участие в военных столкновениях?»

Ответом служат два ключевых фактора:

1. Ограниченные запасы еды – в связи с тем, что рабочий инвентарь был более низкого качества, а аграрные технологии, как таковые, практически отсутствовали, запасы еды были крайне ограничены.

2. Отсутствие необходимого количества лекарств (медицина в древности хоть и была достаточно развита, однако медико-клинические процедуры по поддержанию жизни тяжело раненному военнослужащему были слишком трудоемки), следовательно, выдача такому больному продовольствия – была напрасной тратой ресурсов.

Реализация программ социальной защиты военнослужащих стала возможна только с переходом общества на более высокую ступень развития, предполагавшую как развитие медицины, так и совершенствование нравственной составляющей. Качественный скачок в развитии техники и производства и переосмысление ценностей обусловили изменение приоритетов в обществе. Если ранее приоритет отдавался ресурсам (еде и медикаментам) нежели раненному человеку, то на сегодняшний день общество стремится к обратному процессу.

Социальная защита (забота) военнослужащих на территории России в изначальном виде представляла собой обычную милостыню, которая в результате исторического развития общества приобрела структурированную систему государственной социальной защиты [1, с. 67].

Под социальной поддержкой понимается оказание содействия человеку в преодолении различных жизненных трудностей. Данная поддержка выражается в двух формах: возмездной и безвозмездной. Также можно отметить, что социальная поддержка может быть не только материальной, но и правовой, физической, социально-бытовой и психологической.

Согласно историческим свидетельствам первым фактом законодательного закрепления идеи социальной защиты военнослужащих является решение Ивана Грозного на Стоглавом Соборе, которое датируется 1551 г.

Дальнейшее развитие и совершенствование социальной защиты (социальных гарантий) военнослужащих предполагает:

- 1) выкуп военнопленного из плена;
- 2) предоставление различных, льгот, как военнослужащему, так и членам его семьи;
- 3) постройка специализированных домов и больниц;
- 4) выдача жилой площади;
- 5) выделение денежных средств из казны на лечение военнослужащего.

В современных реалиях Донецкой Народной Республики военнослужащие имеют определённую социальную защиту и поддержку в соответствии с Законами ДНР «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», которые гарантируют:

1. Предоставление жилых помещений.
2. Предоставление льгот на обучение.
3. Предоставление льгот на лечение и отдых [2].

Кроме того, в Донецкой Народной Республике по распоряжению Главы активно создается программа по поддержке военнослужащих и семей погибших военнослужащих. Для семей военных и погибших военнослужащих планируется организовать льготные аптеки, приоритет в трудоустройстве комиссованных, обучение детей военных и многое другое.

Список привилегий и льгот по сравнению с минувшими годами в Донецкой Народной Республике только увеличивается.

Немало важным помимо материального оснащения и поддержки является качественная психологическая помощь участникам боевых действий. Так как люди, которые принимали участие в боевых действиях или были свидетелями боевых действий подвержены посттравматическому стрессовому расстройству, что является тяжелым психическим состоянием.

С целью защиты морального здоровья военнослужащих целесообразно организовывать на добровольной основе приемы у психотерапевта для преодоления огромного количества стрессов в условиях боевых действий.

Список использованных источников.

1. Артамонов Н.В. Вопросы совершенствования законодательства о льготах для военнослужащих / Н.В. Артамонов // Вопросы теории военного законодательства и практика его применения. – М.: ВПА, 2004. – 400 с.

2. Закон Донецкой Народной Республики «О статусе военнослужащих» № 09-ІНС от 13.02.2015, действующая редакция по состоянию на 24.09.2018 // Сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-statuse-voennosluzhashhih>

Чегоненко Ю.В.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Сабирзянова И.В.,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДЕВИАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

Вопрос о том, что первично и является причиной, определяющей уровень развития преступности: человек или общество, стал достаточно злободневным в XX – начале XXI века. Одним из главных способов его изучения и сегодня служит системный анализ, поскольку он применим не только в социальной философии, но и используем целым спектром отдельных наук: педагогикой, социологией, психологией, социологией отклоняющегося поведения (девиантологией), криминологией, криминалистикой, медициной, математической статистикой, наукой управления и т.п. [1, с. 2]. Применяя такой подход, стоит представлять общество, как постоянно изменяющуюся систему, выявлять ее конкретные составляющие, которые взаимодействуют между собой, рассматривать принципы их взаимодействия, проводить качественную оценку преступности в целом. Итогом системного изучения преступления в границах социальной философии становится выявление мировоззренческих и социокультурных причин, обуславливающих рост преступности.

Преступление и причины преступности являются предметом философского осмысления с древнейших времен.

В античные времена их изучением занимались многие мыслители. Об этом свидетельствуют высказывания Платона, Аристотеля, Конфуция, Эсхила, Еврипида, Софокла, Протагора, Плутарха, Диогена, Цицерона. К

примеру, Аристотель рассматривал преступление, как следствие внешних условий, воздействующих на человека: нищеты, произвола судей, нарушение принципа неизбежности наказания или его слабость [2, с. 66]. Интересны точки зрения Цицерона, Лукреция, которые говорили о преступлении, как о результате гордости, корыстолюбия, злобы, зависти, гнева, бедности, бесправия, возможности избежать наказание.

С эпохи средних веков, вплоть до философии Просвещения, над освещением этого вопроса трудились Фома Аквинский, Н. Макиавелли, М. Монтень, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо. Например, анализируя тексты работ Ф. Аквинского «Суммы теологии», «Суммы против язычников», становится понятен смысл, вкладываемый автором в понятие преступления. А французский философ-материалист Жан Мелье относил к истокам преступления господство частной собственности, неравенство между людьми [3, с. 9].

Позже тему философии преступления разрабатывали А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. В своих трудах рассматривая понимание бессознательного, как главный человеческий фактор преступления, З. Фрейд рассуждает о философии преступления, продолжая ход мысли Платона, Т. Гоббса, только объясняет феномен преступности, применяя свою психоаналитическую концепцию, выводя сущность преступления из эгоистичной человеческой природы.

На современном этапе тему философского осмысления преступления продолжают философы-аналитики Э.А. Поздняков, В.А. Бачинин, Я.И. Гишинский, А.И. Долгова и многие другие.

Протекающие социально-политические изменения в обществе, оказывают влияние на изменение идеологии, значимые ценности, которые всегда выступают общественной целью масс и обосновывают все то, за что следует уважать себя и социум. Индивид не может выступать как самодостаточная единица общества, поскольку он работает на социум и

потребляет от него, тем самым становится зависимой частью целого и воспринимает себя согласно своей действительной ценности.

Нынешняя свобода от влияния идеологии нивелировала ценностную регуляцию общественных отношений, как в моральном смысле, так и в правовом, что, в свою очередь, привело к росту правового нигилизма в обществе. Не стоит считать, что это явление ново, признаки правового нигилизма бесчисленны и издавна известны в истории.

На современном этапе, отсутствие идеологии только выставило на показ явные свойства общественно-культурной природы. Основа воспитания в духе правового нигилизма базируется на том, что подтверждение своей правоты и силовые способы ее доказывания – единственно верные, оправданные и убедительные. Отношение к праву в этом случае, как к рычагу воздействия сводится к декларируемым совести и морали [4, с. 52].

Активному развитию правового нигилизма способствует внутренняя разобщенность людей, возникновение свобод и отсутствие любой ответственности, дополненное снижением уровня жизни членов общества, потерей социальных гарантий. В подтверждение этого негативного явления приводятся все возрастающие статистические данные об увеличении числа преступности в государственных, правоохранительных органах, в армии, рост женской преступности и среди молодежи, ранее не имеющей проблем с законом, увеличение числа проявлений не имеющей смысла жестокости и цинизма.

Преступление изучается не только собственно в юриспруденции, но и ряде философских дисциплин - этике, философии права, социальной философии, аксиологии, антропологии.

Преступление – социальное явление, поэтому его исследование происходит в пределах социальных наук. Все чаще в литературных источниках стало применяться понятие «философия преступления», как в широком, так и узком смыслах.

В современном обществе протекают не простые социально-политические процессы, происходит изменение аксиологических норм и параметров общественного и личного сознания, когда массово принимается политика обогащения, очернение и нивелирование патриотических ценностей, отделение себя от государства, правовой нигилизм -- все, что позволяет элементам преступного сознания проникать в общество. Сегодня, такое явление, как тенезация экономических отношений, распространилось на все уровни общества, а это приводит к разрастанию масштабов несоблюдения налогового законодательства, взяточничества и коррупции, насильственных действий, заказных убийств. Организация современных преступных структур усложняется, что позволяет сделать вывод о росте организованной преступности, ее интеграции в общество и усилении влияния на него.

Таким образом, преступность – результат острого, идеологического, нравственного кризиса общества. Как следствие, состояние преступности требует применение не только необходимых способов уголовно-правовой борьбы, но и широкого социально-философского осмысления данного вида девиации в поисках выхода из сложившейся ситуации.

Список использованной литературы.

1. Боков А.В. Криминологические основы управления деятельностью органов внутренних дел по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан [Электронный ресурс]: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.08 / Моск. ун-т МВД РФ. - Москва, 2004. - 49 с.
2. Ищенко Н.С. Экономико-правовые аспекты преступности // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого №1, 2008, - 92 с.
3. Герцензон А.А. Проблема законности и правосудия во французских политических учениях XVIII века / А.А. Герцензон; Отв. ред.: Пионтковский А.А. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 320 с.

4. Рагимов И.М. Философия преступления и наказания / И.М. Рагимов - М.: Юридический центр-Пресс, 2013. - 288 с.

Чугрина О. Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Социальное управление представляет собой очень сложный, многоаспектный феномен, и должно осуществляться в условиях сложившейся ситуации, и учитывать реалии конкретного этапа общественного развития.

Проблемы национально-этнического развития уходят во времена, когда ещё не существовало писаной истории или каких-либо других прямых свидетельств, которые бы давали возможность увидеть явление от истоков по сей день. Это затрудняет познание и тормозит создание общей теории национального развития. На разработки национального вопроса оказывали большое влияние различные социально-экономические и политические процессы.

Каждому этапу развития науки присущи определённые теоретические и методологические основы, своеобразное отношение к источнику, особая методика источниковедческого анализа, тематическая актуальность.

Национальный вопрос – это историческая категория, на его формирование оказывали большое влияние различные социально-экономические и политические процессы. Поэтому этнополитическая мысль прошла долгий и сложный путь развития. Появление ее принципов можно отнести к временам Древней Греции и Рима. Именно тут появились и начали проходить апробацию первые этнополитические идеи, значительная часть которых дошла до наших дней. Уже тогда обозначились две основные

тенденции разрешения этнополитических проблем:

1) либерально-демократическая (Демокрит, Перикл, Сократ и др.), которая признает права отдельного человека, свободу политического мышления и рассматривает государство как цивилизованную форму организации общества;

2) консервативная (Аристотель, Гераклит, Платон и др.), которая считает государство основой и главным фактором сохранения национальной самобытности, а формирование государственности должно быть направлено на ослабление национальных конфликтов и консолидации различных социальных и национальных общностей.

В начале нашей эры победила консервативная тенденция, которая стала господствующей почти на полторы тысячи лет и оказалась ведущей в создании и существовании унитарных авторитарных национальных империй. Развитие этнополитической мысли в этот период почти прекратилось.

С XV–XVI века процесс развития этих идей возобновляется в Италии и распространяется на всю Западную Европу, а в XVII веке перекинулся на североамериканский континент. Это было свидетельством процесса этнического ренессанса и формирования наций. В целом, пик развития этнополитических идей пришёлся на XVIII – начало XIX века, что было обусловлено переходом человечества к индустриальному периоду своего существования. Именно в те времена начало формироваться большинство современных концепций и теорий, в частности, нации, национального государства, национализма.

С процессом становления национальных государств появляются теоретические концепции обоснования национальной государственной идеи. Именно тогда возродились либерально-демократическая и консервативная тенденции в подходах к этнополитическим проблемам. Первая тенденция развивалась благодаря трудам И. Канта, Й.-Г. Гердера, М. Драгоманова, Н. Грушевского и др. Развитие второй тенденции сосредоточился в работах Н. Макиавелли, Г. Гегеля, В. Липинского и др.

Теоретические вопросы развития этноса, наций и этнонациональных отношений в обществе, методологические подходы к пониманию этнонационализма нашли своё отражение в работах Э. Геллнера, Э. Смита, П. Белкова, Ю. Бромлея, Г. Касьянова, В. Тишкова, Н. Смирновой и других исследователей. Философы и учёные отмечают, что в условиях, когда общество находится в переходном положении, важное значение приобретает научно обоснованное управление этнонациональными процессами. Этнонациональные детерминанты обязательно учитываются в контексте определения статуса и роли этнонационального фактора в современных полиэтнических сообществах.

Современный период характеризуется активным процессом развития наук, которые исследуют этнополитическую сферу. Рождаются и возрождаются научные направления: этнофилософия, этнопсихология, этноконфликтология, этносоциология и тому подобное. Появились специальные науки — этногосударствоведение и этнополитология, которые успешно изучают этнополитическую сферу современного общества.

Методологическими принципами исследования этнонациональных проблем в современных условиях выступают общенаучные принципы объективизма, гуманизма, историзма, системного, диалектического и междисциплинарного подхода.

Принцип объективизма требует исходить только из фактов в их совокупности, настаивает на беспристрастном, правдивом освещении того или иного вопроса развития этнонациональных отношений независимо от стереотипов, существующих в обществе, личных или государственных интересов и тому подобное.

Исследование изучаемых вопросов также должно базироваться на основе принципа гуманизма, который позволяет анализировать те или иные явления в неразрывности и единстве интересов человека, этнического сообщества и человечества на основе приоритета общечеловеческих ценностей.

С помощью принципа историзма, который требует рассматривать все явления исторической действительности в связи с конкретными условиями их возникновения и существования, в процессе их постоянного изменения во времени и пространстве процесс построения межнациональных и межэтнических отношений раскрывается в последовательно-временном развитии, что позволяет сделать обобщения, выявить основные тенденции развития этнонациональных отношений в определенный период.

Системный подход позволяет рассмотреть исторический опыт развития этнонациональных отношений в неразрывном единстве с социально-экономической, культурной и политической подсистемами общества.

Реализация принципа системности обуславливает междисциплинарный подход в изучении указанной проблематики и максимально приближается к другим научным дисциплинам, в частности – этнологии, социологии, культурологии, правоведения (правовые основы существования и жизнедеятельности национальных меньшинств, коренных народов, этнонациональные права человека), а также политологии (вопросы государственной политики в национальной сфере).

Согласно диалектическому подходу анализ этнического, национального и государственного процессов должен осуществляться в их взаимообусловленности и взаимозависимости, учитывая противоречивый развитие этнонациональных процессов.

Среди новых методов исследования общественных отношений применяется этнополитический метод, который заключается в определении и учёте того факта, что сегодня главными субъектами политики, международных отношений является человек, этнические сообщества и государство (этот подход нужен для анализа этнополитических процессов в современных условиях).

В заключение отметим, что с целью избежать предвзятых оценок процессов и явлений, которые происходили и происходят в этнонациональной сфере, исследования должны осуществляться на

принципах политического и идеологического плюрализма и этнонациональной толерантности.

Список использованной литературы:

1. Белков П. Л. О методе построения теории этноса / П. Л. Белков // Этнос и этнические процессы. – М.: Вост. лит., 1993. – С. 48-61.
2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю. В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – 412 с.
3. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
4. Смирнова Н. Ф. Национальные отношения (философский анализ) / Н. Ф. Смирнова. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 303 с.
5. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. / Е. Сміт. – К.: Основи, 1994. – 224 с.
6. Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследование по социальнокультурной антропологии / В. А. Тишков. – М.: Наука, 2003. – 544 с.
7. Gellner E. Nations and Nationalism / E. Gellner. – Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, 1993. – 150 p.

Щирская А. Э.
магистрант кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выполнение маркетинговых исследований является важной составной частью аналитической функции маркетинга. Недостаток аналогичных

анализов чреват самыми негативными результатами для компании-товаропроизводителя.

Маркетинговые исследования предполагают регулярный сбор, обработку и исследование информации согласно нюансам маркетинговой работы компании. Однако основной интерес в маркетинговых исследованиях уделяется и рыночным нюансам: анализ состояния и направленностей (конъюнктуры) формирования рынка, изучение поведения покупателей, исследование работы конкурентов, поставщиков, посредников, исследование комплекса маркетинга, содержащего регулирование товарным ассортиментом, ценообразование и исследование стратегии цен, развитие каналов сбыта продукции и нацеленное использование средств стимулирования.

Иностранные компании зачастую выполняют маркетинговые исследования согласно следующим тенденциям: установление возможных способностей рынка и исследование его характеристик, исследование вопросов реализации товаров и тенденций деловой активности, исследование продуктов конкурентов, изучение реагирования рынка на новый продукт, исследование политики цен, установление доли и территории сбыта продуктов, моделирование характеристик формирования рынка.

Целенаправленность в проведении маркетинговых исследований, а основное, уровень фактического применения их итогов, в основном находятся в зависимости от присутствия продуманной маркетинговой стратегии компании, проектов маркетинга – это дает возможность обозначить не только конкретные миссии, но и требуемые ресурсы в определённый промежуток времени и способы их реализации. При подобных условиях появляется не просто непрерывная необходимость в исследовании наиболее острых и существенных вопросов, но и предопределяются последовательность, углубленность и размер их исследования, а вследствие этого, необходимость в определенных кадрах исследователей и специалистов, материальных и экономических средствах.

Существуют ключевые принципы, которых необходимо придерживаться при проведении маркетинговых исследований, к ним относятся: системность, совокупность, беспристрастность, экономность, систематичность, своевременность, достоверность, точность. Все эти составляющие важны, однако принятые в совокупности и взаимодействии они дают возможность проводить подобные маркетинговые исследования, которые имеют все шансы быть надежной основой для принятия хорошо аргументированных, обдуманых административных заключений.

Методы выполнения маркетинговых исследований неразрывно объединены с методологическими основными принципами маркетинга, которые, в свою очередь, опираются на общенаучные, аналитико-прогностические методы, а также методологические комбинации и приёмы, взятые из многочисленных областей знаний.

Список использованной литературы:

1. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 198 с.
2. Банникова, Л.Н. Социальная сущность маркетинга: методология социологического анализа / Л. Н. Банникова. – Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2009. – 261 с.
3. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.
4. Агаларова Е. Г. Методологические основы маркетинговых исследований / Е. Г. Агаларова, Е. А. Косинова // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 8-2. – С. 271-275.

Юсеф Ю.В., Алиев А.Ю.
к.пед.наук, доцент кафедры социальной медицины и экономики
здравоохранения ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
Луганской Народной Республики,
г. Луганск
главный специалист Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики, г. Донецк

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Развитие общества на принципах общечеловеческих ценностей требует разработки новых методологических подходов к высшему образованию, в центре которых находится формирование гуманистически направленной личности будущего специалиста с высоким уровнем коммуникативной культуры. А в современных условиях жесткой конкуренции между организациями за лидерство на рынке все большую актуальность приобретают вопросы грамотного управления персоналом, которое невозможно представить себе без коммуникативной культуры специалиста сферы управления.

Понятие «коммуникативная культура» появилось в начале 90-х годов XX столетия, когда в исследованиях проблем педагогического общения стал выделяться культурологический аспект коммуникации. Помимо культурологического аспекта понятие «коммуникативная культура» включает в себя коммуникативный аспект, в состав которого входят способность и готовность личности к общению.

В психологии существуют разные подходы к изучению феномена общения. Так, А. Леонтьевым общение рассматривается как условие и фактор человеческой деятельности, как ее разновидность, когда общение может быть и самостоятельной деятельностью, и выступать в качестве компонента других, некоммуникативных ее видов [1].

С позиции Б. Ломова, общение – это одна из важнейших сторон жизни человека, которая по своему значению приравнивается к самой деятельности [2].

По убеждению Б. Ананьева, человек как социальное существо является субъектом трех основных видов деятельности: труда, познания, общения, поскольку он связан множеством взаимоотношений, как с предметным миром (естественным и социальным), так и с другими людьми [3].

Разноаспектность взглядов свидетельствует о том, что общение играет очень важную роль в жизни личности, общества в целом.

В разнообразии интерпретаций, подходов к феномену общения постепенно выкристаллизовывались два основных подхода – информационный и деятельностный.

Информационный подход предусматривает рассмотрение общения как процесса передачи любой информации при посредничестве знаковых систем коммуникатором и приема ее реципиентом. Очевидно, что этот подход существенно суживает понятие общения и не предоставляет его полной картины, оставляя вне поля зрения другие его важные характеристики.

Специфика деятельностного подхода заключается в рассмотрении общения как особенного вида деятельности. В 70-ые годы прошлого века общение преимущественно исследовалось как основной фактор психического развития, который определяет его эффективность и специфику. При наложении общей сетки компонентов деятельности (предмет, потребность, мотив, средства и продукты) на реальность общения коммуникативная деятельность приобрела четкие структурные компоненты. Такой подход позволял соотнести коммуникативную деятельность с другими видами деятельности человека и понять ее специфику и место в системе общей жизнедеятельности человека.

Как показывают данные социологических исследований, успех деятельности руководителя лишь на 15% зависит от его профессиональных знаний, и на 85% – от его умения работать с людьми, т.е. деятельность любого руководителя непосредственно связана с общением. В этой связи мы

принимаем подход, согласно которому общение рассматривается как самостоятельная деятельность, имеющая специфические черты, которые отличают его от других видов деятельности. В контексте общей культуры личности, коммуникативные способности, как отмечают исследователи (А. Леонтьев, С. Максименко, К. Платонов, Б. Теплов, К. Роджерс и другие), являются одним из важнейших факторов, которые способствуют успешной самореализации личности. Эти психологи сходятся на том, что готовность к деятельности и готовность к общению имеют много общего, что определяется психическим состоянием, которое объединяет в себе психические процессы (ощущение, восприятие, память, воображение, мышление, эмоции и чувства, волевые процессы), психические свойства (темперамент, способности, характер); психические образования (мотивы, стереотипы, убеждения, установки, знания, умения, навыки).

Готовность к общению исследователи определяют как «состояние» личности, которое определяется направленностью на использование усвоенных знаний, коммуникативных умений, навыков, способов деятельности [4].

Следует отметить, что во взглядах ученых не существует единой мысли относительно понимания сущности феномена коммуникативной культуры, базовых составляющих и определения уровней его проявления, однако большинство ученых утверждают, что понятие «коммуникативная культура» является довольно сложным по своей структуре и интегративным по природе.

Так, И. Зязюн, рассматривая коммуникативную культуру личности как систему ее качеств, включает в ее структуру такие компоненты, как творческое мышление, культуру языкового действия, культуру самонастраивания на общение, культуру жестов и пластики движений в ситуации общения, культуру восприятия коммуникативных действий партнера по общению, культуру эмоций, культуру коммуникативных умений [5].

В практической деятельности специалиста сферы управления профессионально необходимыми являются такие умения, как умение провести совещание, умение вести переговоры, умение говорить публично, умение вести деловую беседу при приеме на работу или увольнении.

Таким образом, коммуникативная культура является важной составляющей современного специалиста сферы управления и необходимым условием эффективности деятельности руководителя. Следовательно, формирование коммуникативной культуры специалиста сферы управления является одной из важнейших задач современного образования.

Список использованной литературы

1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – 2-е изд., стер. – М.: Смысл; Издат. центр „Академия”, 2004. – 352 с.
2. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 443 с.
3. Ананьев Б. Человек как предмет познания. Психологические труды. В 2-х томах. / Б. Ананьев – М.: Педагогика, 1980. – Т2. – 322с.
4. Тернопільська В. І. Система формування соціально-комунікативної культури у школярів у позаурочній діяльності / В.І. Тернопільська. –автореф. зі спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. – К., 2009. – 42 с.
5. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу/ І. А. Зязюн // Рід. шк. – 2000. – № 8. – С. 20.

Яруничев А.И.
магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Чугрина О.Р.
доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Человеческая деятельность представляет собой специфическую форму отношений человека к окружающему миру. Она может быть направлена на получение и воспроизводство уже известных благ традиционными и инновационными способами. Активизацию человеческого фактора необходимо анализировать с точки зрения социально-психологических аспектов трудовой деятельности работника, характерных для конкретного периода. В этих условиях не возрастание технического уровня определяет экономический потенциал предприятия, а человеческий фактор, отличающийся способностью творить, изобретать, продуцировать новые знания.

Современные условия функционирования организаций требуют разработки современных, все более инновационных методов, способствующих улучшению работы управленческого персонала.

До начала XX в. управление не рассматривалось как самостоятельная область научного исследования. В 1911 г. Ф. У. Тейлор, практик менеджмента, инженер и изобретатель, написал книгу «Научное управление производством», которая легла в основу менеджмента как дисциплины. Первым, кто отметил, что «менеджмент насквозь пронизан психологией» был Анри Файоль. Он выделил четырнадцать психологических факторов повышения производительности труда, в т. ч. власть, единство руководства,

подчинение личных интересов общим, инициатива, корпоративный дух организации и др. [1, с. 65-67].

Благодаря А. Файолю управление стало признаваться самостоятельным и специфическим видом деятельности людей, благодаря чему и возникла новая научная отрасль науки – психология управления. Она имеет свои синонимы: психология организаций, организационная психология. Это сравнительно новая самостоятельная наука, которая является, в свою очередь, частью науки управления. Основная цель психологии управления – разработка путей повышения эффективности организационных систем [1, с. 80].

Целью управления персоналом стало побуждение работников к развитию их способностей для более интенсивного и продуктивного труда. Считается, что руководитель должен не приказывать своим подчиненным, а направлять их усилия, помогать раскрытию их способностей, формировать вокруг себя группу единомышленников [2, с. 101].

Важное значение приобрели следующие социально-психологические аспекты управления:

- стабильность служебного положения — главный стимул в работе;
- воспитание у работников чувства приверженности своей фирме (издание фирменных информационных бюллетеней, журналов, в которых освещаются деятельность и события жизни фирмы; показ престижных видео- и кинофильмов; устройство праздников и дней отдыха, на которые расходуются значительные средства) [3, с. 97].

Анализ и обобщение рассмотренных теоретических и практических работ зарубежных специалистов, направленных на совершенствование технологии управления человеческими ресурсами в организации в целях повышения успешности и экономической эффективности профессиональной деятельности персонала позволило выявить ряд общих психологических принципов изучения и применения механизмов повышения эффективности профессионального труда. Такими принципами являются:

- динамическое развитие человека в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности, его совершенствование и обучение;
- управление регуляцией профессиональной деятельности и поведением во взаимосвязи с особенностями перемен в организации, а так же формирование сбалансированной системы их взаимосоответствия;
- выделение основных психологических механизмов саморегуляции профессиональной деятельности;
- представления («карты» – «образы») отношение (мотивы, интересы, цели, ценности);
- осознание, самопознание, самооценка, саморегуляция и др.[4].

Разработка программ управления персоналом предусматривает, в первую очередь, наличие целевой ориентации и взаимосвязи общих целей (повышение производительности труда, качества продукции, гибкости в оплате труда, постоянное повышение квалификации работников), а также совместную разработку стратегии в области управления трудовыми ресурсами и стабилизации занятости представителями руководства фирмы с профсоюзом и работниками[5, с. 77].

Развитие и повышение потенциала личности, расширение социального и интеллектуального выбора невозможны вне динамического развития экономики, ее глубокой структурной, институциональной и технологической модернизации, что предполагает сокращение государственной поддержки убыточных предприятий, производств и отраслей; концентрации усилий, ресурсов и привлечения инвестиций для стимулирования конкурентоспособного сегмента экономики.

В условиях перехода к новому типу экономического роста качество рабочей силы рассматривается как ключевой фактор эффективности и устойчивого развития.

Проанализируем некоторые новейшие методы развития персонала.

Т. Ю. Полухина выделяет следующие методы психологического развития персонала[6]:

1. **Secondment.** Суть метода заключается в «командировании» сотрудников на определенное время в другую структуру для освоения ими необходимых навыков. Этот метод может быть как внутренним (обмен работников подразделениями компании), так и внешним, при котором сотрудники отправляются в компании, работающие в другой сфере (коммерция, государственный сектор, школы, локальные компании, благотворительные организации). Безусловно, *secondment* – это эффективный метод развития персонала, так как в процессе подобных обменов сотрудник получает много информации, осваивает новые навыки и прочее.

2. **Buddying (BuddySystem).** *Buddying* – это поддержка, помощь, отчасти руководство и защита одного человека другим с целью достижения результатов через передачу друг другу обучающей и развивающей информации. Данный метод используется в следующих случаях: для обучения сотрудника в адаптивном состоянии; для повышения результата проводимых в компании преобразований; для оптимизации обмена информацией между подразделениями компании; для оптимизации обмена информацией между компаниями, имеющими общие проекты; для развития «поведенческих» навыков сотрудников; как инструмент командообразования.

3. **Shadowing.** Данный метод применяется преимущественно для обучения выпускников вузов. За исполнение отвечают тренинг-менеджер и сотрудники. *Shadowing* применяется компаниями, которые готовы брать к себе молодых людей без опыта работы. Практическое применение метода выглядит следующим образом: компания предоставляет студенту возможность поработать несколько дней рядом с каким-либо работником. Студент при этом выполняет незначительные поручения. Таким образом, студент получает представление о выбранной им карьере и о том, каких знаний и навыков ему не хватает. В итоге возрастает его мотивация к

овладению знаниями в вузе. В процессе реализации метода обучается не только студент, пришедший в компанию, но и сотрудник, к которому был приставлен этот студент.

4. Mentoring (наставничество). Данный метод обучения и развития персонала схож с системой buddying. В наставничестве есть «старший» и «подопечный», информация идет в одностороннем порядке в контексте «делай, как я», а в buddying участники процесса абсолютно равноправны. Выбор наставника может осуществляться двумя способами: формальным и неформальным.

При формальном способе сотрудник, отвечающий за процесс, изучает резюме, личные и профессиональные профили потенциальных сотрудников, проводит интервью, анализирует совместимость сотрудников. После проведения этих операций сотрудникам говорится, кто будет их наставником. При неформальном способе проводится специальная тренинговая сессия для участников системы.

5. Training. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. На развитие личности направлен психотерапевтический тренинг и социально-психологический тренинг. Психотерапевтический тренинг (более корректное название – психотерапевтическая группа) направлен на какие-либо изменения в сознании. Эти группы соотносятся с существующими направлениями психотерапии: психодраматические, гештальт-группы, группы телесноориентированной направленности, танце-двигательной терапии и др. Социально-психологический тренинг занимает промежуточное положение, он направлен на изменения и в сознании, и в формировании навыков. Зачастую он направлен на смену социальных установок и развитие умений и опыта в области межличностного общения.

Исходя из этого можно сказать, что для успешного руководства организацией управленцам необходимо знать методы психологической

активизации мышления человека, методы систематизированного поиска идей и методы целенаправленного решения творческих задач как в своей деятельности, так и для развития креативного мышления персонала. Наиболее действенными способами развития личности и, следовательно, повышения эффективности управления организацией, являются secondment, buddying, shadowing, mentoring и training. Применение этих методов на практике даёт возможность всестороннего развития персонала организации и повышения эффективности его работы.

Список использованной литературы:

1. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 2010. – 352 с.
2. Кирхлер Э. Психологические теории организации : пер. с нем. / Э. Кирхлер, К. Майер-Пести, Е. Хофман. – Харьков : Гуманитар. центр, 2015. – 308 с.
3. Майстер Д. Истинный профессионализм : пер с англ. / Д. Майстер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 227 с.
4. Социально-психологические аспекты управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knigi.news/menedj/233-sotsialno-psihologicheskie-aspektyi-43262.html>
5. Климов Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 335 с.
6. Полухина Т.Ю. Тренинг как метод повышения эффективности работы организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rae.ru/forum2011/21/747>

Секция
«Правовые аспекты
государственного и
народнохозяйственного
о управления в
условиях политико-
экономической
нестабильности»

Абралава Н.Т.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Лобова Ю.К.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ

В условиях становления и развития нового государства обеспечение граждан прав, предусмотренными Конституцией Донецкой Народной Республики, возможно при условии функционирования гражданско-правового института договоров.

Целью рассмотрения данного вопроса является более глубокое понимание и оценивание института гражданско-правовых договоров.

В работе рассмотрены основные проблемы классификации гражданско-правовых договоров. Предложено альтернативное деление договоров по такому основанию, как момент, с которого договор считается заключенным.

Проблемы, связанные с классификацией договоров, относятся к числу давних проблем цивилистики. Традиционно для классификации договоров в науке гражданского права используют дихотомию, или, иначе, «деление надвое». В конце XIX - начале XX века учеными-цивиристами на основании данного способа было выделено девять основных классификационных пар договоров.

Следует отметить, что именно договоры, т.е. дву- и многосторонние сделки, можно классифицировать на реальные и консенсуальные. Однако в большинстве современных учебников по гражданскому праву делению на реальные и консенсуальные подвергаются не только договоры, но и сделки в целом.

Представляется, что классификация всех сделок в таком виде не вполне корректна, поскольку сделка по терминологии закона - это действие, т.е. определенное поведение, которое, по нашему мнению, не может быть реальным или консенсуальным. Поэтому при классификации сделок на реальные и консенсуальные требуется делать оговорку о том, что указанное деление в первую очередь применимо только к дву- и многосторонним сделкам, т.е. договорам.

Основным классифицирующим признаком деления договоров на консенсуальные и реальные является момент времени, с которым законодатель связывает возникновение прав и обязанностей у сторон, которые, в свою очередь, появляются с момента, когда договор считается заключенным [1].

Действующее гражданское законодательство признает консенсуальными договоры, которые считаются заключенными с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем существенным условиям и облекли его (соглашение) в установленную законом форму (п. 1 ст. 638 и п. 1 ст. 640 ГК Украины) [2]. В теории гражданского права такие договоры получили название «договоры простой конструкции». В отличие от консенсуальной для заключения реального договора необходима и передача имущества (п. 2 ст. 640 ГК Украины) [2].

Таким образом, для заключения реального договора требуется обязательное выполнение двух условий:

- 1) достижение взаимного соглашения между сторонами
- 2) осуществление условий данного соглашения путем передачи имущества obligated лицом контрагенту по договору.

Имеющаяся классификация договоров, предусматривающая их деление на реальные и консенсуальные, была бы не полной без анализа положений п. 3 ст. 640 ГК Украины, в котором также определен момент заключения договора. Так, в пункте 3 указанной статьи установлено, что договор, который в силу специальной нормы закона подлежит государственной

регистрации, считается заключенным не с момента достижения соглашения между сторонами или передачи вещи в счет исполнения договора, а с момента государственной регистрации.

Во всех договорах, подлежащих государственной регистрации, после стадии согласования всех существенных условий договора и облечения их в форму, предусмотренную законом, следует не исполнение договора, а стадия его регистрации, только после которой такой договор считается заключенным (п. 3 ст. 640 ГК Украины) [2].

В соответствии с п. 2 ст. 631 ГК Украины договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Таким образом, до момента регистрации таких договоров у сторон не возникают взаимные права и обязанности [2].

Следовательно, данные договора, нельзя классифицировать в качестве реальных или консенсуальных, поскольку их завершающей стадией является регистрация, после которой они считаются заключенными. Необходимость осуществлять в отношении таких договоров регистрационные формальности дает основание выделить эту категорию договоров в самостоятельную группу - формальных (регистрируемых) [3].

Интересно отметить, что в англосаксонской правовой системе такие формальные договоры часто называют договором «за печатью» (contracts by deed).

В качестве альтернативной классификации по такому основанию, как момент, с которого договор считается заключенным, можно предложить деление договоров на формальные (регистрируемые) и простые (нерегистрируемые). Формальные договоры порождают права и обязанности сторон с момента их регистрации, простые - с момента достижения соглашения или (и) передачи вещи [4].

В заключение следует отметить, что при всем многообразии видов договоров вне зависимости от основания классификации сущность договора

как гражданско-правового института и разновидности гражданско-правовой сделки не меняется.

Список использованной литературы.

1. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 2010. – 352 с.
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV // ВВР – 368 с.
3. Гражданское право Украины: Учебник: В 2 т. Под общ. ред. В. И. Борисовой, И. В. Спасибо-Фатеевой, В. Л. Яроцкого. - М.: Интер, 2004. - Т. 2. - 552 с.
4. Гражданское право: Теория и практика. Учеб. пособие / Дзера О. В. - М.: Интер, 2000 - 912 с.

Байдала Т.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Матушайтис Н.В.
к.ю.н., доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Расследование преступления является одной из главных задач органов внутренних дел. Успех в расследовании и раскрытии преступления зависит от большого количества различных факторов. Одним из основных является взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования. Однако раскрытие преступления, изобличение лица, его совершившего, а также розыск скрывшегося преступника является и задачей органов дознания. Быстрое и полное расследование и раскрытие преступлений во

многим зависит от хорошо налаженного, рационального и согласованного взаимодействия между следователем и органами дознания, а также грамотного сочетания следственных и оперативно – розыскных мероприятий.

Взаимодействие следователя и органов дознания в ходе предварительного расследования осуществляется организованными и согласованными по целям, времени и месту совместной деятельности органов, преследующими цель успешного и оперативного выполнения задач уголовного производства [1, с. 2].

Одним из основных условий эффективного повышения качества расследования преступлений является взаимосвязь и сочетание следственных и оперативно – розыскных действий. Для достижения результата необходимо наладить тесный конструктивный контакт в работе следователя и органов дознания.

Орган дознания, участвующий в расследовании преступления, должен активно использовать свои специальные средства и методы, направленные на полное и оперативное расследование и раскрытие преступления, четко и своевременно выполнять указания и указания следователя. В рамках реализации своих полномочий следователь вправе давать органу дознания обязательные для исполнения предписания и инструкции (например, о проведении следственных и розыскных мероприятий, об исполнении постановлений о задержании, и т. д.) [2, с. 125].

Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания является слабым звеном в организации расследования преступлений. В большинстве случаев именно из-за слабой организации взаимодействия преступления остаются нераскрытыми [3, с. 31].

При формировании взаимодействия следователя с органом дознания возникают организационные трудности. В основном, они характеризуются эпизодическими общими (совместными) действиями в решении конкретных проблем, в то время как реалии преступности диктуют необходимость

организации взаимодействия в форме постоянной совместной деятельности следователя с органом дознания. Таким образом, следователь и сотрудники органов дознания не входят в состав единого коллектива.

Как показывает следственная практика, успешный результат в любом виде работы следователя невозможен без конструктивного взаимодействия с другими участниками уголовного судопроизводства. К примеру, при расследовании уголовного дела об убийстве, если личность потерпевшего неизвестна, взаимодействие следователя, органа дознания, а также судмедэксперта направлены на «установление личности потерпевшего». Такое точное, как следует организованное и налаженное взаимодействие следователя и органа дознания, полиции и сотрудников ГАИ, способствует быстро и эффективно решить задачу поиска преступника по признакам внешности [4, с. 134].

Улучшение взаимодействия между следователем и сотрудниками органов дознания в ходе расследования уголовного дела, в первую очередь, предполагает конкретно разграничить их полномочия и установить соответствующие контакты в их работе по раскрытию преступления. Так как следователь порой не всегда может независимо оценить результаты своей деятельности, увидеть допущенные в ходе работы ошибки, разобраться в их причинах и т.д. необходимо оказать следователю научно – методическую помощь со стороны начальника следственного отдела по самым различным вопросам, возникающим у него в ходе расследования. Помощь может быть оказана в виде разъяснений, рекомендаций [5, с.14].

Эффективность улучшения взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел зависит от должного внимания к планированию деятельности, что приводит к его организации. Правильная организация и координация деятельности, совместное рассмотрение розыскной и доказательственной информации в определенной степени позволит эффективно функционировать всей системе расследования преступлений.

Одним из условий повышения эффективного взаимодействия органов предварительного расследования и дознания является установление и соблюдение сроков исполнения поручений следователя. Согласно ст. 118 УПК 1960 года орган дознания обязан выполнить поручение следователя в десятидневный срок.

Также в целях улучшения взаимодействия между следователем и органом дознания необходимо усовершенствовать систему взаимного обмена информацией, что позволит успешно координировать следственные и оперативно – розыскные мероприятия, своевременно и тактически грамотно выполнять следственные действия, а также умело использовать при этом оперативно – розыскные сведения. На данный момент наблюдается несогласованность при производстве следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. Следователи неуверенно и с недоверием относятся к оперативно – розыскной информации при планировании и производстве расследования, а органы дознания в свою очередь не всегда качественно и к сроку выполняют поручения следователя о производстве следственных и оперативно – розыскных действий по уголовным делам [6, с. 86].

Таким образом, организованное на должном уровне взаимодействие следователя и сотрудников органа дознания формирует необходимую предпосылку для своевременного, оперативного и успешного раскрытия и расследования преступлений. Меры по совершенствованию сотрудничества не только способствуют успешному расследованию преступлений, но и отвечают научным требованиям системного подхода к организации комплексного управления следственным процессом. При этих условиях порядок указанной деятельности определяется организацией.

Список использованной литературы.

1. Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений/ В.М. Тертышник, С.В. Слинко. – М.: Харьков, 1995. – 66 с.

2. Гриценко А.В. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2002. – 768 с.
3. Косимов О. А. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на стадии возбуждения уголовного дела по материалам оперативно – розыскной деятельности. – 2011. – № 12. – 31–35 с.
4. Степанова А.А. Курс криминалистики / А.А. Степанова, О.Н. Коршунова. – М.: Юридический центр «Пресс», 2009. – 567 с.
5. Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного отделения (отдела) в расследовании. – М.: Краснодар, 2009. – 175 с.
6. Зеликов А.В. Об актуализации взаимодействия органов предварительного расследования с органами дознания в уголовном судопроизводстве. – М.: Москва, 2009. – № 10. – 86–87 с.

Бочкарева Е.Н.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Егорова Ю.В.
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УМЕРШИМ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Примером отраслевой юридической категории является объявлении физического лица умершим. Данная категория закреплена Гражданским Кодексом.

Объявления умершим - судебное признание умершим физического лица, о которой по месту постоянного проживания отсутствуют какие-либо сведения о месте его пребывания в течение установленного срока [1].

Дела об объявлении лица умершим имеют ярко выраженный социальный характер. В юридической практике в достаточно большом масштабе возобновились ситуации, когда для устранения неопределенности в гражданских правоотношениях приходится прибегать к применению института объявления лица умершим.

В правовой доктрине изучению природы этого вопроса посвящены работы юристов И.А. Покровского, А.А. Любавского, Г.Ф. Шершеневича, Ю.А. Поповой, О.Н. Садиков и др.

Институт объявления лица умершим обеспечивает охрану прав родственников исчезнувшего лица и лиц (физических и юридических), находящихся в правоотношениях с этим лицом, ведь ее отсутствие делает невозможным реализацию личных неимущественных и имущественных прав, связанные с этим лицом.

Неизвестность местонахождении одного из субъектов правоотношений создает неопределенность в правопреемстве других субъектов. Такая жизненная ситуация является негативной для социального положения и имеет определенный ряд последствий, в частности юридических, как для исчезнувшего лица так и для ее родственников. Длительное отсутствие физического лица не может не повлиять на содержание правоотношений, участником которых оно было. Чтобы избежать правовой неопределенности, которая является нежелательной, законом предусмотрены специальные правила, которые в совокупности образуют гражданско-правовой институт объявления физического лица умершим.

Юридическим инструментом устранения такой неопределенности следует признать юридические презумпции и юридические фикции, на основе которых созданы и функционируют институты признания лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим.

В качестве общего правила рассматривается норма: физическое лицо может быть объявлено судом умершим, если в месте его постоянного

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет (согласно ст. 46 Гражданского Кодекса) [1].

Возможность объявления лица умершим в судебном порядке связывается с наличием всех перечисленных признаков и их подтверждением соответствующими доказательствами. Судебное решение, подтверждающее презумпцию смерти отсутствующего лица путем объявления его умершим, с момента вступления в законную силу является основанием для прекращения правосубъектности такого физического лица.

На сегодня в Донецкой Народной Республике институт объявления физического лица умершим ни был предметом специального изучения, нет и комплексного диссертационного исследования. Несмотря на теоретические исследования, на практике возникают проблемы в восприятии и толковании института объявления физического лица умершим, которые до последнего времени не нашли своего научного решения.

На данный момент в Донецкой Народной Республике действует Гражданский кодекс Украины, поэтому, конечно, актуальным сейчас является внедрение на законодательном уровне современных концептуальных положений, которые должны совершенствовать решения отдельных практических проблем, возникающих при объявлении лица умершим.

Список использованной литературы.

1. Гражданский кодекс Украины по состоянию на 19 января 2013 II Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). 2003. - №№ 40-44. - с.356. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/t21>

[2. Садиков О.Н. О системе норм Гражданского кодекса. // Журнал российского права. 2015. - № 1. – 69-70с.](#)

Егорова Ю.В.

**к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

Григорян С.Л.

**магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ О ПРОБЛЕМЕ ПРИНУЖДЕНИЯ

На современном этапе развития нашего государства, при всех недостатках правовой системы усиливается внимание к праву и, соответственно, увеличивается его роль в общественной жизни. Эффективность осуществляемых в стране преобразований, связанных с формированием гражданского общества и становлением правового государства, во многом зависит от того, насколько совершенно действующее законодательство, насколько соответствует оно гуманным принципам права. Поэтому, сегодня, крайне важно познать принудительные основания права, чтобы должным образом определить место принуждения в современном обществе и его связь с правом. Принуждение как феномен социальной жизни не устраним, и от его роли в формировании правовых, государственных и общественных институтов зависит уровень демократичности, социальной справедливости, гражданской свободы и формального равенства в обществе. Преодоление последствий тоталитаризма, которому свойственна подмена права внеэкономическим принуждением и диктатом государственной воли, требует научного переосмысления рассматриваемой категории.

Тема принуждения как формы санкционирования права не является новой для теории права. Она, так или иначе, встречается в любой правовой концепции, от самых древних философов права до новейших исследователей. На основе категории "принуждение" были построены некоторые концепции права, и, напротив, существовали такие, которые полностью исключали

принуждение из феномена права. Радикализм в отношении принуждения в праве прослеживается как стабильная тенденция развития философии права, что объясняется отсутствием стабильной академической дефиниции принуждения. Эту категорию каждый правовед использует как бы по наитию, считая ее, уже определенной до него, или употребляет обыденное представление. Но анализ наиболее известных теоретических концепций права, позволяет понять, что у каждого философа права за понятием "принуждение" стоит нечто свое. Поэтому, существенная роль в систематизации научных концепций принадлежит герменевтическому методу толкования юридического текста. Обоснование возможности его применения в философии и философии права сделано П. Рикером.

Актуальность темы заключается еще и в том, что исследование поддерживает Дух Права, так как показывает его непреходящее значение для человеческой цивилизации и доказывает, что обязательность права санкционируется не только материальным принуждением, то есть государственной силой, но и идейными ценностями, присущими самому праву.

Теоретическую основу данной проблемы составили труды классиков философии права. В диссертации, в качестве первоисточников использованы работы "Государство" и "Законы" Платона, "Критика практического разума" Канта, "Новая дедукция естественного права" и "Система трансцендентальной философии" Шеллинга, "Философская пропедевтика" и "Основания естественного права и науки о государстве. Основы философии права" Гегеля, "Мир как воля и представление" Шопенгауэра. Внимание уделяется и комментаторской литературе, но не такое значительное как первоисточникам, потому что ни один из прежних комментаторов целенаправленно темой принуждения в учениях классиков немецкой философии права и Платона не занимался.

Соотношение права и принуждения определяется так. В праве заложен только потенциал принуждения, исходящий из правил, которые необходимо

исполнить ввиду их этической ценности для регулирования общественных отношений. Если эти правила исполняются благодаря самопонуждению и самопринуждению, то воля субъекта права остается свободной от материального, то есть внешнего воздействия государства. Если потенциал принуждения права реализуется за счет внешней материальной силы, а такой силой является материальная организация - государство, принуждение исходящее из права следует считать привнесенным, субсидированным. Таким образом, принудительное воздействие права имеет двойную природу - естественную и субсидированную. Если естественная принудительность права основывается на принципиальной силе правовых положений, то субсидированная сила дается праву государственной организацией как материальная защита и унифицирует восприятие предписаний субъектами права. Право содержит в себе идею ограничить и сбалансировать все социальные силы. Нормативное закрепление ограничения каких-либо социальных сил формирует институт ограничения силы. Одной из целей развертывания указанной идеи является государство. Оно само представляет часть института ограничения силы, поскольку является балансиrom для предупреждения доминирования других социальных сил. Наиболее четко идея ограничения силы в государстве проявляется в феномене разделения властей. Государство силой своих институтов принудительно проводит в жизнь правовые предписания, чем воспитывает индивидов к позитивному восприятию права. Только формирование зрелого правосознания способно привести к тому, чтобы человек мог без внешнего (государственного) принуждения органично впитывать в себя право и руководствоваться им в своих поступках. Поэтому, в этом смысле, государство есть окольный путь к праву или научению человека гражданской свободе.

Принуждение определяется как противоправное наставление, стесняющего внешнюю свободу человека, который закрепляет несправедливое применение силы и изменяет состояние

формального равенства. Процесс принуждения следует определить как снятие самостоятельности индивидуальной воли.

Список использованной литературы.

1. Устинова О. Н. Юридическая ответственность как мера государственного принуждения // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 621-624.

2. Кутуев Э.К. Государственное принуждение. Теоретические и уголовно-процессуальные аспекты. Монография. Гриф УМЦ Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки. (Серия Научные издания для юристов) – С. 234-240.

Гутров А.И.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Матюшайтис Н.В.
к.ю.н., доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Проблема управления является актуальной, поскольку в современности формируется новая экономическая структура общества. Помимо этого, меняются устои гражданского общества и правового устройства государства. Следует учитывать, что современная модель устройства государства подразумевает присутствие управленческой деятельности во всех сферах бытия. Происходит регуляция: общественной, экономической, политической и духовной жизни. Актуальность возрастает в связи с тем, что изучение данной проблемы поможет как в практическом, так и в теоретическом аспекте управления [1. с. 200].

Одной из ключевых правовых проблем является проблема управления. Она затрагивает основные направления социальной теории. Помимо этого, в независимости от направления области знаний, в период ее самостоятельности и зрелости, есть необходимость в ее осмыслении. Любое новое знание изначально должно пройти философское осмысление, затем оно используется в качестве научного материала. Это является не только причиной осмысления действительности, но и необходимостью, в условиях современных тенденций развития научного знания.

Исторический анализ основных проблем управления:

1) проблемы управления имеют между собой схожий глубинный характер. Различны лишь источники и пути решения этих проблем. Если проанализировать исторические процессы, то можно заметить, что меняются только формы решения задачи;

2) знания и методологическое применение частнонаучных методов в сфере правоведения, используется для обозначения терминов, и служит в виде специального языка;

3) Правоведы считают, что нужно уделять особое внимание форме управления, и разрабатывают на основании своих размышлений лучшие способы и методы. Право в данном случае черпает множество знаний у философов, поскольку наиболее эффективная форма управления приведет к наилучшим результатам. Главная цель – выведение идеальной формы управления, которая позволит выполнять свои функции в полной мере.

До формирования науки, как сильной движущей силы прогресса, правовые учения и разработки, дали основные понятия об управлении. На основании размышлений, история дала нам представления об управлении в целом. Знания из древности перекочевали в современные условия, изменив лишь некоторые формулировки, не лишая принципов и основных идей [2. с. 168].

Право ищет точки соприкосновения, между существованием народа, как «гражданского общества», «социального института» и способами

хозяйственного управления. На основании этой духовной основы можно прийти к полному осмыслению проблем их взаимодействия, и найти правильные пути решения. Это позволит увидеть хозяйственную жизнь индивидуумов, чтобы пользоваться этими знаниями в управленческой деятельности.

Теория управленческой мысли берет свои начала с отечественной философии и юриспруденции. Признаки управления отечественной юриспруденции строятся на гибкости, которая не должна выходить за рамки национальных и государственных ценностей. То есть всё управление базируется на тех догмах, которые соответствуют национальному менталитету. Данная модель необходима, для исключения конфликтных ситуаций, противоправных действий, репрессий, и других фактах, которые негативно могут сказаться, в результате неправильной формы управления. Важно отметить, что как внутренняя, так и внешняя среда оказывают влияние на вектор изменения системы управления [3. с. 112].

Право помогает анализировать и делать прогноз, чем и отличается от других отраслей знаний. Это позволяет предполагать, какие могут произойти события, и как не допустить негативные последствия. Важно изначально наладить систему управления таким образом, чтобы она была адаптирована к различным меняющимся объектам. Данная задача не является легкой, но для того и существуют фундаментальные науки, которые могут предопределить принципы естественного права и идеального управления.

Отечественное управление должно опираться на многовековую практику. Нет классического метода и формы управления, которая подойдет однозначно для всех. Отечественное управление располагает самодостаточным и саморазвивающимся механизмом. Самодостаточность понимается, как сильная и слаженная система, которая не нуждается в дополнительной защите.

В данных правоотношениях с обществом вступает в силу метод принуждения. Однако должен учитываться принцип справедливости, как

основа всеобщих правоотношений между управлением и гражданским обществом. Управление осуществляется в определенных целях. Система хозяйствования государства должна быть гибким и мягким инструментом, который соответствует с базовыми ценностями государства.

Список использованной литературы.

1. Емельянов С.В. Проблемы устойчивости, управляемости и наблюдаемости / С.В. Емельянов. Москва, 2014 – 200 с.
2. Киселев И.А. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин. – Москва 2012 – 168 с.
3. Постовой, Н.В. Проблемы компетенции в системе местного самоуправления и пути их решения / Н.В. Постовой. - Москва, 2013 - 112 с.

Дианов Д.С.

**магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Саенко Б.Е.

**к.э.н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ГАРАНТИИ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Исполнительное производство, является завершающей стадией судебного производства, оно направлено на принудительное исполнение решений судов и других органов (должностных лиц), которые осуществляются на основаниях, способом и в пределах полномочий, определенных законом.

Гарантии государственного исполнителя устанавливаются с целью создания условий для наиболее полного осуществления предоставленных

прав, возникающих при принудительном исполнении решений судов и других государственных органов. Эти гарантии также необходимы для того, чтобы исключить или минимизировать случаи любых нарушений во *время исполнительного производства, с целью защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а именно взыскателя и должника.*

Общеизвестно, что права и интересы государственного исполнителя в исполнительном производстве обеспечиваются многочисленными гарантиями, которые закреплены в нормах Конституции Донецкой Народной Республики и других нормативно-правовых актах ДНР. Этими источниками государственному исполнителю гарантируются права, обязанности и свободы, которые составляют содержание его правового статуса [1].

Среди ученых, которые прямо или косвенно осуществляли исследования гарантий прав государственного исполнителя в исполнительном производстве относятся С.В.Игонин, А.С. Клименко, П. Макушев, С.В.Щербак, С.Я.Фурса и др.

Гарантии прав государственного исполнителя представляют собой установленные законодательством основные положения, характеризующие организационно-правовое, материально-техническое, социальное положение статуса государственного исполнителя.

Гарантиями в исполнительном производстве могут служить:

1) законодательное определение общих, межотраслевых и специальных принципов, на которых построена деятельность государственного исполнителя;

2) правовое обеспечение государственному исполнителю осуществления полномочий в точном соответствии с Законом и недопущения в своей деятельности нарушений прав и интересов физических и юридических лиц - участников исполнительного производства;

3) организационное обеспечение государственным исполнителем обязанности толковать нормы Закона лицам, участвующим в

исполнительном производстве и привлекающимся к проведению принудительно - исполнительных действий;

4) контроль и надзор за законностью исполнительного производства;

5) своевременное рассмотрение судом отдельных вопросов, от которых зависит развитие исполнительного производства.

Определенный процессуальный порядок возлагает на государственного исполнителя обязанность осуществлять свои полномочия на основе режима законности - в котором гарантировано строгое соблюдение прав и обязанностей в служебной деятельности с целью защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе сторон, участвующих в исполнительном производстве [2].

В свою очередь, государственный исполнитель является гарантом юридической истины по делу по принудительному исполнению решений судебных и иных государственных органов. Он беспристрастно, своевременно и полно совершает принудительно-исполнительные действия, применяет только те меры принудительного исполнения, которые определены законом и предусмотрены решением.

Государственный исполнитель гарантирует законность, справедливость и гуманизм принудительной процессуальной деятельности, где стороны имеют равные возможности для реализации своих прав и обязанностей в исполнительном производстве о добровольном или принудительном исполнении решения.

Государственным исполнителем гарантируется доступность к исполнительному производству, когда стороны и другие заинтересованные лица свободны участвовать в исполнительном процессе в соответствии с нормами законодательства. Установленное нормативное правило возлагает на государственного исполнителя обязанность разъяснять права лицам, участвующим в исполнительном производстве, а именно понятым, экспертам и специалистам, работникам органов опеки и попечительства, переводчикам и иным лицам.

Согласно вышеуказанного можно сделать следующие выводы:

Во-первых, гарантии - это обеспеченные законом предписания, характеризующие организационное, материально-техническое, социально-правовое положение государственного исполнителя; и удовлетворяют его интересы в процессе работы и службы.

Во-вторых, сущность гарантий заключается в необходимости реализации специальных принудительно-исполнительных функций, принципов и форм исполнительного производства, именно государственным исполнителем, что влечет исключения или минимизации случаев нарушения законов, прав, свобод и интересов человека и гражданина; способствует точному, однозначному и правильному толкованию норм украинского законодательства.

Поэтому, можно утверждать, что гарантии это организационно-правовые средства, применяемые в процессе исполнительного производства. Они обеспечивают надлежащее функционирование ГИС ДНР и реализацию полномочий их служащими в принудительно-исполнительных отношениях.

Список использованных источников.

1. Конституция Донецкой Народной республики // Принятая Верховным Советом Донецкой народной республики от 14.05.2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.dnr-online.ru>

2. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 180 от 06.05.2015 г. "О создании Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики" [Электронный источник] - Режим доступа: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

3. Временный порядок об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики (в новой редакции) утвержден постановлением Совета Министров от 31.05.2016 № 7-37 [Электронный ресурс]. —Режим доступа:chrome-extension://oemmnndcbldboiebfnladdacbfmadadm/http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/PostanovN5_25_09042015.pdf

Кондрашина К.С.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Смирнов А.А.
доцент, к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы квалификации мошенничества следует, на мой взгляд, дать определение составу преступления.

Согласно ч. 1 ст. 165 УК ДНР " Мошенничество - это хищение чужого имущества или права на приобретение имущества в результате обмана или злоупотребления доверием."

Но если обратиться к диспозициям других статей, то можно увидеть, что некоторые признаки мошенничества как состава преступления соответствуют признакам других составов.

Например, в соответствии со статьей 164 УК ДНР "Кража- тайное хищение чужого имущества". Однако и при мошенничестве осуществляется хищение чужого имущества. Как в этом случае различать два смежных состава преступления?

При возникновении проблемы разграничения необходимо выяснить, присутствуют ли в этой конкретной части преступления такие признаки, как обман и злоупотребление доверием. Ведь мошенничество, хищение чужого имущества, чаще всего связаны с попытками обмануть жертву, с истинной целью преступника, завладеть доверием жертвы, уверить в том, что преступник хочет помочь.

В случае мошенничества случаются ситуации, когда одно лицо или группа лиц убеждает свою жертву по собственному желанию отдать или

доверить им свое имущество, личные вещи или денежные средства, чтобы преступники могли в дальнейшем распоряжаться или использовать переданное им имущество в пользу доверителей. Наиболее яркие примеры мошенничества, я считаю мнимые «финансовые пирамиды». Основатели таких фирм убеждают людей в том, что вложив некоторую сумму денежных средств через время смогут получить значительно больше, чем вложили. На самом деле, получая значительные средства от обманутых инвесторов, преступники скрываются.

Наоборот, в краже нет такого признака, как добровольная передача имущества потерпевшим, преступник недобросовестно и, как следует из определения, данного в описательной диспозиции статьи 165 УК, тайно завладевает чужим имуществом.

Подводя итог, необходимо отметить, что выявление обмана и злоупотребления доверием, а значит, критерием, по которому различают преступления "мошенничество" и "кража".

Но при изучении главы 21 "преступления против собственности" УК ДНР предполагают, что смежными составами преступления для мошенничества помимо кражи являются также присвоение или растрата (ст. 172 УК ДНР), незаконное завладение автомобиля или другого транспортного средства, заказа, хищения (ст. 1721 УК ДНР). Каковы критерии их разделения? В чем проблема квалификации?

Общим признаком всех этих составов является причинение имущественного вреда собственнику без применения насилия.

Общим мошенничества и присвоения или растратой заключается в том, что в двух случаях происходит хищение чужого имущества. При присвоении совершается хищение имущества, «вверенного виновному». Но мошенники, которые пресловутые "обмана или злоупотребления доверием", часто стремятся к тому, чтобы им была вверено имущество. Здесь возникает проблема: как отличить одно преступление от другого?

Единственный способ решить проблему -узнать, сознательно ли преступник добывался вверенного имущества, или оно было поручено ему на основании договора или на основании выполнения своих должностных обязанностей. По моему мнению, разницу можно сделать, опираясь на следующие критерии: в случае умысла мошеннику просто удастся добиться доверие своей жертвы, а затем совершает хищение; а когда речь идет о присвоении, то преступнику не нужно завоевывать доверие и расположение своей жертвы, ему уже вверено чужое имущество.

Кроме того, есть очевидные соответствия между мошенничеством и составом преступления, которое раскрыто статьей 177 УК ДНР. Общие признаки: присвоение чужого имущества, обман и злоупотребление доверием. На практике, часто возникают сомнения в различиях между составами: в обоих случаях преступник пытается добиться доверия потерпевшего или ввести его в заблуждение преследуя свои желания, далее совершает преступление. Соответствие в том, что ни в одном из случаев не происходит открытого хищения чужого имущества, или в любом другом случае не применяли насилия или угрозы. Критерии дифференциации здесь, однако, не совсем ясно, заключается в обнаружении признаков хищения, которые присутствуют в мошенничестве и отсутствуют в случае причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ведь в случае мошенничества, целью преступника является присвоение имущества, а при реализации состава, описанного в статье 177 УК ДНР, - только нанести ущерб имуществу владельца, то есть наложить арест на кого-то другого, который не может быть реализован в полном объеме.

Подобным с мошенничеством является также незаконное присвоение автомобиля или другого транспортного средства без цели хищения. На самом деле, такое завладение может осуществляться с целью обмана или злоупотребления доверием, то есть в одном составе преступления могут быть признаки мошенничества и признаки состава статьи 178 УК ДНР. При испытании трудностей с определением состава, необходимо установить,

преследует ли преступник цель украсть автомобиль или другое транспортное средство. Если похитит-это имущество или приобретет право на него, то это мошенничество. Если же преступник лишь присваивает автомобиль или другое транспортное средство и нет намерений украсть это имущество и приобрести на него права, то этот состав преступления нужно квалифицировать по статье 178 УК ДНР.

Подводя итог, следует отметить, что это частичный перечень составов преступлений, которые трудно отличить от мошенничества. Действительно, состав, который был рассмотрен содержит довольно общие признаки, которые могут содержаться и в других составах. Поэтому именно отсутствие конкретности и точности описательной диспозиции является источником проблем квалификации мошенничества. Вместе с тем, трудности, на мой взгляд, заключаются в том, что все преступления главы 21 УК ДНР, можно разделить на две группы: частные и государственные преступления против собственности. Потому составы преступлений, которые содержат тайное причинение вреда имущественному интересу собственника, есть похожие признаки, которые в зависимости от конкретного случая могут часто включать довольно сложную комбинацию различных составов преступления.

Основными путями решения данной проблемы, является более подробное и тщательное изучение судебной практики в этой сфере, подробное обсуждение и изучение всех обстоятельств дела и материалов, которые могут иметь к нему какое-то отношение. Что касается норм, регулирующих уголовно-правовые отношения, то эффективным способом решения проблемы квалификации мошенничества будет конкретизация нормы, подробное описание диспозиции значения составов преступлений. Кроме того, я думаю, что достаточно интересным способом решения этой проблемы является разработка проекта унификации некоторых уголовно-правовых норм, что значительно облегчит работу судей и следственных органов, а также позволит квалифицировать подобные составы преступлений по одной статье.

Список использованной литературы.

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 23.09.2014г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru

Кривонос В.В.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Смирнов А.А.,
доцент, к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Институт мониторинга как система надзора за деятельностью субъектов по регулированию правотворчества в разных областях государственной деятельности, был сформирован издавна. Содержание деятельности, связанной с мониторингом, представляет собой сбор и отделку информации о каких-либо действиях с целью управления, контроля и поддержания распорядка в наблюдаемой сфере. Введение и проведения правового мониторинга является обязательной функцией субъекта управления правовой системы.

Впервые термин «мониторинг» был введён в академический кругооборот в конце 1990-х годов. С тех пор в юридической науке вопросам оценки эффективности реализации правовых норм уделялся должный интерес. Эту тему изучали популярные отечественные юристы, такие как: В. Н. Кудрявцев, И. С. Самощенко, Ю. А. Тихомиров.

В юридической литературе для толкования термина "правовой мониторинг" используются разные определения, к примеру: "мониторинг законодательства", "мониторинг правоприменительной практики". Для обозначения объекта надзора при правовом мониторинге также

употребляется разные мнения: " законодательство ", " мероприятия ", "нормативный законный акт ", так как этот процесс охватывает активность по наблюдению не только за законодательством и иными нормативными правовыми актами, но и вследствие правоприменительной практикой, всё же стоит применять термин "правовой мониторинг". Также, термин "правовой мониторинг" не значит, что надзору и оценке подвергается право и правовая система в целом, так как правовая система включает в себя статистические и динамические объекты и явления права, а также юридическую дисциплину, правовую норму, правосознание, которые в свою очередь по определению не могут выступать в качестве предмета мониторинга.

Для раскрытия такого вопроса как суть правового мониторинга необходимо отметить его соответствующие характерные черты:

- суть правового мониторинга как деятельности содержится в надзоре, оценке и улучшении нормативно-правовой базы;
- объектом правового мониторинга является нормативная правовая информация и активность по ее реализации;
- правовой мониторинг представляет собой официальную деятельность государственных органов по совершению нормотворческого процесса и по наблюдению за реализацией правотворчества. Таким образом, субъектом правового мониторинга выступают специально уполномоченные муниципальные органы;
- ключевой целью правового мониторинга является поддержание уровня развития и стойкости правотворчества.

Таким образом, целесообразно отметить, что правовой мониторинг, являясь трудным и многоплановым явлением, имеющим различное видовое разделение, выступает в качестве особой вспомогательной юридической деятельности, обеспечивающей нормотворчество, что в свою очередь выступает как процесс, который наступает с происхождения определенной идеи и в дальнейшем работы над ее реализацией.

Нормотворчество представляет собой четко определенную и направленную на подготовку абсолютных по форме и содержанию нормативных правовых актов и других документов, деятельность, в ходе которой происходит внедрение и воплощение в современную реальность нормы права.

При всем вышеуказанном, стоит, также, отметить, возможность наличия теоретических критериев осуществления данной правовой деятельности, не конкретизированных к определенному случаю и субъекту.

Правовой мониторинг представляет собой различную активность, включающую в себя функции сбора, надзора, исследования, разбора, контроля относящихся к регулируемому вопросу, к реализации нормотворческой деятельности над актами законодательства и подзаконными актами; соглашениями о разделении возможностей и предметов ведения между государственными органами, отвечающими за проведение данного процесса.

Нормотворчеству характерно исследование научных материалов; позитивной и негативной практики внедрения уже действующих правовых актов; анализ других, имеющих значение для работы над законодательной базой служебных, аналитических и статистических материалов. Процесс правового мониторинга одним из своих базовых методов реализации деятельности использует социологические изучения публичного представления о состоянии законодательства, параллельно планируя и прогнозируя действие уже установленных тех или иных нормативных правовых актов.

Список использованных источников.

1. Миронов, А. Н. Юридическая технология подготовки нормативных правовых актов / А. Н. Миронов. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2010. – 352 с.

2. Н. В. Кичигин, Н. Е. Егорова, О. А. Иванюк // Журн. рос.права. – 2008. – № 7. – С. 145–163.

3.Гуйда, Е. П. Теоретические аспекты правового мониторинга - 2011.
– С. 24–32.

4.Шабайлов, В. И. Мониторинг как функция правотворчества и правоприменения– 2007. – С. 157-171.

Пожидаева И.В.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Шестак С.В.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В течение многих веков развивалось и совершенствовалось общество, возникали новые формы сосуществования индивидуумов, менялись взгляды людей по взаимодействию между собой. Еще с давних времен существовали прогрессивные идеи образования человеческого сообщества, а потом и построения государства на основе справедливости, гуманизма и законности. В Средние века к этим требованиям добавились верховенство права, равенство перед законом, распределение властных полномочий и появилось название государства, которая имела такие черты, - правовое государство.

Понятие «правовое государство», основные принципы правового государства мы можем найти в учебнике «Правоведение» М. Настюк [3] и в «Правоведение» авторского коллектива под руководством А.М. Колодия [4]. Хотя следует отметить, что в разных источниках понятие «правовое государство» подается по-разному, нет однозначности и в определении принципов правового государства.

Поэтому представляется необходимым раскрыть понятие правового государства, выявить пути формирования и совершенствование идеи

правового государства от прошлого к современности, исследовать распространение современной идеи правового государства в Донецкой Народной Республике.

Однако это понятие не имеет однозначного определения. В наше время, как и в былые времена, политики, философы, юристы - представители различных идеологий и политических предпочтений - видят в нем разную суть.

Античные философы и правоведы связывали государство с правом и показывали необходимость существования в государстве правовых законов, царивших бы над государственными структурами. Важный шаг в направлении формулировки теории правового государства сделал древнеримский ученый Марк Туллий Цицерон. Он писал: «Закон - опора того высокого положения, которым мы пользуемся в государстве, основа свободы, источник правосудия: ум, душа, мудрость и сущность государства сосредоточены в законах»[1, с. 215]. Философ рассматривал государство как публично-правовую общность, как дело народа. По его мнению, народ - это не всякое объединение людей, собранных вместе хотя бы каким образом. народ - это объединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общности интересов [1, с. 59].

Цицерон отстаивал формальную правовое равенство всех граждан, равенство их прав и одновременно отвергал фактическую имущественную, умственную, служебную и иную равенство. Он определял государство как общий правопорядок. Защита свободы гражданина, его прав как составляющей правопорядка и всей государственности - это не частная, а общая дело государства. Распространение христианства в Европе привело определенные изменения в оценке роли права.

Таким образом мы видим, что идеи о правовом государстве античных классиков развили и дополнили мыслители Средневековья и Нового времени. Они заметно повлияли на становление и развитие таких прогрессивных теорий, как разделение властей, конституционализм,

правовая государственность, сыграли значительную роль в критике феодального неравенства, привилегий и беззакония, в преодолении средневековых теологических концепций о государстве и праве, в утверждении идей формального равенства и свободы людей.

Законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнительная - королю, судебная - независимому суду присяжных. Каждая из названных ветвей власти должна иметь систему сдержек и противовесов с целью недопущения узурпации одной властью других властных полномочий. Только при таких условиях существование самостоятельных, независимых друг от друга ветвей власти человек может получить полную свободу, быть свободным в выборе определенного варианта поведения в пределах действующих в государстве законов. Если в обществе не обеспечена реализация прав и свобод человека и гражданина, не проведена разделения властей на вышеупомянутых принципах, это общество не имеет конституции и не может считаться демократическим. Монтескье рассматривал разделение и взаимное сдерживание ветвей власти как главное условие обеспечения политической свободы. Только подобный государственный строй, в котором все эти власти разделены, может обеспечить такое положение, при котором никого не будут принуждать делать то, к чему его не обязывает закон, и не делать того, что закон ему позволяет [1, с. 100-105].

Концепция философии Канта направлена против феодализма и абсолютизма. Термин «правовое государство» [1, с. 67] введено в научный оборот немецким юристом первой половины XIX в. Р. фон Модем. Теория правового государства стала итогом многовекового развития политической жизни и правовой мысли цивилизованных стран. В России идея правового государства получило развитие с XIX в., Но еще во второй половине XVIII в. профессор права Московского университета, член Российской академии наук С. Десницкий и ученый и дипломат В. Малицкий отстаивали идею равенства права всех людей и наций, верховенство права, осуждали крепостничество [2,

с. 67]. Идеи правового государства разрабатывались известными юристами Коркунов и П. Новгородцев [2, с. 195]. Значительное внимание роли права в государстве уделял философ Соловьев, видя в нем сочетание интересов «личной свободы и общего блага» [2, с. 69], необходимое условие для преодоления зла, «чтобы мир не превратился в ад» [2, с. 69].

Таким образом, следует отметить, что:

- история учения о правовом государстве охватывает систему идей, мыслей, концепций, без знаний и учета которых невозможно теоретическое разработку концепции правового государства;

- без теоретической модели правового государства воплотить в практическую жизнь во время развития государственности и правовой системы Донецкой Народной Республики;

- используя метод историзма, следует учитывать опыт, его положительные и негативные аспекты, чтобы не допускать ошибок при построении правового, социально-ответственного государства в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников.

1. Безродный Е.Ф., Ковальчук К.С, Масляный А.С. Мировая классическая мысль о государстве и праве: Учебное пособие. - М.: Интер, 1999. - 391 с.

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. - М.: Юридическая литература, 1995. - 300 с.

3. Правоведение: Учебник: Пер. с укр. / Под ред. М. Настюк. - Львов: Мир, 1995. - 288 с.

4. Правоведение: Учебник / Руководитель авторского коллектива А.М. Колодий. - М.: Интер, 2002. - 736 с.

Саенко Б.Е.

**к.э.н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Пожидаева М.В.

**магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

Современные юридические науки утверждают, что под государственным аппаратом следует понимать систему органов государства, с помощью которых осуществляются функции государства, достигает различные цели и задачи. Он является важным составным элементом любого государства, обеспечивает управление государственными и общественными делами. В основе построения и функционирования государственного аппарата лежат объективные и субъективные факторы, которые определяют особенности внутренней структуры, характер, задачи, формы и методы его деятельности [2, с.168].

Необходимо отметить, что государственный аппарат является не простым объединением различных структур, а упорядоченной, единой, четко организованной системой. Факторами, обеспечивающими функционирование государственного аппарата являются:

- единство экономической политики государства; единство политической основы функционирования общества;

- наличие единых принципов построения и функционирования государственных органов; общность целей и задач, которые осуществляют органы государства;

- единство подходов к пониманию социальной политики государства; обеспечение деятельности государственного аппарата едиными

организационными, финансовыми и правовыми средствами; отражение в деятельности государственного аппарата воли всего общества.

Государственный аппарат, будучи структурным элементом механизма государства в широком смысле этого понятия, характеризуют те же признаки, что и механизм. Однако отождествлять категории «механизм» и «аппарат» государства, считается ошибочным, учитывая самостоятельное значение категории «государственный аппарат», необходимо определить его особые признаки:

1. В государственный аппарат входит система созданных государством структур, государственных органов.

2. Государственному аппарату присуще наличие исключительно властных полномочий, которые определяют компетенции органов государственной власти и их функциональное назначения органа.

3. Деятельность государственного аппарата закреплена наличием нормативно-правовой базы, поскольку все решения, которые принимаются, отражают волю народа.

4. Государственные служащие, реализующие полномочия от имени государства на профессиональной основе обладают рядом полномочий, которые закреплены законодательно.

5. Основной задачей государственного аппарата является реализация государственных функций и задач по управлению обществом.

6. Одним из принципов функционирования системы государственных органов является принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную власти.

Структуру государственного аппарата составляют органы государственной власти, в соответствии с ее разделением на ветви согласно Конституции Донецкой Народной Республики [1].

Органы государственной власти, составляющие аппарат государства, должны отличаться государственно властной сферой воздействия, а их учредительные, контрольные и другие полномочия должны быть

достаточными для организации управления и реализации государственных функций в определенной сфере. Это оставляет в составе государственного аппарата только наиболее важные органы (основные), без которых будет невозможно реализовать государственную власть.

Эффективная деятельность государственного аппарата невозможна без слаженной работы всех государственных органов.

Анализирую выше сказанное, можно сделать вывод, что основным структурным элементом государственного аппарата является орган государственной власти.

Список использованной литературы.

1. Конституция Донецкой Народной республики // Принятая Верховным Советом Донецкой народной республики от 14.05.2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.dnr-online.ru>

[2. О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики № 35-ІНС от 24.04.2015г. // Официальный сайт Донецкой Народной Республики \[Электронный ресурс\]. – URL: <http://dnr-online.ru>](#)

3. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении (политологические аспекты). Учебное пособие. – Москва.: Типография ВНИИТЭМР, - 2011. – 156 с.

Александрова А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
ведущий специалист 1 разряда Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
Матюшайтись Н.В.
к.ю.н., доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

**ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПЕРЕХОД И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО КАК МЕХАНИЗМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО**

Целью рассмотрения данного вопроса является более глубокое понимание и оценивание ряда нововведений государственного управления, которое отображено в законодательстве Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), регулирующие права на недвижимое имущество.

Согласно законодательства ДНР и ЛНР процедуру легализации документов осуществляет межведомственная комиссия при Министерствах юстиции Республик. Так как Министерство юстиции – это орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики (государственное управление) и нормативно-правовое регулирование в сфере юстиции, можно утверждать, что легализация документов, подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество одна из форм государственного управления, применение которой необходимо в период становления Республик. Главной задачей, стоящей перед государствами является защита прав, свобод и интересов граждан ДНР и ЛНР, таким образом, правительство Республик защищает имущественные права граждан ДНР и ЛНР.

В работе рассмотрены различия при легализации документов, подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество в ДНР и ЛНР.

Для полного понимания и рассмотрения данной темы необходимо дать понятие термина легализация. И так под легализацией в ДНР и ЛНР понимают совершение ряда определенных формальных процедур для придания документу юридической силы на территории другого государства [1]. Конечной целью процедуры легализации документа, выданного на территории одного государства, является возможность его представления в официальные органы другого государства. Другими словами: легализация правоустанавливающего документа, выданного (удостоверенного или заверенного) нотариусами, органами государственной власти либо должностными лицами Украины нужна для того, чтобы они были действительны на территории Республик.

Первым отличием является период времени легализации, документы, подлежащие легализации в ДНР и ЛНР имеют разные периоды их выдачи (заверения или удостоверения), а также связаны с разными юридическими фактами. Так в ДНР легализации подлежат документы выданные, заверенные либо удостоверенные в период с 11 мая 2014 года, что связано с проведением Референдума на территории ДНР, по 31 декабря 2016 года, а в свою очередь в ЛНР легализации подлежат правоустанавливающие документы, которые выданные (заверенные либо удостоверенные) нотариусами, органами государственной власти и местного самоуправления Украины, которые подтверждают возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество, расположенное на территории ЛНР в период с 18 мая 2014 года, что связано с принятием Временного основного Закона (Конституции) ЛНР и по 19 августа 2016 года, данная дата является датой вступления в законную силу Временного положения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и

предоставления информации, утвержденное Постановлением Совета Министров ЛНР № 404 от 02.08.2016 [2].

Вторым отличием является перечень правоустанавливающих документов подлежащих легализации. Таким образом, проанализировав подзаконные нормативные правовые акты Республик, регулирующие легализацию документов, подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество можно выделить документы, которые подлежат легализации в ДНР, а в ЛНР легализации не подлежат либо наоборот.

Относительно легализации решений суда вступивших в законную силу, согласно законодательству ЛНР подлежит лишь один из видов решений суда, который регулирует наследственные отношения в период с 18 мая 2014 года по 15 мая 2015 года, данный период связан с некоторыми положениями законодательства ЛНР, регулиующую нотариальную деятельность[3] .

Относительно приватизационных свидетельств необходимо указать, что такие документы в ЛНР не подлежат легализации, так как на территории республики действует Закон ЛНР Закона ЛНР «О запрете приватизации» от 1 сентября 2014 21-I [4].

Также необходимо уточнить, что документы подтверждающие право на недвижимое имущество, выданные (удостоверенные либо заверенные) нотариусами, органами государственной власти и местного самоуправления Украины после 31 декабря 2016 года в ДНР и 16 августа 2016 года в ЛНР на территорию Республик легализации не подлежат и являются недействительными.

Таким образом, можно заметить, что одно из направлений государственного управления, которое осуществляет Министерства юстиции ДНР и ЛНР направлено на защиту прав собственности граждан Республик. Однако, для полной и всеобъемной защиты прав, как физических лиц, так и юридических лиц, которые имеют на праве собственности объекты недвижимого имущества и основанием права собственности являются

документы, выданные, заверенные либо удостоверенные в периоды времени становления Республик нотариусами, должностными лицами и так далее Украины, необходимо принятие ряда нормативно-правовой базы.

Список использованной литературы.

1. «О признании недействительными действия нотариусов, органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в отношении вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории ДНР» [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров ДНР от 02.09.2015 № 17-3 - Режим доступа - <http://dnr-online.ru/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+17-1+%D0%BE%D1%82+02.09.2015/>;

2. Временное Положение о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставлении информации, утвержденное постановлением Совета Министров ЛНР от 02 августа 2016 года № 404 с изменениями [Электронный ресурс] Совет Министров ЛНР - Режим доступа - <https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/4356-ob-utverzhenii-vremennogo-polozheniya-o-poryadke-gosudarstvennoy-registracii-prav-na-nedvizhimoe-imuschestvo-ih-obremeneni-y-i-predostavleniya-informacii.html/>;

3. Порядок легализации документов, подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество, утвержден постановлением Совета Министров ЛНР 28.04.2017 № 132/17 [Электронный ресурс] Совет Министров ЛНР [Режим доступа] – https://sovminlnr.ru/akt/31.03.2017/132_17/;

4. «О запрете приватизации» от 1 сентября 2014 21-І [Электронный ресурс] Закон ЛНР - Режим доступа – <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/zakonodatelstvo/606/>.

Омельченко А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Егорова Ю.В.
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ КАК ДЕТЕЙ

В действующем на территории Донецкой Народной Республики семейном законодательстве, а именно в ст.16 СК Украины закреплена норма о предоставлении несовершеннолетним родителям помощи в осуществлении ими родительских прав и выполнении родительских обязанностей, то есть если мать, отец ребенка являются несовершеннолетними, бабушка, дедушка ребенка со стороны «того из родителей, кто является несовершеннолетним, обязаны оказывать ему помощь в осуществлении им родительских прав и выполнении родительских обязанностей. Понятие несовершеннолетних родителей впервые было введено в национальное законодательство с принятием Семейного кодекса, еще в 2002 году. Но отсутствие законодательного определения данного понятия обуславливает проблемы при практическом применении некоторых правовых норм. Четко не определено, кто именно считается несовершеннолетними родителями: лица в возрасте до 18 лет, или только с 14 до 18.

Семейный кодекс устанавливает, что запись лица матерью, отцом ребенка является основанием для предоставления несовершеннолетнему лицу по его заявлению полной гражданской дееспособности. Согласно ч.2 ст. 35 ГК Украины, предоставление полной гражданской дееспособности производится по решению органа опеки и попечительства с письменного согласия родителей (усыновителей) или попечителя, а в случае спора - судом. Это правило устанавливается в связи с тем, что лицо не может быть

зарегистрировано как мать или отец ребенка в раннем возрасте. Такое лицо, обладая способностью иметь ребенка в биологическом смысле, в психическом или волевом аспектах может не иметь необходимых качеств для того, чтоб выступать полноправным участником гражданско-правовых отношений. В случае, если несовершеннолетние мать или отец не подают заявление о предоставлении им полной гражданской дееспособности, или если суд приходит к выводу, что предоставление полной гражданской дееспособности не отвечает интересам несовершеннолетних родителей, объем их дееспособности не изменится. Таким образом, они и в дальнейшем будут иметь неполную гражданскую дееспособность, объем которой определен в ст. 32 ГК Украины. Если несовершеннолетние отец и (или) мать находятся в зарегистрированном браке, то в соответствии со ст. 35 ГК Украины они приобретают полную гражданскую дееспособность. В случае регистрации брака до рождения ребенка лицо не должно обращаться в орган опеки и попечительства или в суд с заявлением о предоставлении ему полной гражданской дееспособности. С вступлением гражданской дееспособности в полном объеме, несовершеннолетняя мать или отец считаются полноправными участниками гражданских правоотношений, в соответствии с ч. 2 ст. 3 ГК Украины, они способны своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способны своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения. Дееспособные несовершеннолетние родители вправе заключать любые сделки в собственных интересах и интересах своих детей. Согласия родителей или органа опеки и попечительства в таком случае не нужно. Несовершеннолетние родители, которые достигли четырнадцати лет, имеют право на обращение в суд за защитой прав и интересов своего ребенка. Несовершеннолетние родители в суде имеют право на бесплатную правовую помощь.

В соответствии со ст. 156 СК Украины несовершеннолетние родители имеют такие же права и обязанности в отношении ребенка, как и совершеннолетние, и могут их осуществлять самостоятельно. Несовершеннолетние родители, как и совершеннолетние, имеют право на определение фамилии, имени, отчества ребенка, на воспитание ребенка, на общение с ребенком, на определение места жительства ребенка и отнятие ребенка от любых лиц, которые незаконно его удерживают. Несовершеннолетние родители имеют право и самостоятельно признавать и оспаривать свое отцовство в судебном порядке, реализуя право на защиту, предусмотренное ст. 18 СК. Несовершеннолетние родители имеют право зарегистрировать рождение ребенка.

Ч. 2 ст. 126 СК Украины предусматривает, если заявление о признании себя отцом ребенка подано несовершеннолетним, орган государственной регистрации актов гражданского состояния «сообщает родителям, опекуну, попечителю несовершеннолетнего о записи его отцом ребенка. В случае если сообщить родителю, опекуну, попечителю несовершеннолетнего невозможно, орган государственной регистрации актов гражданского состояния должен уведомить орган опеки и попечительства о записи несовершеннолетнего родителем ребенка. Законодатель, подчеркивая самостоятельности осуществления несовершеннолетними родителями родительских прав и выполнения обязанностей, устанавливает и определенные ограничения». Так, согласно ч. 4 ст. 217 СК Украины, если мать или отец ребенка являются несовершеннолетними, кроме их согласия на усыновление, требуется согласие их родителей [1, с. 363].

Ограничения предусмотрены также в случае лишения несовершеннолетних родителей родительских прав. Это возможно исключительно в случаях, если они: не забрали ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли относительно него родительской заботы;

жестoko обращаются с ребенком; осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.

Практическая реализация положения о самостоятельном осуществлении несовершеннолетними родителями родительской прав и выполнении родительских обязанностей даже для несовершеннолетних родителей, которые достигли возраста 14 лет, сомнительна, а для несовершеннолетних родителей в возрасте до 14 лет - тем более. Как отмечается в юридической литературе, «несовершеннолетние родители, во-первых, становясь родителями и приобретая полную гражданскую дееспособность, сами не теряют статуса ребенка и собственных родителей, а, во-вторых, в силу своего возраста они не являются достаточно морально и физически зрелыми для того, чтобы должным образом осуществлять свои родительские права и исполнять обязанности. Кроме того, такие лица, как правило, не имеют достаточного количества собственных средств для того, чтобы содержать ребенка» [2].

Следует отметить, что законодателем четко определено, что обязанность оказывать помощь несовершеннолетним родителям в осуществлении их родительских прав и обязанностей, возлагается на деда, бабу ребенка со стороны родителя, кто является несовершеннолетним. То есть такая обязанность не может быть наложена на другого, в том числе родственников. Что касается непосредственно оказания помощи несовершеннолетним родителям в осуществлении их родительских прав и родительских обязанностей, то И. В. Жилинкова обратила внимание на то, что в законе отсутствует определение того, какую именно помощь дед и баба должны предоставлять несовершеннолетним родителям. Можно предположить, что помощь заключается в совершении действий фактического характера (прогулки с ребенком, помощь в надзоре и т.д.).

Если несовершеннолетние мать или отец не признанные полностью дееспособными, то их родители обязаны представлять их интересы, давать

согласие на совершение ими сделок и осуществлять другие действия, предусмотренные законом (ст. Ст. 32, 69, 71 ГК Украины и другие).

З.В. Ромовская считает, что предоставление такой помощи можно рассматривать в определенной степени как продолжение обязанности по воспитанию ребенка, но уже как матери или отца, из-за передачи собственного опыта материнства и отцовства [3, с.38].

С другой стороны, учитывая, что рождение ребенка в несовершеннолетнем возрасте в основном является следствием недостаточного внимания со стороны родителей, вряд ли стоит ожидать от последних надлежащего исполнения обязанности по предоставлению несовершеннолетнему помощи в осуществлении им родительских прав и выполнении родительских обязанностей. Зато ст. 265 СК Украины предусматривает обязанность бабы, деда содержать своих малолетних, несовершеннолетних внуков, если у них нет матери, отца или если родители не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащего содержания, при условии, что баба, дед могут предоставлять материальную помощь. Как решить вопрос в случае неспособности бабы и деда, оказывать такую помощь, СК Украины не определяет [2]. Л.В. Красинька считает, что предоставление бабушкой, дедушкой ребенка со стороны родителя, кто является несовершеннолетним, помощи в осуществлении им родительских прав и выполнении родительских обязанностей должно происходить как путем совершения действий фактического характера, так и совершением действий юридического характера, а для этого следует предусмотреть в СК Украины институт помощи с определением объема прав и обязанностей помощника. Именно такой помощник будет оказывать помощь в осуществлении прав и выполнении родительских обязанностей несовершеннолетними родителями, а орган опеки и попечительства обязан назначать бабушку, дедушку ребенка со стороны родителя, кто является несовершеннолетним, помощником для них, поскольку надлежащее осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями

ребенка обусловлено сложностями объективного характера, так как в силу своего физического и духовного развития, отсутствия определенного житейского опыта, несовершеннолетние родители не могут реализовать свои родительские права в наилучших интересах ребенка. Вопрос об осуществлении родительских прав, которые не могут по закону осуществляться несовершеннолетними родителями самостоятельно, должны решаться по соглашению между помощником несовершеннолетних родителей и несовершеннолетним родителем (несовершеннолетней матерью) ребенка. Именно таким образом осуществлено урегулирование данного вопроса в Семейном кодексе Российской Федерации. Ст. 62 которого предусматривает, что несовершеннолетние родители не состоящие в браке, вешалку рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими 16 летнего возраста До достижения 16 лет ребенку может быть назначен опекун , который будет осуществлять воспитание вместе с несовершеннолетними родителями ребенка Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями разрешаются органом опеки и попечительства

В связи с тем, что понятие несовершеннолетних родителей, и обязанности ярой им помощи со стороны бабушки, дедушки в семейном законодательстве Украины являются новеллами, данные вопросы потребуют как дополнительного законодательного регулирования, так и научного исследования ЦС с особенно актуальным в настоящее время, так как данное явление существует и требует своего более детального регулирования для эффективного осуществления защиты прав несовершеннолетних родителей и их детей.

Список использованной литературы.

1. Семейный кодекс Украины: иаук.-практической. коммент. / [Жилинкова И.В., Антошкина В.К., Дьячкова Н.А., Москалток В.Ю. и др] / под ред. И.В. Жилинкова, 2008. - 855с.

2. Иевиня А.В. Понятие несовершеннолетних родителей в семейном законодательстве Украины. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.naiu.kiev.ua/chasopis/materials/26>

3. Ромовская З.В. Семейный кодекс Украины: Научно-практический комментар.- [3-е изд., Перераб. и доп.] / З.В. Ромовська.- К. Правовая единство, 2009. - 432 с.

Петряева Н.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Егорова Ю.В.
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ СОБЛЮДЕНИЯ

Учитывая положения ст. 301 Гражданского кодекса национальное законодательство к нарушению личных прав подлежащих восстановлению, относит нарушение тайны усыновления. Недопущение нарушения личных прав как усыновителя, так и усыновленного лица, осуществляется путем обеспечения тайны усыновления.

Однако в последнее время в научных кругах все чаще возникает вопрос о целесообразности обеспечения тайны усыновления учитывая тот факт, что ее разглашение приводит к недоразумениям между усыновителем и усыновленным.

В данном контексте следует отметить и то, что ни одна норма ни международного, ни национального законодательства не обязывает усыновителей сохранять тайну усыновления. Так, положением ч.3 ст. 301 ГК закреплено право каждого физического лица на сохранение в тайне обстоятельств своей личной жизни. Данная норма функционирует и в

случаях усыновления, когда усыновители стремятся сохранить этот факт своей личной жизни в тайне от других. В конце концов, большинство усыновителей не используют право на сохранение тайны усыновления, поскольку не считают нужным скрывать эти сведения от ребенка. Если усыновитель считает, что установление в семье родственных отношений, основанных на доверии и уважении, возможно только когда ребенок будет знать правду о своем происхождении, то закон им в этом не препятствует. В ряде случаев усыновления вообще не является тайной для ребенка, он помнит своих родителей, понимает значение усыновления. В конце концов, ст. 218 СК требует получения от ребенка согласия на усыновление, которая дается в форме, соответствующая его возрасту.

Однако актуальным остается вопрос о процедуре получения усыновленным лицом информации о его усыновлении. Согласно ч.2 ст. 228 СК сведения об усыновлении выдаются судом только с согласия усыновителя, а в случае его смерти - с согласия органа опеки и попечительства. Однако сразу следует отметить, что требование закона о предоставлении судом данных об усыновлении ребенка только с согласия усыновителя не распространяется на случаи, когда такие сведения нужны правоохранительным органам, судом в связи с гражданским или уголовным делом, которое есть у их производстве. При этом должностные лица органов прокуратуры, судов и других правоохранительных органов, в связи с выполнением служебных обязанностей, обязаны не разглашать ее.

То есть объявление справок, допрос лиц по факту усыновления может иметь место в исключительных случаях, когда это необходимо для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, и обязательно в закрытом судебном заседании (ст. 11 ГПК).

Разрешение усыновителя является своего рода разрешением на раскрытие тайны усыновления лицами, которым в связи с выполнением служебных обязанностей доступна информация об усыновлении. Ведь даже если факт усыновления для самого ребенка не является тайной, но согласие

усыновителя на предоставление судом сведений об усыновлении ребенка отсутствует, указанные лица не имеют права разглашать информацию по поводу усыновления.

Итак, если согласие усыновителя на раскрытие тайны усыновления нет, а усыновленное лицо в силу ч.3 ст. 226 СК имеет право на получение информации о своем усыновлении, то получается следующая ситуация, когда законодатель предусмотрел право, не закрепив его обязанностью. Право усыновленного лица на получение информации относительно своего усыновления осталось необеспеченным, поскольку отсутствует механизм предоставления такой информации. Правовой анализ норм ст.226 и ст. 228 СК утверждает, что право усыновленного лица на получение информации об усыновлении зависит от желания (волеизъявления) усыновителя. Однако такая ситуация недопустима. Поэтому на сегодня законодателю необходимо четко определить процедуру получения информации усыновленным лицом относительно своего усыновления.

Вместе с тем ст. 227 СК предусматривает право усыновителя на сокрытие факта усыновления от ребенка, если раскрытие тайны усыновления может нанести ущерб его интересам. Кроме того, усыновитель имеет право требовать не разглашение этой информации лицами, которым стало известно о ней как до, так и после достижения ребенком совершеннолетия. То есть законодатель стоит на позициях сохранения тайны усыновления и направляет правовые нормы на ее обеспечение.

В соответствии с ч.4 ст. 228 СК лица, которые разгласили тайну усыновления несут ответственность, установленную законом. В частности, ст. 161 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики предусматривает такой состав преступления, как разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя. Кроме уголовной ответственности, виновные в разглашении тайны усыновления лица, могут претерпевать меры гражданско-правовой ответственности. Согласно п.6 ч.2 ст. 18 СК одним из способов защиты семейных прав и интересов является

возмещение материального и морального вреда, если такое предусмотрено СК. С учетом положений п.6 ч.2 ст. 18 СК целесообразно закрепление в СК положения о имущественной ответственности лиц, нарушивших тайну усыновления, чем нанесли усыновителю или усыновленному морального и имущественного вреда.

Для обеспечения тайны усыновления законом предусмотрена возможность изменения места рождения усыновленного ребенка и даты его рождения, но не более чем на 6 месяцев. Об изменении места и даты рождения ребенка должно быть указано в решении суда об усыновлении (ст. 230 СК). Однако суд в решении об усыновлении может отказать в удовлетворении просьбы об изменении сведений о месте и дате рождения, если в процессе рассмотрения заявления об усыновлении установит, что это не соответствует интересам ребенка.

На обеспечение тайны усыновления направлена норма закона, предусмотрена ст. 231 СК. Так, если усыновителями являются одновременно женщина и мужчина и если они записываются родителями ребенка, соответственно изменяются фамилия и отчество ребенка. То есть по просьбе усыновителей в решении об усыновлении должно быть указано, что усыновленному лицу присваивается фамилия усыновителя и отчество по его имени. При этом если усыновителем является женщина, отчество присваивается по ее указанию. Однако в жизни может иметь место ситуация, когда усыновители-супруги носят разные фамилии. Ведь согласно ч. 1 ст. 35 СК невесты имеют право избрать фамилия одного из них как общую фамилию супругов или в дальнейшем именоваться добрачными фамилиями. Однако в ст. 231 СК этот момент не нашел своего отражения.

Список использованных источников.

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 23.09.2014г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru
2. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. № 40 – 44,с.356

Соловьёва А.Д.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Лобова Ю.К.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Роль общественных организаций в современном обществе является настолько большой, что для их деятельности используют термин «третий сектор» экономики аналогично «государственному» и «частному».

Некоммерческие организации (далее - НО) во всем мире представляют собой элемент «социального капитала», на который опирается развитие общества. Некоммерческий сектор служит посредником между государством и населением.

Существенная экономия бюджетных средств достигается за счет того, что многие сотрудники некоммерческих организаций, в том числе благотворительных (далее – БО), работают на безвозмездной основе и привлекают значительные материально-технические ресурсы из внебюджетных источников. Подобным организациям удается достичь адресности, помощи гражданам за счет информированности о реальных потребностях и проблемах местных общин, и непосредственного участия в их жизни; они играют большую роль в мобилизации ресурсов общества, как организаторы взаимодействия между властью и бизнесом в интересах местного развития.

Благотворительные организации отстаивают интересы граждан и постепенно осваивают технологии организации эффективного взаимодействия и сотрудничества. Данные организации имеют дело с

населением напрямую, без посредников, поэтому их сотрудники хорошо представляют интересы и потребности тех людей, с которыми они работают. Особое значение эти факторы приобретают в условиях недофинансирования социальных программ. Государственным структурам при взаимодействии с работающим некоммерческим сектором удастся решать социально-значимые проблемы более эффективно, силами независимых опытных организаций, располагающих доверием населения, без создания новых дорогих структур, их обучения и содержания [1, с. 120].

Однако существует ряд проблем в реализации своей деятельности такими организациями, как благотворительные. К примеру, такая проблема как низкая эффективность управления БО обусловлена нехваткой квалифицированных менеджеров из-за отсутствия отечественной системы подготовки управленческих кадров для некоммерческого сектора. Стратегическое управление направлено на решение вопросов эффективности деятельности организации путем обеспечения связи целей, ресурсов и результатов такой деятельности. Таким образом, повышение уровня стратегического управления является серьезной проблемой отечественного некоммерческого сектора.

В процессе стратегического управления БО создаются и развиваются ресурсы организации, прежде всего, - проектные технологии, которые помогают БО добиваться поставленных задач. Кроме того, стратегическое управление помогает создать внутреннюю структуру, которая обеспечивает чувствительность организации к изменениям во внешней среде. Это предполагает наличие способности своевременно выявить и правильно истолковать внешние изменения, а также руководить процессом осуществляемой деятельности с учетом происходящих нововведений.

Проанализировав деятельность фонда, миссия которого заключается в улучшении условий и качества жизни среди уязвимых слоев населения на местном уровне путем предоставления благотворительной и гуманитарной помощи незащищенным категориям граждан, можно сделать следующие

выводы: к сильным сторонам организации относится как положительная репутация самой организации, так и её партнеров. Кроме того, важную роль играет квалифицированный штат, система и методы управления внутри организации, наличие уникального опыта работы по выполнению различных программ.

К слабым сторонам организации относится низкий уровень организационной культуры и недостаточность материальных и финансовых средств. Оценивая свои сильные и слабые стороны, БО не должна полагаться только на качества и деятельность своих сотрудников и руководства. Необходимо изучение имиджа организации в целом, восприятия его клиентами, а также различными категориями населения.

Следует также сказать, что внедрение стратегического подхода необходимо не только при управлении БО, но и при формировании политики оказания помощи, что является ключевым в рациональном финансировании различных целевых программ.

В значительной степени возникает необходимость в повышении роли общественных организаций в развитии отечественных благотворительных тенденций и непосредственного участия бизнеса в создании таких организаций. Ведь никогда и никакая власть не сможет заполнить все ниши в обществе и решить абсолютно все социальные проблемы граждан.

Для бизнес-структур в современных условиях самой эффективной формой участия в социальной сфере является социальное инвестирование. В отечественной практике примером осуществления инвестиций бизнеса в социальную сферу является разработка и реализация компанией совместно с органами местного самоуправления долгосрочной программы по развитию муниципальной социальной инфраструктуры [2, с. 203].

С целью оптимизации отечественного законодательства, НО следует принимать участие в разработке законопроектов, касающихся некоммерческой деятельности, в том числе, благотворительности. Кроме того, разработка указанных законопроектов должна осуществляться не

только на основании национального опыта, но и с учетом европейских и мировых стандартов статуса благотворителей и правового регулирования их деятельности.

Благотворительность, как правило, должна быть помощью нуждающимся, но в то же время она должна способствовать тому, чтобы количество людей, нуждающихся в посторонней помощи, сокращалось. Ее задача заключается в улучшении состояния общества в целом. В частности, благотворительность призвана обеспечивать людей не предметами потребления, а средствами, с помощью которых они могут сами себе помочь, таким образом, чтобы нуждающиеся перестали быть зависимыми и смогли стать ответственными за свою жизнь. Но для этого сама благотворительность как системная целенаправленная деятельность должна стать другой: проинформированной, научной, технологической, контролируемой.

Донецкая Народная Республика имеет достаточный опыт в эффективной благотворительной деятельности, однако на сегодняшний день отсутствуют правовые основы, которые бы четко регламентировали её осуществление. Обращение к мировому опыту и его учет при осуществлении благотворительной деятельности, а также при разработке законодательной базы в сфере благотворительности позволит ей стать неотъемлемым атрибутом жизни общества, составной частью его сознания, моральным долгом едва ли не каждого состоятельного человека. Таким образом, благотворительность, как и любая некоммерческая деятельность, требует всяческого поощрения государством, при партнерской поддержке бизнеса и тесном участии некоммерческих организаций, применяющих стратегический подход к управлению в своей деятельности.

Список использованных источников.

1. Шарьпин, А.В. Волонтерское движение: истоки и современность / А.В. Шарьпин. Современные исследования социальных проблем, 2010. - 320с.

2. Жуков Г.В. Функции благотворительности и их характеристика / Г.В. Жуков. Развитие социально-культурной сферы. Региональная науч. - практич. конф. молодых ученых. - Краснодар, 2008 г. - 230 с.

*Ступакова Ю.Н.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Смирнов А.А.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Согласно Постановлению № 6-5 Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25 мая 2014 года, на территории Донецкой Народной Республики введено военное положение.

За покушение на убийство, убийство, поджог, диверсию, повреждение и хищение чужого имущества, разбой, мародерство, призыв к неподчинению военным властям или распространение панических слухов, уклонение от военной службы или дезертирство, а также за неподчинение приказам и распоряжениям, все преступления, которые совершены во время несения службы, наказываются по законам военного времени Военно-полевым судом [1, с.2].

Низкий уровень дисциплины и правопорядка в военной организации в республике порождает преступность в Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики, других войсках и воинских формированиях, о чем свидетельствует анализ состояния преступности. Этот фактор создает реальную угрозу национальной безопасности республики, поэтому необходимы кардинальные меры по исправлению данной ситуации.

Уголовная ответственность военнослужащих представляет собой совокупность мер государственного принуждения, предусмотренные уголовно-военным законодательством Донецкой Народной республики, которые применяются к лицу, совершившему преступление в период прохождения военной службы. Суть уголовной ответственности военнослужащих заключается в претерпевании неблагоприятных условий, а также последствий физического, имущественного и морального характера. [3, с.45].

Субъектами уголовной ответственности военнослужащих являются военнослужащие, а также лица, приравненные к ним. Правовыми основаниями к привлечению к уголовной ответственности являются: Конституция Донецкой Народной Республики, которая содержит нормы, регулирующие отношения в военной сфере; Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, который закрепляет преступления против военной службы, а также общеуголовные преступления.

Уголовно-военное законодательство устанавливает уголовную ответственность военнослужащих. В свою очередь, уголовно-военное законодательство представляет собой совокупность уголовно-правовых норм, которые призваны обеспечивать охрану воинского правопорядка от преступных посягательств. [2, с.123].

Учитывая исторический и зарубежный опыт, основываясь на анализе уголовно-военного законодательства Донецкой народной Республики, целесообразно объединить воедино уголовное законодательство и военное право, где отразить особенности прохождения военной службы, а также особый статус военнослужащих [1, с.35]. Необходимость принятия закона, который регулировал бы отношения в военной организации, а также укрепление законности, правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах и других воинских формированиях, подтверждается анализом общей ситуации, сложившейся в Донецкой Народной Республике.

Также, стоит выделить две проблемы, которые не урегулированы уголовно-военным законодательством. Первая проблема – это отсутствие органа, на который возложены в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики осуществление надзора и контроля над осужденными, которые осуждены к ограничению свободы. Вторая – отсутствие органа, который приводил бы в исполнение наказание в виде смертной казни. Отсутствие в законодательстве механизма исполнения такого приговора не усложняет работу суда в связи с малым количеством таких решений. Так, с начала создания Военно-полевого Суда Донецкой Народной Республики было вынесено всего два смертных приговора, которые так и не были приведены в исполнение. Данные пробелы в законодательстве необходимо устранить, дабы усовершенствовать уголовно-военное законодательство Донецкой Народной Республики.

Реализация уголовной ответственности в виде применения наказания не преследует цели возмездия. Основная цель состоит в восстановлении социальной справедливости, исправлении правонарушителя, профилактика и предупреждение новых преступлений. Если данная цель может быть достигнута без применения строго наказания, то законодательством предусмотрено освобождение осужденного от наказания или его отбывания. [4,с.65]. Однако, применяя нормы, закрепляющие освобождение от наказания, судьи должны строго соблюдать закон и учитывать рост преступности в рядах военнослужащих, на фоне которой гуманизация уголовного наказания должно носить сдержанный характер.

Список использованных источников.

1. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25 мая 2014 года.
2. Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: теория, законодательство, практика. - М.:Статут, 2015. -315 с.

3. Кашепов В.П. Реализация конституционных положений об основах судебной власти // Журнал российского права. - 2014. - № 10. - С. 25-36.
4. Шулепов Н.А. Военные суды и права человека // Право в Вооруженных Силах. - 2015. - №6. - С.27-30.
5. Старков О.В. Уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб. , 2001. – 459 с.

Лобова Ю.К.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Великодная К.И.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ДНР**

На сегодняшний день Донецкая Народная Республика пребывает на стадии развития. Такое развитие охватывает не только сферу внутреннего права, но и внешнего права. Поскольку защита прав детей осуществляется в первую очередь на международном уровне, что подтверждается международно–правовыми актами.

Жилищное законодательство обширно, подробно и четко регулирует сферу жилищного права и жилищных отношений, участниками которых являются не только граждане, достигшие 18-летнего возраста, но и несовершеннолетние граждане, затрагивая как меры их защиты, так и порядок восстановления жилищных прав несовершеннолетних касательно восстановления прав несовершеннолетних по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.

Право на жилище является одним из основных прав каждого гражданина Донецкой Народной Республики, является неотъемлемым правом, которое закреплено в Конституции Донецкой Народной Республики.

В соответствии со ст. 33 Конституции Донецкой Народной Республики [1] каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, которые нуждаются в жилище, жилье предоставляется бесплатно или же за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с законом.

Несовершеннолетний может самостоятельно приобретать и осуществлять жилищные права, а так же, нести обязанности, относительно такого вида права только в случае вступления в брак. В остальных же случаях разрешение жилищных споров и защиту жилищных прав в суде осуществляют их родители, опекуны и в отдельных случаях органы опеки и попечительства.

Жилищный кодекс и гражданский кодекс содержат в себе определенные нормы, которые регламентируют права ребенка на жилище.

Жилищный кодекс определяет исчерпывающий список детей, имеющих преимущество на получение жилой площади. Например: дети-сироты, дети без попечительства родителей, дети - сироты без заботы родителей по окончании срока нахождения в образовательных и воспитательных учреждениях, в приемных семьях, в домах семейного типа, дети, возвратившиеся с мест лишения свободы, возвратившиеся со службы в вооруженных силах[4].

Для того, чтобы вселить ребенка в жилое помещение согласие и разрешение арендодателя и нанимателя не требуется.

Также, следует отметить тот факт, что ребенок в отношении которого родители лишены родительских прав или же ограничены в родительских правах, сохраняет за собой право пользования, владения и распоряжение жилищной площадью. Такую норму указывает нам Семейный кодекс.

Стоит акцентировать внимание на то, что при расторжении брака, родители стали выселять из жилищной площади детей (здесь возрастной ценз касается и малолетних, и несовершеннолетних) причиной становится продажа жилого помещения (для раздела имущества между супругами). В таком случае один из супругов при выселении ребенка должен взамен предоставить жилище с равными прежним, условиями для проживания. Суд в таком случае будет принимать решение в пользу ребенка, основной целью и в приоритете будет защита прав и интересов ребенка.

Защита жилищных прав несовершеннолетних осуществляется согласно с Жилищным кодексом, учитывая подведомственность дел суду, и в соответствии с процессуальной нормой закона.

Конечно же, сфера защиты жилищных прав несовершеннолетних должна усовершенствоваться, финансироваться, поскольку, несовершеннолетние являются такой категорией населения, которая наиболее часто подвергается нарушению жилищных прав.

Несовершеннолетние, которые остались без опеки и заботы со стороны родителей и без правовой защиты жилищных прав, как правило, и как показывает практика, пополняют ряды беспризорных, преступников. Такие факторы создают в первую очередь проблемы в обществе, с последующим нарушением прав других граждан и проблемы в государстве.

Список использованных источников.

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 205 – ИНС.

2. Семейный кодекс от 10.01.2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/semeyniy-kodeks/>

3. Гражданский кодекс от 16.01.2003 № 435 – IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/>

4. Жилищный кодекс от 30.06.1983 № 5464 – X [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/zilishniy-kodeks/>

Куш Л.И.
к.ю.н., доцент,
ведущий научный сотрудник
ГУ «Институт экономических исследований»

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Обеспечение надлежащего государственного регулирования хозяйственной деятельности возможно только при условии четкого определения в законодательстве форм и методов государственного влияния на деятельность субъектов хозяйствования. Необходимость такого определения обусловлена тем, что, с одной стороны, создаются нормальные условия для функционирования и развития субъектов хозяйствования, а, с другой стороны, обеспечивается реализация экономической политики государства и выполнение социально-экономических программ его развития. Особую актуальность вопросы правового обеспечения государственного регулирования хозяйственной деятельности приобретают в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), поскольку только таким образом возможно повышение эффективности общественного производства и обеспечение правопорядка в экономической системе страны.

После провозглашения независимости ДНР все органы государственной власти активно включались в процесс формирования законодательства, регулирующего отношения во всех сферах хозяйствования, в результате чего в кратчайшие сроки были приняты нормативные правовые акты, определяющие положения о государственном регулировании хозяйственной деятельности, среди которых законы ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», «О налоговой системе», «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», «Об аккредитации в республиканской системе аккредитации», «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения», «О государственном регулировании оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и другие.

В то же время в процессе формирования этих законодательных актов, определяющих формы и методы государственного влияния на деятельность субъектов хозяйствования, органами законодательной и исполнительной власти не учитывается тот факт, что такое законодательство является достаточно сложным по содержанию, от которого в полной мере зависит реализация экономической политики государства, а в настоящих условиях экономики ДНР также вывод ее из кризиса. А поэтому эффективность законодательного обеспечения экономической политики, как справедливо утверждал академик В.К. Мамутов, можно достичь только в русле общих мер по правовому обеспечению экономики, конституционному закреплению экономической системы общества [1, с. 112].

Отсюда, поспешность в разработке и принятии нормативных правовых актов ДНР, содержащих положения о государственном регулировании хозяйственной деятельности негативно отразилась:

во-первых, на их качестве, что подтверждается постоянными внесениями изменений и дополнений в вышеуказанные законодательные акты. Так, например, в Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» [2], который был принят 27 февраля 2015 года, внесены двенадцать изменений и дополнений, в Закон ДНР «О налоговой системе» [3], принятый 25 декабря 2015 года – двадцать изменений и дополнений, что указывает на недостаточное наполнение этих законодательных актов и нестабильность этого законодательства;

во-вторых, на количестве этих нормативных правовых актов, поскольку тем самым увеличивается их количество, а, значит, усложняется процесс применения этих актов;

в-третьих, на возможности достижения основной цели этого законодательства, которая заключается в формировании основных направлений экономической политики государства, а именно ценовой, налоговой, денежно-кредитной, таможенной политики, обеспечении экологической безопасности Республики и др.

Наличие этих недостатков относительно рассматриваемого законодательства обусловлено отсутствием стержневого законодательного акта, направленного на: надлежащее урегулирование отношений между органами государственной власти и субъектами хозяйствования, возникающих в процессе регулирующего воздействия государства на деятельность этих субъектов; недопущение принятия неэффективных и экономически нецелесообразных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере хозяйствования; определение содержания правового обеспечения государственного регулирования хозяйственной деятельности, включающего следующие этапы: планирование деятельности по подготовке проектов соответствующих нормативных правовых актов; обнародование этих проектов для ознакомления с ними всех участников хозяйственных отношений с целью получения от них замечаний и предложений; проведение правовой экспертизы таких проектов; постоянное наблюдение относительно эффективности применения этих актов; их систематический пересмотр и др.

Разработка и принятие вышеуказанного законодательного акта позволит создать условия для формирования эффективного законодательства, обеспечивающего создание нормальных условия для функционирования и развития субъектов хозяйствования во всех сферах экономики и реализации экономической политики ДНР по выполнению социально-экономических программ ее развития.

Список использованной литературы:

1. Мамутов В.К. Законодательное обеспечение экономической политики // Экономика Украины. – 2008. - № 10. – С. 112-118.

2. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности Закон Донецкой Народной Республики от 27.02. 2015 г. № 18- ИНС (по состоянию на 20.08.2018 г.) / [Электронный ресурс] – Режим доступа: dnrsovet.su

3. О налоговой системе: Донецкой Народной Республики от 25.12. 2015 г. № 99- ИНС (по состоянию на 02.11.2018 г.)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: dnrsovet.su.

Мамий А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Черкасская Н.В.
доцент, к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

Определение предмета договора имеет особое значение, поскольку, во-первых, это существенное условие любого договора, во-вторых, заключение договора возможно только в случае, если стороны достигли согласия по этому существенному условию, и, в-третьих, в зависимости от вида договора предмет может иметь свои особенности, что характерно и для договора дарения недвижимого имущества. А поэтому достаточно актуальным является вопрос четкого определения предмета рассматриваемого договора. В данном случае гражданско-правовой договор дарения на передачу недвижимого имущества имеет сложный предмет, в состав которого входят:

- действия, то есть передача недвижимого имущества;
- само имущество, которое подлежит передаче.

Исходя из вышеизложенного, стоит более детально подходить к рассмотрению предмета в самом тексте договора.

Наиболее распространенным предметом договора дарения можно смело назвать объекты недвижимости. Популярность отчуждения такого имущества путем оформления дарственной обусловлена простотой совершения договора, отсутствием обязательного [нотариального оформления](#), освобождением от уплаты [НДФЛ](#) (налог на доходы физических лиц) при совершении его между [родственниками](#) и прочими особенностями. При всем этом нормы Гражданского кодекса Украины (далее - [ГК Украины](#)), позволяют осуществлять полноценную гражданско-правовую защиту [сторон дарения](#), в случае нарушения их прав.

Согласно ст. 181 ГК Украины, к недвижимому имуществу принадлежат: земельные участки; объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых является невозможным без их обесценения и изменения их назначения. Также недвижимой вещью может быть признано и другое имущество, которое подлежит государственной регистрации: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты [1].

Однако в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) к понятию недвижимого имущества, помимо понятия указанного в ГК Украины, относят разделение такого имущества на: жилую и нежилую недвижимость, а также недвижимость, предназначенную для размещения транспортных средств [2].

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК РБ) под недвижимостью предлагается понимать еще и предприятие, как имущественный комплекс [3].

Проанализировав несколько статей различных авторов, можно заметить, что мнения касающиеся определения недвижимости, как предмета договора дарения схожи между собой и сводятся к единой трактовке, а именно: под недвижимостью, как предметом договора дарения предлагается понимать имущество, оговоренное положениями в Гражданском кодексе как недвижимое, которое по договору дарения

безвозмездно переходит во владение другому лицу. А поскольку согласно гражданскому законодательству все сделки, где предметом договора является недвижимое имущество, оформляются в письменной форме, договор дарения недвижимости заключается исключительно в письменной форме и подлежит государственной регистрации, поскольку данный документ является основанием для признания права собственности на объект недвижимости.

Кроме того, при определении содержания договора дарения недвижимого имущества особое внимание должно быть уделено описанию его предмета, в частности:

- необходимо перечислить все имеющиеся характеристики предмета, которые зависят от объекта недвижимости, например, для жилого дома - указанные в экспликации и поэтажном плане: адрес, количество комнат, площадь квартиры, этаж, а для земельного участка – размер, кадастровый номер и т.д.;

- основание возникновения права собственности дарителя на указанный объект недвижимости, т.е. какие документы, позволяют дарителю распоряжаться недвижимостью, в частности, это могут быть договор купли-продажи или завещание, или договор дарения, или свидетельство о праве на наследство по закону и др.

Таким образом, анализ гражданского законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины позволяет сделать вывод о том, что недвижимое имущество является особым и сложным предметом договора дарения, а сами договорные отношения, связанные с передачей права собственности на такое имущество путем его дарения требует детального изучения, как самого предмета договора, так и порядка его заключения, исполнения и расторжения.

Список использованных источников.

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – http://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ukraini.htm
2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994г – [Электронный ресурс.] Режим доступа – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Гражданский кодекс Белоруссии от 07.12.1998г – [Электронный ресурс.] Режим доступа – <http://xn----7sbakgchdukjdc8auvwj.xn--90ais/>

Панкова-Игнатенко И.В.
аспирант кафедры административного и финансового права
ГО ВПО «Донецкого национального университета»

ОСНОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Основной предпосылкой защиты прав субъектов предпринимательства в конкурентных отношениях является наличие оснований такой защиты. Однако эффективность реализации своих прав субъектами предпринимательства зависит от того насколько четко определены эти основания в законодательстве. В настоящее время вопрос определения рассматриваемых оснований является достаточно актуальным для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), поскольку процесс формирования конкурентного законодательства находится в начальной стадии. В связи с этим целесообразно существенное внимание уделить вопросу закрепления в перспективном законодательстве таких оснований, так как от этого непосредственно зависит развитие не только этих субъектов, но и конкуренции в экономике Республики в целом.

В настоящее время отсутствует законодательный акт ДНР, определяющий рассматриваемые основания. Однако в соответствии с постановлением Совета Министров ДНР «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 г. № 9-1 [1] на

территории Республики могут применяться нормативные правовые акты Украины, при условии, что они не противоречат Конституции ДНР. А значит, положения, определяющие защиту прав субъектов предпринимательства в конкурентных отношениях, закреплены в законах Украины «О защите экономической конкуренции» [2], «О защите от недобросовестной конкуренции» [3]. Однако анализ правоприменительной практики этих законов, свидетельствует о необходимости уточнения некоторых вопросов, касающихся оснований такой защиты.

Анализ вышеуказанных законов свидетельствует, что в конкурентных отношениях основаниями защиты прав субъектов предпринимательства могут быть:

- нарушения прав субъектов предпринимательства, путем допущения соответствующих правонарушений, например, злоупотребление монопольным положением, неправомерное использование деловой репутации других субъектов предпринимательства и др.;

- оспаривание права, например, относительно принадлежности права на торговую марку, фирменную марку и т.д.;

- непризнание права, например, на коммерческую тайну и пр.

Относительно первого основания следует сказать, что под фактическим нарушением необходимо рассматривать противоправное деяние в форме действия или бездействия [4, с. 145]. При этом относительно нарушения прав субъектов предпринимательства-конкурентов нарушение как деяние допускается в форме хозяйственного правонарушения, то есть совокупности элементов, при наличии которых то или иное поведение в сфере хозяйствования считается правонарушением.

Соответственно, одним из оснований защиты прав субъектов хозяйствования в конкурентных отношениях может быть противоправное деяние, связанное с нарушением этих прав или посягательствами на эти права в форме действия или бездействия.

К тому же основания такой защиты имеют определенные особенности, поскольку в соответствии с законодательством права субъектов предпринимательства могут защищаться не только антимонопольным органом, но и иными государственными органами. Примером таких органов могут быть правоохранительные органы (прокуратуры и полиции), которые выполняют функции направленные на защиту и охрану прав и интересов этих субъектов в случае преступных посягательств на их собственность в порядке, предусмотренном законодательством.

В то же время отдельные нарушения могут быть предметом рассмотрения только судебных органов, например, нарушения, повлекшие убытки для потерпевшей стороны, признание договора недействительным, в случае например, допущения такого правонарушения как злоупотребление монопольным положением субъектом предпринимательства и т.д.

Отсюда, в зависимости от оснований защиты прав субъектов предпринимательства в конкурентных отношениях зависит орган, который уполномочен на эту защиту, в частности, это могут быть или правоохранительные органы, или Республиканская антимонопольная служба, или судебные органы.

Согласно постановлению Совета Министров ДНР «О создании Республиканской антимонопольной службы» от 16.08.2016 г. № 10-34 (далее – РАС) [5] этот орган путем осуществления контроля устанавливает соблюдение законности и допустимость поведения того или иного субъекта предпринимательства или наоборот, гарантирует тем самым защиту прав таких субъектов в конкурентных отношениях. А поэтому проведение контроля предполагает возможность выявления правонарушений со стороны участников конкурентных отношений, а соответственно, возможность наступления ответственности для правонарушителей правил конкуренции.

Соответственно основания контроля и основание ответственности в определенной степени должны совпадать.

Относительно таких оснований защиты как непризнание или оспаривание права, то такая защита осуществляется в соответствии с законами о защите объектов интеллектуальной собственности при этом исключительно в судебном порядке.

Таким образом, анализ законодательства и научной литературы позволяет сделать выводы, что:

1) основаниями защиты прав субъектов предпринимательства в конкурентных отношениях могут быть нарушение, непризнание или оспаривание права субъекта предпринимательства, которые должны быть закреплены исключительно в законах;

2) от основания защиты зависит порядок защиты, при нарушении права это может быть как внесудебная защита, осуществляемая РАС, так и судебная, а случаях непризнания или оспаривание права.

Список использованной литературы.

1. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г. № 9-1 / [Электронный ресурс] – Режим доступа: gb-dnr.com

2. О защите экономической конкуренции: Закон Украины от 11.01.2001 г. // Ведомости Верховного Совета Украины. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

3. О защите от недобросовестной конкуренции: Закон Украины от 07.06.1996 г. // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. изд. 2-е, стереотип. - М. Статут, 2000. - 411 с.

5. О создании Республиканской антимонопольной службы: постановление Совета Министров ДНР от 16.08.2016 г. № 10-34 / [Электронный ресурс] – Режим доступа: gb-dnr.com

Панова В.В.
ассистент кафедры хозяйственного права
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Для государственного управления в условиях не стабильной политической и экономической ситуации очень важную роль играет эффективность действия правовой системы, то есть мера ее активного воздействия на общественные отношения, на деятельность и поведение субъектов права.

В то же время формирование условий для эффективного государственного управления подразумевает обязательный характер соблюдения законодательства и исполнения поставленных государством задач.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике особую роль играют вопросы относительно необходимости повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, качества оказываемых государством услуг в контексте развития гражданского общества.

Анализ международного опыта показал, что практически во всех странах мира в качестве одного из условий обеспечения государственного управления надлежащего качества признается целенаправленное правовое урегулирование процесса государственного управления [1].

Законность – основное условие существования демократического правового государства. Демократическое государство и законность неотделимы друг от друга. Режим законности, который создается в государстве, направлен на обеспечение органами государственной власти прав и свобод человека, равенства всех перед законом.

Проблема обеспечения законности в государственном управлении имеет принципиально важное значение для его практического осуществления, так как закон (в широком смысле) не может существовать без законности – механизма и средства проведения его в жизнь.

В Конституции Донецкой Народной Республики в статье 1 (раздел I) имеется сущностная характеристика принципа законности: «Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством».

Конституционные нормы, касающиеся принципа законности, распространяются на законодательную, исполнительную и судебную власть. Законность создается тогда, когда ни одна структура власти не может стать выше закона.

Следует отметить, что законность в государственном управлении, в целом, соответствует принципу, на котором должна быть основана деятельность государственных органов и должностных лиц на практике, что проистекает из верховенства закона над иными нормативными актами, должностными инструкциями и прочими документами. Вместе с тем, методологическое обоснование законности выражается в наличии некой совокупности правовых мер, с помощью которых государственное управление в виде отдельных действий осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством и является юридически значимым. Режим законности также должен соответствовать общегосударственному порядку, при котором все правовые акты и организационно-управленческие действия осуществляются государственным аппаратом управления, исходя из духа и буквы закона, в рамках сущности права. В этой связи законность является проявлением воли народа, которая реализуется в установлении и надлежащем исполнении законов на территории всего государства. Следовательно, обеспечение законности в государственном управлении объективно требует наличия развитой системы законов и законодательных актов, которые соблюдаются всеми органами

государственного управления без исключений, а также определенную и надлежащую реализацию правовых норм, predeterminedенных данной законодательной системой.

Законность лежит в основе государственно-управленческой деятельности и имеет конкретную направленность по поддержанию действительного верховенства закона, а не подмены законов государственными соображениями особой важности. В этой связи соблюдение законности тесно связано с соблюдением дисциплины государственного управления, что касается непосредственно императивного исполнения служебных обязанностей государственными служащими.

Эффективное государственное управление не определяется исключительно соблюдением законности, обязательным требованием также является поддержание дисциплины при формировании согласованного управленческого процесса.

Развивая идею рационализации управления государством, известный немецкий мыслитель Макс Вебер выделил одну из важных характеристик «идеальной бюрократии» - подчинение чиновника строгой дисциплине [2].

Дисциплина в государственном управлении заключается в точном соблюдении и неуклонном исполнении государственными организациями, рабочими и служащими, общественными организациями и гражданами установленных государством правил и конкретных предписаний по практическому осуществлению задач и функций. При этом основой дисциплины выступает законность в государственном управлении [3].

Следует отметить, что взаимосвязь дисциплины и законности в государственном управлении проявляется также в том, что использование средств укрепления законности одновременно служит и соблюдению дисциплины. В целом укрепление дисциплины ведет к росту эффективности государственного управления за счет повышения уровня его законности, что в целом напрямую влияет на характер осуществления государственного управленческого воздействия в целом. Дисциплина в государственном

управлении может также выражаться в разработке и принятии законодательных актов, направленных на предупреждение и пресечение возможных нарушений, усиление и укрепление порядка, воспитание и повышение правовой культуры, в том числе, через четкое регламентирование организационно-правового статуса органов государственной власти и отдельных должностных лиц. Чем выше дисциплина, тем эффективнее функционирует система государственного управления. Следовательно, дисциплина в государственном управлении способствует эффективному функционированию правовой системы общества и устойчивости государственного строя, полному и последовательному воплощению общественной свободы и прав отдельных граждан на образование, социальное обеспечение, получение государственных услуг и так далее.

Дисциплина и законность в государственном управлении являются его элементами одного порядка, поэтому их реализация должна осуществляться на основе применения и реального функционирования действенных мер и форм контроля. Поскольку в современных условиях дисциплина является фактическим условием законности государственного управления, органы государственного управления должны осуществлять управленческую деятельность исключительно в пределах имеющихся властных полномочий и компетенций, руководствуясь при этом принципом верховенства закона, а не соображениями какой-либо государственной важности.

Список использованных источников

1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. – М.: Юрайт, 2015.
2. Система государственного и муниципального управления. / под ред. Ю.Н. Шедько. – М.: Юрайт, 2015.
3. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Кнорус, 2013.

Паскал Ф.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Шестак С.В.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Проблема личных неимущественных прав лица, гражданина является одной из важнейших в цивилистике. Каждый человек в правовом государстве имеет чувствовать свою социальную защищенность, уважение к личности должна стать в таком обществе нормой повседневной жизни.

Конституционное закрепление основных прав человека на жизнь, здоровье, свободу и личную неприкосновенность вызвало необходимость разработки механизма обеспечения и реализации этих прав отраслевым законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе и гражданско-правовым [1].

В Донецкой Народной Республике в современных условиях одной из важнейших проблем общественного развития становится защита прав человека. Права, свободы и интересы человека и гражданина - это прежде всего фундаментальная юридическая категория, объединяющая всю нормотворческую деятельность демократического государства.

Настоящий прогресс невозможен без должного обеспечения названных прав, в том числе прав на уважение достоинства и чести, на неприкосновенность деловой репутации. Речь идет не только о внимании к вопросам защиты прав человека при принятии тех или иных решений, но и о необходимости обеспечения реализации и защиты субъективных прав.

Исследуя проблему нематериальных интересов, В.С. Тадевосян утверждал, что рост личности начинается с внешнего, материального. По его

мнению, первыми сферами, в которых за личностью признавались субъективные права, были сферы имущественных и семейных отношений, причем семейные отношения рассматривались также с точки зрения интересов материальных (физиологических и экономических), а все то, что выходило за пределы этих материальных отношений, еще мало интересовало личность, а в результате этого не находило отражение в гражданском праве [2].

Постепенно, индивид начинает ценить и нематериальные, духовные блага и тогда право начинает давать охрану и им - сначала частичную, слабую и бессистемную, а потом полную [3, с.31].

Действующее гражданское законодательство Донецкой Народной Республики личные неимущественные права лица разделяет на две группы: права, обеспечивающие естественное существование физического лица, и права, обеспечивающие его социальное бытие. К первой группе отнесены: право на жизнь, на охрану здоровья, на личную свободу и неприкосновенность, на семью, на безопасное окружающую среду и тому подобное. Среди личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица, выделяются такие как право на имя, уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации, на неприкосновенность жилища, на индивидуальность, на личную жизнь и на ее тайну, на информацию, на личные бумаги, на тайну корреспонденции и тому подобное.

Прежде чем говорить о праве на достоинство и честь, надо определить содержание понятия достоинства и чести. Официально термины «достоинство» и «честь» действующее гражданское законодательство Донецкой Народной Республики не разъясняет, следовательно, необходимо обратиться к гражданско-правовой доктрине.

Что же касается субъективной (личной) стороны чести, то она заключается в самооценке своих действий (поведения) на основе своего собственного внутреннего мировоззрения, способности человека оценивать

свои поступки, подавлять в себе эгоистические, безнравственные стремления и намерения, осуществление которых в данном обществе расценивалось бы как бесчестье, и в ее способности действовать в соответствии с принятыми в этом обществе моральных норм и правил [2, с.43].

В неразрывной связи с достоинством и честью находится и такое понятие, как деловая репутация. При этом, если представление о достоинстве личности исходит из принципа равенства всех людей в моральном смысле и их самооценке, то понятие чести, наоборот, дифференцированно оценивает людей, тем или другим способом находит отражение в их деловой репутации. Следует отметить, что понятие деловой репутации в определенной степени совпадает с понятием чести в ее внешнем, объективном смысле.

Деловая репутация - общественная категория, очень близка к чести и достоинства. Право на неприкосновенность деловой репутации означает полномочия требовать неприкосновенности деловой репутации, которое заключается в запрете осуществлять любые действия, которыми может быть нарушено это личное неимущественное благо. В основном право на неприкосновенность деловой репутации физического лица может нарушаться путем распространения недостоверной информации, например путем недобросовестной рекламы, нарушением требований о законодательства о защите экономической конкуренции и т.д. [3].

Право на достоинство - это личное неимущественное право физического лица на собственную ценность как личности, право на осознание этой ценности и осознание значимости себя как лица, играет определенную социальную роль в общественной жизни. В свою очередь, право на честь - это личное неимущественное право физического лица на объективную, полную и своевременную оценку ее действий (поведения) с соблюдением морально-этических и правовых норм со стороны общества, определенной социальной группы и отдельных граждан, а также право на формирование этой оценки и пользования ею. Деловая репутация

представляет собой частный случай репутации вообще и представляет собой уже сложившуюся мнение о качестве (достоинства и недостатки) конкретного физического лица в сфере профессиональной, служебной деятельности, делового оборота, в том числе в сфере предпринимательства. Поэтому, закреплена законодателем юридическая возможность иметь такое личное неимущественное благо, как деловая репутация в времени не совпадает с фактической возможностью, как в случае с достоинством и честью. Ведь прежде всего возникновению фактической деловой репутации должна предшествовать какая-то профессиональная деятельность. А профессиональная деятельность по общему правилу возможна с достижением лицом совершеннолетия и в других случаях приобретения полной гражданской дееспособности.

Таким образом, правомочность по владению и соответственно формированию деловой репутации возникает у лица именно с момента появления возможности заниматься профессиональной деятельностью, а точнее - с момента достижения лицом совершеннолетия и в других случаях предоставления лицу полной гражданской дееспособности. Самой большой проблемой, которая всегда существовала в сфере возмещения морального вреда, является отсутствие четкой методики начисления размера компенсации морального вреда как способа защиты чести, достоинства и деловой репутации. сегодня решения этой проблемы приобретает особую актуальность, требует уже не только научных разработок, дискуссий и предложений, а четкого законодательного решения.

Список использованных источников.

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 205 – ИНС.
2. Тадевосян В.С. К вопросу об установлении материальной истины // Сов. государство и право. 1948. - № 6. – 119с.

3. Тиунов О.И. Международно-правовые стандарты прав человека: развитие и характерные черты // Рос. юридический журнал. - 2001. - № 4. – 59с.

Петулька А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Шестак С.В.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДВОКАТУРЫ И ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Донецкая Народная Республика является социальным и правовым государством, поэтому одной из фундаментальных задач является обеспечение верховенства права и обеспечение основополагающих прав человека. В свою очередь, в системе государственных и общественных механизмов, адвокатура призвана содействовать защите прав, свобод и интересов человека данного общества и государства. Мы видим, что адвокатура является именно тем институтом, через который государство может реализовать возможность обеспечения своим гражданам их прав и свобод. Это отражается в статье 41 Конституции Донецкой Народной Республике: Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый является свободным в выборе защитника своих прав [1].

Стоит отметить, что деятельность адвокатуры, с одной стороны, имеет конституционно-обусловленный государственно-значимый характер, но с другой этот институт должен быть максимально независим от государства, чтобы эффективно защищать граждан и юридических лиц от

«административного произвола». Адвокатура – уникальное юридическое явление, единственная организация, которая выполняет государственную (публично-правовую) функцию и не является при этом государственным органом. Адвокатура, наоборот, сохраняет независимость от государства.

Сущностью института адвокатуры является то, что одновременно он является неотъемлемой частью судебной системы, независимость которой базируется на разделении власти, которая может быть создана лишь при наличии действительно независимой адвокатуры.

Реализация принципа независимости профессиональной деятельности адвокатов непосредственно связана с дуалистичной природой института адвокатуры в правовом государстве: с одной стороны, адвокат это необходимый элемент системы правосудия, а с другой профессиональный консультант и советник) граждан и их объединений. Эту двойную функцию адвокат может выполнять только в том случае, если ему гарантирована необходимая независимость. Только эта независимость может обеспечить адвокату возможность соотносить и уравнивать эти двусторонние интересы и занимать правовую позицию между двумя полюсами. Двойственная позиция адвокатуры в структуре общественных отношений в силу характера функций, возложенных на неё обществом и государством, позволяет именно ей связывать воедино интересы общества в государственной системе судопроизводства.

Адвокатура в силу своего исторического места в обществе и государстве является правозащитным институтом, который способен осуществлять, надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан и организаций в отношениях с чиновниками, что обусловлено, прежде всего, не только её самоуправлением, основанным на свободном волеизъявлении и профессионализме членов в сфере знания права, но и экономической независимости от государства. С социально-правовых позиций адвокатура является очень сложным правовым явлением. Нормативное урегулирование

независимых взаимоотношений государства и адвокатуры было закреплено статьей 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», которая подчеркивает независимость адвокатуры от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц. Государство создает независимые условия для деятельности адвокатуры и обеспечивает соблюдение гарантий адвокатской деятельности [2].

Независимость адвокатуры определяется нами как состояние баланса между интересами этого института и государства, относительно высшей конституционной ценности- обеспечению прав человека, что позволяет эффективно реализовывать адвокатуре её конституционные функции.

Независимость адвокатуры обеспечивается государством следующими способами: прямым законодательным запретом вмешательства в адвокатскую деятельность; существование системы гарантий независимости адвоката, в частности установление специальной процедуры привлечения адвоката к уголовной ответственности, проведения в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, применения мер обеспечения уголовного производства, невозможностью истребования сведений, связанных с оказанием правовой помощи по конкретным делам, запретом допрашивать адвоката по вопросам, которые стали ему известными в связи с оказанием правовой помощи; институтом адвокатской тайны; установление требований относительно несовместимости с деятельностью адвоката и тому подобное [3, с.65].

Некоторые ученые считают, что на современном этапе развития гражданского общества адвокатуре противостоит государство в лице государственного аппарата. Но стоит отметить, что данное мнение основано на смешении различных государственно-правовых понятий: государство, чиновник-правительство. Однако понятие государство несколько шире, чем система органов государственной власти, которая состоит из конкретных людей. И стоит отметить, что цель адвокатуры и государства единая – защита прав и основополагающих свобод человека, поэтому и не может быть

противостояния. Так, как и государство, адвокатура осуществляет свою деятельность на основе Конституции, согласно которой высшей конституционной ценностью объявлены права и свободы человека, а их защита – обязанность государства.

Поэтому отношения адвокатуры и государства должны носить равноценный характер и быть направленными на партнерский характер.

По нашему мнению, на сегодняшний день государство должно выйти на новый уровень взаимодействия с адвокатурой, чем оказание адвокатуре независимости и сотрудничество лишь в случае первичной и вторичной бесплатной помощи. Государство должно прибегнуть к более активным действиям, которые бы находили новые пути обеспечения доступности юридической помощи, преследований, способствовали осуществлению мероприятий по повышению квалификации адвокатов и тому подобное .

Итак, на современном этапе существует необходимость в построение новой модели отношений между адвокатурой и органами государственной власти, которая расширила бы возможности построения гражданского общества и государства.

Список использованных источников.

1. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014) (с изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ІНС; от 29.06.2015 года №63-ІНС; от 11.09.2015 года № 92-ІНС; от 29.12.2017 года № 205- ІНС)/
2. Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» № 25-ІНС от 20.03.2015, действующая редакция по состоянию на 17.03.2016
3. Барщевский, А.Ю. Адвокатура и государство: учебник для бакалавров /А. Ю. Барщевский. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – 381 с.

Чеботарев Р.И.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Егорова Ю.В.
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИЗМА

В Донецкой Народной Республике 15 мая 2015 года был принят Закон «О противодействии терроризму» (постановление №I-183П-НС) в котором закреплены основные понятия и принципы борьбы с терроризмом.

Согласно Закону ДНР «О противодействии терроризму» терроризмом является – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

Разобрав определение, становится понятно, что терроризм имеет два основных «звена»:

- идеология насилия;
- практика воздействия на принятие решения.

То есть, конечной целью терроризма является – устрашение населения для дальнейшего принятия политического решения, политические решения могут иметь совершенно разный политический уровень (органы местного самоуправления / органы государственной власти / международные организации). Террористические организации осуществляют свою деятельность по принципу – цель оправдывает средства, не имеет значения, насколько последствия будут ужасными и жестокими. Стоит отметить, что терроризм явление социальное и данная проблема является не только

общегосударственной и правоохранительной системы, данная проблема затрагивает всё общество в целом.

Законодательством Донецкой Народной Республики установлено, что является террористической деятельностью. Согласно ст. 3 Закона ДНР «О противодействии терроризму» террористическая деятельность включает в себя:

1. организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
2. подстрекательство к террористическому акту;
3. организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
4. вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5. информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
6. информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
7. пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
8. любые формы содействия организациям, деятельность которых признана террористической в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Террористическая деятельность это не только лишь террористический акт непосредственно, это ещё и подстрекательство, пропаганда идей терроризма, пособничество.

Самым опасным из перечисленных видов террористической деятельности является – совершение террористического акта.

Согласно ст. 3 Закона ДНР «О противодействии терроризму»: террористическим актом является – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающий население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или иными международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

В Уголовном кодексе Донецкой Народной Республике установлена ответственность за:

- террористический акт (ст. 229 УК ДНР);
- содействие террористической деятельности (ст. 230 УК ДНР);
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 231 УК ДНР);
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР);
- организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 233 УК ДНР);
- организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 234 УК ДНР).

Для квалификации преступлений, которые имеют террористическую направленность огромное значение имеет наличие террористической цели, к примеру – устрашение населения, запугивание, наведение ужаса, применение физического или психологического насилия или угрозы его применения в отношении невинных жертв для принуждения определённых субъектов к конкретным действиям.

В период рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях террористической направленности – суду первоначально необходимо выявить обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.

Также, стоит обратить внимание, что при анализе ст. 229 УК ДНР (террористический акт) лицо предвидит возможность или неизбежность наступления смерти многих граждан или непосредственно желает этого (является прямым умыслом), но гибель людей не наступает по независящим от этого лица обстоятельствам, санкция данной статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, что для данного преступления является недостаточно справедливым наказанием, так как террористический акт несёт исключительную общественную опасность.

Список использованных источников.

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 23.09.2014г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru
2. Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму» от 10.06.2015г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru

Фоменко А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Голос И.И.
к. гос. наук, доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На данный момент в условиях преобразования государственной экономики, развития нынешнего законодательства изменяется правовой режим государственного имущества. Стоит отметить, что государственное имущество является одним из немаловажных экономических ресурсов для выполнения своих задач, полномочий и функций государства, но сама оценка государственной собственности характеризующего как материального

ресурса государства не выполняет всего комплекса правовых, экономических, социальных и других свойств данного объекта управления и распоряжения.

Под термином «государственное имущество» стоит понимать - совокупность объектов, в отношении которых государство имеет право государственной собственности, или совокупность всех объектов гражданских прав, где государство выступает в качестве собственника [1, с. 313].

На сегодняшний момент, идет замена позиций органов государственной власти в отношении отдельных других объектов государственной собственности, ориентированный на ограничение видов имущества, которое может быть в собственности государства, и направлений деятельности субъектов распоряжения государственной собственностью, что по сути есть условием появления новых правоотношений в указанных определенных сферах, которые требуют нормативного правового регулирования. Суть управления и распоряжения государственным имуществом является осуществление определенных действий государством, которые связаны с определением государственной политики в области государственной собственности, образование институциональной основы в под видом публично-правовых образований, развитие различных организаций, деятельностью которых является распоряжение и управление государственной собственностью, организация системы учета и распределения объектов государственного имущества, а также разграничение различных объектов и проведение различных способов распоряжения, в частности, приватизации, национализации, передачи в пользование имущества [2 с.154].

В то же время формирование управления и распоряжения государственной собственностью служит развитию более четкой и эффективной политики государства касательно объектов государственной собственности, усовершенствование ее методов и средств распоряжения

государственным имуществом, улучшение механизма наделения полномочиями отдельных органов исполнительной власти, направленные на контроль их деятельности.

Сейчас осуществляются действия по разрешению ключевых пробелов исполнения разрешительных полномочий на государственном уровне, заключающихся в оптимизации порядка предоставления государственных услуг в сфере управления государственным имуществом. Возможно, основное внимание акцентировалось на разрешительные полномочия в силу наличия четко выраженного результата, измеримого срока предоставления этого результата, заинтересованного субъекта, инициирующего обращение.

При этом нужно выделить основными задачами в практике управления и распоряжения государственной собственностью является необходимость уточнения структуры и состава государственного имущества, формирование и закрепление задач и принципов функционирования данной категории, определение критериев эффективности управления и распоряжения объектами государственной собственности, а также развития данной политики государства в этой сфере.

Выделенные проблемы в работе указывают на важность развития законодательства и подзаконных нормативных актов, которые должны регулировать вопросы взаимоотношений публичных образований как субъектов распоряжения государственным имуществом и иных лиц, в руководстве и пользовании которых находятся определенные объекты. И также проблемы о разграничении предметов ведения между государством и ее субъектами, отнесения различных объектов к государственной собственности, а также исключение имеющихся некоторых пробелов в этой сфере для избежания судебных споров и межведомственных разногласий [3, с.245].

Выделенные проблемы в сфере управления и распоряжения государственным имуществом, его учета и разграничения, отнесения отдельных объектов к соответствующим категориям, выполняющие функции

органами исполнительной власти относительно государственного имущества, а также выделяя проблемы практического применения положений нормативных правовых актов привели к исследованию данной темы и обусловили ее новизну.

Действующие на данный момент объекты государственной собственности принимаются для осуществления государственного управления на под условием, четкого регламентирования механизма управления и контроля за подобными механизмами. Первоочередным критерием результативности использования государственного имущества является его доходность. Между тем основной экономической базис, которому нужен правовой надстрой, обязан принимать к сведению особенности существующей практики в сфере распоряжения государственной собственностью [4, с.356].

Список использованных источников.

1. Суханов Е.А. Основные положения права собственности/А. Суханов// М.: 2005 г. – 313 с.
2. Гатин А.М. Гражданское право: учебное пособие/ А.М. Гатин // М.: 2007 г. – 154 с.
3. Ершова И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в хозяйственном обороте/ И.В. Ершова// М.: 2007 г. – 245 с.
4. Мозолин В.П. Право собственности/ В.П. Мозолин// М.: 2007 г. – 356 с.

Черкасская Н.В.
канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
экономико-правовых исследований
ГУ «Институт экономических исследований»

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ЗАКУПКАМИ

Формирование эффективной системы государственного управления публичными закупками является одной из актуальных задач многих государств в мире, при этом формирование такой системы зависит от многих фактов (уровня социально-экономического развития государства, политической стабильности таких государств, наличия международных обязательств и пр.), которые закладывают основу или определяют критерии ее построения. Одним из элементов такой системы является аппарат управления, то есть система государственных органов обеспечивающих государственное регулирование рассматриваемых отношений.

В Донецкой Народной Республике создание соответствующей системы управления государственными закупками (публичными закупками – термин наиболее распространенный в международном законодательстве) связано с принятием постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики № 7-2 от 31.05.2016 г. «Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике» [1]. В последующем названный Порядок был переименован во Временный порядок о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 10-1 от 16.08.2016 г. [2] (который действует с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 16-28 от 07.12.2017 г. [3]) (далее – Временный порядок).

Согласно с Временным порядком (раздел IV) систему государственного управления публичными закупками составляют такие органы как: а) Уполномоченный орган (в лице – Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики) (п. 4. 1, 4.2 Временного порядка) обеспечивающий государственное регулирование и контроль; а также б) орган, осуществляющий финансовый контроль за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств

государственных бюджетных и внебюджетных фондов, специальных бюджетных счетов (средств) (в лице – Министерства финансов Донецкой Народной Республики) (п. 4.3. Временного порядка).

При этом в Луганской Народной Республике, находящейся в схожих социально-экономических и политических условиях, систему органов наделенных компетенцией в сфере государственных закупок составляют: Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (Специальный уполномоченный орган) (пп. 5 п. 1, п. 17, 19, 20 Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29 декабря 2015 г. № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» (с последующими изменениями и дополнениями), которым утвердили [4] (далее – Порядок закупки)), Государственное казначейство Луганской Народной Республики (п.18, п. 19, пп. 10 п. 20 Порядка закупок), Государственная служба финансово-бюджетного надзора Луганской Народной Республики (п. 19 Порядка закупок).

Как следует из анализа указанных выше нормативных правовых актов в системе органов управления публичными закупками Республик можно выделить как общие (единые) так и различные признаки. К общим (единым) следует отнести такие как: а) определение специальным уполномоченным органом – Министерство экономического развития, б) система органов управления сформирована для решения задач связанных с созданием, регулированием и осуществлением контроля в сфере публичных закупок при этом система контроля сводится лишь к обеспечению рационального и целевого расходования бюджетных, а среди различных признаков наиболее очевидным является наличие усиленного контроля в рассматриваемой сфере в Луганской Народной Республике.

На первоначальном этапе формирования и налаживания системы осуществления публичных закупок наличие именно таких государственных

органов, наделенных соответствующей компетенцией, может быть оправданным. Однако в современных условиях сложившаяся система требует реформирования, а именно проведение институциональных преобразований в сфере публичных закупок (утверждение новой организационной структуры управления) путем создания триединой системы взаимодействующих органов:

Агентство публичных закупок – орган, осуществляющий организацию, управление и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок;

Республиканская антимонопольная служба – орган, обеспечивающий контроль осуществления процедур публичных закупок и досудебную правовую защиту прав участников в процедуре осуществления закупок;

Министерство финансов – орган, осуществляющий контроль использования бюджетных средств в сфере публичных закупок.

При этом Агентство публичных закупок, определить специальным уполномоченным государственным органом обеспечивающим регулирование и контроль всего процесса публичных закупок в Республике.

Предложенные институциональные преобразования направлены на разграничение полномочий государственных органов, исключение выполнения несвойственных таким органам функций, объединение в едином органе кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов в сфере публичных закупок, унификацию практики применения законодательства, оперативность выявления правонарушений, предотвращение количества судебных споров в сфере публичных закупок, предупреждение нарушения законодательства в сфере публичных закупок, повышение уровня ответственности субъектов за результаты своей деятельности в сфере публичных закупок, а также формирование организационно-правового механизма защиты прав участников публичных закупок.

Список использованной литературы.

1. Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике: постановление Совета Министров ДНР от 31.05.2016 г. № 7-2 / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/06/7-2.pdf> (дата последнего посещения 07.11.2018 г.).

2. «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 «Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике»: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 г. № 10-1 / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/08/10-1.pdf> (дата последнего посещения 07.11.2018 г.).

3. О внесении изменений во Временный порядок о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года №7-2: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 07.12.2017 № 16-28 / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2018/02/postanovlenie-16-28.pdf> (дата последнего посещения 07.11.2018 г.).

4. О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики: постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29 декабря 2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями по состоянию на 26 декабря 2017 г.). Официальный сайт Министерства экономического развития Луганской Народной Республики // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/963-o-zakupke-tovarov-rabot-i-uslug-na-territorii-luganskoj-narodnoj-respubliki.html> (дата последнего посещения 07.11.2018 г.).

Кушаков М.Н.
к. ю. н., Первый заместитель Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики

РОЛЬ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» П.И. ПЕСТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Пестель Павел Иванович (1793—1826) – декабрист, полковник, командир Вятского пехотного полка, участник Отечественной войны 1812 года. С 1817 года был членом «Союза спасения» и «Союза благоденствия», организатором и руководителем «Южного общества».

П.И. Пестель трудился над проектом своей конституции более 10 лет. Он придерживался взглядов о необходимости диктатуры Временного верховного правления во время революции, считал диктатуру решающим условием успеха. Диктатура, по его предположениям, должна была длиться 10—15 лет. Его конституционный проект имел полное название: «Русская Правда, или Заповедная Государственная Грамота Великого Народа Российского, служащая заветом для усовершенствования Государственного устройства России и содержащая верный наказ как для народа, так и для Временного Верховного Правления». Названа конституция так в память древнего законодательного памятника Киевской Руси. Он хотел этим названием почтить национальные традиции и подчеркнуть связь будущей революции с историческим прошлым русского народа. Пестель был убежден в том, что нельзя было успешно совершить революцию без готового конституционного проекта.

Особое значение в Конституции Пестель уделил Временному верховному революционному правлению. Он писал, что его Конституция есть наказ или наставление Временному верховному правлению для его действий, содержит обязанности, на верховное правление возлагаемые, и служит для России ручательством, что Временное правление единственно ко благу Отечества действовать будет. Недостаток в таковой грамоте ввергнул

многие государства в ужаснейшие бедствия и междоусобия, потому что в оных правительстве действовать всегда могло по своему произволу, по личным страстям и частным видам, не имея перед собою ясного и полного наставления, коим бы обязано было руководствоваться, и что народ между тем никогда не знал, что для него предпринимают, никогда не видел ясным образом, к какой цели стремятся действия правительства.

Проект [Пестеля](#) провозглашал решительное и коренное уничтожение крепостного права, объявлял, что оно «есть дело постыдное, противное человечеству», «рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми». Пестель подчеркивал, что отмена крепостного права — первое и главное дело Временного верховного правления.

Самодержавие в России по проекту Пестеля решительно уничтожалось. Уничтожался не только самый институт самодержавия, но и физически истреблялся весь царствующий дом: Пестель был сторонником цареубийства, казни всех без исключения членов царского дома в самом начале революции.

Пестель — сторонник идей революционной верховной власти народа. Все сословия в государстве должны были быть решительно уничтожены и слиты «в единое сословие гражданское». Никакая группа населения не могла отличаться от другой какими-либо социальными привилегиями. Дворянство уничтожалось вместе со всеми другими сословиями, и все россияне объявлялись одинаково «благородными», т. е. «рожденными во благо». Объявлялось равенство всех перед законом и признавалось «неоспоримое право» каждого гражданина участвовать в государственных делах. По Конституции Пестеля возраст гражданского совершеннолетия (полной дееспособности) россиянин достигал в 20 лет. Мужчины, достигшие данного возраста, получали избирательные права, при этом женщины избирательных прав не имели. В Конституции Пестеля отсутствовал какой бы то ни было имущественный ценз. Для того, чтобы участвовать в выборах и быть

избранным, существовало одно условие: нужно было быть совершеннолетним гражданином Российской республики.

Пестель был противником федеративного устройства и придерживался идеи единой республики с мощной централизованной властью.

Выборы в верховный орган власти в республике Пестеля намечались двухуровневые. Народное вече было органом верховной законодательной власти в государстве, и оно являлось однопалатным. В государстве исполнительная власть принадлежала Державной думе. Народное вече включало в себя народных представителей, которые избираются на пять лет. Часть Народного вече переизбиралась каждый год. Из членов Народного вече каждый год избирался председатель. Право на издание законов имело только Народное вече, а также право на объявление войны и заключение мира. Никто не имел права распускать Народное вече, так как оно представляло «волю» и «душу» народа в государстве. В Державную думу входило пять членов, которых избирает Народное вече сроком на пять лет. Каждый год один из членов Державной думы выходил из состава из-за истечения своего срока и заменялся другим по выбору. Председателем Державной думы являлся тот ее член, который заседает в ней последний (пятый) год. Пестель кроме законодательной и исполнительной власти выделял блюстительную власть, которая должна была контролировать точное исполнение конституции в стране и следить за тем, чтобы законодательная и исполнительная власти не выходили из пределов, своих полномочий. Центральным органом блюстительной власти назначался по Конституции Пестеля Верховный собор, который должен был состоять из 120 членов, называвшихся «боярами», которые избирались пожизненно. Верховный собор назначал главнокомандующего армией во время войны.

Права отделения других национальностей от Российского государства Пестель не признавал: все народы, населявшие Россию, должны были, по его мнению, слиться в единый русский народ и потерять свои национальные особенности. Пестель считал желательной и христианизацию нерусских

народов, и вселение на земли других национальностей русских колонистов. Это был революционный проект буржуазного переустройства крепостной России. Он ликвидировал основы крепостного права и самодержавия, провозглашал республику вместо отсталого абсолютистского государства. Он представил своеобразный план мощного и активного развития отсталой феодально-крепостной России. Данный проект можно назвать одним из самых решительных, радикальных конституционных проектов, разработанными дворянами-революционерами.

Список использованной литературы.

1. Лебедев Я.М. Пестель - идеолог и руководитель декабристов. - Москва, Мысль 1972. – С. 344.
2. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России 1812-1825 г. Собрание сочинений в 30 томах. – Москва, 1956. - С. 193-208.

Гашимова Н.В. кизи
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Шестак С.В.
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ

Залог корпоративных прав хозяйственных обществ не заканчивается приобретением и оборотом любых объектов, которые несут правовой статус вещей (например, свидетельство об участии в обществе с ограниченной ответственностью или в обществе с дополнительной ответственностью не является самостоятельным объектом гражданского или хозяйственного оборота).

В любом случае при залоге корпоративных прав всех хозяйственных обществ, кроме акционерного предметом залога выступают не вещи (в частности, ценные бумаги, удостоверяющие права), а непосредственно сами корпоративные права.

С одной стороны, это содержательно унифицирует общие механизмы правового регулирования процедуры залога корпоративных прав всех хозяйственных обществ, за исключением акционерного общества, и одновременно создает для них определенную общность как проблему этой процедуры обеспечения выполнения обязательств, так и путей их решения.

С другой стороны, каждый вид хозяйственных обществ имеет свои особенности правового положения, влияет на содержание их корпоративных прав и создает специфику их уступки и обременения.

В частности, если общество с ограниченной ответственностью большинство исследователей в области корпоративного права относят к группе предпринимательских обществ, созданных путем объединения имущества (то есть корпораций), то коммандитные и полные общества преимущественно квалифицируются как общества - объединение лиц (персональные общества) [1, С. 160]. Понятно, что в правовой реальности чистых, или идеальных юридических явлений не существует, это теоретические абстракции, которые позволяют организовать процесс познания права, правоприменения и правотворчества.

Изучение процедуры залога корпоративных прав не следует ограничивать только вопросами о возможности обременения этого объекта путем введения его в поле залоговых правоотношений. Залог корпоративных прав должен давать реальное обеспечение прав залогодержателя, чего можно достичь только через надежный правовой механизм реализации предмета залога.

Обратимся к вопросу о том, какими юридическими признаками должно обладать право, чтобы быть предметом залога в соответствии с

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Считается, что это отчуждаемость и имущественный характер.

Отчуждаемость (в терминологии ст. 178 ГК Украины - оборотоспособность) следует понимать как правовую возможность уступки права от ее субъекта другому лицу, то есть право не должно носить личного характера, что делает невозможным обособление права от его субъекта - физического лица или юридического лица. Предметом залога не могут быть требования, которые имеют личный характер, а также другие требования, залог которых запрещается законом.

Имущественный характер права состоит в том, что его реализация приводит к поступлению во владение, пользование и распоряжение управомоченной стороны (кредитора в обязательственных правоотношениях) определенного имущества, которое следует понимать в соответствии со ст. 190 ГК Украины как вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности (которые признаются не потребляемыми и вещественными правами). В науке гражданского и хозяйственного права утвердилась мысль, что деньги являются одним из видов имущества, а потому денежные обязательства следует понимать как имущественные обязательства, соответственно, право, объектом которого есть деньги, является одним из видов имущественных прав.

При залоге имущественных прав реализация предмета залога осуществляется путем уступки залогодателем залогодержателю требования, вытекающего из заложенного права. С этой диспозиции следует выделить два наиболее значимых вывода:

- во-первых, механизм реализации заложенных прав, установленный действующим законодательством, отличается от общих правил обращения взыскания на предмет залога, целью которого является получение залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами путем продажи заложенного имущества;

- во-вторых, право, которое закладывается, должно обладать характеристиками, которые зафиксированы, в частности, в тех статьях законодательства, регулирующих замену стороны в обязательстве путем уступки права требования (ст. 512 - 519 ГК Украины). Наличие таких характеристик предоставляет залогоу имущественных прав реальное значение, поскольку закладывается механизм реализации права залога, что принципиально важно для залогодержателя. В частности, заложенное имущественное право должно быть действительным, конкретным и документально закрепленным.

Действительность заложенного имущественного права означает отсутствие обстоятельств, которые повлекли его актуальную недействительность в форме ничтожности, или же могут служить основаниями для признания права недействительным в судебном порядке в будущем.

Для того, чтобы ответить на вопрос о существовании возможности корпоративных прав хозяйственных обществ быть предметом залога, следует определить их место в системе вещных и обязательственных правоотношений, а также установить существенные правовые характеристики и провести их классификацию.

Исходя из вышеизложенного, существуют достаточные основания сделать следующие выводы:

- в соответствии с ч. 5 ст. 151 ГК Украины к обществу с дополнительной ответственностью применяются положения ГК Украины об обществе с ограниченной ответственностью, если иное не установлено уставом общества и законом);

- залог существует в имущественном выражении, поскольку имеет цену приобретения (для юридических лиц она квалифицируется как финансовая инвестиция и отражается в балансе);

- действительность залога основывается на государственной регистрации хозяйственного общества и на закреплении доли в его учредительном документе;

- залог конкретизирован номинальной стоимостью, процентным выражением, описанием хозяйственного общества, обладающим соответствующим уставным (складочный) капиталом, в котором определяется доля участника, существованием и реквизитами самого участника - юридического лица или физического лица;

- залог, документально закреплённый путем внесения соответствующих сведений в информационную систему Единого государственного реестра и путем его фиксации в учредительном документе хозяйственного общества, в протоколах собрания участников и в свидетельстве об участии в хозяйственном обществе.

Таким образом, корпоративные права как залог обладают, пусть в специфической форме, всеми существенными правовыми признаками, позволяющими им быть предметом залога. Однако действующее законодательство Донецкой Народной Республики к регулированию правоотношений залога корпоративных прав может быть применено только в части общих положений о залоге. Специальные статьи, регулирующие залог имущественных прав, к регулированию правоотношений залога могут быть применены только по правилам аналогии закона.

Список использованных источников.

1. Кравчук В.М. Корпоративное право. Научно-практический комментарий законодательства и судебной практики / В.М. Кравчук - М.: Правда, 2008. - 720 с.

2. Кравчук В. Залог корпоративных прав // В. Кравчук. Юридический советник. - № 1 (3). - 2005. - С. 9 - 18.

3. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - второй изд., Перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, - 2000. - 704 с.

4. Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации / В.А. Гуреев - М.: Волтерс Клувер, - 2007, - С. 38-50.

Дорофеев А.С.

**Студент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Саенко Б.Е.

**канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Управление, в широком понимании этого термина – непрерывный процесс воздействия на объект управления (личность, коллектив, технологический процесс, предприятие, государство) для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах времени и ресурсов. Каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, практикой и искусством управления, уметь четко определять цели своей деятельности, определять стратегию и тактику, необходимые для их достижения, принимать управленческие решения и нести персональную ответственность за них, а так же решать проблемы возникающие во время управленческой деятельности.

Принципиальные изменения в политической и экономической жизни молодой Республики, развитие демократических принципов управления общественным и частным производством настоятельно требуют от руководителей предприятий и государственных служащих глубокого изучения современных методов, и форм управления трудовыми коллективами.

С образованием в 2014 году Донецкой и Луганской народной республики ушла в прошлое такая форма социального паразитизма, как хозяйственное иждивенчество, присущи, «не залежной Украине», когда государство оплачивает просчеты и разгильдяйство отстающих предприятий. На данный момент, руководители вынуждены самостоятельно решать целый ряд новых производственных проблем, таких как:

- определение стратегических целей и задач управления;
- разработка детальных планов для достижения поставленных целей;
- декомпозиция задач на конкретные операции;
- координация деятельности предприятия с другими компаниями и фирмами, постоянное совершенствование иерархической структуры;
- оптимизация процедуры принятия управленческих решений;
- поиск наиболее эффективных стилей управления и совершенствование мотивации действий персонала.

Актуальность рассмотрения упомянутых проблем обусловлена наличием ряда противоречивых мнений и неоднозначностью определения понятий функций управления, их видов и количественного состава общих функций управления. Указанные проблемы теоретического плана приводят к возникновению проблем в сфере управленческой деятельности, связанной с реформированием структур социальных систем и реализацией функций управления.

Главной особенностью, характеризующей состояние научной разработанности темы, является отсутствие специальных работ монографического характера, в которых проблема управления выступала бы в качестве самостоятельного предмета комплексного социологического исследования.

Принятие на законодательном уровне Концепции законодательного развития ДНР на 2018-2019 год, позволит выстроить эффективный механизм взаимодействия всех ветвей власти, а так же определить направление

развития правовой системы и обеспечить её согласованность с реформами в социально-экономической, политической и других сферах.

Только комплексный подход к формированию правовой политики даст возможность модернизировать всю нормативную правовую базу, действующую на территории ДНР в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции ДНР в контексте общей стратегии развития государства, направленной на сближение с Российской Федерацией. В том числе, по выстраиванию качественно новой модели государственного управления в Республике, основанного на принципах результативности, опережающей конкурентоспособности по сравнению с моделью управления Украиной.

Уже сегодня нам необходимо наметить новые концептуальные подходы к вопросам систематизации законодательства Республики, для чего в целях повышения эффективности нормотворческой деятельности всех ветвей власти, в первую очередь, наладить работу по систематизации действующего законодательства, в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции ДНР, дальнейшей консолидации его в разрезе отдельных отраслей права, освобождению от устаревших и дублирующих норм, восполнению пробелов в правовом регулировании, устранению внутренних противоречий в действующем праве, минимизации отсылочных норм в законах и расширению практики принятия законов прямого действия.

Существенным моментом, способным оказать положительное влияние на эффективность управления, является установление вертикали в управлении социальной защитой между республиканскими органами и органами государственного управления субъектов Республики на основе координации и совместной работы в осуществлении вопросов, относящихся к совместному ведению. Это в первую очередь относится к нормативно-правовому, информационно-аналитическому обеспечению социальной защиты студенчества.

Список использованной литературы.

1. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. М. : Экономика, 1989.-519 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-sotsialnoi-zashchity-studenchestva#ixzz5W6J1JV4I>
2. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления : курс лекций / Г.В. Атаманчук. М.: Юридическая литература, 1997. - 304 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-sotsialnoi-zashchity-studenchestva#ixzz5W6lvo44E>
3. Афанасьев, В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев. М. : Политиздат, 1977.-382 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-sotsialnoi-zashchity-studenchestva#ixzz5W6ln5pGT>
4. Волков, Ю.Е. Социальное управление как вид управленческой деятельности в общественных системах / Ю.Е. Волков // Социально-политический журнал. 1997. -№ 3. - С. 65-74. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-sotsialnoi-zashchity-studenchestva#ixzz5W6IcSrqN>
5. Гайдидей Ю.М. Правовая система: понятие и признаки / Ю.М. Гайдидей // Юридическая наука, № 3/2014. – С. 13-15.
6. Гвишиани, Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишини. Изд. 3-е, доп. - М.: МГТУ, 1998. - 332 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-sotsialnoi-zashchity-studenchestva#ixzz5W6IXDiOp>
7. Конституция ДНР. Электронной ресурс. – [Режим доступа]: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/> – Название с экрана.
8. Формирования правовой системы Донецкой Народной Республики в современных условиях // НОВОРОССИЯ, № 124, 26.01.2017.

С. 11. Электронной ресурс. – [Режим доступа]:
http://novopressa.ru/uploads/124/Novorossia_n124_WEB.pdf

9. Чердаков О.И. О понятии «правовая система» в контексте современных исследований / О.И. Чердаков, Г.В. Субботин // Юридическая наука, № /2015. – С. 27-30.

Токаренко Д.Н.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Голос И.И.
к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики и Законом ДНР «О прокуратуре» возлагаются функции представительства интересов гражданина или государства в суде [1,3].

В соответствии с Постановлением Совета Министров на территории Донецкой Народной Республики действует Гражданский процессуальный кодекс Украины (далее ГПК) [2]. В суде прокурор осуществляет представительство интересов гражданина или государства в порядке, установленном ГПК и другими законами, и может осуществлять представительство на любой стадии гражданского процесса.

Основанием представительства в суде интересов гражданина является его несостоятельность. Несостоятельным лицом можно считать по физическому или материальному положению, вследствие пожилого возраста или по иным уважительным причинам, которые мешают ему самостоятельно защитить свои права и реализовывать процессуальные полномочия. Интересы государства имеют свои отличия от интересов других участников

общественных отношений. Государственные интересы основаны на потребности в осуществлении функций государства (политических, экономических, социальных и других), различных государственных программ, направленных на защиту суверенитета, территориальной целостности, государственной границы Донецкой Народной Республики, обеспечение его государственной, экономической, информационной, экологической безопасности, охрану земли как национального богатства, защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования и т.д.

На законодательном уровне, определены и закреплены формы представительства прокурором интересов государства и гражданина в суде. Согласно Закону ДНР «О прокуратуре» такими формами представительства являются:

1) обращение в суд с иском или заявлением о защите прав и свобод другого лица, неопределенного круга лиц, прав юридических лиц, когда нарушаются интересы государства, или о признании незаконными правовых актов, действий или решений органов государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц;

2) участие в рассмотрении судами дел;

3) внесения апелляционной, кассационной жалобы на судебные решения или заявления об их пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления о пересмотре Верховным Судом ДНР судебного решения.

При подаче исковых заявлений, прокурор должен подтверждать юридические факты, которые являются основанием исковых заявлений. Это могут быть данные о размере доходов, о возрасте, о недееспособности, о длительном неполучении работающими лицами заработной платы и др.

Основываясь на принципе диспозитивности, прокурор должен добавлять к исковому заявлению также подтверждение обращения к нему лица, в интересах которого он подает исковое заявление (истца).

Как следует из ч.1 ст.46 ГПК, прокурор представляет процессуальные права и обязанности лица, в интересах которого он действует, за исключением права заключать мировое соглашение. Считается, что в утверждение законодателя о том, что лица, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц, «имеют процессуальные права и обязанности лица, в интересах которого они действуют», некорректно и противоречит как ст. 31 ГПК, так и ч. 2 этой нормы.

Это еще раз дополнительно подтверждает концепцию авторов о нецелесообразности прокурора предъявлять заявления в интересах частных лиц. Целесообразность этого присуща, только в тех случаях, когда затрагиваются публичные интересы.

Прокурор не может отказаться от иска, поскольку иск - это материально-правовое требование истца к ответчику, обращена через суд о защите его нарушенного, оспариваемого и непризнанного права, и таким правом может распорядиться только истец, которым прокурор не является, поскольку в процессе защищает не свои собственные интересы.

Прокурор может отказаться от предъявленного им заявления как процессуального средства выражения иска, с которым он обратился в суд.

Не может по аналогии прокурор изменить предмет или основания иска, поскольку речь идет о материальных права истца, которыми прокурор не может распоряжаться, поскольку он не является владельцем этих прав и заключить мировое соглашение, поскольку в этой сделке стороны идут на взаимные уступки по поводу распоряжения своими материальными благами, касающиеся только прав и обязанностей сторон и предмета иска (ч. 1 ст. 175 ГПК).

Функция прокурора при первой форме участия в процессе, а именно при предъявлении заявления в суд, должна сводиться только к процессуальному представительству, а все процессуальные действия по объекту спора должен осуществлять истец. В случае отказа от заявления или

изменений требований прокурором лицо, в интересах которого такое заявление предъявлено прокурором, вправе требовать от суда рассмотрения дела и решения требования в первоначальном объеме.

То есть положение об изменении требования прокурором является формальным, поскольку суд будет рассматривать требование в первоначальном объеме, если на этом будет настаивать лицо, в интересы которого прокурор предъявил заявление, то есть истец (ч.2 ст.46) [2].

Меры по обеспечению иска могут приниматься по инициативе прокурора или лица которому законом предоставлено право обращаться в суд за защитой прав, свобод и интересов других лиц, то их заявление должно быть в любой форме подтверждено лицом, в интересах которой они действуют, поскольку возмещение возможных убытков и его обеспечение осуществляется только за счет этого лица. Это подтверждает формальный характер полномочий прокурора по распоряжению правами, которые присущи лицу, интересы которого он защищает.

Прокурор определяет основания для представительства в судах самостоятельно, также прокурор определяет форму представительства и может осуществлять представительство в любой стадии судопроизводства в порядке, предусмотренном процессуальным законом. Участие прокурора в гражданском процессе является необходимым для защиты прав и свобод граждан, интересов государства.

Список использованных источников.

1. Донецкая Народная Республика. Законы. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014). Донецкая Народная Республика. Законы. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014). - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Закон Украины от 18.03.2004 г. № 2475-VIII - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>

3. Закон Донецкой Народной Республики «О прокуратуре» № 243-ІНС от 31.08.2018: [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

Сичкар В.А.

**к.ю.н., доцент кафедры административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Актуальность исследования обусловлена тем, что структурная перестройка экономики Донецкой Народной Республики невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его кадрового потенциала, научной проработки методов кадрового обеспечения территориальных структур. В Республике формируются новые системы территориального управления и местного самоуправления, которые в наибольшей мере должны быть ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения.

Вопросы и основные направления оптимизации кадрового потенциала государственной службы страны, как качественного, так и количественного, были затронуты еще в самом начале 2000-х годов, проведены несколько государственных программ по реформированию государственной службы. Как показывает анализ результатов программ и мнений экспертов, за этот период удалось скорректировать правовую и методическую базу, провести аналитические исследования и несколько пилотных проектов, тем не менее,

до сих пор остро стоит вопрос о дефиците квалифицированных кадров, особенно регионального уровня [1, 2].

Процессы радикального обновления общества в Донецкой Народной Республике (далее ДНР), в частности реформирования и модернизации государственной службы ДНР, происходящих на современном этапе создания государства и обусловлены необходимостью создания в ДНР профессиональной, стабильной, высокоэффективной, авторитетной государственной службы, способной отвечать на вызовы, способной предоставлять качественные управленческие услуги населению, пользоваться его доверием и уважением, предъявляют повышенные требования к руководящему составу в сфере государственной службы, его уровня подготовки, профессионализма и личностных качеств. Но общая управленческая и органично связана с ней кадровая ситуация остаются в ДНР, к сожалению, пока неудовлетворительными. Руководящий персонал еще недостаточно подготовлен к инновационной деятельности, осуществление общественных реформ. Существующие подходы к подготовке руководящих кадров в области государственного управления еще не в полной мере отвечают современным требованиям, европейским стандартам, учитывают приоритеты новой государственной кадровой политики. В связи с этим проблема организации подготовки руководителей в сфере государственной службы приобретает особое значение.

Поэтому, основных приоритетов кадровой политики в органах государственной власти относительно руководящего персонала в сфере государственной службы целесообразно отнести: формирование структуры руководящего кадрового потенциала, формирование качественно новых профессионально-квалификационных характеристик (профилей компетентности для каждой отдельной группы руководящих должностей), организационных и штатных структур, создание системы высокопрофессионального, аналитического и практического сопровождения управленческих решений, инновационных технологий работы по отбору

расстановки, воспитания и оценивания руководящих кадров профессионализация на основе создания модифицированной общегосударственной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров всех уровней; моральное и материальное поощрение, внедрение системы государственного и общественного контроля за деятельностью руководителей, создание системы управленческого консультирования с институтами гражданского общества.

Формирование действенного резерва руководящих кадров будет способствовать повышению эффективности системы управления государственной службой. Согласно ст. 11 Закона ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» [3] формирование кадрового состава государственной службы обеспечивается: созданием государственного кадрового резерва, кадрового резерва в государственном органе, а также эффективным использованием указанных кадровых резервов; развитием профессиональных качеств государственных служащих; оценкой результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих в ходе проведения аттестации или сдачи квалификационного экзамена; созданием возможностей для должностного (служебного) роста государственных служащих; использованием современных кадровых технологий; применением образовательных программ, государственных образовательных стандартов; ротацией государственных служащих.

Так, например порядок формирования и организация работы с кадровым резервом в Министерстве юстиции ДНР регулируются Порядком формирования кадрового резерва государственной гражданской службы в Управлении по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики [4].

Исходя из этого, формирование резерва руководящих кадров в сфере государственной службы должно предусматривать поиск и выявление тех

работников, которые имеют необходимый потенциал руководителя, а именно:

- профессиональный, управленческий, инновационный, интеллектуальный, творческий, нравственный, культурный, информационный, психологический для того, чтобы занимать определенные руководящие должности;

- применение различных форм и методов работы с лицами, которые зачислены в резерв руководящих кадров;

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации кандидатов и определять готовность резерва руководящих кадров для назначения на руководящие должности.

Теоретическое рассмотрение некоторых аспектов процесса организации подготовки руководителей в сфере государственной службы свидетельствует, что дальнейшее отсутствие программы целевой подготовки руководящих кадров в государственном управлении приведет к продолжению нивелирования критерия компетентности в отношении к государственной службе, еще большего вымывания квалифицированных специалистов и увеличение бессистемности в принятии решений.

Реалии доказывают, что качество любого труда изрядно зависит от того, кто его организует и осуществляет. Действительно, государство может выбрать правильную цель, наметить линию деятельности, разработать на ее основе хорошие планы. Однако, все это может оказаться бесполезным, если на руководящих участках, где решается успех дела, не работает кадровый персонал, правильно понимающий интересы, цели и задачи государства.

Список использованных источников.

1. *Адамович А.* Реформирование системы государственной службы Российской Федерации // Государственная служба. 2014. № 1. С. 80-83.

2. *Борщевский Г.А.* Реформирование государственной службы в России: промежуточные итоги и перспективы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 65-88.

3. Закон ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» № 32-ІНС от 03.04.2015, действующая редакция по состоянию на 17.05.2016 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>

4. Порядок формирования кадрового резерва государственной гражданской службы в Управлении по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики: Утверждено приказом Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики № 11 от 25.08.2015/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0112-11-20150825/>

Курбан М.И.
магистр кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Витвицкая В.В.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного права ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

На этапе становления и развития Донецкой Народной Республики как самостоятельного государства особую роль играет формирование законодательной базы. Особое внимание в настоящее время уделяется законодательству, регулиющему процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество в ДНР. Государственная регистрация имущества является единственным основанием обеспечения права граждан на недвижимость.

Недвижимое имущество представляет собой одну из основ функционирования любой экономической системы. Поэтому оптимальная

организация оборота недвижимости является одной из главных задач в области экономической политики. Ведущую роль в организации такого оборота играет правовое регулирование отношений, связанных с недвижимым имуществом. Можно с уверенностью сказать, что от правильного выбора правовой модели отношений в сфере недвижимости во многом зависит динамика экономических процессов, инвестиционный климат и благосостояние населения. В то же время недостатки правового регулирования в данной области, пробелы в законодательстве и ошибочные решения не могут не сказываться негативно на многих факторах экономического и социально-политического развития.

Необходимость регистрации прав отличает правовой режим недвижимого имущества от правового режима имущества движимого. Из такого положения вытекает особая значимость правовой модели регистрации для режима недвижимости. С одной стороны, эта модель должна вписываться в общую концепцию правового регулирования недвижимости, а с другой стороны, все законодательные решения в области недвижимости должны приниматься с учетом действующей системы регистрации прав, поскольку только при соответствии этой системе они могут быть реализованы.

В процессе формирования рынка недвижимости возникла потребность во введении норм права, устанавливающих обязательность государственной регистрации вещных прав на неё.

Правовой основой вещного права на недвижимое имущество является Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)», принятый 24 июня 2016 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики. Данный Закон был принят на смену Временного положения о порядке государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-29 (с

изменениями и дополнениями) [1]. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Донецкой Народной Республики государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений).

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их отягощений представляет собой составную часть правового режима недвижимости. Кроме того, государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с действующим Гражданским кодексом.

Таким образом, государственная регистрация прав на недвижимость представляет собой деятельность государства по осуществлению управления недвижимостью, находящейся в государственной собственности, а также управления процессами на рынке недвижимости и предупреждения правонарушений в сфере отношений, связанных с недвижимостью в целях защиты имущественных прав участников гражданского оборота, обеспечения поступления в бюджет средств от налогообложения недвижимости и сделок с ней.

К государственной регистрации в широком смысле относится не только деятельность регистрирующего органа по рассмотрению конкретных документов, но и деятельность государства по организации системы регистрации, установлению принципов ведения банка данных, автоматизации регистрационных процессов, методов отражения и защиты информации, а также деятельность по предоставлению информации о государственной регистрации прав на недвижимость.

Государственная регистрация призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов.

Тем самым государственная регистрация создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обязательств и, следовательно, способствует упрочению и стабильности гражданского оборота в целом. Она не затрагивает самого содержания указанного гражданского права, не ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию их воли и имущественную самостоятельность и потому не может рассматриваться как недопустимое произвольное вмешательство государства в частные дела. Государственная регистрация не ограничивает права граждан, в том числе гарантированных Конституцией Донецкой Народной Республики права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, находящимся у лица на законных основаниях, а также свободы экономической деятельности.

Особый характер предмета сделок с недвижимостью требует признания и подтверждения государством прав их участников. Являясь гарантией законности заключения сделок с недвижимым имуществом, эти меры позволяют сделать рынок недвижимости прозрачным и снизить возможности для мошенничества и преступлений. Поэтому законодательно было закреплена обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью, включающая проведение правовой экспертизы документов, необходимых для государственной регистрации и проверки законности сделки.

Таким образом, можно сделать вывод, что принятый Закон в сфере регистрации вещных прав на недвижимое имущество позволяет в полной мере реализовать права физических и юридических лиц на владение, пользование и распоряжение объектами недвижимого имущества, создать благоприятные условия для их реализации и привлечь инвестиции на строительство и реконструкцию жилого и нежилого фонда в Донецкой Народной Республике.

Список использованной литературы .

1. О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений): Закон № 141-ІНС от

24.06.2016, с изменениями, принят Постановлением Народного Совета от 24 июня 2016 года. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-veshnyh-prav-na-vedvizhimoe-imushchestvo-i-ih-ogranichenij-obremenenij/>

Каблов Д.С.

**к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»**

Скиданова А.С.

студентка ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Правовой регламентации организации и деятельности правоохранительных органов становятся более актуальными, поскольку совершенствуются процессы демократизации общества, общественное мнение освобождается от строгой регламентации контроля со стороны государства, более широкой гласности приобретают просчеты, которые имеют место в работе правоохранительных органов. Для их преодоления необходимо провести ряд мероприятий по совершенствованию их организационной структуры и правовой основы деятельности.

На сегодня сложилась и действует достаточно широкая сеть нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции. Среди них Конституция ДНР, Законы ДНР, постановления Совета Министров, нормативные акты МВД ДНР, Всеобщая декларация прав человека, таким образом складывается целый комплекс нормативного материала, элементы которого не всегда соответствуют требованиям системности, согласованности, доступности.

Кроме того, законодательную базу составляют законы, принятые в разное время. Так, в нашем государстве до сих пор действуют законы

Украины, действующие на территории ДНР в соответствии с переходными положениями Конституции ДНР и применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики.

С этой стороны, на наш взгляд, требуют совершенствования нормативные акты, регулирующие вопросы организации и деятельности подразделений полиции, прохождения службы, финансового и материально-технического обеспечения, социальной защиты работников полиции, обязательного государственного страхования, обеспечения прозрачности и гласности, усиление контроля общественности и внедрение новых форм отчетности полиции перед населением о проделанной работе.

Не менее актуальным является проблема организационной структуры полиции и ее совершенствование. Как подсказывает мировой опыт, вместе с перестройкой органов государственной власти и управления, необходимо прогнозировать соответствующие изменения в системе правоохранительных органов, является важным звеном в системе исполнительно-распорядительной власти. Много интересных идей и предложений по улучшению организационной структуры полиции уже реализовано Министерством внутренних дел ДНР.

Нельзя не согласиться с некоторыми аргументами ученых в пользу сохранения существующей функциональной целостности Министерства внутренних дел. Однако в литературе существует мнение, что расчленение существующей системы МВД может понести серьезные потери, связанные с ослаблением правоохранительной функции государства, потерей контроля над криминальной ситуацией и значительными финансовыми затратами [1].

Перспективным направлением совершенствования организационной структуры МВД ДНР, по нашему мнению, является объединение структурных подразделений, которое позволит создать условия для ликвидации функционального дублирования, более четкого разграничения компетенции и соответствия между подразделениями, улучшение координации их деятельности, существенного сокращения должностей

руководящего состава, а также экономии финансовых и материальных ресурсов. С этой целью, учитывая существующие в литературе предложения на уровне МВД ДНР было бы целесообразно все службы и подразделения Министерства объединить в крупные управленческие блоки:

Управление уголовной полиции - с возложением на него функций организации борьбы с организованной, экономической преступностью, незаконным оборотом наркотиков, преступности по линии уголовного розыска.

- Управление по обеспечению охраны общественного порядка - с возложением на него функций организации обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения, миграционного контроля, вневедомственной охраны, борьбы с преступностью и охраны общественного порядка на транспорте, режимных объектах;

- Следственное управление - с возложением на него функций организации деятельности следственных подразделений. Создать следственную часть и экспертно-криминалистический центр;

- Управление кадров - с возложением на него функций организации профессионального образования, трудоустройства и работы с личным составом;

- Управление ресурсного обеспечения - с возложением на него функций организации ресурсного обеспечения и технической политики, военного обеспечения, финансово-экономического, хозяйственного и медицинского обеспечения, специальной перевозки, строительства, контрольно-ревизионных проверок;

- Управление внутренних войск - с возложением на него функций организации деятельности внутренних войск;

- Управление делами, куда должны войти правовой подразделение, приемная МВД ДНР, приемная министра, секретариат.

Таким образом, одним из направлений государственного совершенствования должно стать создание гибкой системы органов МВД

ДНР, которая была бы способна самостоятельно адаптироваться к изменениям в обществе. Это, в свою очередь, требует надлежащего правового регулирования их функционирования, поскольку несовершенство законов и других нормативных актов, а также недостатки в правоприменительной практике является одной из причин неэффективности правовой базы этих органов и развития негативных явлений в обществе.

Кроме того, одним из путей улучшения функционирования полиции должны стать изменения Закона ДНР «О полиции»[2] Как известно, действующий Закон был принят в начале становления ДНР, как независимого государства. Поэтому его нормы, в силу объективных причин не могли учесть всех изменений, которые произошли в общественной жизни нашего государства.

В Законе должны быть разграничены полномочия между подразделениями полиции. Необходимо четко очертить круг сотрудников подразделений и служб органов внутренних дел, которые относятся к категории работников полиции, и тем самым закрепить правовой статус этой группы лиц в системе МВД ДНР.

Неурегулированной остается и деятельность городских (районных) отделов полиции, от результата работы которых фактически зависит эффективность функционирования всей системы МВД в целом, а значит, и состояние правопорядка в государстве.

Список использованной литературы.

1. Горшков, В.П. Некоторые направления эффективности деятельности органов внутренних дел / В.П. Горшков // Актуальные проблемы совершенствования организационных и правовых основ деятельности органов внутренних дел. Труды Академии управления (юбилейный выпуск). – М., 1999. – С. 85-95.

2. О полиции: Закон Постановление Народного Совета ДНР от 07.08.2015 № 85-ИНС [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-politsii->

donetskoj-narodnoj-respubliki/ — Дата обращения: 24.09.2018. — Загл. с экрана.

Котляр А.В.
старший преподаватель кафедры
административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Права человека определяются в юридической науке чаще всего, как определенные возможности человека, которые необходимы для его существования и развития в конкретно-исторических условиях, объективно определяются достигнутым уровнем развития человечества (экономическим, духовным социальным) и должны быть общими и равными для всех.

Так статья 23 Конституции ДНР говорит о том что, каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов[1].

Однако в настоящий момент на законодательном уровне в ДНР не принят нормативный акт, регулирующий деятельность общественных объединений, в связи, с чем согласно ст. 86 Конституции ДНР, применяются нормы украинского законодательства в части, не противоречащего законодательству ДНР[1].

В связи с этим мы обратимся к Закону Украины «Об общественных объединениях» где в ст. 1 сказано что, «общественное объединение – это добровольное объединение физических лиц или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности, экономических, социальных, культурных, экологических и иных интересов»[2].

Следует обратить внимание на то, что право на объединение также закреплено и регулируется Гражданским Кодексом ст. 314 в которой

говориться «Физические лица имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации. Принадлежность или непринадлежность физического лица к политической партии или общественной организации не является основанием для ограничения его прав, предоставления ей льгот или преимуществ»[3].

На законодательном уровне можно выделить отдельную группу актов, принятых в целях закрепления специфики правового статуса отдельных видов общественных объединений.

Так, политические партии действуют в соответствии с Законом Украины «О политических партиях». Под политической партией в данном законе понимается «зарегистрированное по закону добровольное объединение граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, имеет своей целью содействие формированию и выражению политической воли граждан, принимает участие в выборах и других политических мероприятиях»[4].

Однако с момента провозглашения независимости ДНР деятельность политических партий на территории Донецкой Народной Республики прекратилась и в настоящее время для выражения своих политических прав граждане вступают в общественные движения, однако данный вопрос не нашел в настоящее время законодательного закрепления.

Следующим нормативным актом, который закрепил статуса отдельных видов общественных объединений является Закон ДНР от 29.06.2015 года № 65-ІНС «О профессиональных союзах» который в ст. 1 закрепил что: «профессиональный союз (профсоюз) – добровольное некоммерческое общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности (обучения), создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов»[5].

Еще одним нормативным актом закрепившим статус общественных объединений является Закон ДНР от 24 июня 2016 года № 140-ІНС «О

свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в котором сказано что под религиозными объединениями признается добровольное объединение граждан Донецкой Народной Республики, иных лиц, имеющих регистрацию и находящихся на территории Донецкой Народной Республики на законных основаниях, образованное в целях осуществления религиозной деятельности[6].

Наряду с группой актов, которые закрепляют правовой статус отдельных видов общественных объединений можно выделить некоторые акты, которые имеют в качестве основной иную направленность, однако содержат нормы, влияющие на правосубъектность некоторых общественных объединений.

Так, Закон ДНР от 24.04.2015 года № 33-ИНС «О физической культуре и спорте» устанавливает правовые взаимоотношения участников физкультурно-спортивного процесса и обеспечивает реализацию прав и свобод граждан на занятия физической культурой и спортом, однако в тоже время ст. 4 «Право на занятия физической культурой и спортом» предусматривает возможность объединения граждан в общественные организации физкультурно-спортивной направленности[7].

Следующий нормативно-правовой акт, который можно отнести к данной группе является Закон ДНР «О социальной защите ветеранов войны» от 15 мая 2015 года ст. 16 «Общественные организации и иные объединения ветеранов войны»[8].

К данной группе актов следует также отнести Закон ДНР «О культуре» от 25 декабря 2015 года ст. 12 «Право создавать организации культуры» и ст. 13 «Право на объединение в культурные сообщества, создание общественных объединений в области культуры»[9].

Так же нельзя не остановиться на Законе ДНР «О социальной защите инвалидов» от 15 мая 2015 года, глава 5 «Общественные объединения инвалидов», в которой кроме ст. 33 «Право инвалидов на создание

общественных объединений» есть статья 34 которая предусматривает льготы, предоставляемые общественным объединениям инвалидов[10].

Законе ДНР «Об образовании», в котором кроме регулирования общественных отношений участников образовательного процесса, а также реализации конституционного права на образование рассматриваются вопросы участия в общественных объединениях, в том числе право создавать студенческие отряды целью деятельности которых является организация временной занятости обучающихся, право на объединение в общественные профессиональные организации и т.д[11].

Мы считаем, немаловажным вопросом является также создание детских молодёжные и общественные организации в ДНР с целью воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, интернационализма на основе возрождаемых нравственных ценностей, однако в настоящий момент времени в ДНР отсутствует нормативный акт который ты регулировал вопросы создания таких общественных объединений.

Из выше сказанного следует, что в настоящий момент отсутствует согласованность между содержащимися в нормативных актах них нормами, в связи, с чем возникает сложность в правоприменительной практике.

Список используемых источников.

1. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> (дата обращения: 23.09.18).

2. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 р. // Закони України: Офіційне видання. – т.3. – 1996. – С.300

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: Офіційний текст // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – № 5. – 2003. – С.31

4. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 року № 2365-III. // Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 08.06.2001 — 2001 р., № 23, стаття 118

5. Закон ДНР «О профессиональных союзах» от 29.06.2015 года № 65-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-professionalnyh-soyuzah/> (дата обращения: 25.09.18).

6. Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 24 июня 2016 года № 140-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon%20donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-veroisповедaniya-i-religioznyh%20obedineniyah/> (дата обращения: 25.09.18).

7. Закон ДНР «О физической культуре и спорте» от 24.04.2015 года № 33-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/o-fizicheskoy-kulture-i-sporte> (дата обращения: 25.09.18).

8. Закон ДНР «О социальной защите ветеранов войны» от 15 мая 2015 года № 47-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sotsialnoj-zashhite-veteranov-vojny> (дата обращения: 25.09.18).

9. Закон ДНР «О культуре» от 25 декабря 2015 года № 98-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-kulture-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения: 25.09.18).

10. Закон ДНР «О социальной защите инвалидов» от 15 мая 2015 года № 48-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-invalidov/> (дата обращения: 25.09.18).

11. Закон ДНР «Об образовании» от 19.06.2015 года № 55-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой народной Республики. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii> (дата обращения: 25.09.18).

Трандафилова И.В.
ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Целевая направленность законодательства о защите прав потребителей состоит в создании добавочных правовых гарантий соблюдения прав и интересов граждан-потребителей, которые находятся в различном положении с контрагентами с учетом экономических условий, уровня образования, покупательной возможности. Механизм защиты прав потребителей включает не только гражданско-правовые способы, но и публично-правовые инструменты, особое значение среди которых отводится судебной и административной защите гражданских прав.

С целью защиты своих законных прав и интересов покупатели имеют право объединяться в общественные организации потребителей (объединения потребителей). Объединения потребителей считаются социальными организациями, которые осуществляют свою деятельность согласно с законодательством Донецкой Народной Республики. Основным источником регулирования отношений между покупателем и продавцом в Донецкой Народной Республики является Закон «О защите прав потребителей» (далее Закон), который принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 года (Постановление №І-202П-НС) [1].

Потребитель вправе оставить комментарий-жалобу о работе предприятия, некачественном товаре, отсутствии чеков, некачественной

услуге и т.д., в общем о любом нарушении его прав потребителя в Книге отзывов и предложений, указав, тем самым, субъекту хозяйствования на недостатки работы его заведения.

Отказ в предоставлении Книги жалоб и предложений потребителю является нарушением Закона, данный факт служит обоснованным поводом для подачи заявления в Инспекцию.

Претензии относительно качества приобретенного товара/услуги можно предоставить в магазин в письменной форме, важно, чтобы из текста претензии было понятно: кто, от кого, почему и что требует.

Претензию субъекту хозяйствования можно отправить почтой, обязательно заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения (в описи сделать запись – претензия с такими-то требованиями). Полученные с почты документы (чек, опись вложения, уведомление о вручении) нужно сохранить, ведь они будут являться доказательством того, что адресату претензия отправлена и он ее получил [2].

Еще для более тщательного и структурированного решения проблем связанных с защитой прав потребителей создан специально уполномоченный орган в данной сфере, а именно Инспекция по защите прав потребителей. Покупатель имеет право обратиться за защитой своих прав в Инспекцию по защите прав потребителей Донецкой Народной Республики по адресу г. Донецк, ул. Челюскинцев, 184. При Инспекции функционирует общественная приемная, где специалист поможет покупателю грамотно составить обращение. Также обращение в Инспекцию может быть отправлено письмом посредством ГП «Почта Донбасса».

Инспекция по защите прав потребителей (далее – Инспекция) является специально уполномоченным республиканским органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики, осуществляющей государственный контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

К обращению необходимо прикрепить ксерокопию чека, подтверждающего факт приобретения данного товара в конкретной торговой

точке (при наличии). Также в обращении следует указать точный адрес нахождения торговой точки, наименование магазина (при наличии), данные предпринимателя, описание возникшей проблемы, конкретные требования потребителя, данные потребителя (ФИО, адрес, телефон), дату, подпись. Согласно «Закона об обращении граждан» анонимные обращения в работу не принимаются [3].

Аргументированное обращение граждан, правоохранительных органов, муниципальных органов о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства является основанием для проведения внеплановых проверок предприятий должностными лицами органа по защите прав потребителей.

В случае выявления нарушений законодательства в пределах полномочий и подтверждения фактов нарушения прав потребителя изложенных в обращении, к субъекту хозяйствования применяется штрафная санкция, которая подлежит уплате в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики. Также с целью устранения и недопущения нарушений законодательства о защите прав потребителей на основании акта проверки выписывается предписание об устранении нарушений, обязательное к исполнению субъектом хозяйствования в установленные законодательском сроки.

Законодательство относительно гражданской ответственности в области защиты прав потребителей предопределяет довольно жесткие меры за их несоблюдение. Соблюдать его каноны выгодно как покупателю для охраны и защиты своих интересов и прав, так и самим продавцам. Закон устанавливает различные гарантии удовлетворения требований потребителя: от уплаты потребителю неустойки в случае просрочки выполнения его законных требований до уплаты штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере цены иска. Следовательно, для изготовителя, исполнителя и продавца выгоднее следовать букве закона, избегая тем самым судебного разбирательства.

Гражданско-правовая ответственность как средство охраны прав потребителей имеет в своей основе компенсационную функцию, которая ставит своей задачей, прежде всего, восстановление нарушенной имущественной сферы потребителя за счет имущества правонарушителя. Вот почему основное значение в Законе "О защите прав потребителей" придается применению таким предусмотренным действующим законодательством мерам ответственности, как возмещение убытков и взыскание неустойки.

Несмотря на отмеченные дополнительные возможности, предоставленные гражданам-потребителям как заведомо более слабой стороне во взаимоотношениях с профессиональными предпринимателями, они нуждаются в более тщательной и эффективной защите.

Список использованной литературы.

1. Закон ДНР «О защите прав потребителей» принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 года (Постановление №I-202П-НС). Электронный ресурс: [<https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/>]

2. Приказ Министерства промышленности и торговли «Об утверждении Порядка ведения и регистрации Книги отзывов и предложений». - №77 от 24.05.2018г. Электронный ресурс [<http://izpp.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/p77-kniga.pdf>].

3. Закон ДНР «Об обращениях граждан» принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 20 февраля 2015 года (Постановление №I-65П-НС). Электронный ресурс: [<http://izpp.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/zakon-ob-obrascheniyakh-grazhdan.pdf>]

Панина Т.В.

**магистрант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
главный специалист – юрисконсульт Управления Пенсионного фонда
Донецкой Народной Республики в г. Ждановке
Смирнов А.А.**

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Современная пенсионная система – это сложный механизм, включающий в себя правовой, финансовый и организационный институты и нормы, создаваемые государством для обеспечения населения пенсиями. Несмотря на разнообразие применяемых в мире моделей пенсионного обеспечения, актуальность вопроса не уменьшается. Экономические кризисы, изменение политической ситуации, технический прогресс, новые формы организации труда, а для стран постсоветского пространства еще и длительный застой в развитии рыночных и международных отношений, изменение форм собственности, влекут за собой необходимость постоянного усовершенствования механизмов возмещения нетрудоспособному населению утраченного вследствие возраста, инвалидности или кормильца дохода. Что же касается Донецкой Народной Республики, то на сегодняшний день говорить о собственной системе пенсионного обеспечения вообще не приходится, ее нет. Применяемая в Республике пенсионная система Украины экономически не оправдана, о несостоятельности этой системы говорили еще в 2010 году, поэтому в 2011 году и была принята пенсионная реформа, направленная на разрешение самой глобальной проблемы всех пенсионных систем – старение общества. В ДНР от увеличения пенсионного возраста для женщин отказались, при этом механизм сбора взносов был имплементирован из России, что еще больше усугубило проблему дефицита бюджета пенсионного фонда, т.к. ее доходная часть была лишена поступлений за счет

средств наемных работников. Поэтому изучение опыта зарубежных стран крайне необходимо для разработки и внедрения своей модели социальной защиты граждан.

Классифицировать пенсионные системы на основе присущих им характерных черт можно по-разному: по отраслевой принадлежности, способам организации, уровнем замещения утраченного дохода и др. В международной системе предусмотрена классификация пенсионных систем по способу финансирования, типу уплаты взносов и расчета выплат, вида участия в них экономически активного населения. По способу финансирования различают три базовых стратегии пенсионного обеспечения: распределительная, накопительная и смешанная. По видам участия в ней: обязательное и добровольное страхование. По типу расчета выплат различают программы с фиксированным размером пенсий и программы с установленным размером взносов.

В мировой практике пенсионного обеспечения существует несколько моделей пенсионной системы: в промышленно развитых странах, в латиноамериканских странах и Швеции, каждая из которых имеет свои особенности. В эту систему входят: государство, негосударственные, корпоративные, профессиональные или частные пенсионные фонды и страховые компании.

Практически все системы пенсионного обеспечения сталкиваются с проблемами дефицита бюджета, которые обуславливаются двумя важнейшими факторами: негативными демографическими тенденциями и неблагоприятной макроэкономической ситуацией, к которой относят нестабильность и неразвитость национальной экономики и финансового рынка.

Проведение пенсионных реформ необходимо даже в тех странах, в которых на первый взгляд пенсии являются достойным замещением утраченного в результате потери трудоспособности дохода. Способы и пути реформирования могут отличаться друг от друга, но, в конечном счете,

преследуют одну и ту же цель – избежание дефицита бюджета при достойном возмещении утраченного дохода.

Анализ пенсионных реформ в зарубежных странах показывает, что наиболее часто изменяемыми параметрами в этих реформах являются: увеличение пенсионного возраста, изменения порядка начисления пенсионных выплат, изменения способа взимания взносов, перечень специальных категорий работников, подлежащих льготному пенсионному обеспечению.

Применяемая в ДНР распределительная система требует постоянных дотаций из госбюджета, что существенно подрывает экономику Республики. Пенсионная реформа в ДНР нужна и возможна, так как наиболее часто изменяемые параметры реформирования не подвергались существенному пересмотру, имплементированный порядок формирования доходной части, наоборот, лишь ухудшил экономические показатели бюджета, а демографическая ситуация в Республике остается крайне напряженной из-за политической и экономической нестабильности.

Список использованной литературы.

1. Алябьева, Т.С. Особенности пенсионного обеспечения зарубежных стран / Т.С.Алябьева // Международный научный журнал «Символ науки». – 2017.- №04-1. – С.21-24.

2. Исламов, Ф.Ф. Модели пенсионного обеспечения зарубежных стран / Ф.Ф.Исламов, Л.Ш.Шарифьянова // Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – 2016. - №11-1. – С.156-159.

3. Общеобязательное государственное пенсионное страхование: учебный курс / Б.А.Зайчук [и др.]. – Киев: НИП «АВТ лтд.», 2004. – 256с.

4. Уайтхауз, Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / Э. Уайтхауз; пер. О.В., Демидов, Д.И. Артемьева, А.А. Кулагина, Э.М. Манучарян и др. - М.: Весь Мир, 2008. -387с.

Сироватко Ю.Н.
Врио министра юстиции Донецкой Народной Республики.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КАК ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В период становления Донецкой Народной Республики как правового государства особое значение приобретают вопросы эффективного государственного управления, поскольку одной из основных задач построения и укрепления государственности Республики является совершенствование органов государственной власти. Важную роль выполняет система органов исполнительной власти, на которую возложены полномочия как по практическому обеспечению соответствующих прав и свобод, так и реализация государственной политики во всех сферах жизнедеятельности общества. Ключевая роль в этой системе отведена министерствам.

Министерство - это орган государственного управления в определенной сфере деятельности. Одним из таких органов является Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

Согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики под органами юстиции Донецкой Народной Республики следует понимать Министерство юстиции Донецкой Народной Республики (далее по тексту – Минюст ДНР), которое является республиканским органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере юстиции (п. 1.1. Положения о Минюсте ДНР).

Датой создания Министерства юстиции принято считать 22.10.2014 г.

Минюст ДНР возглавляет Министр юстиции, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Донецкой Народной Республики.

Правовое положение Минюста ДНР определяется Положением о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, принятым 17 декабря 2016 г. постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 13-47.

На сегодняшний день Минюст ДНР осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в следующих сферах деятельности: адвокатуры; банкротства; государственной регистрации (легализации) некоммерческих организаций; государственной регистрации актов гражданского состояния; государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений), технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества; государственной регистрации ограничений (обременений) движимого имущества; государственной регистрации нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления; систематизации нормативных правовых актов; информатизации правотворческой деятельности; легализации документов; медиации; нотариата; оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц); исполнения уголовных наказаний; содействия в заключении, соблюдении и выполнении обязательств по международным договорам; государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности; судебно-экспертной деятельности; риэлтерской деятельности (п. 1.2. Положения о Минюсте ДНР).

Выполнение каждой из этих функций требует проведения значительного объема работы, направления и методы которой конкретизируются в положении о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики и иных нормативных актах в виде приказов Министерства юстиции.

Важной отличительной чертой деятельности Минюста ДНР является особенность правового положения объектов управления. Все они различаются своим назначением, содержанием и характером компетенции.

Особого внимания заслуживает деятельность Министерства юстиции Донецкой Народной Республики по регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления (местных администраций), затрагивающих права и законные интересы граждан. Также Министерству юстиции Донецкой Народной Республики отведена важная роль в области обеспечения права на получение квалифицированной юридической помощи, в организации деятельности нотариата и регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений).

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Министерство юстиции Донецкой Народной Республики является многопрофильным республиканским органом исполнительной власти, возглавляющий единую, централизованную систему органов и учреждений юстиции Донецкой Народной Республики. Эффективность его функционирования определяется квалификацией, профессионализмом и ответственностью кадрового состава, качеством организации и управления деятельностью Министерства как единого согласованного органа, а также его структурных подразделений.

Список использованной литературы.

1. Положение о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 13-47 от 17.12.2016 г. – Режим доступа: [http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2017/03/ Postanov_N13_47_17122016.pdf](http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2017/03/Postanov_N13_47_17122016.pdf) (дата обращения: 02.11.2018);

Попов А.Г.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Абашина Я.В.,
ассистент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ АДАПТАЦИИ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Становление молодого государства неизменно сопровождается процессом реорганизации, а, иногда, и полной реструктуризации органов государственной власти, в том числе и органов местного самоуправления. Для создания полноценной, эффективной и самодостаточной системы муниципальной власти, необходимо провести анализ уже существующих правовых моделей организации местного самоуправления и выявить положительный и отрицательный опыт их функционирования, с учетом исторических, культурных и национальных особенностей развития определенных государств.

Развитие современной модели местного самоуправления в Донецкой Народной Республике должно определяться синтезом интересов государства и его отдельных граждан, проживающих на определенных территориальных единицах.

С целью проведения анализа существующих моделей организации местного самоуправления, необходимо определить, что собой представляет сам термин «модель местного самоуправления». Над пониманием его сущности работали такие ученые как Н.Ю. Козлова, Н.А. Емельянов, В.Е. Чиркин, Ю.М. Тихомиров и другие.

Исходя из анализа существующих представлений и концепций, можно сделать вывод, что модель местного самоуправления - это система

взаимосвязей между субъектами местного самоуправления, между органами местной и государственной власти, их взаимодействия с демократическими институтами, самостоятельности и ответственности всех этих субъектов в общей системе публичной власти.

Если говорить о местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике, то необходимо отметить, что его основополагающие начала содержатся в Конституции ДНР. Однако, до настоящего времени вопросы правовой регламентации организации и регулирования деятельности органов местного самоуправления не нашли своего закрепления в других нормативно-правовых актах, что существенно затрудняет исполнение возложенных на них задач и функций, и, соответственно, выделения конкретной модели организации местного самоуправления [1].

Решающим критерием для разработки и внедрения организационных и управленческих идеалов в сферу местного самоуправления должен служить, исключительно, положительный опыт практической реализации данных форм в мировой практике с целью его максимально эффективного использования в процессе становления и развития ДНР. Однако нельзя не учитывать тот факт, что идеи и определенные концепции, присущие одному обществу, будут также эффективны в пределах совершенно другого, развивающегося в соответствии со своими историческими традициями, идеями и взглядами [3].

Говоря об организации местного самоуправления, необходимо отталкиваться от Европейской Хартии местного самоуправления, принятой 15 октября 1985 года в Страсбурге в рамках Совета Европы и выступающей базовым документом в сфере местного самоуправления. В Хартии, под местным самоуправлением понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения. Таким образом, можно констатировать, что Хартия подводит к статусу автономии местного

самоуправления, что, в свою очередь, исключает его абсолютную самостоятельность [2].

В то же время, Конституция ДНР наделяет органы местного самоуправления статусом самостоятельности, что прослеживается в положениях статьи 8, в которой признается и гарантируется местное самоуправление, которое самостоятельно в пределах своих полномочий [1].

Идея абсолютной самостоятельности местного самоуправления имеет право на существование, однако, в процессе становления молодого государства она просто не способна себя оправдать, так как, по сути своей является утопичной. Ведь, если процесс осуществления местного самоуправления происходит результативно, то государству нет смысла вмешиваться в данный процесс. Если же наоборот, то возможность государства оказать необходимое влияние на решение вопросов местного значения, имеет, весьма положительную сторону. Таким образом, можно констатировать, что самостоятельность местного самоуправления выступает лишь средством эффективной организации деятельности органов местного самоуправления, а не самой целью.

Таким образом, гарантирование местного самоуправления со стороны государства является необходимым условием его эффективного и динамического развития. Мероприятия, проводимые государством с целью поддержки и гарантирования местного самоуправления не должны превращаться в банальную опеку или тотальный контроль со стороны центральных и местных органов государственной власти. В систему мер по поддержанию местного самоуправления необходимо включить, в первую очередь, программы, направленные на обеспечение его финансово-экономической базы, достаточной для выполнения муниципальных функций и полномочий.

На данном этапе становления Донецкой Народной Республики, трудно сделать вывод о принадлежности зарождающейся модели местного самоуправления к одной из существующих в мировой практике. Безусловно,

нельзя не отметить определенное сходство с континентальной моделью, что весьма логично, учитывая факт принадлежности к романо-германской правовой системе. Однако, отсутствие нормативно-правовой базы, которая закрепляла бы четкий и исчерпывающий перечень принципов, функций, полномочий, а также сам организационный механизм, не позволяет конкретизировать существующие отношения в сфере местного самоуправления и сформировать четко определенную и структурированную модель.

Местное самоуправление в ДНР еще, к сожалению, не стало движущей силой, которая могла бы ускорить демократическое развитие нашего общества, углубить зародившиеся социально-экономические реформы.

Проблемы правового регулирования и функционирования местной власти в условиях строительства молодой республики имеют особое значение, поэтому неотложной задачей ученых-юристов и экономистов является проведение тщательного анализа механизма местного самоуправления в странах, где уже длительное время функционирует институт местного самоуправления.

Закрепление в Конституции ДНР системы органов местного самоуправления, не исключает необходимость дальнейшего осмысления этого явления, а следовательно и поиска наиболее оптимальных и совершенных вариантов организации государственного и муниципального управления, механизмов их отношений и взаимодействия на основе анализа практики их функционирования в ДНР и за ее пределами.

Вывод. Модель местного самоуправления - это система взаимосвязей между субъектами местного самоуправления, между органами местной и государственной власти, их взаимодействия с демократическими институтами, самостоятельности и ответственности всех этих субъектов в общей системе публичной власти.

Существует несколько основных моделей организации местного самоуправления, в зависимости от страны происхождения и особенностей ее

государственного устройства: англосаксонская, континентальная (романская); «смешанная» модель; иберийская модель; советская модель местного самоуправления.

Гарантирование местного самоуправления со стороны государства является необходимым условием его эффективного и динамического развития.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
2. Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года. – № 55-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466.
3. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.

Разбейко Н.В.
старший преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМА ИЗБЕЖАНИЯ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НА ОПЫТЕ РОССИИ И КАНАДЫ)

Оплата налогов является наиважнейшей для успешного функционирования государства, так как от этих поступлений зависит пополнение бюджета, рост экономики страны и социальные выплаты гражданам. Проблема возникает, когда сторонами договора являются предприятия различных государств, и возникает вопрос, в какой стране необходимо платить налоги. В данном случае предприятия заинтересованы

платить налоги один раз (в какой-либо одной из стран), а не два раза в каждой из стран.

Государственное управление в экономических отношениях в сфере международного налогообложения опирается на действие международных договоров по вопросам избежания двойного налогообложения. В Донецкой Народной Республике для преодоления политико-экономической нестабильности необходимо развивать международные экономические связи путем заключения взаимовыгодных межправительственных соглашений, в том числе в сфере избежания двойного налогообложения. Одним из последних научных исследований по проблеме избежания двойного налогообложения является докторская диссертация Хавановой Инны Александровны [1]. Но актуальным остается практическое применение разработанных учеными теоретических положений.

Целью статьи является изучение опыта России и Канады в сфере действия международных договоров по вопросам избежания двойного налогообложения в результате изучения судебной практики.

Так, правительства стран для избежания двойного налогообложения заключают соглашения на основе Типовой конвенции Организации Объединенных Наций [2]. Общие вопросы регулируются также Венской конвенцией 1969 г. «О праве международных договоров» [3].

Как пример можно рассмотреть действие международных договоров по вопросам избежания двойного налогообложения на примере России и Канады.

Так, между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады от 05.10.1995 подписано Соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (далее – Соглашение)[4].

Однако на практике возникают серьезные проблемы применения указанного соглашения. Как пример можно привести спор между частной компанией и налоговым органом.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (далее – общество) и иностранной компанией Clean Development Investment S.A. (Канада) (далее – компания CDI) заключены договоры на оказание услуг и выполнение работ по развитию проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов, предполагающие оценку потенциала сокращения выбросов, разработку концепции и основные принципы проекта сокращения выбросов, консультирование по вопросам осуществления проекта и т.п.

Во исполнение условий договоров в течение 2012 года со своего валютного счета общество из России в адрес компании CDI в Канаду осуществило перечисление денежных средств в размере 130 086 260 рублей 69 копеек. Однако компания CDI не выполнила услуги по договору, получило указанную сумму необоснованно, не осуществляя предпринимательскую деятельность. Общество не перечислило в бюджет РФ налог на доходы иностранной компании CDI с указанной суммы, заработанных в Российской Федерации, вне связи с предпринимательской деятельностью. Поэтому по результатам налоговой проверки обществу доначислен налог на прибыль в сумме 26 017 252 рубля 14 копеек с доходов иностранной организации. Дело рассматривалось многократно в различных судебных инстанциях и было передано в Верховный Суд РФ[5].

Суть спора состояла в том, что стороны ссылались на одно и то же Соглашение об избежании двойного налогообложения, но на разные статьи. Общество ссылалось на статью 7 Соглашения, согласно которой компания CDI должна уплачивать налоги от своей деятельности на территории своей страны (Канады). Налоговый орган, напротив, считает, что доход должен быть обложен налогом в Государстве, в котором он возникает, то есть, в России (статья 21 Соглашения).

По мнению Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в отношении дохода в виде дивидендов, процентов, роялти и аналогичных выплат, не связанного с ведением иностранной компанией

деятельности в Российской Федерации (совершением операций по продаже имущественных прав, товаров или работ), налоговая юрисдикция Российской Федерации по общему правилу распространяется на все доходы, экономическим источником возникновения которых является территория государства.

По настоящему делу судами установлено, что денежные средства получены компанией CDI безвозмездно, поскольку предусмотренные договорами от 31.03.2011 № 1, № 2 услуги не оказаны данным лицом и из дела не следует намерение их оказать. Следовательно, указанные денежные средства, по факту представляли собой часть капитала общества, полученного на территории России, распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской организации и на безвозвратной основе, то есть имело место выплата пассивного дохода. В связи с этим нельзя ссылаться на статью 7 Соглашения об избежании двойного обложения, так как она применяется при определении налогов от предпринимательской деятельности, а не от пассивных доходов. Поэтому у общества возникла задолженность перед бюджетом в размере налога, не удержанного при выплате дохода иностранной компании в сумме 26 017 252 рубля 14 копеек.

Выводы. Государственное управление в экономических международных отношениях в условиях политико-экономической нестабильности должно опираться на правовые аспекты. Целесообразно в ДНР заключать межправительственные Соглашения на основе Типовой конвенции Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения. Проект Типового положения об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество содержится как в российском законодательстве, так и в международном праве.

Список использованной литературы.

1. Хаванова И. А. Избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогообложения в условиях взаимодействия

национального и международного права : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.04, 12.00.10 / И.А. Хаванова. Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - Москва, 2016. - 415 с.

2. Типовая конвенция Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами (Полная версия). Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2013 год. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateRu.pdf.

3. О праве международных договоров: Венская конвенция 1969 г. // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLII. – 1988.

4. Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады от 05.10.1995 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13488/

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2018 г. по делу № А50-16961/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

Тарасов Д.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республике»
Матюшайтис Н.В.
к.ю.н., доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республике»

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ЧАСТНЫХ
НОТАРИУСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ**

На сегодняшний день, многие сделки осуществляются в письменной форме. Каждый гражданин государства хотя бы один раз в жизни обращался к нотариусу за нотариальным удостоверением юридически значимых документов. Нотариусы вносят важный вклад в беспрепятственное функционирование и развитие общества.

Однако, та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в сфере деятельности нотариата в Донецкой Народной Республике, едва ли способствует обеспечению и гарантированности прав участников гражданского оборота.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О нотариате» от 29 декабря 2017 года № 214- ИНС с 1 января 2019 года частные нотариусы либо должны стать государственными, либо прекратить свою деятельность [1,2]. На первый взгляд, это хорошо. Многие граждане считают, что рынок нотариальных услуг, в том числе тарифы и государственные пошлины должно регулировать государство [3].

Однако, мониторинг работы нотариусов в ДНР выявил много проблем, которые с переходом частных нотариусов в государственные могут только усугубиться. Так, было установлено, что в большинстве нотариальных округов нет постоянно действующего нотариуса. Нотариусы приезжают раз в неделю и работают по собственному графику. Также было отмечено, что очередь на приём к нотариусу в некоторых округах приходится занимать с 4-5 часов утра. А численность желающих попасть на приём достигает 60 человек. Наличие таких очередей и жалоб со стороны граждан – это показатель того, что нотариусов крайне мало. И какая ситуация может ожидать нас с 1 января, мы все можем предположить [4].

Также, одной из основных проблем на сегодняшний день является нежелание частных нотариусов становиться государственными. Большинство из них вложили большие средства в свое образование, повышение квалификации и МТБ при открытии своей частной практики, перенимали

практический опыт на специальных тренингах и стажировках. Работать за фиксированную зарплату они не планируют. А если частный нотариус откажется переходить в соответствующую государственную нотариальную контору, в отдельно взятом городе Донецкой Народной Республики существует вероятность возникновения проблемы, связанной с невозможностью у граждан Донецкой Народной Республики удостоверить свои права, а также юридические факты.

К тому же, с введением обязательного государственного нотариата мы рискуем получить новый виток миграции квалифицированных юристов, которые обладают высоким уровнем знаний и практическим опытом.

Кроме того, государство должно обеспечить нотариусов всем необходимым для полноценного осуществления нотариальной деятельности. А проведя изыскания в этой области, депутаты Народного Совета выяснили, что для открытия государственных контор у Министерства юстиции нет ни помещений, ни оргтехники, ни финансирования. К тому же, столь резкое изменение модели нотариальной деятельности в ДНР приведет к умалению прав, свобод граждан и, соответственно, послужит причиной роста социальной напряженности в государстве и обществе.

Также следует отметить, что обращение к государственному нотариусу занимает намного больше времени, чем обращение к нотариусу с частной практикой. Работать с нотариусом, имеющим частную практику, удобнее и быстрее, чем с государственным. Ведь государственный представитель данной профессии как работник традиционной бюрократической структуры, как это ни прискорбно, работает исключительно на зарплату вне зависимости от результатов своей деятельности и не стремится привлечь клиентов, в отличие от частного нотариата [5].

Мы согласны с высказываниями депутата Народного Совета А. Селивановой, которая поддерживает смешанный нотариат: «Ведение исключительно государственного нотариата в ДНР – это создание

искусственной государственной монополии. Государственный нотариус материально не заинтересован в оформлении как можно большего количества сделок. Он состоит в штате и получает зарплату. И эта зарплата не зависит от того, сколько людей принял нотариус в день, какой сложности были его дела и насколько успешно он с ними справился» [6].

Кроме того, нельзя не обратить внимание на тот факт, что частнопрактикующий нотариус в отличие от государственного ответственен перед клиентом за нанесенный ему имущественный ущерб. Возмещение вреда в таком случае осуществляется за счет страховой компенсации по заключенному договору страхования гражданской ответственности нотариуса. В случае же недостаточности страховой компенсации, имущественный вред возмещается за счет имущества такого нотариуса в пределах разницы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. Нотариусы же, работающие в государственной нотариальной конторе страхование своей деятельности не осуществляют [2].

Нельзя оставить без внимания еще один положительный аргумент в пользу частных нотариусов – финансовая независимость последних от государства и уплата ими налога, поскольку у государства отсутствуют в данном случае расходы бюджета на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности частных нотариусов и увеличивается доходная часть бюджета за счет поступлений от налога на доходы с физических лиц – нотариусов.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что полный переход частных нотариусов в государственные вступил бы в противоречие с избранным Донецкой Народной Республикой курсом на гармонизацию отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации, поскольку согласно части 2 статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с данными Основами нотариусы, работающие в

государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой [7].

Кроме того, учитывая сложную социально-экономическую обстановку в Донецкой Народной Республике создание системы государственных нотариальных контор, формирование штата государственных нотариальных контор, обеспечение нотариусов помещениями, оргтехникой, штампами, печатями, бланками установленного образца, оказало бы нагрузку на Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.

На основании изложенного, считаем целесообразным внедрить систему государственных нотариальных контор с сохранением системы нотариусов, осуществляющих профессиональную нотариальную деятельность. Но для должного выполнения государственными нотариусами своих обязательств, предлагаем усовершенствовать государственный нотариат, а именно: модернизировать нотариальные конторы в сфере информационных технологий; ввести систему поощрений за активность и надлежащее выполнение своих обязанностей, возложенных на них государством, с целью проявления интереса к результатам своей деятельности; разрешить вопрос об имущественной ответственности государственных нотариусов.

Создание смешанного нотариата позволит уменьшить очереди, изменить отношение к посетителю и соблюдению законодательства, уменьшить количество злоупотреблений должностным положением. А повышение качества обслуживания и соблюдение законности, в свою очередь, постепенно образуют равновесный баланс интересов всех сторон: нотариуса, граждан и государства.

Список использованных источников.

1. О нотариате [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики от 29.12.2017 №214-ІНС, действующая редакция по состоянию на 18.01.2018 года. – Режим доступа: сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-notariate-2/>

2. О нотариате [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики от 24.06.2016 №142-ИНС, действующая редакция по состоянию на 04.08.2016 года. – Режим доступа: сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-notariate/>
3. Залевская Н. Подводные камни нотариата Донецкой Народной Республики / специально для ИА «Новороссия» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novorosinform.org/724758>
4. Нотариальные проблемы ДНР: останутся ли частные нотариусы после 1 января 2019 года / Новости / новости региона - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=161887>
5. Чем частный нотариус отличается от государственного / vchemraznica.ru Разницы и отличия - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vchemraznica.ru/chem-chastnyj-notarius-otlichaetsya-ot-gosudarstvennogo/>
6. Селиванова А. Кто уничтожает нотариат в ДНР / интервью А. Селивановой DNR LIVE - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/kto-unichtozhaet-notariat-v-dnr-intervyu-a-selivanovoy/>
7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1 с последними изменениями и дополнениями (внесенными Федеральным законом от 23.05.2018 N 117-ФЗ), вступившими в силу с 01 сентября 2018 года - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://logos-pravo.ru/osnovy-zakonodatelstva-rf-o-notariate>

Твердохлеб А.Н.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики
Родзина А.В.
ассистент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Донецкая Народная Республика является довольно молодым государством, которое было создано в непростое время в связи с политической ситуацией, а в дальнейшем и военной. Республика, и соответственно её жители оказались в довольно сложном положении, когда на всех фронтах была объявлена блокада, но мы подробнее рассмотрим судебную сторону вопроса. В 2014 году, перестали функционировать все суды, на территории ДНР, была вывезена вся документация относительно дел, по которым уже были вынесены, выносились или должны были выноситься решения, доступ ко всем реестрам был закрыт. Каждый человек и гражданин, который находился на данной территории стал заложником ситуации, ведь обратиться за правовой помощью, защитить свои права и интересы не предоставлялось возможности, тысячи судебных дел замерли на одном месте.

После принятия Конституции Донецкой Народной Республики и в соответствии со ст. 80 правосудие в ДНР может осуществляться исключительно судом. [1] На данный момент, в Донецкой Народной Республике действует Верховный Суд, 2 специализированных суда (Военно-полевой суд Донецкой Народной Республики, Арбитражный суд Донецкой Народной Республики) и так же суды общей юрисдикции (городские, районные, межрайонные) деятельность которых регулируется Законами ДНР. 22 октября 2014 года на основании Постановления Совета Министров № 40-1

была создана судебная система Донецкой Народной Республики. Также, при Верховном Суде была создан Судебный департамент. Он осуществляет организационное обеспечение деятельности судебной системы Донецкой Народной Республики в целом: в частности, Верховного Суда Донецкой Народной Республики, судов общей юрисдикции, специализированных судов, представляет интересы судов в отношениях с иными органами власти и местного самоуправления Донецкой Народной Республики в пределах полномочий, установленных законодательством. [3]

Руководством Верховного Суда Донецкой Народной Республики была дана правовая характеристика становления судебной системы: «При становлении судебной системы Донецкой Народной Республики руководство исходило из того, что государство находится на переходном этапе развития, когда старая судебная система уже сломана и не работает, а новая должна функционировать в условиях военного времени и ограниченного финансирования. Исходя из конституционных признаков прав и свобод человека, мы постарались сделать так, чтобы в нашей работе был необходимый судебный баланс защиты прав граждан, интересов общества и государства, и в то же время — чтобы эта система не была дорогостоящей и медлительной. Был разработан ряд нормативных правовых документов, которым руководствуется судебная система ДНР».

Вывод. Подводя итог, следует остановиться и сделать акцент на том, что судебная система Донецкой Народной Республики пребывает на этапе становления, как и большинство государственных институтов Республики. Но лишь понимание такого аспекта, как возможности граждан обращаться за разрешением возникающих у них вопросов в суд и получением своевременного и квалифицированного разрешения споров или защиты прав в рамках закона является одним из ключевых моментов в построении правового, социального, демократического государства, каким Донецкая Народная Республика стала с момента её основания. Так же приоритетным в судебной системе является исполнения требований закона, обязывающего

суды соблюдать процессуальные и разумные сроки рассмотрения дел. Несоблюдение этих сроков не только подрывает доверие граждан к судебной системе Донецкой Народной Республики, но и противоречит нормам международного права. Так, согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Поэтому, с целью недопущения нарушения прав граждан, судам предписано принимать все возможные меры к рассмотрению дел в кратчайшие сроки, в связи с чем этому вопросу уделяется большое внимание. При выявлении нарушений процессуального законодательства, либо возникновении вопросов граждан или организаций к процессу судопроизводства, любой из них может обратиться к руководству Верховного Суда Донецкой Народной Республики посредством одного из способов, указанных на официальном сайте Верховного Суда. Принимая присягу, судьи торжественно клянутся честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастными и справедливыми, как велят долг судьи и совесть гражданина. Осуществляя свои полномочия, судья должен помнить, что служит народу нашей Республики, и осознавать возложенную на него ответственность. Судья, как носитель судебной власти, должен уважать и всецело разделять эти ценности, поскольку по каждому из них складывается представление граждан в целом о судебной власти в Донецкой Народной Республике. [4]

Список использованных источников.

1. Конституция Донецкой Народной республики // Принятая Верховным Советом Донецкой Народной Республики от 14.05.2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.dnr-online.ru>

2. «О применении законов на территории ДНР в переходный период» Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02.06.14 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.dnr-online.ru/doc/dokumenty-soveta-ministrov/postanovlenie-9-1-ot-02-06-2014g-o-primenenii-zakonov-na-territorii-dnr-v-perexodnyj-period/>

3. «О создании судебной системы» Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 40-1 от 22.10.2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dnr.su/zakonodatelstvo/postanovlenie-soveta-ministrov-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-sozdanii-sudebnoy>

4. «Об итогах работы судебной системы Донецкой Народной Республики по состоянию на 1 марта 2018 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dnr.su/content/brifing-pervogo-zamestitelya-predsdatelya-verhovnogo-suda-ob-itogah-raboty-sudebnoy-0>

Сницарь А.В.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Голос И.И.
к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное регулирование в широком понимании включает в себя весь арсенал организационно-правовых средств воздействия на соответствующие общественные отношения, которые по своему характеру могут быть как административно-правовыми, так и хозяйственными, и уголовно-правовыми, в частности путем установления соответствующих мер юридической ответственности. Государственное регулирование в узком

смысле осуществляется с помощью организационно-распорядительных средств управленческого характера, то есть путем установления определенного режима разрешений, запретов и т.д., т.е. мерами административно-правового регулирования.

Государственное и административно-правовое регулирование соответствующих отношений - близкие понятия, они соотносятся между собой как общее и отдельное. Поэтому можно считать, что категория «государственное регулирование» в своем узком смысле совпадает с категорией «административно-правовое регулирование» и используется как аналог первой.

Административно-правовое регулирование – это сложное, комплексное и многогранное явление и одновременно процесс. Как отмечает В. Б. Аверьянов, с ним связано выяснения сущности, содержания и формы государства (формы государственного правления и формы государственного устройства), раскрытие функциональных, организационно-структурных и политико-правовых параметров исполнительной власти как отдельной ветви государственной власти [2].

В процессе осуществления административно-правового регулирования нотариальной деятельности можно выделить две взаимосвязанные между собой части. Во-первых, это вся система органов государственной власти и местного самоуправления, задействованных в процессе осуществления государственного регулирования нотариальной деятельности. В его состав входят органы государственной власти, местного самоуправления и другие субъекты права, задействованные в процессе реализации нотариальной политики, а также их полномочия и отношения между собой и другими субъектами.

Во-вторых, это система правовых норм, правовых идей и принципов, которые творят законодательство о нотариальных органы и регулирующих содержание и процесс осуществления государственного регулирования нотариальной деятельности, то есть правовой механизм регулирования.

В свою конструкцию механизм правового регулирования включает нормы права, правоотношения, акты толкования норм права, правовое сознание и правовую культуру и акты реализации норм права. С помощью норм права законодатель устанавливает права и обязанности определенных субъектов и, собственно, создает необходимые условия для развития правоотношений [3, с 24].

По юридической природе административно-правовой нормы в современном законодательстве о нотариате отметим, что в Законе Донецкой Народной Республики «О нотариате» заложены основные принципы правового регулирования правоотношений, которые складываются по поводу реализации уполномоченными органами публично-властной деятельности в нотариальной сфере, определенных правил поведения, права и обязанности участников этих отношений, а также юридических последствий в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующих властных предписаний государства [1]. Анализируя форму воздействия административно-правовой нормы на общественные отношения, следует отметить то, что для нее характерно применение предписаний к совершению действий, разрешений, поощрений к действию и запрета. Широкое применение имеют предписания, находящие свое проявление в осуществлении органами государства публично-властных полномочий в сфере нотариальной деятельности благодаря властному установлению должного поведения, распоряжению к действию.

На основании анализа научной литературы и действующего законодательства следует выделить такие группы нотариальных отношений, регулируемые нормами административного права:

а) между государством и субъектом совершения нотариальных действий по организации нотариальной деятельности (связано с инициированием, подготовкой, анализом, экспертизой, принятием, отслеживанием эффективности и просмотром управленческих решений);

б) между государством и субъектом совершения нотариальных действий по поводу контроля за нотариальной деятельностью;

в) отношения между субъектами совершения нотариальных действий и обязанными субъектами.

Если правовое регулирование первых двух видов нотариальных отношений нормами административного права не вызывает сомнений, то третья группа отношений является дискуссионной. Указанные отношения опираются на теорию административных услуг, призванную обеспечить предоставление определенного количества услуг, способных облегчить общественную жизнь и гарантировать защиту публичного интереса при осуществлении нотариальной деятельности.

Итак, нотариальная деятельность является объективным достижением современного общества, без которого невозможно в наше время чувствовать себя безопасно и обеспечивать надежную и всестороннюю реализацию прав и свобод граждан в любых сферах. Четкая формулировка определения административно-правового регулирования нотариальной деятельности позволит разработать предложения по совершенствованию механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина и использования в практической деятельности и внедрения в нормативные источники для их усовершенствования по этому поводу.

Список использованных источников.

1. Закон Донецкой Народной Республики «О нотариате» № 142-ІНС от 24.06.2016: [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-notariate/>

2. Аверьянов В. Бы. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность / В. Б. Аверьянов. - К. : Юринком Интер, 1993. - 274с.

3. Ушаков, А. А. Комментарий к основам законодательства Российской Федерации о нотариате / А.А. Ушаков. - М.: Деловой двор, 2015. - 480 с.

Саенко Б.Е.

**канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ДНР

В соответствии с Конституцией Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью... Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ [1; с.3].

Конституционные нормы, обладающие прямым действием для общества и государства, требуют соответствующего наполнения и реализации.

Современное положение ДНР является сложным в политическом, военном, социально-экономическом, международном отношении.

Военно-политический конфликт и вызванная им экономическая блокада, разрыв сложившихся хозяйственных связей, физическое уничтожение капитала предприятий и отток человеческих ресурсов из-за боевых действий привели к формированию нового социально-экономического облика региона [2; с.4]. Данная констатация является основным побудительным мотивом разработки и осуществления комплекса мер по восстановлению производства, социальной инфраструктуры ДНР,

создания предпосылок экономического роста на современной технологической основе.

Сегодня в Республике существует острая потребность в научно обоснованном проекте общественно-государственного развития, содержащем идейно-политические, социально-экономические, национально-культурные, правовые, международные компоненты. К решению данного вопроса следует подходить крайне продуманно и взвешенно, так как от выбора вектора развития Республики зависит судьба миллионов людей и самого государства.

Последние 20 лет в мире характеризуются двумя глобальными кризисами (1998г. и 2008г.), которые имели серьёзные негативные социально-экономические последствия как для развитых стран Запада во главе с США, так и для стран переходного периода развития, к числу которых относятся ДНР и РФ.

По состоянию на 2018г. можно сделать вывод, что развитые страны, используя свою экономическую мощь, более эффективную систему государственного управления практически во всех сферах общественных отношений, в основном преодолели кризис и вышли на ежегодный уровень роста ВВП 4,5-5%. Рывок в общественном развитии произошел именно в развитых странах, в то время как задачи по ускорению темпов роста, поставленные в майском Указе Президента РФ, пока остаются на уровне осмысления и разработки национальных проектов правительством. В результате наблюдается отставание РФ от развитых западных стран не только по темпам роста ВВП в 2,5-3 раза, но и, вследствие санкций, увеличение технологического разрыва, что в совокупности приводит к росту цен на внутреннем рынке и ухудшению положения населения, в том числе его отношения к власти.

Указанные выше обстоятельства напрямую отражаются на положении ДНР, которая фактически является частью российского пространства. Вместе с тем, прямое отождествление условий ДНР и РФ не является правомерным. В частности, (не касаясь вопросов внешней политики, государственного

устройства, других важных сторон общественной жизни), следует обратить внимание на более активное участие государства в управлении социально-экономическими процессами в ДНР. Сегодня можно заключить, что именно государство сыграло и продолжает играть решающую роль в экономике и социальной сфере ДНР. Причем следует обратить внимание на то, что восстановление экономики и наметившийся её рост сопровождаются активной социальной политикой, участием трудовых коллективов предприятий в народнохозяйственных программах. Во многом это стало возможным благодаря опоре на трудовые традиции Донбасса, экономику которого составляют крупные производственные предприятия и объединения (заводы, шахты) с развитой производственной и социальной инфраструктурой. В этом контексте, исходя из общественной и государственной значимости экономики, её структуры, оптимальной представляется хозяйственно-правовая модель регулирования, основанная на общественном хозяйственном порядке. Это – господствующий в обществе уклад материального производства, основанный на положениях Конституции, нормах права, моральных принципах, деловых правилах и обычаях, одобренных высшей законодательной властью в стратегических экономических решениях, обеспечивающий гармонизацию частных и публичных интересов, создающий партнерские и добропорядочные отношения в хозяйствовании [3; с.31].

Общественный хозяйственный порядок – это наилучший юридический ответ на задачу формирования в ДНР смешанной экономики, где гармонично сочетаются публично-правовое (государственные) и частноправовое (рыночное) регулирование хозяйственной деятельности. В практическом плане наиболее эффективным регулятором хозяйственной деятельности является хозяйственное законодательство и его основа – Хозяйственный кодекс.

Хозяйственно-правовое регулирование, основанное на сочетании общественных и личных интересов, позволяет решать социальные задачи,

являясь, по сути, инструментом социализации экономики. Социализация (от лат. *socialis* – общественный) – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь социокультурного опыта [4; с.939]. Применительно к общественной жизнедеятельности это означает максимальное включение человека в хозяйственную жизнь с целью удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Вместе с тем, через участие государства, прогнозирование и планирование экономического и социального развития, предусмотренного хозяйственным законодательством, достигается баланс между отраслями экономики, разрешаются противоречия между публичными и частными интересами, в том числе снижается уровень поляризации доходов, что способствует укреплению доверия населения к власти.

Список использованной литературы.

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014г. – Донецк: ООО «Компания «Мегаинвест», 2015.- С. 3.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – Ч.І. – С. 4.
3. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002 – С. 31.
4. Новейший социологический словарь / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – С. 939.

Тишакова А.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Голос И.И.
к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

В современной юридической науке не все ученые определяют судебную власть как отдельная ветвь государственной власти.

Судебной властью является деятельность всей судебной системы, которая осуществляется благодаря средствам, которые присущи только ей и закреплены на законодательном уровне, которые обеспечивают влияние на процессы, которые происходят в обществе и на поведение человека.

В. Брынцев отмечает, что судебная власть – одна из главных, самостоятельных функций государственной власти, которая реализуется через деятельность созданного на основе Конституции, системы судов и органов организационного (кадрового и вспомогательного) обеспечения, призванных путем выполнения функций, возложенных на каждый из этих органов, обеспечить соблюдение (защита) прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства; устранение последствий правонарушений (преступлений), наказание виновных, защита потерпевших; решение социальных конфликтов и правовых споров на основании общеобязательного характера судебных постановлений [2, с.50]. Конечно это определение представляется достаточно исчерпывающим, однако является достаточно громоздким.

Для того чтобы дать оптимальное определение понятия «судебной власти», следует проанализировать признаки судебной власти. Судебная власть, будучи самостоятельной и независимой ветвью государственной власти, обладает целым рядом признаков, раскрывающих ее сущность,

позволяющих отграничить ее от других ветвей государственной власти.

Этих признаков судебной власти следует отнести:

1. Государственный характер судебной власти. Государственный характер судебной власти вытекает из положений Конституции Донецкой Народной Республики, согласно которой власть в Донецкой Народной Республике делится на законодательную, исполнительную и судебную [1].

2. Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти. Принцип независимости судебной власти, заключается в том, что судебная власть при осуществлении своих полномочий свободна от любого внешнего или внутреннего воздействия со стороны органов законодательной и исполнительной власти, физических и юридических лиц. Судебная власть выполняет присущие ей функции правосудия и контроля независимо от других ветвей власти, не подчиняясь им.

Обособленность судебной власти следует из ее независимости и самостоятельности. Это означает, что суды образуют достаточно автономную систему, включающую не только суды (в узком смысле слова), но и другие подразделения, обеспечивающие их жизнедеятельность. Обеспечение деятельности судов осуществляют органы государственной власти, принадлежащих не только к судебной, но и к законодательной и исполнительной власти. В частности, со стороны законодательной власти осуществляется определение судебной системы, компетенции органов, которые ее образуют, статуса судей, размеров финансирования судебной системы с государственного бюджета, формирование судейского корпуса.

3. Исключительность судебной власти. Исключительность судебной власти - означает, что ни один орган государственной власти кроме суда не может решать все правовые споры и принимать решения, осуществляя правосудие. Государство поручает только судам принимать решения по конкретным гражданским, хозяйственным, уголовным и административным делам, что подчеркивает исключительность судебных решений. Только

органы судебной власти могут применять государственные меры принуждения, такие как признание лица виновным, назначение наказания.

4. Единство судебной власти. В Донецкой Народной Республике судебная власть принадлежит судам. Единство судебной власти обеспечивается совокупностью нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы судоустройства и судопроизводства, имеют единый механизм действия на всей территории Донецкой Народной Республики.

5. Судебная власть осуществляется на основе и в соответствии с требованиями процессуального закона и на основе определенных принципов. Именно процессуальный закон детально регламентирует процедуру рассмотрения дел в суде, гарантируя соблюдение прав и законных интересов всех участников судебного разбирательства, недопущения нарушений закона и субъективизма. Нарушение процессуальных норм является основанием отмены решений суда.

6. Судебной власти принадлежит функция контроля. Судебная власть имеет право на осуществление контроля за соответствием законов Конституции, для защиты прав граждан в их отношениях с органами исполнительной власти и их должностными лицами, а также для контроля за соблюдением прав и свобод граждан при расследовании преступлений и проведения правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности.

7. Решения суда и его требования обеспечиваются посредством механизма принуждения. Государство имеет исключительное право на насилие и принуждение, поэтому в случае необходимости соответствующие органы и должностные лица могут применить меры принуждения для реализации решений и требований суда. В государственном механизме функционируют специальные органы и должностные лица, в обязанности которых входит исполнения судебных решений; государственные исполнители, органы милиции, администрации государственных органов и учреждений, администрации предприятий, учреждений, организаций и т.д.

Таким образом, учитывая вышеуказанные признаки, выявлено, что под судебной властью следует понимать специфическую ветвь государственной власти, которая имеет исключительную компетенцию по рассмотрению юридически значимых дел и осуществлению судебного контроля и которая осуществляется независимыми и самостоятельными судами в соответствии с законодательством.

Список использованных источников.

1. Донецкая Народная Республика. Законы. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014). - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Бринцев В. Д. Стандарты правового государства: воплощение в национальную модель организационного обеспечения судебной власти: монография / В. Д. Бринцев. - Х.: Право, 2010. - 464 с.
3. Поляков М.П., Федулов А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации: Пособие для сдачи экзамена. - второй изд., Испр. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2015. - 187 с.

Ткаченко М.А.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Голос И.И.
к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СИСТЕМА И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В научной литературе предлагается большое количество определений понятия «система средств обеспечения законности». Под системой средств обеспечения законности предлагается понимать совокупность задач,

функций, полномочий, форм, методов и порядка деятельности государства, с целью регулирования общественной жизни [2, с. 208].

Под способами обеспечения законности понимаются различные виды деятельности государственных структур, практические приемы, операции, формы работы, с помощью которых в государстве обеспечивается режим законности и правопорядка.

Для правильного понимания данных терминов, необходимо определить их общие признаки, к которым предлагается отнести:

1. Они являются неотъемлемой составной частью (элементом) гарантий обеспечения законности, которые принято подразделять на две группы: общие и специальные [2, с.298;]; «объективные условия и специальные юридические средства» [3, с.87]; «обще-социальные и юридические» [1, с.116]; «объективные условия существования общества и специально выработанные государством и общественностью средства, обеспечивающие точную реализацию норм права всеми субъектами» [3, с.59]; иногда на три группы: обще-социальные, специально-социальные (юридические), организационные [1, с.451].

Что касается самого термина «гарантии обеспечения законности», то под таким ученые понимают:

- систему средств, способов, приемов и методов обеспечения законности, позволяющие беспрепятственно реализовать правовые нормы, пользоваться субъективными правами и выполнять юридические обязанности;

- систему средств, с помощью которых в общественной жизни внедряется, охраняется и в случае нарушения восстанавливается законность;

- положительные объективные условия, способствующие повышению уровня развития общества, благосостояния народа, а также специальные юридические средства и способы, по которым обеспечивается режим законности в стране;

- условия общественной жизни и меры, предпринимаемые государством для обеспечения режима законности и стабильного правопорядка;

- обусловленные действующим законодательством и развитием общественной жизни факторы, обеспечивающие соблюдение законности;

- обусловлены закономерностями общественного развития условия, средства, факторы, обеспечивающие соблюдение законности [3].

Каждое из вышеприведенных определений имеет право на существование, что, прежде всего, обусловлено разноплановостью гарантий законности, одни из которых являются условиями и предпосылками режима законности, другие - способами ее соблюдения.

2. Реализуются (применяются) соответствующими государственными, самоуправляющимися или общественными органами (организациями), должностными лицами, членами общественных организаций, или в индивидуальном порядке (например, обращение с заявлением о совершенном правонарушении).

3. Вид способа обеспечения законности, условия и основания его применения зависят от правового статуса органа (организации) или лица, его реализующего, то есть от возложенных на него задач, функций и полномочий.

4. Целью применения любого из способов обеспечения законности является установление фактического состояния соблюдения требований действующего законодательства и соответствующее реагирование на него, степень которого зависит от особенностей правового статуса органа, который их применяет.

Выше приведенные признаки способов обеспечения законности дают возможность определить их как отдельную группу гарантий обеспечения законности, целенаправленную деятельность соответствующих органов (должностных лиц), осуществляемую в пределах возложенных на них задач, функций и полномочий с целью установления фактического состояния

соблюдения требований действующего законодательства и соответствующего реагирования на него.

Среди видов, средств обеспечения законности в государственном управлении называет и такие, как «осуществление специализированного судебной защиты нарушенных прав и свобод граждан в порядке административного судопроизводства» и «привлечение к различным видам юридической ответственности должностных лиц государственных органов за противоправные действия в сфере государственного управления, применение мер административной ответственности к гражданам, которые своими противоправными действиями нарушают установленный порядок управления»[2, с. 298].

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:

во-первых, универсальными способами (средствами) обеспечения законности является контроль, надзор и рассмотрение обращение граждан;

во-вторых, все другие способы (средства, юридические гарантии) обеспечения законности, кроме юридической ответственности, более являются предпосылками, факторами соблюдения законодательства, чем его способами. Что касается самого государственного управления, существует необходимость рассмотрения его в широком смысле, а именно как целенаправленную, властную деятельность всех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной), а также публично-властную деятельность органов местного самоуправления и общественных объединений, направленную на выполнение основных задач и функций государства.

Список использованных источников.

1. Гаращук В.М. Законность в сфере государственного управления / [Гаращук В.М., Битяк Ю.П., Дьяченко А.В. и др.]; под ред. Ю.П. Битяк. - М.: Одиссей, 2005.-544 с.

2. Общая теория государства и права : [учеб. пособ.] / [Колодий А.М., Копейчиков В.В., Лысенков С.Л. и другие]; под ред. В.В. Копейчикова. – [стер. изд.]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

3. Рабинович П.М. Основы общей теории права и государства: [учеб. пособие] / Рабинович П.М. - Х.: Консум, 2002. - 160 с.

Цалюк А.М.
кандидат юридических наук,
начальник кафедры административного права
Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА С ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Административная деликтоспособность субъекта правовых отношений является частью его административно-правового статуса и состоит в способности лица нести юридическую ответственность за нарушение норм административно-деликтного законодательства.

Принципиальные положения об административной деликтоспособности иностранцев установлено Конституцией Донецкой Народной Республики. Именно она распространяет на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории государства, обязанности по соблюдению его законодательства, в случае нарушения которого к последним могут быть применены меры административного принуждения [1].

Одной из таких мер административного принуждения является возможность применения в соответствующих случаях к иностранным гражданам и лицам без гражданства административного выдворения за пределы государства. Применение указанного принудительного мероприятия предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях

(далее - КУоАП) [2] и Законом Украины «О правовом статусе иностранцев» [3], применяемым на территории Донецкой Народной Республики на основании постановления Совета Министров ДНР [4, 5].

Наибольший удельный вес среди административных правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, составляют нарушения установленного порядка пребывания в государстве и правил транзитного проезда через его территорию (ст. 203 КУоАП), незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы (ст. 204-1 КоАП). [2]

Противодействовать указанным правонарушениям призвана ст. 24 КУоАП, из перечня административных взысканий которой к иностранцам, за вышеуказанные административные деликты, применяются только штраф, исправительные работы и административный арест.

В части 3 указанной статьи также сказано, что законами может быть предусмотрено административное выдворение за пределы государства иностранцев и лиц без гражданства за совершение административных правонарушений, грубо нарушающих правопорядок. Однако, ни за приведены правонарушения, ни за любые другие административные деликты, предусмотренные КУоАП, субъектами совершения которых могут быть иностранцы и лиц без гражданства, такой вид административного взыскания не применяется.

Почему законодатель в ст. 24 КоАП прямо не называет административное выдворение одним из видов административных взысканий и не предусматривает такой санкции ни за одно из правонарушений в КУоАП - непонятно.

Следует отметить, что в ст. 32 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» указано, что иностранцы и лица без гражданства, совершившие преступление или административное правонарушение, после отбытия назначенного им наказания или исполнения административного взыскания, могут быть выдворены за пределы

государства. Кроме того, административное выдворение может еще сопровождаться и запретом дальнейшего въезда сроком на 5 лет [3].

Еще раз подчеркнем, что административное выдворение может быть применено только после исполнения административного взыскания. То есть, за правонарушения, совершивших иностранцы, исходя из содержания закона, административное выдворение должно использоваться как дополнительное административное взыскание.

Однако, в статье 25 КоАП указано, что только возмездное изъятие и конфискация предметов могут быть применены как основные, так и дополнительные административные взыскания. Все остальные административные взыскания применяются только в качестве основных [2].

На наш взгляд, для устранения пробелов в административно-деликтном законодательстве и с целью определения правовой природы административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, предлагаем в части первой ст. 24 КУоАП указать на такой вид административного взыскания, как административное выдворение, а часть 3 этой статьи исключить. Также в ст. 25 КУоАП нужно отметить, что административное выдворение иностранцев может быть применено в качестве основного, так и дополнительного административного взыскания. Это, в свою очередь, будет соответствовать нормативным положениям ст. 32 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

[3]

Обратим внимание и на то, что с санкции прокурора подлежат задержанию органами внутренних дел и органами охраны государственной границы, а в дальнейшем административному выдворению в принудительном порядке иностранцы и лица без гражданства, которые уклоняются от выезда за пределы территории государства, после принятия решения о выдворении или в отношении которых есть обоснованные основания полагать, что они будут уклоняться от выезда.

Что это за обоснованные основания не понятно, потому что Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» они не определены. Наличие этих оснований фактически будут определять сами органы, которые будут выполнять решение о выдворении.

На наш взгляд, в Донецкой Народной Республики, есть необходимость в принятии законодательства регулирующего пребывание иностранцев и лиц без гражданства на территории государства, в котором необходимо установить четкий перечень оснований, которые могут считаться информацией для необходимого реагирования на уклонение иностранцев от выезда за пределы государства, что, в свою очередь, будет выступать гарантией для последних от незаконного применения административного выдворения.

Считаем, что приведенные предложения будут способствовать совершенствованию административно-деликтного законодательства Донецкой Народной Республики и позволят избегать коллизионных ситуаций при его применении на практике.

Список использованной литературы.

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 // Донецкая Народная Республика. Официальный Сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr>.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — додаток до № 51. — Ст. 1122.

3. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 // ВВР. - • 1994. -№ 23. - Ст. 161.

4. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г. // Донецкая Народная Республика: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>

5. О временном порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 2-22 от 27.02.2015 г. // Донецкая народная республика: официальный сайт. URL: dnr-online.ru

Ашурков О.А.
кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделом
экономико-правовых исследований
ГУ «Институт экономических исследований»

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Развитие системы правового обеспечения государственного управления экономикой требует комплексного подхода к созданию, изменению и дополнению законодательства, которое может и должно служить юридической базой государственной экономической политики, направленной на преодоление политико-экономической нестабильности.

Реализация такого подхода может быть обеспечена общегосударственными долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными планами социально-экономического развития, имеющими четкие цели и конкретные меры, сроки их достижения, конкретных ответственных исполнителей. Причем, это должен быть не просто управленческий документ организационно-координационного значения, но и регуляторный юридический акт, устанавливающий права и обязанности всех государственных органов и являющийся ориентиром для субъектов других форм собственности.

В 2015 г. Народным Советом Донецкой Народной Республики принят Закон «О республиканских программах» № 80-ИНС[1], Постановлением Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. № 13–2 утвержден Порядок разработки и реализации Республиканских программ, а Приказом

Министерства экономического развития от 23.05.2016 г. № 78 утвержден Порядок формирования и ведения перечня республиканских программ, реализуемых на территории Республики. Профильными министерствами разработаны отраслевые программы по отдельным направлениям хозяйственной деятельности (к примеру, Программа развития угольно–энергетической отрасли; Программа бесперебойного обеспечения водой городов и районов ДНР; Программа развития потребительского рынка), а местными органами власти проводится определенная работа по подготовке Программ восстановления и развития городов и районов. Однако, пока еще рано говорить о комплексном, системном подходе к формированию программных стратегических документов социально–экономического развития республики на перспективу.

Правовая характеристика экономического статуса страны обычно определяется в сжатой форме положениями её Конституции об основах экономической системы и совокупностью норм хозяйственного (экономического) законодательства.

Нормы Основного закона Республики [2] не дают четкого определения типу экономики, который предполагается реализовать. С целью реализации системного подхода к правовому обеспечению государственного управления экономикой следует выделить в Конституции раздел «Основы экономической системы государства», в котором дополнительно должна быть закреплена равенство всех форм собственности и общий принцип: «Собственность обязывает. Использование собственности должно служить общественному благу». Статьи 5 и 28 Конституции Республики частную собственность делают несколько «правее», чем все остальные её формы. А в Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики [3], в ст. 4 говорится о том, что «Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты конституционно признанных форм собственности, которые исключают присвоение результатов чужого труда, при

приоритетном значении коллективных форм», о которых в Основном законе практически забыли.

Органы государственной власти, осуществляя свою управленческую деятельность в сфере экономики, обязаны действовать только тем способом и в пределах той компетенции, которые определены законодательством. И эффективность этой деятельности во многом зависит от качества законодательных актов, определяющих пределы подобной компетенции. В настоящее время в Республике существует ряд организационно-правовых проблем, которые возникли в процессе становления законодательства, тем более с учётом того факта, что предполагается отмена Хозяйственного кодекса (далее – ХК) [4], нормы которого определяют основные черты экономической системы, что было бы целесообразно в случае вхождения Республики в состав Российской Федерации.

Так, перечень полномочий Совета Министров Донецкой Народной Республики, определённый ст. 32 Закона «О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики» [5], как и полномочия, определённые ст. 77 Конституции Республики, не дают четкого представления о том, экономику какого типа предполагается строить в Республике, и какого рода методы и ресурсы будут использоваться для управления ею. Несмотря на то, что Совет Министров – орган исполнительной власти, при определении его полномочий в сфере экономики ни разу не используются термины «управляет», «руководит», «регулирует» или хотя бы делегирует полномочия по управлению. Контроль над деятельностью государственных организаций, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций не означает управления ими. Право законодательной инициативы Совета Министров указывается почему-то только по отношению к сфере бюджета и финансов, а не по отношению к экономике в целом.

Не совсем четкое представление даёт законодательство относительно компетенции органов местного самоуправления в области экономики и

социально–экономического развития. Анализ действующих в этой сфере нормативных правовых актов дает основание для вывода о наличии определенных пробелов и противоречий, устранение которых могло бы способствовать дальнейшему совершенствованию правовой базы местного самоуправления, повышению его эффективности.

Прежде всего речь идет о том, что в Конституции Республики закреплены нормы, определяющие полномочия органов местного самоуправления по решению хозяйственно–организационных задач, содержание которых сводится к хозяйственному освоению и наращиванию территориальных ресурсов для улучшения благосостояния и условий жизни местного населения, защите прав жителей как потребителей и как собственников. Реализация этих конституционных положений получила определенное отражение в полномочиях местных администраций ДНР, зафиксированных во «Временном (типовом) положении о местных администрациях Донецкой Народной Республики» [6], а также в ряде законодательных актов: Законах ДНР «О республиканских программах», «О недрах», «О занятости населения», «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», «О рынках и рыночной деятельности», «Об охране окружающей среды», «О таможенном регулировании в ДНР» [7] и др. Такой разброс полномочий органов местного самоуправления по разным законодательным актам не способствует повышению эффективности нормативно–правового обеспечения местного самоуправления.

Вполне очевидно, что возникла объективная потребность разработки проекта Закона ДНР, регулирующего правовые основы организации и деятельности местного самоуправления, как это предусмотрено ст. 83 Конституции Республики. Такой подход позволит обеспечить формирование единой нормативно–правовой базы дальнейшего развития и совершенствования в ДНР местного самоуправления на системной основе, а также повысить эффективность реализации своих полномочий органами

местного самоуправления по решению хозяйственно–организационных задач.

В итоге можно констатировать, что в настоящее время в ДНР сложились уникальные возможности для формирования правовой среды и формируется уникальная правовая база регулирования хозяйственных отношений.

С целью обеспечения эффективности государственного управления экономикой формирующегося государства следует выделить в Конституции Республики раздел «Основы экономической системы государства», в котором дополнительно должна быть закреплена равенство всех форм собственности и общий принцип: «Собственность обязывает. Использование собственности должно служить общественному благу».

Полный отказ от норм хозяйственного законодательства, не противоречащих Конституции Республики, является целесообразным только в случае вхождения Республики в состав Российской Федерации, хотя возможность сохранения норм Хозяйственного кодекса может быть предметом обсуждения и частью договора будущего субъекта федерации с федеральной властью России.

Требуют корректировки и координации нормы законодательства, определяющие полномочия органов исполнительной власти в области планирования развития и управления экономикой, а также реализации объективной потребности разработки законопроекта, регулирующего правовые основы организации и деятельности органов местного самоуправления в целях повышения их эффективности в решении хозяйственно-организационных задач.

Список использованной литературы.

1. О республиканских программах: Закон Донецкой Народной Республики от 02.10.2015 г. № 80-ИНС. – URL: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>.

2. Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями на 11.09.2015 г.). – URL: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>.
3. Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. – URL: http://malaya-russia.blogspot.ru/2014/04/blog-post_894.html.
4. Хозяйственный кодекс Украины: Закон Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV // ВВР Украины. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
5. О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 г. № 35-ІНС. – URL: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/>.
6. О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. № 13. – URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/>.
7. Законы Донецкой Народной Республики / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/>.

Леонов О.Л.
канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

**ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ**

Многочисленные кризисы, войны и конфликты начала XXI века, нарастающие кризисные ощущения и ожидания, свидетельствуют об известной утрате управляемости социальных систем в глобальном,

национальном, региональном масштабах. Как недавно (и как обычно метко и образно) выразился С.А. Караганов, «главная причина нынешней растерянности в элитах и напряжения в мировой политике и экономике – вызревавший давно, но вышедший на поверхность лишь десятилетие назад процесс одновременного разложения большинства мировых и региональных систем, доставшихся нам от прошлого. Образно выражаясь, под ногами задвигалось сразу несколько тектонических плит, на которых зиждется мир и представления о нем» [1]. Очевидно, что эти растерянность и напряжённость закончатся ещё не скоро. Однако чем более активно, глубоко и предметно будут обсуждаться проблемы восстановления управляемости социальными системами, тем скорее человечество найдёт более-менее эффективные пути выхода из многочисленных кризисов. Продолжая упомянутую выше образную аллегорию С.А. Караганова, отмечу, что сдвиг тектонических плит вызывает землетрясения, которые меняют очертания гор и долин, русла рек и очертания морских берегов, провоцируют оползни, цунами, порождают трещины в зданиях и сооружениях, а то и вовсе разрушают их.

Мир людей всё больше рискует прочно и надолго погрузиться в пучину хаоса. Трудно не согласиться (особенно нам, жителям Донбасса) с мыслью патриарха РПЦ Кирилла, высказанной им шесть лет назад в его речи в МГУ: «силы зла, увы, реальны, и чтобы люди могли жить мирно, трудиться, растить детей, необходимо государство, которое будет сдерживать зло, в том числе и силой. Мы видим, что там, где государство исчезает или ослабевает настолько, что уже не может исполнять свои функции, в обществе водворяется хаос» [2].

Поэтому и приобретает особую актуальность в современном мире категория «управляемость социальными системами». Её можно определить, (экстраполируя дефиницию Д.В. Сулова), как свойство социальной системы, «отражающее её способность гасить и предотвращать конфликты и кризисы, которые могут угрожать стабильности системы и безопасности её участников, а также способность контролировать и рационально направлять

главные процессы» [3, с. 144-145]. Неслучайно постоянно поднимается эта проблематика в серии ежегодных докладов, которые с 2014 года выпускает Валдайский клуб [4, с. 5]. При этом уровень управляемости зависит от трёх категорий факторов. Во-первых, от природы, количества и качества субъектов регулирования. При этом ключевым субъектом такого регулирования выступает государство. Во-вторых, от действий по такому регулированию и их совместимости друг с другом. В-третьих, от норм, правил, механизмов, институтов и режимов такого регулирования [3, с. 144-145]. Солидаризуясь с таким подходом авторитетного российского политолога, автор особое внимание обращает на то обстоятельство, что все три указанные группы факторов неразрывно связаны с объективным правом, с правовой системой.

Нельзя не согласиться и с тем, что большая часть неконтролируемых или мало контролируемых дестабилизирующих процессов и явлений в современном мире (терроризм, политический, религиозный, этнический радикализм, гражданские войны и т.п.) являются прямым следствием ослабления или отсутствия государственных институтов и деградации государств как таковых. Существует целая группа стран, причём не только в Африке, Азии, на Балканах, но и на постсоветском пространстве, в которых государственное начало слабеет из-за разложения и деградации государственного управления. «Ситуация характеризуется массовой коррупцией, неэффективностью и цинизмом бюрократического аппарата, неспособностью правоохранительной системы обеспечивать безопасность и правопорядок, выходом ряда институтов из под контроля центральных властей, недееспособностью системы здравоохранения и образования, то есть неспособностью государства исполнять свои минимальные функции» [3, с. 145-146]. Добавлю только, что деградация государственности и госуправления неразрывно связана с ослаблением правовых начал. Адресую интересующихся к любопытной (и отчасти провидческой) работе

российского правоведа Сергея Мирзоева «Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях» [5], увидевшей свет ещё в 2006 г.

Как справедливо отметил недавно проф. А. Цыганков «новые решения требуются не только в международных отношениях, но и в выстраивании ответственного административного механизма внутри страны. Возрастает необходимость заново установить параметры и задачи эффективного государства. Способными к развитию окажутся лишь те, кто сможет правильно определить собственные возможности, соответствующие национальному опыту и положению в мировой системе. Остальные, как уже показал опыт «цветных» революций, будут распадаться или балансировать на грани распада и слабости» [6]. Любое эффективное государство должно обеспечивать стране политическую стабильность, правовой порядок, экономический рост, перспективу социального развития. Оно должно обладать способностью мобилизовать ресурсы для решения поставленных задач, иметь элементы демократии, позволяющей осуществлять обратную связь между обществом и правящей элитой. Эффективная экономика приложится только к эффективному государству как центральному институту политической системы. Выстроить таковое путём бездумного копирования и заимствования невозможно. Иного не дано. По крайней мере, соответствующие исторические примеры отсутствуют либо «притягиваются за уши». При этом мировой исторический опыт неопровержимо свидетельствует о том, что любое государство обладает собственным пространством самообновления. Да не каждое умеет его использовать.

В условиях нарастающей политико-экономической нестабильности любому государству, региональному или территориальному образованию необходима собственная экономическая стратегия и тактика, способная обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. Для её успешной разработки и реализации необходимы соответствующие условия, среди которых важное (хотя вовсе не единственное) место имеют условия правовые.

Право достаточно сложное и многомерное социальное явление. В юридической науке выработано множество определений права, которые различаются в зависимости от того, что именно в правовых явлениях принимается за главное, самое существенное. Конкретное определение права зависит от того правопонимания, которого придерживается тот или иной автор (то есть его представлений о праве). Чаще всего объективное право определяется в нормативном понимании - как совокупность общеобязательных социальных норм (правил), установленных и охраняемых государством. Или, пользуясь определением С.С. Алексеева: «право - это система норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным нормативно-государственным критерием правомерно-дозволенного (а также запрещенного и предписанного) поведения» [7, с. 157]. Для российской, в том числе советской и постсоветской юридической действительности именно данное определение близко к идеальному. В данных тезисах хотелось бы акцентировать внимание на нескольких моментах относительно правовой системы Украины, России, ДНР.

Достаточно очевидно, что обязательным и очень важным качеством общества является его организованность, упорядоченность образующих социальную жизнь общественных связей и отношений, а значит, и объективная необходимость их социального регулирования, в том числе правового [см: 7, с. 87]. Не менее очевидно и то обстоятельство, что каждое исторически конкретное общество объективно требует именно определенной меры социального регулирования, иначе неизбежны отрицательные последствия для социальной системы - её неорганизованность или, наоборот, её излишняя регламентация («заорганизованность»).

Эта мера, выражающая объем и интенсивность социального регулирования, зависит от требований существующей общественной системы, от этапа развития общества, уровня его организованности, культурных факторов. Нахождение оптимального масштаба этой меры -

извечная проблема любого государства и общества. Такая мера тем значительней, чем сложнее общественные отношения, чем больше необходимость их согласованного и скоординированного развития. Техногенная цивилизация, изменение функций и задач государства, процессы информатизации, политическая, экономическая, культурная динамика и масса других обстоятельств оказывают самое непосредственное воздействие на процессы социального регулирования в целом и правового регулирования в частности. Экономика, политика, власть, идеология, культура на всех этапах развития общества всегда воздействуют на характер и способы социального регулирования и неизменно присутствуют во всех его проявлениях и разновидностях. В то же время неуклонно возрастают удельный вес и значение социального управления, а значит и тех разновидностей регулирования, которые воплощаются в целенаправленной деятельности людей, их коллективов, общественных образований. В том числе конституционных, публично правовых и частноправовых средств и механизмов правового регулирования. Организация нормальной жизни общества в современном мире (да и в прежнем, традиционном или аграрном обществе тоже) без права невозможна. Причём по мере усложнения общественных связей и отношений роль последнего объективно возрастает. Другое дело, что графическим выражением этого роста выступает не прямая линия, а очень сложная кривая, подобная самой спирали социального развития, то есть, временами прерывистая, временами ветвящаяся, местами волнообразная. На практике же, в реальной действительности ни идеальных систем объективного права, ни, тем более, идеальных правовых систем не существует.

Прежде всего, отмечу, что уже сама разработка, согласование и утверждение национальной либо региональной стратегии развития должна не только учитывать реальные и потенциальные дестабилизирующие экономические и политические факторы, а также социокультурные ограничения и преимущества, но и требует соответствующего правового

оформления и документального закрепления. Требуется соблюдения соответствующих организационных и юридических формальностей. Однако, как справедливо отметил А.С. Панарин «в нашей культуре слово «формальный» - едва ли не бранное. Формально- значит не по существу, формалист – чёрствый, равнодушный педант... Совсем иное значение имеет социальный формализм в западной политической культуре. Формализация означает закрепление в твёрдых и ясных нормах прав и обязанностей гражданина, чёткое отграничение сферы его неотчуждаемой автономии» [8, с. 264]. Кстати, в нашей научной литературе сложилось не вполне верное представление об основаниях западной цивилизации. Гражданское общество Запада связывают с рыночной экономикой. Однако последняя вовсе не совпадает с «естественным эгоизмом» индивидов, любой ценой преследующих собственную выгоду. Этот эгоизм ведет не к отношениям рыночного обмена, а к произволу сильных в отношении слабых, к «прибыли», получаемой путем грабежа и обмана. Это имеет мало общего с развитой рыночной экономикой. Рыночные отношения возникают там, где обмен вступают суверенные собственники, где сильный не может произвольно отнять желаемое у слабого. Это достигается посредством такого изобретения цивилизации, как право. Право в этом смысле можно рассматривать как особый тип социальной технологии, уводящей от естественного состояния к гражданскому уравнивающей людей в их взаимных обязанностях. Христианский Запад действительно привнес и в само право, и в правовопонимание немало новых и ценных идей. Достаточно упомянуть об идеях правового государства, правового закона, прав человека и многих других.

Многие из этих идей приняты в других современных цивилизациях и культурах, включая русскую, российскую. Однако здесь следует сделать важную оговорку. Абсолютное большинство заимствованных идей на чужеродной культурной почве переживает неизбежную трансформацию. В том числе и в правовой сфере. Более ста лет тому назад Б. Кистяковский

справедливо отметил: «...Из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли. Главное же, ...право - по преимуществу социальная система, и притом единственная социально дисциплинирующая система. ... Дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком - тождественные понятия. ...Если иметь в виду это ...и отдать себе отчет в том, какую роль право сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, ...последнее стоит на крайне низком уровне развития» [9]. Мысли достаточно актуальные и сегодня. Нам, в Донбассе, на Украине (в особенности), в России, на всём том социокультурном пространстве, что условно определяется как «русский мир», до сих пор действительно недостаёт социальной дисциплины, а право до сих пор даже для образованных людей не представляет высокой ценности. И это при полном осознании того, что за сто лет произошли кардинальные преобразования и в сфере социальной организации (прежде всего вследствие модернизации и индустриализации в советскую эпоху), и в сфере развития образования и культуры. Как это ни печально звучит, но правосознание политиков и деятелей культуры (особенно), чиновников и правоохранителей (за редким исключением), новой буржуазии и простого человека в отношении права и закона не слишком изменилось со времён начала XX века и даже более ранних. В этой же статье отмечалось: «Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются

результатом застарелого зла - отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен еще в начале 50-х годов прошлого века писал: «правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство» [9]. Зададимся вопросом: многое ли изменилось со времён Герцена? Ответ очевиден: достаточно многое, но вовсе не кардинально. У постсоветских государств и обществ, таким образом, налицо имеется очевидное и важное поле для работы в плане развития правосознания общественности и возвращения правовых идей. Без целенаправленного и качественного выполнения данной работы весьма проблематично достичь того уровня социальной организованности, который способен существенно повысить нашу конкурентоспособность в условиях экономической и политической нестабильности. При этом важно понимать, что в правовой сфере нашим государствам и обществам предстоит выполнить сложную самостоятельную и творческую работу. Особенно учитывая современный кризис западной традиции права, о котором ещё в конце XX века убедительно писал Гарольд Дж. Берман: «В прошлом Человек Запада уверенно нёс с собой свой закон по всему миру. Однако сегодня мир подозрительно относится к западной «законности», еще подозрительнее, чем раньше. Человек Востока и Человек Юга предлагают иные альтернативы. Да и сам Запад засомневался в универсальной пригодности своего традиционного представления о праве, в особенности для незападных культур. Право, раньше казавшееся «естественным», оказывается всего лишь «западным». А многие говорят, что оно и для Запада устарело» [10, с. 48]. В начале века XXI кризис ещё более очевиден. Особенно на фоне украинского кризиса 2014-2018 гг. и

противостояния России и Запада, очевидцами и участниками которого мы являемся. Поэтому в сфере права слепое подражание и воспроизводство может быть не менее губительным, чем в сфере политики или культуры. Россия постепенно от подобной практики, свойственной ей в 1990-е годы, похоже, избавляется. И Украина в своих попытках изобразить из себя Европу (ЕС) посредством трансплантации тамошних законов, норм, правил, и ДНР в своих попытках копировать из себя великую Россию пока, похоже, никак не угомонятся, что только затрудняет решение задач организации нормальной жизнедеятельности своих собственных государств и обществ.

То, что вполне очевидно для учёных-юристов, а именно обязательность тщательной подготовки, продуманности вопросов заимствования правовых норм других государств, вовсе не является очевидностью для законодателей и чиновников - главных субъектов нормотворчества. Ещё 20 лет назад в качестве одной из аксиом теории сравнительного и международного трудового права И.Я. Киселёв называл вывод британского юриста О. Кан-Фройнда: «Всякая попытка использовать при трансплантации нормы закона вне того контекста, который существует в стране происхождения трансплантируемой нормы, ведет обязательно к отторжению этой нормы в стране приема» [11, с. 19]. В подобной логике вполне объясним скепсис учёного О.А. Ашуркова в отношении трансплантации на почву ДНР Гражданского кодекса РФ и прогнозируемая им «как минимум, несогласованность республиканского хозяйственного законодательства с предпринимательским законодательством РФ» [12, с. 141].

Б.Е. Саенко, акцентируя внимание на необходимости эффективного государственного регулирования экономики и приоритете публичного начала в сфере хозяйственной деятельности, на проблему заимствования зарубежных экономических и правовых моделей смотрит ещё более широко и глубоко. Он приходит к выводу, что «даже в интересах интеграционных устремлений механическое перенесение в Донецкую и Луганскую Народные Республики либеральной экономической модели, реализуемой в РФ и

фактически подконтрольной Западу, является неприемлемым, если не сказать больше - губительным для Республик» [13, с. 90].

Впрочем, как бы не изменялся мир, определённые традиционные истины остаются незыблемыми. Ещё раз процитирую патриарха РПЦ Кирилла: «Миссия государства...состоит в поддержании правды; в своих действиях оно призвано руководствоваться естественным законом. Государство является не источником естественного закона, но только его интерпретатором; оно решает, как вечный нравственный закон должен преломляться в данной эпохе и в данной культуре, в том числе и через систему законодательства. В рамках этого, традиционного для русской (и европейской в целом) культуры подхода, если 95 % населения в соответствии со всеми легальными демократическими процедурами проголосуют за истребление остальных 5 %, то это все равно будет беззаконие, потому что закон, запрещающий отнимать невинную жизнь, установлен не государством и не людьми вообще, и никакие национальные или международные человеческие институты не могут его отменить» [2]. Именно под таким углом зрения следует рассматривать многие политические решения и юридические акты киевских властей периода 2014-2018 годов. Кстати, абсолютно спокойно воспринимаемые Западом. Не замечать того, что путь постмайданной Украины в Европу сопровождается политической, экономической, нравственной деградацией общества, расцветом правового нигилизма, откатами в варварство и дикость, может только слепой. Не замечать развязанной Украиной войны на Донбассе, убийства мирных граждан, включая детей и стариков, обстрелов школ, детсадов, объектов ЖКХ. Не замечать в Украине фактов нарушений прав человека, убийств журналистов, преследований по идейно-политическим и ксенофобским мотивам. Видимо, одна из острейших проблем современного мира, мира кризисов начала XXI века как раз в том и состоит, чтобы овладеть особыми процедурами, позволяющими надёжно отделять морально стареющее от нетленного. Первое подлежит выбраковке и забвению. Второе может стать

надежной нравственной и интеллектуальной опорой нашего внутреннего мира, важной платформой для дальнейшего развития общества, в том числе развития правового.

Следует помнить также и о том, что «в России как гетерогенной западно-восточной стране, эпохи формационных переходов раскалывают население на две практически равновеликие части. Этим объясняется ожесточенность происходящих в ней реформационно-революционных процессов. Россия - восточная страна по своей структуре, в ней преобладает не индивидно-номиналистическое, а соборное начало. Но в мотивационном отношении она приобщена к западному культурному проекту. На Востоке ее воспринимают полпредом Запада, на Западе - носителем восточных начал. Эта неусыновленность России ни в одной из цивилизационных ниш делает ее существование рисковым, а историческую судьбу - драматичной» [14, с. 10]. В Украине, как крупнейшем осколке прежней имперской России, а затем СССР этот раскол общества ещё более очевиден, ожесточённость социокультурного и политического противостояния ещё выше. Ведь значительные её части веками политически, да и культурно относились к Европе, а не к России.

Всё более очевидным становится то обстоятельство, что протекционистские барьеры, как в области экономики, политики, права, так и в области культуры и информационных коммуникаций, категорически осуждаются западным политическим, экспертным, информационным сообществом, когда речь идет о странах не-Запада. Но эти же защитные технологии беззастенчиво применяются самим Западом перед лицом не-Запада. Указанное выше чрезвычайно актуализирует необходимость существенного повышения эффективности принимаемых политических решений и юридических актов. Пока же приходится констатировать, что в последние десятилетия государства (причём и в крепнущей России, и в деградирующей Украине, и в формирующейся ДНР), его регламентации и контроля слишком много там, где без него вполне можно обойтись, и,

наоборот, слишком мало там, где оно действительно необходимо. Следует также учесть, что современный мировой опыт показывает известную неизбежность конфликта между легитимностью и эффективностью власти, ибо первая предусматривает многочисленные процедуры согласования действий исполнительной власти в парламенте (конгрессе, другом представительном органе), что может отрицательно сказываться на оперативности и действенности ее решений. Единого рецепта верного решения данного конфликта не имеется да и, пожалуй, не может быть – слишком много изменчивых внутренних и внешних факторов следует учесть. Главное – не перевести его в губительную фазу.

Вывод. В условиях растущей политико-экономической нестабильности современного мира важнейшими средствами противостояния угрозе всепоглощающего хаоса остаются социальная организация и социальное регулирование. Прежде всего, государственно-политическая организация и правовое регулирование общественных отношений. Их совершенствование на основе правильной оценки своих собственных задач и возможностей, на основе сочетания верности ценностям собственной традиции с новаторством и с социальным творчеством является главным направлением повышения управляемости социальных систем в условиях политико-экономической нестабильности.

Список использованной литературы.

1. Караганов С.А. Мир на вырост. // Россия в глобальной политике. 2017. № 6 Ноябрь/Декабрь 2017 // <http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Mir-na-vyrost-19244>
2. Речь Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии присуждения степени *honoris causa* Московского государственного университета. 28 сентября 2012 г. / <http://www.patriarchia.ru/db/print/2496952.htm>
3. Суслов Д.В. Можно ли управлять миром / Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить / отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Караганов– М.; АСТ: Русь-Олимп, 2008. – с. 143-179.

4. Жизнь в осыпающемся мире: Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Октябрь 2018 г. // <http://ru.valdaidub.com/a/reports/>

5. Мирзоев С. Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях». - М.: Изд. «Европа», 2006. – 232 с.

6. Цыганков А.П. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в глобальной политике. – 2015. – март-апрель – Спецвыпуск – с. 8-18 // <http://www.globalaffairs.ru/number/Silnoe-gosudarstvo-teoriya-i-praktika-v-XXI-veke-17489>

7. Алексеев С.С. Теория права. - М.: БЕК, 1995. – 320 с.

8. Панарин А.С. Философия политики. – М.: Новая школа, 1996. - 424 с.

9. Кистяковский Б. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) (Сб. статей под названием «Вехи», 1908 год) / <http://www.vehi.net/vehi/kistyak.html>

10. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА - М - НОРМА, 1998. - 624 с

11. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. - М.: Дело, 1999. - 728 с.

12. Ашурков О.А. Основные тенденции формирования хозяйственного законодательства Донецкой Народной Республики// Вестник Института экономических исследований. -2017. - № 3. – с. 139-151.

13. Саенко Б.Е. Экономико-правовые проблемы построения экономической модели Донецкой и Луганской Народных Республик// Вестник Института экономических исследований. - 2016. - № 2. – с. 88-97.

14. Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции. - М.: Книжный дом «Университет», 2000. - 320 с.

Вишневская Е.Н.
зав. кафедрой экономической теории и государственного управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
Доменко Ю.А.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
Институт последипломного образования
Хвалько А.О.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В условиях политико-экономической нестабильности вопросы управления государственной собственностью приобретают особую актуальность, являясь объективно необходимым элементом любого государства. Место государственной собственности тесно связано с ролью государства в экономике, наличием потребностей, удовлетворение которых не может обеспечить частное предпринимательство. Государственная собственность и государственный сектор служат фактором экономического роста, залогом стабильности и устойчивого развития, гарантом сохранения национального богатства.

Следует отметить, что государство выступает производителем общенациональных благ их собственником. Однако, важным моментом является то, что в отличие от производителя личного и частного блага, производитель общественных благ не присваивает их себе, а передает обществу.

Таким образом, государство – это особый собственник, в отличие от личного или частного собственника. Любая собственность, как муниципальная, так и государственная, которая находится в государственном управлении, обязана работать в первую очередь на производство

общественного блага, тем самым повышая экономическую систему в государстве. Государство, в первую очередь, управляя государственной собственностью, должно улучшать показатели экономического развития, а не ухудшать их.

Государство выступает как собственник имущества и предприниматель, а также как регулятор социально-экономических процессов. Государственная собственность является важнейшим инструментом проведения политики государства [1].

На современном этапе развития государственная собственность является одним из важнейших элементов экономической системы Донецкой Народной Республики. Она включает в себя сеть объектов хозяйственного и социально-бытового назначения. Уровень развития государственной собственности, а также эффективность ее использования являются факторами, во многом от которых зависит качество жизни местного населения [2].

Вот почему преобразование экономической системы, в первую очередь, должно начинаться с реформирования отношений собственности. Никакие подходы в сфере экономики не дадут серьёзного результата, если не будут решены вопросы, какая собственности лежит в основе экономической системы и какой механизм управления собственностью будет являться наиболее эффективным. Именно поэтому, первоочередное значение при построении нового государства приобретает проблема эффективного управления государственной собственностью.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике образован Фонд государственного имущества ДНР, который осуществляет политику, направленную на реализацию функций по государственному управлению, а также регулирующий вопросы, возникающие в процессе управления государственной собственностью. Также на Фонд возложены вопросы касательно аренды государственной собственности, оценки имущества находящегося в государственной собственности. В Республики Фонд

является единственным органом, на который возложены вопросы управления государственной собственностью. Вопросы, связанные с управлением государственной собственностью, Фонд может возлагать и на другие органы. Органы государственной власти, к сфере управления которых переданы объекты недвижимого имущества, после вступления в силу решения суда о признании за ДНР права собственности на недвижимое имущество, проводят в соответствии с действующим законодательством работу по подготовке и соответствующему согласованию проекта нормативного правового акта, о закреплении такого имущества на соответствующем вещном праве [3].

Управление государственной собственностью предполагает процесс коммерциализации пользования собственностью. Таким образом, основной задачей государства является увеличение дохода от имеющейся собственности, за счет повышения эффективности ее реализации [4, с 223].

Увеличение доходов от более эффективного использования государственного имущества и оптимизация расходов на управление им в интересах осуществления развивающей функции государства, дадут возможность проведения политики снижения налогов на деятельность предприятий и должны быть увязаны с расходами бюджета таким образом, чтобы значительная часть полученных доходов от использования имущества реинвестировалась вновь в национальную экономику, прежде всего в ее реальный сектор, а оставшаяся часть направлялась на поддержание и развитие государственного имущества.

Таким образом, управления государственным имуществом в условиях экономического кризиса, показывает, что выработка эффективной политики, взаимоотношения органов государственной власти, направленной на повышение эффективности управления государственным имуществом, призванной обеспечить продуктивное использование имеющегося имущество в Донецкой Народной Республике, заключается в формировании

четких и стабильных организационно-правовых основ управления государственным имуществом.

Список использованной литературы.

1. Савченко А.В. Эффективность управления государственной собственностью в рыночной экономике: автореф. Дис. доктора экономических наук СПб., 2007.
2. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года № 63-ІНС // Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс].- URL: <http://dnr-online.ru>
3. Приказ Фонда Государственного Имущества Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Порядок государственного управления бесхозным недвижимым имуществом» от 20.06.2018г. № 1290.
4. Соловьев М.М., Кошкин Л.И., Свирина А.А. Управление государственной собственностью: методология, опыт, инновации: Учебник. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 303 с.